

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Copingstrategien von Jugendlichen einer Highschool in einem Township bei Kapstadt, Südafrika

Eine ethnografische Feldstudie

Eingereicht von: Linda Morf

Begleitung: Daniel Barth

19. November 2023

Abstract

Jugendliche an Highschools in Südafrika sind mit Herausforderungen, die das Lernen und die Entwicklung stark beeinflussen, konfrontiert. Einige Lernende entwickeln sich aber trotz schwierigen Umständen positiv und zeigen gute akademische Leistungen. Das Ziel der Arbeit ist es zu beantworten, welche Copingstrategien Lernende in einem Township nutzen, um ihre Herausforderungen zu bewältigen und akademisch erfolgreich zu sein. Dazu wurde eine ethnografische Studie zu Copingstrategien von Jugendlichen an einer Highschool durchgeführt. 15-20 Jugendliche aus dem letzten Schuljahr wurden beobachtet und befragt. Die Auswertung zeigt, dass das Annehmen sozialer Unterstützung, die bewusste Gestaltung des sozialen Umfelds, eine starke Zielorientierung und bezüglich Prüfungen die Selbsteinschätzung, das Planen des Lernens, Selbstermutigung und Humor zu den wichtigsten Copingstrategien gehören.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Inhaltsverzeichnis	3
1. Einleitung	5
1.1. <i>Hintergrund und Motivation der Themenwahl</i>	5
1.2. <i>Problemstellung und Forschungsfrage</i>	6
1.3. <i>Vorbemerkung zur verwendeten Terminologie</i>	7
2. Theoretischer Rahmen	8
2.1. <i>Südafrikas Geschichte und Gegenwart</i>	8
2.2. <i>Das Bildungssystem von Südafrika</i>	11
2.3. <i>Faktoren, die auf die Entwicklung und das Lernen von Jugendlichen in Südafrika wirken</i>	13
2.3.1. Der sozioökonomische Status der Familie	14
2.3.2. Gewalt	14
2.3.3. Besonderheiten im Schulsystem und Sprachenvielfalt Südafrikas	17
2.3.4. Teenage Schwangerschaften	18
2.4. <i>Resilienz und Copingstrategien</i>	19
2.4.1. Resilienz: Risiko- und Schutzfaktoren	19
2.4.2. Personale Ressourcen und der Copingbegriff	21
2.4.3. Stress und Coping	22
3. Forschungsmethodik Ethnografie	24
3.1. <i>Ethnografie und teilnehmende Beobachtung</i>	24
3.1.1. Die doppelte Hermeneutik	25
3.1.2. Feldtagebuch und Beobachtungsprotokolle	26
3.1.1. Spontane Gespräche mit Beteiligten und offene Interviews	26
3.1.2. Die Beobachtung zweiter Ordnung	27
3.2. <i>Feldzugang</i>	28
3.2.1. Die Highschool von OV	28
3.2.2. Die Schülerinnen und Schüler	29
4. Ergebnisse	30
4.1. <i>Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung</i>	30
4.1.1. Situation 1: Staff Meeting I	30
4.1.2. Situation 2: Die Disziplin	33
4.1.3. Situation 3: Ravah und Avery	35
4.1.4. Situation 4: Brad I	37
4.1.5. Situation 5: Staff Meeting II	39
4.1.6. Situation 6: Das Kreiselspiel	41
4.1.7. Situation 7: Vor der mündlichen Prüfung	43
4.1.8. Situation 8: Die mündliche Prüfung	45
4.1.9. Situation 9: Nationale Prüfung in Life Orientation	50
4.1.10. Situation 10: Prüfung Geografie	53
4.1.11. Situation 11: Prüfung Physik	56

4.1.12. Situation 12: Brad II	58
4.1.13. Situation 13: Ravah und Lauren	60
4.2. Offene Interviews.....	63
4.2.1. Interview 1: Anthony	63
4.2.2. Interview 2: Jani	65
4.2.3. Interview 3: Aliya	66
4.2.4. Interview 4: Ms A.....	68
5. Diskussion.....	72
5.1. Interpretation der Ergebnisse	72
5.1.1. Kontextübergreifende Copingstrategien.....	72
5.1.2. Spezifische Copingstrategien im Umgang mit sozioökonomischen Herausforderungen	78
5.1.3. Spezifische Copingstrategien im Umgang mit Gangs	78
5.1.4. Spezifische Copingstrategien im Umgang mit Prüfungsstress.....	79
5.2. Erkenntnisse jenseits der Forschungsfrage	82
5.3. Reflexion der Forschungsmethodik	83
6. Fazit.....	84
7. Literaturverzeichnis.....	86
8. Anhang	91
Ehrenwörtliche Erklärung	158

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bronfenbrenners Ökosystemischer Ansatz, adaptiert nach Hardman	13
Abbildung 2: Eingang zur Highschool OV	28
Abbildung 3: Schulzimmer von Ms A	28
Abbildung 4: Mia, Jani, Lia, Lauren.....	29
Abbildung 5: Riley, Jordy, Aron, Anthony, Calvin	29
Abbildung 6: Prüfung in der Assembly Hall.....	29

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vulnerabilitäts- und Risikofaktoren.....	20
Tabelle 2: Schutzfaktoren	20

Abkürzungen

SuS	Schülerinnen und Schüler
VOC	Vereinigte Ostindische Kompanie
LO	Life Orientation, ein Fach des südafrikanischen Lehrplans
ANC	African National Congress
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung

1. Einleitung

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela

Das Zitat von Nelson Mandela, des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten, stimmt hoffnungsvoll. Denn Jugendliche in Südafrika sind mit zahlreichen Herausforderungen, die das Lernen und die Entwicklung beeinflussen, konfrontiert. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Studien zur Thematik Resilienz von Kindern und Jugendlichen in Südafrika durchgeführt (Motlalepule, 2010; Neves, 2012). Doch trotz des wissenschaftlichen Diskurses und den verschiedenen Interventionen scheinen die Herausforderungen noch nicht bewältigt zu sein (Burton & Leoschut, 2013; Government of South Africa, 2023). Die sozialen Ungleichheiten in Südafrika existieren nach wie vor (Government of South Africa, 2023). Im Zentrum dieser Masterarbeit stehen die Copingstrategien von Jugendlichen, die in Townships leben und sich trotz grossen Herausforderungen positiv entwickeln und gute akademische Leistungen zeigen. Das Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, welche Copingstrategien Jugendliche, die in der Schule erfolgreich sind, beiziehen.

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wird eine ethnografische Feldstudie zu Copingstrategien von Jugendlichen an einer Highschool eines Townships durchgeführt. Konkret werden die Lernenden während der Zeit der Abschlussprüfungen an der Highschool teilnehmend beobachtet und es werden offene Interviews mit dem Schulpersonal und den Jugendlichen geführt. Hierfür werden mehrheitlich Schülerinnen und Schüler des Grade 12, dem letzten Jahr der zwölfjährigen Schulzeit, berücksichtigt. Der Fokus der Beobachtungen liegt bei 15-20 achtzehnjährigen Jugendlichen, die sich nach Aussagen der Lehrpersonen im Schulumfeld als resilient zeigen.

Die vorliegende Arbeit folgt folgendem Aufbau. Im ersten Kapitel wird die Thematik und die Forschungsfrage definiert. Darauf werden im zweiten Kapitel die geschichtlichen Hintergründe, das Bildungssystem, die auf die Jugendlichen wirkenden Faktoren und die Definition von Resilienz und Coping erörtert. Nachdem die relevanten theoretischen Grundlagen geklärt worden sind, folgt in Kapitel 3 eine Beschreibung der ethnografischen Forschung. Deren Ergebnisse werden in Kapitel 4 analysiert und mit Fokus auf die einflussreichen Faktoren theoretisch aufbereitet. In Kapitel 5 werden die in den Beobachtungen und Gesprächen ersichtlichen Copingstrategien diskutiert und den verschiedenen Kontexten zugeordnet. Es wird darauf eingegangen, wie die Wahl der Copingstrategien situationsbedingt angepasst wird und was die Verfügbarkeit von Copingstrategien beeinflussen kann. Die wissenschaftlichen Theorien werden durch die gemachten Erkenntnisse bestätigt und erweitert. Abschliessend werden im Fazit unter Kapitel 6 die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst, die Forschungsfrage beantwortet und Implikationen für die weitere Forschung diskutiert.

1.1. Hintergrund und Motivation der Themenwahl

Die Verfasserin dieser Arbeit hat in den letzten drei Jahren mehrere Male ein Township bei Kapstadt in Südafrika besucht. Bei ihren Aufenthalten führte sie verschiedene Gespräche mit Personen, die einen Bezug zu diesem Ort haben. Die Gespräche mit den Jugendlichen eines Nachhilfezentrums haben sie

zu dieser Arbeit inspiriert. Oft schienen die Jugendlichen mit den zahlreichen Herausforderungen stark herausgefordert zu sein: Sie berichteten von Gewalt in der Gesellschaft oder in der Familie, von Gangs, von Drogenmissbrauch, aber auch von Rassismus, Armut oder Ängsten um ihre Familienmitglieder. Verfrühte Schulabbrüche waren ebenfalls ein Thema.

Es gibt aber Jugendliche, die trotz belastenden und erschwerenden Umständen in der Schule bleiben und gute bis sehr gute Leistungen zeigen. Die Verfasserin ist von diesen Jugendlichen inspiriert und motiviert herauszufinden, wie diese Jugendlichen es schaffen, in der Schule erfolgreich zu sein und sich positiv zu entwickeln. Sie möchte herausfinden, welche Copingstrategien den Jugendlichen zu längerfristigem, schulischem Erfolg und einer positiven Entwicklung verhelfen.

Mithilfe dieser Arbeit sieht die Verfasserin die Möglichkeit, sich ein Bild über die Copingstrategien von erfolgreichen Schülerinnen und Schülern zu verschaffen. Es ist ebenfalls ein Anliegen mithilfe der generierten Erkenntnisse und theoretischen Bezügen neue Ansatzpunkte zur Förderung von akademischem Erfolg bei herausfordernden Umständen zu generieren und bestehende zu bestätigen oder zu erweitern.

Die Verfasserin der Arbeit ist sich bewusst, dass die kulturellen Unterschiede von Südafrika und dem Heimatland der Autorin, der Schweiz, nicht ausser Acht zu lassen sind. Sie können als Herausforderung in der Zusammenführung von Beobachtungen mit den Theorien und der eigenen Perspektive, aber auch als bereichernde Erweiterung der eigenen westeuropäisch, deutschschweizerisch geprägten Perspektive angesehen werden. Die kulturellen Unterschiede werden in der Auseinandersetzung mit den Ergebnissen ihre berechnete Gewichtung erhalten. Sie werden von der Verfasserin als Bereicherung für die vorliegende Arbeit eingeschätzt, da sie das Einhalten einer gewissen Distanz zum Forschungsgegenstand erleichtern. Das Erlebte wird durch die gewählte Forschungsmethodik immer wieder reflektiert und hinterfragt. So entsteht ein interessanter Dialog zwischen Bekanntem und Unbekanntem, der den Blick auf neue, bisher latente Aspekte ermöglicht und neue Erkenntnisse schafft.

Das Wissen um Copingstrategien von schulerfolgreichen Jugendlichen nützt Personen, in deren Interesse es liegt, dass Jugendliche mit herausfordernden Umständen in der Schule vermehrt Erfolg haben. Dies sind insbesondere, aber nicht ausschliesslich Heilpädagogen, Lehrpersonen, Sozialarbeiter, Schulleitende und Organisationen, die sich im Bereich Lernen und Entwicklung einbringen. Aus dem erarbeiteten Wissen um Copingstrategien können Handlungsansätze zur Förderung des Schulerfolgs in herausfordernden Kontexten abgeleitet und Hinweise für die weitere Forschung geliefert werden.

1.2. Problemstellung und Forschungsfrage

Im Fokus stehen die Lernenden einer Highschool in den Cape Flats von Südafrika. Cape Flats sind die mehrheitlich von Coloured bewohnten Townships in der Nähe von Kapstadt. Die geschichtlichen Hintergründe der Cape Flats sind komplex und ihre Auswirkungen bis heute spürbar. Lernende der genannten Highschool sehen sich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert: verfrühte Schulabbrüche (Government of South Africa, 2023), geringe Bestehensquoten bei den nationalen Abschlussprüfungen (Carelse, 2023), hohe Arbeitslosigkeit (UNESCO-UNEVOC International Centre & for Technical and Vocational Education and Training, 2022), Armut (Hoogeveen & Özler, 2006), Drogenmissbrauch (Mohale & Mokwena, 2020) und Gewalt durch Gangs in der Community (De Wet, 2016). Dies sind nur einige der Herausforderungen, denen die Lernenden täglich begegnen.

Dennoch zeigen einige Lernende trotz einer kontinuierlich hohen Belastung gute akademische Leistungen und entwickeln sich positiv. Dies führt zur Forschungsfrage, welche durch die Arbeit leitet:

- Welche Copingstrategien entwickeln Jugendliche einer Highschool in einem Township bei Kapstadt, um ihre Herausforderungen zu bewältigen und akademisch erfolgreich zu sein?

Es kann nicht vorausgesetzt werden, dass die Copingstrategien für sämtliche Herausforderungen (zum Beispiel Prüfungen, Gewalt oder Armut) dieselben sind. Die Vermutung liegt nahe, dass in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Copingstrategien genutzt werden. Deshalb wird versucht, in der Beantwortung der Fragestellung auf kontextspezifische und kontextübergreifende Copingstrategien einzugehen.

1.3. Vorbemerkung zur verwendeten Terminologie

Bezeichnungen für Bevölkerungsgruppen sind durch die rassistischen Konnotationen aufgrund von Südafrikas Geschichte historisch belastet. Die verwendeten Begriffe sind in einem neutralen Sinn und aufgrund von Verständlichkeit und Lesbarkeit des Textes gewählt worden. Es werden keine Bewertungen impliziert. Für die Schwarze Mehrheit Südafrikas wurde der Begriff «Schwarze» als deutsche Übersetzung von «Black» benutzt, das eine allgemein verwendete Selbstbezeichnung geworden ist (Marx, 2022). Die Bezeichnung «Coloured» wird in der Masterarbeit ohne Verlegenheitszeichen benutzt und folgt damit der Verwendung durch die damit gemeinte Bevölkerung selbst (Marx, 2022).

Die Namen der beobachteten Personen in den Beobachtungsprotokollen sind so abgeändert, dass keine Rückschlüsse auf die Identität der Personen gemacht werden können.

2. Theoretischer Rahmen

In dem folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen und wichtige Hintergründe, die als Referenzen für die Forschung gelten, vorgestellt und erläutert.

2.1. Südafrikas Geschichte und Gegenwart

Die Ursprünge der geschichtlichen Ereignisse, die sich bis heute auf Südafrika auswirken, reichen weit zurück. Sie beeinflussen die alltäglichen Erfahrungen der Jugendlichen in Südafrika noch immer massgeblich. Inwiefern wird in den folgenden Kapiteln eingehend erläutert.

Vertieft auf die Geschichte Südafrikas einzugehen, würde den Rahmen einer Masterarbeit sprengen. Im Anhang (siehe Anhang 1: Zusammenfassung Geschichte Südafrika) befindet sich eine ausführliche Zusammenfassung für Lesende, die die zugrundeliegenden Zusammenhänge besser verstehen wollen. In dem vorliegenden Kapitel sind die wichtigsten Informationen aus dem Buch von Marx (2022) zusammengefasst.

Marx (2022) erklärt, dass Kapstadt nach der Entdeckung des Südwegs nach Indien durch Bartholomeo Dias als Lebensmittelstation gegründet wurde. Die Khoikhoi, die zuvor die Gebiete um Kapstadt bewohnt hätten, seien von den kolonialisierenden Mächten als billige Arbeitskräfte missbraucht worden. Zusätzlich seien Sklaven aus Asien nach Südafrika gebracht worden. Es seien schon bald Kämpfe mit den Xhosa und anderen bantusprachigen Königreichen geführt worden (Marx, 2022).

Vom 19. Jahrhundert bis 1948 habe Südafrika einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Zudem sei die Sklaverei abgeschafft worden. Die ehemaligen Sklaven hätten von nun an der Gruppe der «Cape Coloured People» angehört. Die Vorherrschaft über die Kolonie Südafrika sei von den Niederlanden an Grossbritannien gegangen. Durch die Abschaffung der Sklaverei hätten sich die Buren (überwiegend niederländische Siedler) in ihrer Existenzgrundlage bedroht gesehen. Sie seien nach Norden gezogen und hätten eigene kleine Republiken gegründet. Dabei sei es zu Konflikten mit den afrikanischen Ureinwohnern gekommen. Die Briten hätten diese schlussendlich besiegt und für den Schutz der Buren gesorgt, welche dafür Steuern zu entrichten hatten. Die Unzufriedenheit der Buren sei gewachsen und es sei 1899 bis 1902 zu vier Kriegen zwischen den Buren und der britischen Armee gekommen (Marx, 2022).

In den darauffolgenden Jahren sollten sich die Lebensbedingungen vor allem für die Schwarze und Coloured Bevölkerung drastisch ändern. Es habe sich abgezeichnet, dass sich rassistisches Gedankengut weiter verbreiten und sich die Diskriminierung verschärfen würde. Die Schwarzen hätten wenig berufliche Möglichkeiten gehabt, sie hätten nur wenige Universitäten besuchen und nach dem «Native Land Act» von 1913 nur noch 7% der Gesamtfläche Südafrikas überhaupt erwerben können. Deshalb habe sich Widerstand in der Schwarzen Bevölkerung formiert. 1912 wurde der ANC, der African National Congress, dem später Mandela angehörte und der bis heute politisch aktiv ist, gegründet. Trotz anhaltenden Protesten hätten mit Hygienemassnahmen begründete Zwangsumsiedlungen aus Innenstädten in ausserhalb gelegene Townships stattgefunden. Der Begriff Apartheid sei um 1930 erstmals aufgetaucht. 1936 sei in ganz Südafrika das Wahlrecht für Schwarze abgeschafft worden. Rassentrennung sei zur führenden Form des Umgangs mit den sozialen Problemen geworden (Marx, 2022).

Die «National Party», die 1948 bis 1994 an der Macht war, erliess über Jahre immer mehr widersprüchliche Gesetze. Die Einhaltung dieser Gesetze ist mit Polizeigewalt durchgesetzt worden. Es kam zur Rassentrennung bei Ämtern, Eisenbahnzügen, Bahnhöfen, Bussen, Schulen, öffentlichen Toiletten, Stränden, Parkbänken und teilweise durften Schwarze Geschäfte nicht einmal betreten. Es wurden weitere Umsiedlungen bestimmt, um die räumliche Segregation voranzutreiben. Es bildeten sich Townships, die sich nahe an den Städten befanden, da deren Bewohner die Transportkosten zu ihren Arbeitsplätzen möglichst niedrig halten wollten.

Die Townships seien der Regierung ein Dorn im Auge gewesen, deshalb habe die Regierung um Verwoerd (1958-1966) sogenannte «Homelands» gegründet (Marx, 2022). Homelands seien die Gebiete, in denen die «Bantu-Nationen» schon immer gelebt hätten, propagierten sie. In Wirklichkeit sei es der Rest des Landes, das nach den Kolonialeroberungen und Landenteignungen übriggeblieben sei. In die Homelands hätte die gesamte Schwarze Bevölkerung umgesiedelt werden sollen. Schwarze Arbeitskräfte hätten in den Städten nun als «Ausländer» gegolten, was als Rechtfertigung für ihre Ausbeutung als billige Arbeitskräfte genutzt worden sei. Es habe streng kontrollierte Passgesetze gegeben, um die Bewegung der Schwarzen städtischen Bevölkerung möglichst zu begrenzen. In den 1950er-Jahren sei das Wahlrecht der Coloureds abgeschafft worden, um dem wachsenden Widerstand keine Chance zu geben. In den folgenden Jahrzehnten sei es zu zahlreichen Aufständen gekommen (Marx, 2022).

Reformen, wie die Aufhebung des Passgesetzes 1986, seien zu spät gekommen. In dem Jahrzehnt sei die südafrikanische Gesellschaft zur gewalttätigsten der Welt geworden, worunter vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen gelitten hätten. Es sei die «vielleicht massivste Verletzung elementarer Menschenrechte durch ein staatliches Gesetz» gewesen (Marx, 2022, S. 226).

Wilhelm de Klerk, der inzwischen Staatspräsident gewesen sei, habe 1989 die gesamte inhaftierte, ehemalige Führung des ANC freigelassen, mit Ausnahme von Nelson Mandela. 1991 sei Nelson Mandela freigelassen worden. Es haben Verhandlungen mit der Regierung begonnen. 1994 wurde Mandela zum Präsidenten gewählt und führte das Land mit vielen hochsymbolischen Akten in Richtung Versöhnung. Der Vizepräsident Mbeki habe sich um die politischen Tagesgeschäfte gekümmert. Er habe sich seine eigene Regierung zusammen gebaut und andere Politiker marginalisiert, weshalb die «National Party» um de Klerk 1996 in die Opposition gegangen sei (Marx, 2022).

Mbeki habe das Präsidialamt 1999 von Mandela übernommen. Viele Townships erhielten zum ersten Mal Elektrizität und einen Wasseranschluss. Das Hauptproblem sei die Schaffung von Arbeitsplätzen gewesen. Eine Schwarze Elite habe sich herausgebildet, während der Grossteil der Schwarzen Bevölkerung unter der Armut gelitten habe.

Statt Verbesserungen zu erleben, hatten sie mit wachsendem Zorn ansehen müssen, wie sich eine neue Schwarze Oberschicht in der Macht einrichtete und sich die Reichtümer des Landes aneignete, während die Mehrheit der Township- und Slumbewohner weiterhin in Armut lebte und sich selbst überlassen blieb (Marx, 2022, S. 255).

Misswirtschaft und Korruption hätten zu Versorgungsengpässen in der Elektrizität geführt (Marx, 2022). Dies ist noch heute in dem sogenannten Load Shedding, dem zeitlich begrenzten Unterbruch der Stromversorgung, spürbar. Es sei zu Gewaltausbrüchen gekommen (Marx, 2022). Mit der Weltwirtschaftskrise

von 2008 sei es zu einer Auswanderungswelle von Fachkräften gekommen. Diese hätten auf die Weigerung der Regierung, die Affirmative Action zu beenden, reagiert. Affirmative Action ist die einseitige Bevorzugung von Schwarzen bei der Vergabe von Arbeitsplätzen – eine berechnete Massnahme nach der Apartheid, die laut Marx (2022) jedoch Vetternwirtschaft und Korruption begünstigte.

Ramaphosa, der nebst Mandela in den 1990er-Jahren in die Verhandlungen zur Übergangsverfassung involviert gewesen und von Mandela vor Mbeki als Nachfolger favorisiert worden sei, wird nach dem nächsten Präsidenten Zuma zum Staatsoberhaupt. Er wird nach Marx (2022) aber noch lange damit beschäftigt sein, die Schäden von seinen Vorgängern zu beheben. Gegenwärtig sei es ein unerlässliches Ziel für die Regierung, einen wirtschaftlichen und sozialen Ausgleich zu erreichen, zudem müssten die demokratischen Strukturen stabilisiert und die Korruption überwunden werden (Marx, 2022).

2.2. Das Bildungssystem von Südafrika

Im folgenden Kapitel werden wichtige Informationen und Kennzahlen über das Bildungssystem von Südafrika zusammengefasst und vorgestellt.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

Nelson Mandela

Um die Ungleichheiten, die aus der Zeit der Apartheid stammen auszugleichen, hat die Regierung im Einklang mit Mandelas Worten in den letzten Jahren viel in den Sektor Bildung investiert. Gemäss der Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD, 2023) hat Südafrika im Jahr 2022 16.9% der Staatsausgaben für die primäre bis tertiäre Bildung ausgegeben. Das ist höher als der OECD-Durchschnitt, der bei 10.6% liegt (OECD, 2023) und leicht höher als die Ausgaben der Schweiz, die 2020 bei 16.2% liegen (Bundesamt für Statistik, 2022).

Der South African Schools Act von 1996 machte Bildung für Kinder von sieben bis 15 Jahren obligatorisch, um zu gewährleisten, dass alle Lernenden Zugang zu qualitativer Bildung ohne Diskriminierung haben (Government of South Africa, 2023).

Die obligatorische Schulzeit dauert 9 Jahre. Sie umfasst die 7-jährige Primarschule und die 2- bis 3-jährige Sekundarschule. Es existiert die Option einen höheren Abschluss zu absolvieren, wobei sich die Schulzeit für die Lernenden auf 12 Jahre verlängert. Nach dem Ende der 12. Klasse (Grade 12) schreiben die Schülerinnen und Schüler ihre Abschlussprüfungen, ihre «Matric». Die Matric ist zu vergleichen mit der Maturität im schweizerischen Bildungssystem. Die Jugendlichen erhalten verschiedene Abschlüsse, abhängig davon, wie gut sie die Matric bestanden haben: den Bachelors Pass, das Diploma, das Higher Certificate und den National Senior Certificate Pass. Der Bachelors Pass ist dabei der höchste, der National Senior Certificate Pass der tiefste Abschluss (All bursaries SA, 2022).

Nach dem 9. Schuljahr haben die Jugendlichen die Möglichkeit ein TVET College zu besuchen und technische und berufliche Fähigkeiten in einer bestimmten Branche zu erwerben (OECD, 2023; UNESCO-UNEVOC International Centre & for Technical and Vocational Education and Training, 2022).

In den 1970er-Jahren wurden immer mehr Schulen und Universitäten, die für Schwarze oder Coloured zugänglich waren, gebaut. Diese waren noch finanziell benachteiligt und die Lehrpersonen waren oft unzureichend ausgebildet (Marx, 2022). Die südafrikanische Regierung ist noch immer mit der Ausglei- chung von sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten beschäftigt (Government of South Africa, 2023). Wichtige Bereiche, in die sich der Bildungssektor investiert, sind Stipendien, die Integration von weiteren afrikanischen Sprachen in die Lehrpläne, die Bereitstellung von Verpflegung für die Lernenden oder die Verringerung von verfrühten Schulabbrüchen (School Dropouts) (Government of South Africa, 2023). Die Covid-19-Pandemie hatte vor allem einen negativen Effekt auf den Schulbesuch der jüngeren Lernenden von 5 bis 6 Jahren, von denen im Jahr 2020 37.7% keine Bildungsinstitution besuchten. Die Schulschliessungen in dem Jahr betrafen sie am meisten. Im Jahr 2021 verkleinerte sich dieser Prozentsatz auf 19.4% (Government of South Africa, 2023).

Das Jugendalter ab 15 Jahren scheint grundsätzlich eine vulnerable Zeitspanne in Bezug auf School Dropouts zu sein: «The percentage of individuals aged 5–24 years that attended educational institutions by single ages shows very high school attendance in the age group 7–14 years, after which the attendance of educational facilities drops sharply» (Government of South Africa, 2023). Als Gründe, keine Bildungsinstitution zu besuchen, wurden von den Lernenden Krankheit und Invalidität (22.7%), schlechte akademische Leistungen (21.2%) und ein Mangel an Finanzen für Schulgebühren (19.5%) angegeben. Junge Frauen gaben zu 13.4% familiäre Verpflichtungen (Heirat, Schwangerschaft oder Kindsbetreuung) an. Obwohl die finanzielle Situation noch immer eine grosse Hürde für Lernende darstellt, stieg der Prozentsatz von Lernenden, die eine Schule ohne Schulgebühren besuchten von 0.4% im Jahr 2002 auf 70.2% im Jahr 2021. Der Prozentsatz von Personen, die 20 Jahre oder älter sind und mindestens das Grade 12 abgeschlossen haben ist von dem Jahr 2002 bis 2021 kontinuierlich von 30.5% auf 50.5% gestiegen. Der Prozentsatz an Personen zwischen 18 und 29 Jahren, die eine höhere Bildungsinstitution besuchten, stieg von 4.3% auf 6.5%, wobei der Unterschied zwischen den ethnischen Gruppen markant ist: ein höherer Bildungsweg war am häufigsten unter der weissen (24.6%) und der indischen oder asiatischen Bevölkerung (16.2%), während nur 6.2% der Coloured und 5.3% der Schwarzen afrikanischen Bevölkerung eine höhere Bildungsinstitution besuchte (Government of South Africa, 2023).

Zudem bedeutet eine Matric oder ein höherer Abschluss in Südafrika nicht, dass die jungen Erwachsenen eine berufliche Zukunft haben. Die Arbeitslosigkeit bei 15-24-Jährigen liegt bei 64.2% (UNESCO-UNEVOC International Centre & for Technical and Vocational Education and Training, 2022)!

2.3. Faktoren, die auf die Entwicklung und das Lernen von Jugendlichen in Südafrika wirken

Politische Systeme, wirtschaftliche Voraussetzungen, das schulische und familiäre Umfeld und die lokale Gemeinschaft, in der Kinder und Jugendliche aufwachsen beeinflussen deren Entwicklung (Hardman, 2012). Im Rahmen der Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit ist es wichtig zu klären, welche Faktoren auf die Schülerinnen und Schüler der besuchten Highschool in Südafrika besonders stark wirken. Einige Faktoren treten durch den historischen und kulturellen Kontext stärker auf, als es an anderen Orten der Fall sein würde. Folgend finden sich diejenigen Faktoren, die im Kontext von Südafrika eine besondere Tragweite entfalten.

Bronfenbrenners (1979) ökosystemischer Ansatz (siehe Abbildung 1) zeigt auf, wie sich Individuen im Kontext entwickeln. Es besteht aus dem Makrosystem, dem Exosystem, dem Mikrosystem und dem Individuum selbst. Das Makrosystem besteht aus dem politischen System, der Wirtschaft, der Gesellschaft, der Nationalität und der Kultur. Das Exosystem besteht aus der Community (der lokalen Gemeinschaft), in der die Person lebt, der Schule, den Gesundheitsinstitutionen und den Medien. Das Mikrosystem besteht aus der Familie, der Klasse und der Lehrperson, den Peers und dem religiösen Umfeld.

Abbildung 1: Bronfenbrenners Ökosystemischer Ansatz adaptiert nach Hardman (Hardman, 2012, S. 48)

Die verschiedenen Systeme befinden sich im gegenseitigen Wechselspiel und beeinflussen die Entwicklung eines Individuums. Im folgenden Teil werden die wichtigsten Faktoren, die auf Coloured und Schwarze Jugendliche in Südafrika wirken, vorgestellt und die Wechselwirkung der unterschiedlichen Systeme aufgezeigt.

2.3.1. Der sozioökonomische Status der Familie

Der sozioökonomische Status der Herkunftsfamilie hat einen grossen Einfluss auf die Entwicklung und das akademische Lernen (Moletsane, 2004). Der Zugang zu Gesundheitsinfrastruktur, die Ernährung, die Bildung, die physische Umgebung, die Nachbarschaft, die Peers und die Stabilität der Familie sind nur einige der Aspekte, die von dem sozioökonomischen Status der Familie beeinflusst werden (Bornstein & Bradley, 2003). Mehr als die Hälfte der Bevölkerung von Südafrika ist arm und ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der international definierten Armutsgrenze (Hoogeveen & Özler, 2006). Die Wurzeln der Armut reichen in der Geschichte weit zurück zum Kolonialismus, zu Enteignung und rassistisch motivierter Diskriminierung. Die Auswirkungen dieses historischen Erbes reichen bis zur Gegenwart des heutigen Südafrikas.

Das räumliche Erbe der Apartheid ist ein weiterer wichtiger Grund für die Armut in Südafrika. In der Zeit der Apartheid wurde die Coloured und Schwarze Bevölkerung an Orte umgesiedelt, die sich weit weg von wirtschaftlich attraktiven Standorten befinden. Noch heute gibt es bei den Townships wenig Möglichkeiten für Jobs und der Weg zum Arbeitsort stellt eine Herausforderung dar (Neves, 2012). Assets wie Land, Besitz von Betrieben und finanzielles Kapital, sowie Humankapital (zum Beispiel gute Gesundheit oder qualitativ hochstehende Bildung) sind in Südafrika weiterhin sehr ungleich verteilt (Neves, 2012).

Südafrikas Wirtschaft wurde mithilfe von billigen, Schwarzen Arbeitskräften aufgebaut. Inzwischen ist die Wirtschaft auf gut ausgebildete Arbeitskräfte, sowie grosse Investments angewiesen. Die fortschrittlich industrialisierte Wirtschaft bewirkt also einen weiteren Nachteil für die Schwarze Bevölkerung: sie werden als schlecht bezahlte Arbeitskräfte und verarmte Konsumenten in die Wirtschaft eingegliedert (Neves, 2012).

Alle erwähnten Faktoren führen dazu, dass Schwarze und Coloured Kinder in Familien aufwachsen, die ein begrenztes sozioökonomisches Kapital zur Verfügung haben (Hoogeveen & Özler, 2006). Dies wirkt sich negativ auf die Entwicklung und das Lernen der Kinder aus (Moletsane, 2004). Sie haben weniger finanzielle Ressourcen für Bücher, Stifte, nahrhaftes Essen, Schuluniformen und so weiter. Zusätzlich sieht sich Südafrika mit einer der grössten Einkommensungleichheiten der Welt konfrontiert. Dies kann zu weiteren sozialen Problemen führen: der soziale Zusammenhalt einer Gesellschaft wird gestört und es kommt zu hohen Kriminalitätsraten und Gewalt (Neves, 2012).

2.3.2. Gewalt

Im folgenden Unterkapitel wird erst auf erlebte Gewalterfahrungen und nachfolgend auf die Ursachen von Gewalttätigkeit eingegangen.

2.3.2.1. Gewalterfahrungen

Žižek (2008) spricht von unterschiedlichen Arten von Gewalt. Es gibt die subjektive, objektive und systemische Gewalt. Die subjektive Gewalt ist die am besten sichtbare. Es ist die direkt erlebte Gewalt, wie zum Beispiel Kriminalität, internationale Konflikte oder zivile Unruhen. In Südafrika gibt es verschiedene Formen von subjektiver Gewalt. Laut einer Studie sei es am wahrscheinlichsten, dass männliche Coloured Jugendliche gewalttätig angegriffen werden (Žižek, 2008).

Die objektive Gewalt umfasst beispielsweise Rassismus oder Diskriminierung. Die systemische Gewalt bezieht sich auf wirtschaftliche oder politische Systeme oder auf Katastrophen (Žižek, 2008). Žižek (2008) argumentiert, dass der Blick auf die objektive oder systemische Gewalt oft getrübt werde, wenn wir auf die subjektive Gewalt schauen. Subjektive Gewalt bringt meistens einen Sinn von Dringlichkeit mit sich: «Put into a different context, there is one contact crime [Gewalt gegen die Person] committed every 50 seconds of every day» (The South African Police Service, 2023). Dass alle 50 Sekunden jemandem Gewalt angetan wird, kommuniziert eine Dringlichkeit, die uns daran hindert weiter zu denken und zu reflektieren, was die Gründe für die Gewalterfahrungen sind. Somit werde verhindert, dass tragfähige und langfristige Lösungsansätze angedacht werden (Žižek, 2008).

2.3.2.2. Gewalttätigkeit

Soudien und Hardman (2012) benennen mit Hilfe von Bronfenbrenners Modell verschiedene Risiko- und Schutzfaktoren, um die Wahrscheinlichkeit zu beziffern, mit der eine Kind später gewalttätig werden wird. Diese werden folgend zusammengefasst.

a. Individuelle Eigenschaften der Person

Auf der Ebene des Individuums werden Drogenmissbrauch, Selbstvertrauen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Gang oder eine nicht abgeschlossene Identitätsfindung als Risikofaktoren benannt. Schutzfaktoren seien eine gute mentale und physische Gesundheit (Soudien & Hardman, 2012).

b. Das Mikrosystem

Risikofaktoren seien eine schwierige familiäre Situation (häusliche Gewalt, alleinerziehende Eltern, Drogenmissbrauch in der Familie), Schul-Drop-Out oder Peers, die einer Gang angehören. Wenn Kinder zu Hause Gewalt und aggressivem Verhalten ausgesetzt sind, sei es viel wahrscheinlicher, dass sie später selbst gewalttätig werden. Sie «erlernen» gewalttätiges Verhalten. Eine Studie von Leoschut und Burton zeigt, dass fast die Hälfte aller Jugendlichen zwischen 12 und 22 Jahren, nämlich 44 Prozent, ein Familienmitglied hat, das wegen einer gewalttätigen Tat im Gefängnis sitzt (Leoschut & Burton, 2006). Schutzfaktoren seien der Zugang zu sicheren Einrichtungen wie Freizeitclubs, die nach der Schule stattfinden, die Mitgliedschaft zu einer religiösen Organisation, ein stabiles, strukturiertes Schulumfeld, gebildete Eltern und der Zugang zu bildenden Ressourcen, wie zum Beispiel Büchern (ebd.).

c. Das Exosystem

Als Risikofaktoren werden eine unsichere Nachbarschaft, Gangstertum und Gewalt in der Nachbarschaft, viel Drogenmissbrauch in der Nachbarschaft und gewalttätige Vorbilder im Fernsehen benannt (Leoschut & Burton, 2006). «Growing up in gangster areas, you get involved. You want to be like them. The gang is attractive with its gold and rings» (National Commissioner of South African Police Service, 2002, zitiert nach Soudien & Hardman, 2012, S. 319). Besonders Jungen sind gefährdet gewalttätig zu werden: 97.5% der Insassen in den Gefängnissen von Südafrika sind männlich (Department of Correctional Services, n. d.). Es scheint eine Krise in der Identitätsfindung von jungen Männern zu geben: Junge Männer scheinen sich über Gewaltausübung zu definieren (Soudien & Hardman, 2012).

Die Mütter, welche oft alleinerziehend sind, fühlen sich überfordert bei der Erziehung ihrer Söhne (Yutar, 2006). Die Rolle, die Mütter beim Übergang von Kindheit ins Erwachsensein spielen ist entscheidend. Sie sollen den Heranwachsenden zeigen, welche Verhaltensweisen sie nebst aggressivem Verhalten anwenden können (Beyer, 2005, zitiert nach Soudien & Hardman, 2012).

Diesen Risikofaktoren stehen folgende Schutzfaktoren gegenüber: die Überwachung der Gemeinschaft durch Sicherheitsdienste, viele glaubensbasierte Organisationen in der Nähe und gute gesundheitliche und soziale Dienstleistungen (Soudien & Hardman, 2012).

d. Das Makrosystem

Als Risikofaktoren benennen Soudien und Hardman (2012) die Armut und die ständig ändernden Schulcurricula, als Schutzfaktoren genügend Arbeitsplätze sowie eine stetige Bildungspolitik.

Cape Argus erwähnt weitere Risikofaktoren, die Gewalterfahrungen begünstigen:

South Africa had several social factors widely acknowledged to be conducive to causing crime. These were the demographics of an increasingly youthful population, a history going back four of five generations of often violent and coercive relocation of communities and people on the move with a resultant weakening of the social fabric, and the coexistence of political equality and economic inequality (Cape Argus 2006, zitiert nach Soudien & Hardman, 2012, S. 321).

Oben werden mehrere Faktoren, die unter systemischer Gewalt einzuordnen sind, benannt. Die historischen, gegenwartspolitischen und wirtschaftlichen Faktoren beeinflussen die Gewaltbereitschaft der Schwarzen und Coloured Population von Südafrika. Gegenwärtige politische Bestrebungen wie Affirmative Action versuchen die Lücken zu schliessen, scheinen es aber bis heute nicht geschafft zu haben und können weiterhin Ressentiments auf beiden Seiten schüren. In einer Studie von Soudien (2011) äussert sich ein junger Mann folgendermassen:

Um ja, I think generally speaking the poorer people are more prone to reacting to violence or using violence as a means of expression [...] generally speaking it is based on the economic conditions and social issues of certain individuals who move on to violence because they have more to fight for so to speak (Soudien, 2011, S. 280)

Diese Aussage zeigt anschaulich, dass die oben erwähnten Faktoren zusammenhängen und die Gewaltbereitschaft der benachteiligten Bevölkerungsgruppen erhöhen. Die hohe Gewaltbereitschaft hat Auswirkungen darauf, unter welchen Umständen Kinder aufwachsen, was sich wiederum auf deren Entwicklung auswirkt.

Exkurs: Umgebungen, die die Sicherheit und die Freiheit ohne Angst zu spielen reduzieren

In Südafrika ist Kriminalität weit verbreitet. Jansen & Stroud (2012) meinen eindrücklich, dass südafrikanische Kinder in einem Land aufwachsen, das als Kriegsgebiet bezeichnet werden kann. Es gibt Gegenden, in denen es für Kinder keine Möglichkeit gibt, geschützt und ohne Angst sozial zu interagieren. Das Spiel ist eine Aktivität, die nicht nur die körperliche Entwicklung eines Kindes stimuliert, sondern ebenfalls die soziale, sprachliche und kognitive Entwicklung positiv beeinflusst. Spielen ermutigt fantasievolles Denken und hilft so mit gefährlichen Situationen in der Realität besser umzugehen. Die Gegenden, in denen südafrikanische Kinder gross werden, beeinflussen die kognitive, psychische und körperliche Gesundheit negativ (Jansen & Stroud, 2012).

2.3.3. Besonderheiten im Schulsystem und Sprachenvielfalt Südafrikas

Bildung als einzige Form des Widerstands gegen die mächtigen sozialen Kräfte sei ungenügend, insbesondere da das Bildungssystem in Südafrika diverse Schwächen aufweise und diverse Herausforderungen zu bewältigen habe (Soudien & Hardman, 2012). In diesem Unterkapitel wird auf die Faktoren eingegangen, die sich für Schülerinnen und Schüler in Highschools als die grössten Barrieren für Lernen und Schulerfolg erwiesen haben:

a. Faktoren, die in der Primarschule präsent waren, dort jedoch einen geringen Effekt auf die Lernleistung der Lernenden gehabt hatten

Jugendliche mit schwachen kognitiven Leistungen, Spracherwerbsstörungen oder ADHS, die in der Primarschule nicht ausreichend gefördert wurden, sähen sich in der Highschool mit grossen Lücken konfrontiert. Diese würden nun nicht mehr geschlossen werden können. Die bisherige Arbeitsorganisation und die Lerngewohnheiten würden nicht mehr ausreichen, um den Anforderungen der Highschool gerecht zu werden. Wenn Jugendliche mit ADHS in fortgeschrittenem Alter noch immer Probleme mit Selbstkontrolle und Impulsivität hätten, könne das zu konfliktreichen Beziehungen mit den Bezugspersonen führen (Jansen & Stroud, 2012).

b. Geringe Motivation und übermässig viel Freizeit

Wenn Schülerinnen und Schüler täglich damit konfrontiert werden, dass ihre akademischen Leistungen nicht genügend sind, kann die Motivation in die Schule zu gehen darunter leiden. In Highschools in Südafrika wechselt für jedes Fach die Lehrperson, was zu einer geringen Bindung mit den Lehrpersonen führt. Viele Schulen, speziell in Gegenden mit tiefem sozioökonomischem Status, würden keine oder nur wenige ausserschulische Freizeitmöglichkeiten wie Sportclubs oder künstlerische Aktivitäten bieten (Jansen & Stroud, 2012).

c. Drogen, Clubs, Gangs und Gruppendruck

Im Jugendalter werden oft risikoreiche Verhaltensweisen festgestellt. Dazu gehören Drogenmissbrauch, Mitgliedschaften zu Gangs oder der Besuch von Clubs (Jansen & Stroud, 2012). Nicht selten führt Gruppendruck zu diesen Verhaltensweisen.

d. Psychische Probleme

Angststörungen und Depressionen treten im Jugendalter gehäuft auf. Sie können auf die emotionalen Umbrüche während der Pubertät, aber auch auf Drogenmissbrauch, Ablehnung und ein schlechtes Selbstbewusstsein zurückzuführen sein (Jansen & Stroud, 2012). Die Anfälligkeit für psychische Probleme kann wie erwähnt mit den unsicheren Gegenden, in denen Kinder und Jugendliche aufwachsen, begründet werden.

e. Probleme im Spracherwerb und der Schwerpunkt auf auditive Prozesse im Unterricht

In Südafrika sehen sich Kinder und Jugendliche mit einer grossen Anzahl verschiedener Sprachen konfrontiert. Dies führe oft zu einer Schwäche im Spracherwerb, welche erst in der Highschool erkannt werde. Zusätzlich werde von den Schülerinnen und Schülern gefordert, ihr Wissen nicht in ihrer Erstsprache, sondern in einer Zweitsprache zu zeigen, da die Abschlussprüfungen der Matric nicht in den einheimischen Sprachen geschrieben würden (Wild & Schwartz, 2012).

In den Schulen Südafrikas werde bis heute wenig mit Visualisierungen unterrichtet; der Schwerpunkt liege auf der auditiven Vermittlung von Inhalten (Jansen & Stroud, 2012). Komplexe kognitive Prozesse und ein angemessener Wortschatz, eine gute auditive Merkfähigkeit und ein vernetztes Denken würden verlangt. Defizite in diesen Bereichen würden meistens erst in der Highschool sichtbar werden (Jansen & Stroud, 2012).

Alle erwähnten Faktoren erschweren es den Lernenden in Highschools, erfolgreich zu lernen und einen guten Schulabschluss – oder überhaupt einen – zu machen.

2.3.4. Teenage Schwangerschaften

Ein weiterer Risikofaktor sind Teenage Schwangerschaften. Im Jahr 2011 sind rund 71 pro 1000 jungen Coloured Frauen im Alter von 15-19 Jahren Mütter geworden (Statistics South Africa, 2018). Schwangerschaften in jungem Alter haben zur Konsequenz, dass die Mütter die Schule nicht abschliessen können und später oft keine bezahlte Arbeit finden (Wild & Schwartz, 2012). Dies wiederum hat Auswirkungen auf den sozioökonomischen Status der jungen Frauen und ihrer Kinder, welcher die Entwicklung der Kinder negativ beeinflusst.

2.4. Resilienz und Copingstrategien

2.4.1. Resilienz: Risiko- und Schutzfaktoren

Der Begriff Resilienz wird von dem englischen Wort «resilience» abgeleitet und bedeutet «Spannkraft, Widerstandsfähigkeit und Elastizität». Resilienz ist laut Wustmann (2016, S. 28) ein «dynamischer Anpassungs- und Entwicklungsprozess» und meint den erfolgreichen Umgang «mit belastenden Lebensumständen und negativen Stressfolgen» (Wustmann, 2004, S. 18).

Es finden sich eine Vielzahl von Definitionen zum Begriff, wobei die Definition von Wustmann im deutschsprachigen Raum allgemein anerkannt sei (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022). Wustmann (2004) definiert Resilienz als «die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken» (Wustmann, 2004, S. 18).

Die folgende Definition macht ergänzend deutlich, dass für Resilienz nicht nur individuelle Ressourcen, sondern ebenso soziale Schutzfaktoren nötig sind.

Unter Resilienz wird die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen (Welter-Enderlin, 2016, S. 13).

Zudem kann Resilienz nur unter Anwesenheit einer Risikosituation gezeigt werden. «Das Individuum bewältigt diese positiv aufgrund vorhandener Fähigkeiten» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 10).

Im Zusammenhang mit Resilienz werden oft Risiko- und Schutzfaktoren benannt. Risikofaktoren sind Merkmale, die die gesunde Entwicklung eines Kinds potentiell gefährden (Holtmann & Schmidt, 2004). Als Schutzfaktoren werden Merkmale beschrieben, die die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entwicklung erhöhen. Nicht jeder Risikofaktor stellt «automatisch» eine Entwicklungsgefährdung dar – gravierend sei die Häufigkeit der Belastungen (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022). Risikofaktoren werden in zwei Merkmalsgruppen unterschieden: die Vulnerabilitätsfaktoren und die Risikofaktoren oder auch Stressoren. Die Vulnerabilitätsfaktoren umfassen die biologischen und psychologischen Merkmale eines Kindes. Die Risikofaktoren würden in der psychosozialen Umwelt eines Kindes entstehen (Wustmann, 2004). Vulnerabilitätsfaktoren würden sich weniger gravierend auf die Entwicklung auswirken als die psychosozialen Risikofaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022). Als besonders schwerwiegende Risikofaktoren werden traumatische Erlebnisse, wie beispielsweise Gewalttaten oder sexueller Missbrauch bezeichnet (Wustmann, 2016).

Tabelle 1: Vulnerabilitäts- und Risikofaktoren
Nach Wustmann, 2016, S. 38-39

Vulnerabilitätsfaktoren	Risikofaktoren
<ul style="list-style-type: none"> • Schwierige Temperamentsmerkmale, frühes impulsives Verhalten, hohe Ablenkbarkeit • Geringe kognitive Fähigkeiten, Defizite in der Wahrnehmung und sozial-kognitiver Informationsverarbeitung • Geringe Fähigkeiten zur Selbstregulation von Anspannung und Entspannung 	<ul style="list-style-type: none"> • Niedriger sozioökonomischer Status • aversives Wohnumfeld (Wohngebieten mit hohem Kriminalitätsanteil) • Alkohol- und Drogenmissbrauch • Kriminalität der Eltern • Abwesenheit eines Elternteils • Ungünstige Erziehungspraktiken der Eltern (z.B. zu geringes Beaufsichtigungsverhalten, inkonsistentes Erziehungsverhalten, Desinteresse, geringe Responsivität) • Verlust eines Geschwisters oder engen Freundes • Ausserfamiliäre Unterbringung

Im Kontext von Risiko- und Vulnerabilitätsfaktoren entfalten Schutzfaktoren ihre Wirkung. Sie mildern die Risiken ab und fördern Resilienz. Schutzfaktoren werden von Luthar, Cicchetti & Becker (2000) in drei verschiedene Kategorien eingeteilt, die sich an Bronfenbrenners ökologisches Entwicklungsmodell orientieren: die individuellen Eigenschaften des Kindes, die mikrosozialen Faktoren und die Faktoren des Makrosystems. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse (2022) nennen mit den personalen Ressourcen und den sozialen Ressourcen zwei Kategorien von Schutzfaktoren, die in weitere Unterkategorien aufgeteilt werden. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen Risiko- und Schutzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022). Folgend soll eine Auswahl verschiedener Risiko- und Schutzfaktoren genannt werden.

Tabelle 2: Schutzfaktoren
Nach Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 30

Schutzfaktoren		
Personale Ressourcen	Soziale Ressourcen (Familie)	Soziale Ressourcen (Bildungsinstitution und weiteres soziales Umfeld)
<ul style="list-style-type: none"> • Selbst- und Fremdwahrnehmung • Selbstwirksamkeit • Selbstregulation • Soziale Kompetenz • Problemlösefähigkeit • Adaptive Bewältigungs-kompetenz 	<ul style="list-style-type: none"> • Mindestens eine stabile Bezugsperson • Enge Geschwisterbindungen • Altersangemessene Verpflichtungen im Haushalt • Unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn) 	<ul style="list-style-type: none"> • Positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft • Positive Peerkontakte • Kompetente, fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen • Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft

2.4.2. Personale Ressourcen und der Copingbegriff

Auf die personalen Ressourcen soll im Folgenden vertieft eingegangen werden.

Als Erstes soll die Wichtigkeit von **Sinn und Zielen** erwähnt werden. Neben den sechs personalen Ressourcen hat das «Entwickeln persönlicher Ziele und eine subjektive Sinnggebung einen grossen Einfluss auf Wohlbefinden und seelische Gesundheit» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 57). Wichtig dabei sei, die Ziele flexibel adaptieren zu können, wenn dies notwendig sein sollte (Brunstein, Maier & Dargel, 2007).

Die **Selbst- und Fremdwahrnehmung** umfasst die angemessene Selbsteinschätzung und Informationsverarbeitung. Im Vordergrund

«Steht die ganzheitliche und adäquate Wahrnehmung der eigenen Emotionen und Gedanken, also von sich selbst. Gleichzeitig ist es wichtig, sich selbst dabei zu reflektieren, d. h., sich zu sich selbst in Beziehung setzen zu können und andere Personen ebenfalls angemessen wahrzunehmen und sich ins Verhältnis zu ihrer Wahrnehmung zu setzen (Fremdwahrnehmung)» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 44).

Selbstwirksamkeit bezeichnet die subjektive Überzeugung und Fähigkeiten ein Ziel zu erreichen, auch wenn es dabei Hindernisse zu bewältigen gilt. Der Begriff wurde massgeblich von Albert Bandura (1997) geprägt. Selbstwirksamkeitserwartungen gründen nach Bandura auf vier Faktoren: direkte Handlungserfahrungen, stellvertretende Erfahrungen, sprachliche Überzeugungen und die wahrgenommene physische Erregung (Bandura, 1997). Selbstwirksame Personen haben internale Kontrollüberzeugungen, das heisst, sie glauben, dass sie eine Situation durch ihre Handlungen beeinflussen oder verändern können, «sie können ihre Erfolge auf ihr Handeln beziehen und wissen, welche Strategien und Wege sie zu diesem Ziel gebracht haben; können diese Strategien auf andere Situationen übertragen» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 48).

Selbstregulation «definiert sich im Zusammenhang mit Resilienz vor allem durch die Kompetenz, emotional flexibel auf unterschiedliche Belastungssituationen reagieren zu können und je nach Anforderung den Erregungszustand herauf- oder herunterzuregulieren» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 49). Sich selbst zu regulieren, bedeutet über Strategien zu verfügen, um das eigene Verhalten zu kontrollieren, Gefühlszustände selbstständig zu regulieren, sich gegebenenfalls Hilfe zu holen und sich somit an neue Situationen anpassen zu können (ebd). So konnten Kinder, die ihr Verhalten besser kontrollieren konnten, sich unter anderem besser konzentrieren und entwickelten bessere kognitive Fähigkeiten (Bengel, Meinders-Lücking & Rottmann, 2009).

Soziale Kompetenz umfasst das Bewusstsein über die eigenen Gefühle, wie die Gefühle anderer oder Empathie, die Kompetenz Emotionen sprachlich auszudrücken und zu regulieren, die Kompetenz Wünsche zu äussern, sich abzugrenzen und sich durchsetzen zu können, die Wahrnehmung und Interpretation sozialer Situationen und die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Soziale Kompetenz erwies sich seit Beginn der Resilienzforschung konsequent als protektiver Faktor (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022).

Die **Problemlösefähigkeit** umfasst allgemeine Strategien zur Analyse und zum Bearbeiten von Problemen. Dazu gehören vor allem «die Kompetenz, zielorientiert Pläne zu verfolgen und trotz auftretender

Belastungen effektive Strategien zur Erreichung der Ziele zu entwickeln» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 55).

Adaptive Bewältigungskompetenz nennt man die Fähigkeit, Copingstrategien zu kennen und anzuwenden, sich Unterstützung zu holen und Situationen zu reflektieren. Wenn sich ein Individuum in einer Situation befindet, in der die «Anforderungen die Anpassungsfähigkeiten der Person überfordern und ein Ungleichgewicht zwischen Person und Umwelt besteht, entsteht also Stress» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 52). Es werde zwischen drei verschiedenen Stressfaktoren unterschieden: Entwicklungsaufgaben, kritische Lebensereignisse, alltägliche Belastung (Faltermaier, 2022).

In Bezug auf Copingstrategien wird zwischen einem aktiven Bewältigungsverhalten und Vermeidungsstrategien differenziert. Aktives Bewältigungsverhalten bedeutet eine konstruktive Auseinandersetzung mit der stressauslösenden Situation. Nutzt eine Person Vermeidungsstrategien, setzt sich nicht mit der belastenden Situation auseinander oder verleugnet sie. Vermeidung ist mit Passivität verbunden. Cohen & Roth (1987) bezeichnen die zwei Kategorien als Annäherung (approach) und Vermeidung (avoidance). Annäherung und Vermeidung seien metaphorische Beschreibungen von kognitiver und emotionaler Aktivität, die sich entweder zur Gefahr hin oder von der Gefahr weg orientiere (Roth & Cohen, 1986). Die Jugendlichen der Bielefelder Invulnerabilitätsstudie, die aktive Bewältigungsstrategien anwendeten, konnten besser mit den herausfordernden Situationen umgehen als Jugendliche mit Vermeidungsstrategien (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022).

Besonders in der Auseinandersetzung mit der adaptiven Bewältigungskompetenz wird klar, dass Copingstrategien ein wichtiger Bestandteil von Bewältigung und Resilienz sind. «Der Begriff der Bewältigung hängt eng mit dem interaktionistischen Stresskonzept von Lazarus und Mitarbeitern und mit dem Copingbegriff zusammen» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022, S. 52). Aus diesem Grund wird dieses Konzept im folgenden Abschnitt vorgestellt.

2.4.3. Stress und Coping

Lazarus' Stresskonzept gelte heute noch als eine der prominentesten Stresstheorien (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2022). Stress entstehe, wenn die Anforderungen einer Situation die Anpassungsressourcen einer Person übersteigen. Die subjektive Bewertung der Situation («appraisal») sei die kognitive Bewertung, die einer Person vornimmt und gelte als Kernstück der Stresstheorie. Sie erkläre, warum Menschen verschieden auf die gleiche Situation reagieren können (ebd.).

Bei der **primären Bewertung** schätze die Person eine Situation in Bezug auf ihr eigenes Wohlbefinden ein. Die Situation werde entweder als irrelevant, positiv oder belastend eingeschätzt. Wenn sie als belastend eingeschätzt werde, werde Stress ausgelöst. Die Belastung könne in drei Kategorien eingeteilt werden: Schädigung oder Verlust (Schaden ist bereits eingetreten), Bedrohung (zukünftige Belastung wird erwartet) oder Herausforderung (die Belastung kann auch einen positiven Ausgang haben) (Faltermaier, 2022).

In der **sekundären Bewertung** folge die Einschätzung der eigenen Möglichkeiten und Ressourcen, die Situation zu bewältigen (Faltermaier, 2022).

Die **Neubewertung** erfolge, wenn die Person bereits einen Bewältigungsversuch unternommen habe. Die Belastung könne beispielsweise nach einem erfolgreichen Copingversuch als nicht mehr so belastend empfunden werden (Faltermaier, 2022).

Nebst der Entwicklung des einflussreichen Stresskonzepts hat Lazarus den Copingbegriff stark geprägt. Lazarus und Folkman definieren Coping als «die sich ständig verändernden kognitiven und verhaltensmässigen Bemühungen einer Person, mit den spezifischen externen und/oder internen Anforderungen fertig zu werden, die so eingeschätzt werden, dass sie ihre eigenen Ressourcen beanspruchen oder übersteigen» (Lazarus & Folkman, 1984, S. 141). Im Unterschied zu anderen Konzepten differenziert der Ansatz von Lazarus Coping nicht zwischen erfolgreichen und dysfunktionalen Bewältigungsversuchen. Es wird zwischen zwei Funktionen von Coping unterschieden: **problemorientierte (instrumentelle) Bewältigungsversuche**, bei dem die Anstrengungen primär auf die zu verändernde Situation, das Problem gerichtet sei. Eine andere Funktion hätten die **emotionsorientierten (palliativen) Bewältigungsversuche**: es werde versucht, die ausgelösten negativen Emotionen zu regulieren (Faltermaier, 2022).

Es gäbe vier Formen der Bewältigung, die für problemorientiertes oder emotionsorientiertes Coping angewendet würden: die Person **suche Informationen**, um ein Problem lösen zu können, die Person unternehme **direkte Handlungen**, sie bittet zum Beispiel jemanden um Hilfe, die Person **unterlasse Handlungen** oder **unterdrücke Handlungsimpulse** oder die Person versuche **Belastungen intrapsychisch zu bewältigen**, das heisse sie deute zum Beispiel eine Bedrohung um oder leugne sie (Faltermaier, 2022).

In der wissenschaftlichen Diskussion um Copingstrategien wird zwischen sozialen, materiellen und personalen Ressourcen unterschieden. An dieser Stelle ergibt sich die Verbindung zu den im Kapitel 2.4.1 erwähnten Schutzfaktoren. «Soziale Ressourcen thematisieren die sozialen Beziehungen einer Person unter dem Aspekt, dass diese für die Bewältigung von Belastungen mobilisiert werden können, und unterstellt eine wie immer geartete positive Wirkung» (Faltermaier, 2022, S. 103). Mit materiellen Ressourcen sei die Verfügbarkeit von finanziellen Mitteln, Gütern und Dienstleistungen gemeint. Zuletzt werden die personalen Ressourcen, zum Beispiel die Überzeugung, Situationen durch eigenes Zutun verändern zu können, genannt (Faltermaier, 2022).

3. Forschungsmethodik Ethnografie

In dem folgenden Kapitel werden die verwendeten Forschungsmethoden der Ethnografie erläutert und vorgestellt.

3.1. Ethnografie und teilnehmende Beobachtung

Die Ethnografie bezeichnet eine Forschungsstrategie, bei der der/die Forschende sich direkt ins Feld begibt. Ihre Ursprünge reichen zurück zur Anthropologie, in der die Forschenden komplett in die Lebenswelt der zu untersuchenden Gruppe eingetaucht sind, mit den Menschen gelebt haben und deren Bräuche und Lebensweise teilweise angenommen haben. Auch heute ist die teilnehmende Beobachtung, welche die Kernmethode der Ethnografie ist, eine wichtige Forschungsmethode in interkulturellen Kontexten (Neves, 2012). Die Forschenden interagieren mit den Forschungssubjekten in deren eigenen Umgebung, tauchen in das Leben der Menschen ein und nehmen an deren Erfahrung teil (Lapassade, 2007). Sie beobachten und «dechiffrieren», ohne das System zu stören (Schein, 1987).

Viele Forschungsmethoden kommen an ihre Grenzen Alltagsgeschehen in pädagogischen Feldern in den Blick zu nehmen. Experimente schaffen künstliche Bedingungen ohne Authentizität und Befragungen werden stark von den Hypothesen und Vorannahmen der Forschenden beeinflusst (Thielen, 2015). Sie verfügen nicht über genügend «Insiderwissen» über das zu erforschende Feld. Qualitative Interviews haben den Nachteil, dass sie nur Informationen aus zweiter Hand liefern, ohne dass die Forschenden sich selbst einen Eindruck verschaffen können. Viele Aspekte bleiben unausgesprochen, da sie für die interviewte Person als alltäglich angesehen wird. Latentes bleibt unausgesprochen, da ein grosser Teil unserer alltäglichen Handlungen uns gar nicht bewusst ist. Sie sind automatisiert und werden nicht reflektiert (Thielen, 2015).

Die teilnehmende Beobachtung wird in der Ethnologie genutzt, «um das Leben in fremden Ländern und Kulturen zu erforschen» (Thielen, 2015, S. 329). In den Erziehungswissenschaften wird die teilnehmende Beobachtung genutzt, um Phänomene in der eigenen Gesellschaft genauer zu untersuchen. Für den in dieser Arbeit zu erforschenden Gegenstand ist die teilnehmende Beobachtung als Forschungsmethode geeignet, da die Forschende sich in eine fremde Kultur begibt und ein Feld untersucht, das sie vor einem ganz anderen Hintergrund kennt. Diese Rahmenbedingungen können zu spannenden Erkenntnissen führen, denn auch in der Schweiz gibt es Lernende, die mit äusserst belastenden Umständen konfrontiert sind. Erkenntnisse aus der vorliegenden Arbeit könnten helfen, diesen Schülerinnen und Schülern akademische Erfolge zu ermöglichen und die Chancengleichheit zu erhöhen.

Die Ethnografie ist eine sehr offene Forschungsstrategie. Forschende beobachten das Geschehen ohne feststehende Hypothesen möglichst unvoreingenommen. «Erst im Verlauf der Untersuchung verdichten sich die Vorannahmen und relativ offenen Ausgangsfragen in präzisen Fragestellungen und Hypothesen» (Thielen, 2015, S. 330). Die Offenheit der Ethnografie fordert den Forschenden auf die Balance zwischen Erkenntnisinteressen und situativen Anforderungen zu halten: es gilt unterschiedliche methodische Zugänge entsprechend der Situation zu finden (Lüders, 2012), sodass die verschiedenen Perspektiven eingefangen werden können (Thielen, 2015). Dazu gehören Gespräche, die Teilnahme an

Gesprächen (Merkens, 2007) oder die Analyse von Dokumenten (Thielen, 2015): es ist für die Forschung nützlich alle zugänglichen Informationsquellen auszuschöpfen.

3.1.1. Die doppelte Hermeneutik

Kennzeichnend für die Ethnografie ist, dass die Beobachtenden an einer Situation teilnehmen und gleichzeitig distanziert sind, da sie beobachten. Sie treffen Entscheidungen aufgrund gemachter Beobachtungen und passen ihr Verhalten entsprechend an. «Indem man teilnimmt, lässt man sich sprachlich und handelnd auf die Situation ein» (Merkens, 2007, S. 24) und gewinnt so handlungsrelevante Informationen. Das Spannungsfeld zwischen Teilnahme und Distanzierung des Forschenden nennt Hess (2007) die doppelte Aufgabe des Forschers. Forschende nehmen am Leben der Gruppe teil und untersuchen deren Werte, Normen und Ansichten. Gleichzeitig sollen Forschende sich so weit heraushalten, dass sie das Erlebte und Wahrgenommene auf Theorien zurückbeziehen können. Diese doppelte Aufgabe birgt auf der einen Seite das Risiko zu sehr involviert zu sein und nicht in wissenschaftlicher Sprache zu beschreiben oder, auf der anderen Seite, zu distanziert zu sein und keine bedeutsamen Erkenntnisse feststellen zu können (Hess, 2007). Die wissenschaftliche Einstellung ist in der Ethnografie der Bezugsrahmen, den man erst beiseitelässt, um ihn später wieder einzubringen. In der teilnehmenden Beobachtung wird die Verdoppelung als Handelnde und Beobachtende bewusst und systematisch ins Zentrum der Arbeitsmethode gestellt (Delory-Momberger, 2007; Lapassade, 2007).

Daraus resultiert, dass ethnografisch Forschende nicht nur den Forschungsgegenstand, sondern auch sich selbst in den Blick nehmen müssen. Delory-Momberger (2007, S. 240) beschreibt treffend: Es entsteht für den Forschenden die Spannung ein angemessenes Gleichgewicht zu finden zwischen «Teilnahme, ohne die er nichts erfährt und Distanzierung, ohne die er nichts konstruiert». Als Basis zu ergiebigen Ethnografien dient die heikle Balance zwischen vertrauensvollen Beziehungen und gelebter Teilnahme und der intentionalen Wissenserzeugung (Lüders, 2012).

In seinem Beitrag thematisiert Vogel (2017) wie mit der Involviertheit des Beobachters wissenschaftlich umgegangen werden soll. Durch die Teilnahme im beforschten Feld gibt es eine Verdoppelung des Gegenstandes. Nicht nur die Gegenstände der Wahrnehmung, sondern auch das wahrnehmende Subjekt (die Forschenden) sind von der Gesellschaft geprägt und «durch menschliche Aktivität geformt» (Vogel, 2017, S. 32). Bei der Forschung sind deshalb zwei Perspektiven zu berücksichtigen.

- a) Der Gegenstand (zum Beispiel die Zielgruppe, die Probleme, das Unbekannte)
- b) Der Standpunkt von dem die Beobachtung geschieht (das Eigene, das Vertraute)

Graf (2010) bezeichnet den Gegenstand als Forschungskontext und den Standpunkt, von dem die Beobachtung geschieht als Kontext der Forschung. «Wissenschaftliches Wissen entsteht als soziale Konstruktion aus der Interaktion zweier Kontexte, dem Kontext der Forschung und dem Forschungskontext» (Graf, 2010, S. 263). Er erwähnt zudem eine dritte Perspektive: Als Forschende bewegen wir uns in einem Dreieck, bestehend aus dem Forschungsobjekt, den Forschenden selbst und theoretischem Wissen. Da es in der Forschung mit Menschen schwierig ist, die Rahmenbedingungen stabil zu halten, ist es wichtig theoretische Kenntnisse über den beforschten Gegenstand zu haben (ebd.).

Im Unterschied zu naturwissenschaftlichen Modellen werden in der Ethnografie die eigenen Anteile der Forschenden nicht als Störung «sondern als Ressource eingesetzt, um diese erst zu ermöglichen und den Forschungsprozess produktiv voranzutreiben» (Vogel, 2017, S. 33).

Um diese Ressource ergiebig einsetzen zu können, wird «die Fähigkeit, das eigene Vorgehen die eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen im Feld und die eigenen individuellen, kulturellen, sozialen und existenziellen Voraussetzungen reflexiv durchdringen zu können» zur entscheidenden Kompetenz eines Ethnografen (Hammerley & Atkinson, 1983 zitiert nach Lüders, 2012, S. 395).

Der Forschungskontext und der Kontext der Forschung werden im Vorgehen methodisch berücksichtigt. In diesem und dem folgenden Kapitel wird erläutert wie auf die verschiedenen Perspektiven eingegangen wird.

3.1.2. Feldtagebuch und Beobachtungsprotokolle

Das schriftliche Protokollieren ist bei der teilnehmenden Beobachtung zentral (Thielen, 2015). Das **Feldtagebuch** wird während der Beobachtung im Feld parallel geführt und umfasst handschriftliche Notizen des Wahrgenommenen. Es dient als Grundlage für die Beschreibungen in den Beobachtungsprotokollen (Thielen, 2015). Das subjektive Empfinden wird ebenfalls im Feldtagebuch festgehalten und wird später reflektiert. Das Feldtagebuch dient zur methodischen Dissoziation, indem es die Involviertheit des Forschers analysiert (Lapassade, 2007).

Es gilt sich zu Beginn der Feldforschung erst einen möglichst umfassenden Blick über den Forschungskontext zu verschaffen und die geltenden Regeln zu erfassen (Thielen, 2015). «Direkt nach jedem Aufenthalt dokumentiert die Forschende die beobachteten Ereignisse und Eindrücke detailliert in Textform, um sie auf diese Weise anderen zugänglich zu machen» (Thielen, 2015).

Beobachtungsprotokolle sind dichte Beschreibungen, in denen die Forschende kontextuelle Bedingungen und Handlungen aller an der Situation Beteiligten beschreibt. Das Beobachtungsprotokoll ist selektiv (Merkens, 2007). Es ist die Aufgabe der Forschenden als Autoren ihre Beobachtungen zu verdichten, in Zusammenhänge einzuordnen und diese in nachvollziehbaren Protokollen zusammenzustellen.

Die Forschenden werden durch den Prozess des Schreibens selbst zu Autoren und müssen ihre eigene Rolle reflektieren. Viele Formulierungen von Forschenden sind bereits Interpretationen und müssen in der Analyse als solche betrachtet werden (Thielen, 2015). Es bleibt ethnografisch Forschenden selbst überlassen, ob sie «grössere Handlungsabläufe oder Handlungszusammenhänge, einzelne Ereignisse oder Situationen, wörtlicher Rede oder sinngemässe Zusammenfassungen notiert» (Lüders, 2012).

3.1.1. Spontane Gespräche mit Beteiligten und offene Interviews

Um mehr über die Copingstrategien von den Jugendlichen zu erfahren, ist es sinnvoll ergänzend zu den Beobachtungen **spontane Gespräche** und offene nichtstandardisierte Interviews zu führen. Durch Nachfragen können Missverständnisse geklärt werden (Merkens, 2007). Man gewinnt Informationen nicht nur durch Beobachtungen, sondern auch durch Gespräche und Teilnahme an Gesprächen und

nimmt deren Botschaften mit auf (ebd.). Interviews sind in der teilnehmenden Beobachtung integriert (Merkens, 2007).

Auch Thielen (2015) erwähnt qualitative Interviews als Kombinationsmöglichkeit, um die Perspektive unterschiedlicher Akteure zu erfassen. So können weitere Informationen eingeholt werden, die durch alltägliche Handlungsweisen nicht sichtbar werden. **Offene Interviews** eignen sich für selbst erlebte, autobiografische Geschichten, aber auch dort, wo persönliches Urteil oder die Einschätzung zu einem Sachverhalt gefragt ist (Schlick, 2016). Die Themenfolge wird dabei vom Befragten bestimmt. Das geschieht spontan und von ihr/ihm unbemerkt. Die «manifesten und latenten Prozesse der Krisenbewältigung und die Struktur der Einstellungen, Deutungsmuster und Habitusformationen des Interviewees» werden ausgedrückt (Schlick, 2016, S. 60).

Um vertiefte Informationen zu erhalten, werden mit verschiedenen Akteuren des Forschungskontexts spontane Gespräche oder Interviews geführt. Die Interviews werden paraphrasiert und einzelne Teile zitiert und fließen in die Auswertung mit ein.

3.1.2. Die Beobachtung zweiter Ordnung

Wie bereits erwähnt entsteht bei der teilnehmenden Beobachtung die Spannung, ein Gleichgewicht zu finden zwischen «Teilnahme, ohne die man nicht erfährt und Distanzierung, ohne die man nichts konstruiert» (Delory-Momberger, 2007, S. 240). Das Gleichgewicht von Teilnahme und Distanzierung kann beachtet, aber nicht genau kontrolliert werden (ebd.). In Rahmen der Forschung treten Analysatoren auf, die in einer «lokal begrenzten Situation zu enthüllenden Agenten werden können» (Delory-Momberger, 2007, S. 241). Je näher wir dem Forschungskontext stehen, desto mehr agieren und operieren wir mit den Selbstverständlichkeiten, die in der Institution gelten (Vogel, 2017b).

Die **Beobachtung zweiter Ordnung** fragt: «Was passiert hier eigentlich wirklich?» Sie analysiert pädagogisches Handeln und Schülerinnen- und Schüleraktivitäten, und ermöglicht dadurch ein rekonstruktives Fallverstehen. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil von Professionalität in pädagogischen Handeln (De Boer, 2012).

Im Kontext der Forschung wird auf den Anteil der Forschenden, die Bedingungen der Forschung und die eigenen Gefühle und Gedanken der Forschenden eingegangen. Im Forschungskontext wird auf die im Feld gemachten Beobachtungen, eingegangen.

Emergenten

Emergenten entstehen, wenn der Kontext der Forschung und der Forschungskontext aufeinandertreffen. Das Wort «Emergent» stammt von dem Lateinischen «emergere», was mit «auftauchen, entstehen» übersetzt werden kann. Emergenz wird greifbar, wenn eine Wahrnehmung bewusst wird. Emergenten sind Ausdruck einer aktuell wirksamer Struktur mit ihren Spannungen und historischen Erfahrungen (Vogel, 2017b). Emergenz sei der Ausgangspunkt für alles Weitere, den es zu sichern gilt (ebd.). Emergenten dienen als Ansatzpunkte, um Latentes zu rekonstruieren. Die Bedeutung der Emergenten ergibt sich oft erst mit der Analyse. «Emergenzen sind also immer als ein Produkt von

Interaktionen zu begreifen, bei denen historisch verfestigte Strukturen auf gegenwärtige soziale Verhältnisse treffen, wobei diese nur zum Teil aufeinanderpassen» (Vogel, 2017b, S. 36).

Es ist hilfreich, wenn ein Verlauf, zum Beispiel in Protokollen, genau dokumentiert wird, sodass dieser in der Analyse verlässlich reproduziert werden kann. Die Reproduktion des Verlaufs erzeugt Emergenzen, weil Auffälligkeiten, die sich in der Analyse auf die Strukturen der beiden beteiligten Kontexte beziehen lassen, auftauchen (Vogel, 2017b).

3.2. Feldzugang

3.2.1. Die Highschool von OV

Die Highschool der untersuchten Jugendlichen befindet sich in OV (Ortschaft). OV wurde 1968 gegründet und ist ein Kind der Politik der Apartheid. Die meist Coloured Bewohnerinnen und Bewohner wurden aus den umliegenden «weissen» Orten wie Noordhoek, Simon's Town und Fish Hoek nach OV umgesiedelt (Department of Archaeology University of Cape Town, 2009; Fishhoek.com, 2015). Es gibt aufgrund des historischen Erbes der Region viel Armut, Arbeitslosigkeit und soziale Probleme in OV (Fishhoek.com, 2015). Die Menschen aus OV haben ihre Kultur, die auf die ehemaligen ostindischen Sklaven, die ersten europäischen Siedler und die Khoisan zurückzuführen sind, behalten (Marx, 2022; Fishhoek.com, 2015). Die Bevölkerung ist christlich oder muslimisch (Fishhoek.com, 2015).

Die Highschool OV existiert seit 1968, also gleich lang wie OV selbst. Das Gebäude wurde zwar erweitert, die einen Klassenzimmer sind jedoch laut der Aussage einer Lehrperson noch gleich wie vor über 50 Jahren (siehe Anhang 5.8: Beobachtung 8). Die meistgenutzte Unterrichtsmethode ist der Frontalunterricht, bei dem viel Gewicht auf auditive Prozesse gelegt wird (Jansen & Stroud, 2012). Die Bestehensquote der Matric von der Highschool OV lag im letzten Jahr 2022 laut einem Zeitungsbericht bei 50.6%. Die umliegenden Highschools hatten Quoten von 67.4% (Highschool von M) oder höher als 90% (halbprivate Schulen an umliegenden Orten) (Carelse, 2023).

Die beschriebene Highschool wurde während sechs Wochen besucht. Die besuchte Zeitspanne umschloss die letzten Wochen des Term 3. Die Forschende beobachtete Lernende, Lehrpersonen und weitere Personen auf dem Schulgelände und führte Gespräche mit den Jugendlichen, Lehrpersonen und dem Schulleiter.

Abbildung 3: Eingang zur Highschool OV (Eigene Aufnahme)

Abbildung 2: Schulzimmer von Ms A (Eigene Aufnahme)

3.2.2. Die Schülerinnen und Schüler

Der Fokus der Beobachtungen liegt auf 15-20 Schülerinnen und Schülern des Grade 12, die kurz vor ihren Abschlussprüfungen, der Matric, stehen. Sie werden alle von Ms A im Fach Life Orientation (LO) unterrichtet. Die meisten beobachteten Lernenden werden von Ms A als starke Lernende bezeichnet. Sie sind um 18 Jahre alt. In den Beobachtungen sind auch jüngere Lernende aus anderen Klassen dargestellt, da die Beobachtungen einen bezeichnenden Charakter haben und die Rahmenbedingungen, unter denen die Schülerinnen und Schüler lernen, anschaulich aufzeigen. Die beobachteten Jugendlichen sind Coloured oder Schwarz, wobei mehr Coloured Lernende an die Highschool OV gehen. Einige Jugendliche sind mit ihren Familien aus Simbabwe eingewandert. Es gibt keine Weissen Lernenden an der Highschool OV. Die am meisten vertretenen Religionen sind das Christentum und der Islam.

Abbildung 4: Mia, Jani, Lia, Lauren
(Eigene Aufnahme)

Abbildung 5: Riley, Jordy, Aron, Anthony, Calvin
(Eigene Aufnahme)

Abbildung 6: Prüfung in der Assembly Hall
(Eigene Aufnahme)

4. Ergebnisse

Während des Aufenthalts an der Highschool OV wurden zahlreiche Beobachtungen gemacht und Gespräche geführt. Die essenziellen Beobachtungen und erkenntnisreichen Gespräche werden im folgenden Teil dargestellt. Als erstes werden Beobachtungen analysiert, die den Kontext zu einem grossen Teil klären. Weiter werden Situationen betrachtet, in denen Copingstrategien erwähnt werden oder anschaulich ersichtlich sind. Als letztes werden die offenen Interviews, die als besonders ergiebig eingeschätzt wurden, analysiert. Die Menge an Ergebnissen und der aufgrund des fremden Kontextes grosse Klärungsbedarf beansprucht reichlich Platz.

4.1. Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung

In dem folgenden Kapitel werden ausgehend von den Besuchen einzelne Situationen beschrieben und analysiert. Die Einträge aus dem Forschungstagebuch wurden zu Beobachtungsprotokollen verdichtet und danach aus der Perspektive des Forschungskontexts und des Kontexts der Forschung betrachtet und eingeordnet. Weitere Auszüge des Forschungstagebuchs finden sich im Anhang. Einige Beobachtungsprotokolle sind bewusst länger gehalten, damit Lesende sich die allgemeine Ausgangslage gut vorstellen können. Andere sind kurzgehalten, um möglichst treffende und ertragreiche Beschreibungen für die Analyse und die Diskussion zur Verfügung zu haben. Allgemein ist zu betonen, dass es zu allen Beobachtungen viel zu erläutern gäbe. Die Gewichtung habe ich aufgrund meiner Fragestellung und den als erwähnenswert betrachteten Umweltfaktoren vorgenommen.

4.1.1. Situation 1: Staff Meeting I

Die Situation ereignete sich während meines ersten «offiziellen» Besuchs. Ich hatte die Highschool schon in der vorhergehenden Woche besucht, doch es waren in der Woche nur wenige Lehrpersonen und ungefähr ein Drittel bis die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler anwesend. Grund dafür war ein Streik der Taxifahrer. Taxibusse sind die Hauptverkehrsmittel in Kapstadt. Viele Menschen konnten aufgrund des Streiks, bei dem es zu gewaltsamen Ausschreitungen kam, nicht zur Arbeit und bis zu 71% der Schülerinnen und Schüler nicht zur Schule gehen (Nontsele, 2023). In der besagten Woche hatte ich die Möglichkeit, schon einige der Schülerinnen und Schüler kennenzulernen und mich mit der neuen Umgebung vertrauter zu machen.

Ich treffe um 8.00 Uhr in der Schule ein. Wie mit Ms A, der Lehrperson für «Life Orientation» abgesprochen, begeben wir uns in den Staff Room, das Teamzimmer. Darin befinden sich bereits ungefähr 40 Lehrpersonen, die auf den Stühlen oder auf dem Sofa sitzen und miteinander sprechen.

JJ, einer der Lehrpersonenassistenten, weist mir den Platz auf dem Sofa zu. Ich warte und beobachte die Lehrpersonen im Raum. Einige halten ein kopiertes Blatt in der Hand, den Week Planner. Mr S, der Schulleiter, betritt den Raum und begrüsst die Lehrpersonen. Er gibt Kommentare zu dem Week Planner und erinnert die Lehrpersonen, dass die Grade 11 Lernenden noch eine Arbeit abgeben müssen.

Mr S hält die Lehrpersonen an, die «weak learners» in die «extra classes» zu schicken. Eine Lehrerin wendet ein, dass nur die in die extra classes gehen, die sowieso schon gut sind, aber nicht diejenigen, die es nötig hätten. Ich bin beeindruckt davon, wie präsent der Schulleiter ist und finde es gut, dass es einen Überblick über die Woche gibt. Ich fühle mich gleich besser informiert, auch wenn ich nicht alles auf dem Plan verstehe. Mr S fordert mich auf, mich kurz vorzustellen.

Es spricht ein etwa 55-jähriger Lehrer über die Weiterbildung zu Benotung, die er besucht hat. Er habe gemerkt, dass er zu streng benote. Und er appelliert an die Lehrpersonen, die Resultate von den Prüfungen genau anzuschauen. Die Bereiche, in denen die Schülerinnen und Schüler schwach seien, müssen sich verbessern und da müssen sich die Lehrpersonen in ihrem Unterrichten verbessern. Er macht das Beispiel, dass er selbst nicht gut sei im Textverstehen und dass er etwas ändern muss in der Art wie er unterrichte, damit seine Schülerinnen und Schüler dies besser lernen. Er sagt: «We don't want them [Beamte des Bezirkes] to tell us the same thing each year over and over again.» Ich frage mich, was er mit «them» meint. Mr S ergänzt, dass es wichtig sei, sich immer wieder zu informieren, wie die Prüfungen benotet werden sollen.

Mr S fährt fort und nimmt einen Vorfall auf, bei dem eine Schülerin aus der 11. Klasse von ihrem Exfreund belästigt wurde. Die Lehrpersonen diskutieren, dass die Polizei bis heute nicht in der Schule aufgetaucht sei. Mr S meint, die Lehrpersonen sollen immer auch «Safe Schools» informieren. Die seien für solche Fälle zuständig. Ich frage mich, was damit genau gemeint ist.

Mr S möchte, dass die Lehrpersonen ihm die Namen von den Schülerinnen und Schülern nennen, die auf dem Schulgelände Drogen nehmen (substance abuse). Es fallen ungefähr acht Namen. Der Lehrer, der vorhin über die Weiterbildung gesprochen hatte, meint, es wäre einfacher, die Namen von den Lernenden zu nennen, die keine Drogen konsumieren. Einige Lehrpersonen lachen. Mr S antwortet, er möchte die Namen von den Lernenden, die am offenkundigsten sind. Er werde mit ihnen sprechen. Ich finde es gut, dass der Schulleiter die Verantwortung übernimmt. Ich hätte erwartet, dass er den Lehrpersonen der entsprechenden Schüler sagt, sie sollen mit ihnen sprechen. Ich bin etwas überrascht, dass einige Lehrpersonen genau zu wissen scheinen, wer Drogen konsumiert.

Mr S sagt, dass die Lehrpersonen die Lernenden auf 30% bringen sollen. Es werde keine Ausnahmen mehr geben. «If we make an exception for one, we have to make an exception for everybody.» Ich nehme an, dass 30% das Minimum ist, das die Lernenden brauchen, um den Grade, also ihre Klasse, zu bestehen. Mr S schliesst mit den Worten, über die Grade 12 students: «Tell them they have 15 days to go. Motivate the learners to do their best.» Ich vermute, dass in drei Wochen die Prüfungen für den Term 3 stattfinden. Es scheint dem Schulleiter wichtig zu sein, dass die Lernenden gute Resultate erzielen.

Forschungskontext

Das Gebäude des «Staff Rooms», dem Aufenthaltsraum für alle Angestellten der Highschool, befindet sich im vordersten Gebäudekomplex der Highschool. Die meisten Gebäude stammen aus der Zeit der Apartheid und seien etwa 50 Jahre alt, erzählt ein Lehrer (siehe Anhang 5.2: Beobachtung 2). Ms A erklärte mir, dass Schülerinnen und Schüler der Aufenthalt in diesem Gebäude nur in Sonderfällen gestattet ist (Erledigen eines Auftrags, sie müssen zum Schulleiter, Administratives). In dem Gebäude befinden sich das Sekretariat, das Büro des Schulleiters, das Büro der Schulleiterin, die Toiletten für die

Lehrpersonen, der Kopierraum und eben der «Staff Room». Jeden Montag treffen sich hier die Lehrpersonen und die Schulleitenden und besprechen die Woche und wichtige Themen.

Generell ist das südafrikanische Bildungssystem eher hierarchisch aufgebaut. Das «District Office» ist dafür verantwortlich, die Schulen in ihrer Gesamtfunktion zu unterstützen. Die Beamten, die in einem Bezirk die Lehrpersonen im Unterrichten und Lernen unterstützen, sind die «Subject Advisor». Sie sind mit «them» gemeint. Sie sind vom Departement für Bildung angestellt und verfügen über vertieftes Wissen über ein Fachgebiet und Pädagogik. Die Hauptfunktion der Subject Advisor sei es, sicherzustellen, dass die Lehrpersonen sich fachlich und fachdidaktisch weiterentwickeln, um akademische Erfolge zu erreichen (Bantwini & Diko, 2011). Die Subject Advisor besuchen die Schulen und beraten die Lehrpersonen, die jeweils ein bestimmtes Fach unterrichten. Die Richtlinien für das Bestehen einer Klasse sind genau geregelt (siehe Anhang 2: Grade 9 Pass requirements). 30% ist das Minimum, das die Lernenden unabhängig vom Fach erreichen müssen. In einigen Fächern ist das Minimum höher (Western Cape Government Education Department (WCED), 2020).

Extra Classes sind die Lektionen ausserhalb der offiziellen Schulzeit, die die Schülerinnen und Schüler besuchen können, um zu lernen und sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Sie sind freiwillig und finden an verschiedenen Orten statt (siehe Anhang 6.1: Interview 1).

Genderbased violence ist ein Begriff für Gewalt gegen Frauen. In Südafrika steigen laut van Diemen (2022) die Zahlen von Gewalttaten, die sich gegen Frauen richten.

South Africa is considered to be the rape capital of the world with 10 818 rape cases reported in the first quarter of 2022. The rate at which women are killed by intimate partners in this country is five times higher than the global average. Gender-based violence (GBV), a widespread and common occurrence in SA, is deeply ingrained in homes, workplaces, cultures and traditions. (Govender, 2023)

Das Beobachtungsprotokoll zeigt, dass diese Entwicklung vor den Toren der Highschool OV keinen Halt macht. Ms A berichtet, dass die Jugendlichen die Gewalt, die sie zuhause sehen nachahmen. Es gäbe Jungen, die ihre Freundinnen schon in der Schule geschlagen hätten (siehe Anhang 6.4: Interview 4). Es gibt eine Polizeistation in OV. Oftmals rücke dir Polizei aber nicht aus, berichtete mir eine Schülerin des Grade 12 (siehe Anhang 6.2: Interview 2). Das Safe Schools Programme (Western Cape Education Department, n. d.) arbeitet mit Schulen zusammen, um eine sichere Lernumgebung zu schaffen. Ihr Angebot umfasse drei Strategien: die Gebäudesicherheit erhöhen, Unterstützung und Training um Einstellungen und das Verhalten der Eltern, Lehrpersonen und Lernenden zu verändern und die systemische Entwicklung, mit der Beziehungen und Partnerschaften in der Community gestärkt werden sollen. Das «Safe School Call Centre» offeriere Beratung in oder nach Krisen, beispielsweise bei Missbrauch, Gewalt, Vandalismus, Überfällen und anderen Vorfällen, die die Sicherheit von Schulen gefährden (ebd.).

Drogenmissbrauch ist in Südafrika unter Highschool Schülerinnen und Schülern üblich. Eine Studie unter Schwarzen und Coloured Highschool Lernenden im Süden von Johannesburg im Jahr 2020 zeigte auf, dass die Prävalenz von Drogenmissbrauch bei 31% liegt (Mohale & Mokwena, 2020). Es kann angenommen werden, dass die Zahlen in der Highschool OV in einem ähnlichen Bereich liegen.

Während einer Lektion am folgenden Tag ist eine Schülerin aus Grade 8 auf Drogen im Unterricht erschienen und wurde von Ms A zum Schulleiter gebracht (siehe Anhang 5.3: Beobachtung 3).

Kontext der Forschung

Der Taxistreik hatte meine Pläne für die geplanten Besuche durcheinandergebracht. Ich wollte bereits die Woche zuvor mit meinen Besuchen an der Highschool starten, musste mich aber flexibel an die Begebenheiten anpassen. Gegen das Ende der Woche konnte ich dann die Schule besuchen. Die Highschool war allerdings noch in einem Sonderzustand, da nur etwa 40% der Schülerinnen und Schüler anwesend waren und von den Lehrpersonen einige fehlten.

Ich war froh, dass ich an dem Montag im Staff Meeting einen Überblick über die Woche und die Angebote der Schule bekam (siehe Anhang 3: Weekly Planner). Die angesprochenen Themen waren in dem Sinn nicht neu für mich, da ich mich bereits mit ihnen in der Literatur auseinandergesetzt hatte und sie von früheren Aufenthalten in Kapstadt kannte. Es ist bemerkenswert, dass mich die Themen von Gewalt und Drogenmissbrauch nicht stärker emotional betroffen hatten. Sie scheinen in der Highschool OV zum Tagesgeschäft zu gehören. Es könnte sein, dass die Normalität, mit der die Lehrpersonen und der Schulleiter damit umgehen, sich auf mich übertragen hatte. Zudem war ich froh, dass ich mir mit dem Weekly Planner einen ersten Überblick verschaffen konnte. Der erste Morgen war gefüllt von neuen Eindrücken, vielen Beobachtungen und dem Versuch diese einzuordnen und zu verstehen.

4.1.2. Situation 2: Die Disziplin

In der beschriebenen Situation bin ich gerade ins Klassenzimmer von Ms A eingetreten.

«Get up! Say good morning», höre ich Ms A in die Klasse rufen. Es ist mir etwas unangenehm, da ich keine grosse Aufmerksamkeit auf mich ziehen möchte. Ich sehe mich als Person, die zwischen den SuS, den Lehrpersonen und dem sonstigen Personal der Schule steht.

Die Klasse 12C erhebt sich. Ich warte, bis sie ruhig werden, was eine Weile dauert. Als sie ruhig sind begrüße ich sie mit «Good Morning», worauf sie mit «Good morning Miss» antworten.

Ms A startet mit ihrem Unterricht, unterbricht aber gleich wieder. «Take your caps off.» Einige Schüler haben noch ihre Mütze auf. Zwei Jungen nehmen die Mütze ab. Zwei andere Jungen tragen sie noch immer. Es ist laut im Klassenzimmer. Eine Schülerin sagt: «He doesn't hear you Miss». Einige Lernende sagen dem einen Jungen, er soll die Mütze abnehmen, was dieser schlussendlich macht. Ein weiterer Junge, der von Ms A, so nehme ich an, nicht gesehen wurde, trägt noch immer seine Mütze. Eine Schülerin protestiert lautstark, dass *alle* ihre Mützen abnehmen müssen, und zeigt auf den Jungen, der noch eine Mütze trägt. Langsam nimmt der Angesprochene die Mütze vom Kopf. Einige Schüler kommen verspätet ins Klassenzimmer und sitzen ruhig an ihren Platz. Ich bin überrascht, dass Ms A sie ins Klassenzimmer lässt, da sie die SuS meistens vor der Türe warten lässt, wenn sie zu spät kommen. [...]

Ms A sagt: «You see, if you don't learn discipline at home, you won't have discipline at school.» Einige SuS reagieren mit einem «Ohh» auf ihren Kommentar.

Ms A erläutert weiter: «If you come late to school, you will come late to your workplace. If you go work next year and you come late now, you will come late then also.» [...]

Ich finde es interessant, dass Ms A sehr konkret mit ihnen spricht und ihnen ihre Meinung sagt. Einige SuS hören zu und schreiben mit, andere sprechen, schauen im Zimmer umher oder auf ihr Handy. Ms A schliesst das Dokument auf ihrem Computer und fährt den Projektor herunter. Jemand aus der Klasse ruft: «What are you doing Miss?» - «You are not interested. You don't work.» Ms A steht auf. Avery sitzt vorne in der Mitte. Er hatte bisher in seinem Heft mitgeschrieben, schaut zu Ms A und sagt: «No not all of us Miss.» Ms A geht in Richtung der Türe und meint: «You don't want to work» Avery erwidert: «Don't say *you*. Say *they*.» Sein Körper ist Ms A zugewandt, sein Gesichtsausdruck ist angespannt. Ich vermute, dass er verärgert ist und dass er es unfair findet. Ich würde diese Reaktion verstehen. Ich finde es ehrlich gesagt auch unfair, dass nun die SuS, die mitgemacht haben ebenfalls nicht weiterlernen können, verstehe aber die Reaktion von Ms A. Ms A verlässt das Klassenzimmer. Ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. [...]

Forschungskontext

In der beschriebenen Situation überwiegt die Thematik der Disziplin. Die Schülerinnen und Schüler halten die Regeln nicht ein: Sie stehen nicht auf als ich in das Zimmer komme, sie halten sich nicht an die Kleidungs Vorschrift, sie kommen zu spät und sie konzentrieren sich nicht auf den Unterricht, sondern schwatzen und lachen zusammen. Es ist unruhig in der Klasse. Obadire & Sinthumule (2021) beschreiben fehlende Disziplin als eines der führenden Probleme des Bildungswesens von Südafrika. Die Disziplin der Lernenden beeinflusst die Effektivität des Bildungssystems und demotiviert die Lehrpersonen. Eine effektive Schulführung sei der zentrale Faktor für Disziplin beim Lernen und akademische Leistung der Schule (ebd.). Mr S wurde bisher als kompetent und präsent wahrgenommen. Die Schulführung der Highschool in OV wird aber im Interview von Ms A kritisiert. Sie kritisiert vor allem das Vorgehen der Schulleitung bei Disziplinarfällen (siehe Anhang 6.4: Interview 4).

Überfüllte Klassenzimmer und die mangelnden Kompetenzen von Lehrpersonen damit umzugehen seien ein weiterer Hinderungsfaktor Disziplin an den Schulen zu etablieren (Obadire & Sinthumule, 2021). In Südafrika ist die Ratio von Lehrpersonen zu Lernenden bei 1:33, was mehr als doppelt so hoch ist, wie in anderen OECD-Ländern, wo das Verhältnis bei 1:16 liegt (West & Meier, 2020). In der Schweiz liegt das Verhältnis in der Sekundarstufe 1 bei 1:11.6 (Bundesamt für Statistik, n. d.). In der Klasse 12C sitzen knapp unter 50 Jugendliche. Das Klassenzimmer ist fast zur maximalen Kapazität genutzt.

Kontext der Forschung

In der beschriebenen Situation ist es mir etwas unangenehm, dass ich den Unterricht mit meiner Präsenz unterbreche. Die Stimmung im Klassenzimmer ist eher unruhig und ich bin überrascht, dass Ms A nicht eingreift. Als sie schlussendlich das Zimmer verlässt, bin ich erst überrascht, finde es aber gerechtfertigt. Ich kann Avery' Ärger nachfühlen und ärgere mich ebenfalls über das Verhalten der anderen Schülerinnen und Schüler.

Zum Schluss bin ich neugierig und gespannt, was jetzt im Klassenzimmer passieren wird. Ich hatte diese Situation noch nie miterlebt. Ich bin froh um meinen Status: Ich gehöre weder der Gruppe der Lehrpersonen noch der Gruppe der Lernenden an. Mein Auftrag ist es – im Gegensatz zu meiner eigenen Tätigkeit als Lehrperson – nicht zu bewerten und zu reagieren, sondern nur zu beobachten und wahrzunehmen.

4.1.3. Situation 3: Ravah und Avery

Die folgende Situation ereignet sich direkt im Anschluss an die vorherige. Ms A befindet sich nicht im Schulzimmer. Die Schülerinnen und Schüler seien sich dies gewohnt, erklärt mir eine Schülerin. Die meisten sitzen an ihrem Handy, hören laut Musik, lachen oder sprechen miteinander.

[...] Avery und Ravah wohnen beide in M und ihre Eltern sind aus Simbabwe immigriert. Sie sitzen an den Tischen neben mir und beginnen ein Gespräch, das meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich höre gespannt zu. Avery sagt: «You have to think for yourself. You need to think outside of the box. You need to surround yourself with people who teach you how to think.»

Sie sprechen über den Einfluss von Personen im eigenen Umfeld. Avery sagt: «Situations are not supposed to affect you. It is all in your mind. You have to think for yourself.» Ravah erwidert: «Yes, but other people are still important. They can influence you in a good way.» Avery ist der Meinung, dass man sich nicht abhängig von Menschen oder Situationen machen sollte. Man sollte sich von «Fake people» und Personen, die einen schlechten Einfluss haben fernhalten. «You don't need other people to motivate you. You need to motivate yourself.» Ravah meint, es sei wichtig gute Leute im Leben zu haben und erzählt, aber wie sie sich von einigen Personen entfernen musste, weil sie keinen guten Einfluss auf sie hatten. Dies sei ihr schwer gefallen. Avery meint: «You know that is why so many people are depressed nowadays... because they can't be alone anymore.» Ravah nimmt weiterhin einen anderen Standpunkt ein: «At the end of the day you need to know you can do it. You need someone to encourage you... to believe in you.» Die Diskussion nimmt ihren Lauf [...] Die beiden sind in ihr Gespräch vertieft und lassen sich nicht von der lauten Geräuschkulisse vom Gespräch abbringen. Sie sprechen genug laut, sodass ich das meiste verstehe. Ihre Körpersprache zeigt, wie involviert sie in das Gespräch sind: Sie gestikulieren mit Händen und Armen, Avery erhebt sich sogar einmal. Sie sitzen einander zugewandt. Schlussendlich stimmt Avery Ravah, bezüglich Ermutigung durch andere Personen zu: «It is true... but people relate to much on people» Ravah sagt: «You have a choice». Ich denke sie bezieht diese Aussage darauf, welche Personen man in seinem Leben hat. Die Sirene, die als Zeichen für den Unterrichtschluss benutzt wird, läutet. Die Lektion ist um. [...]

Avery und Ravah gehören zu den letzten im Schulzimmer. Avery wendet sich an mich und erklärt, dass das Selbstbild entscheidend ist. «You gotta believe in yourself. You gotta believe you got it.» Ich habe mich bewusst aus der Diskussion herausgehalten, doch nun stelle ich den beiden die Frage, woher sie ihre Haltungen haben. Avery erklärt mir, dass er gerne mit älteren Menschen, wie mit seinem Onkel und dessen Freunden spricht. Das inspiriere ihn. Ravah erzählt, dass ihre Mutter sie früher oft getadelt habe, wenn sie keine guten Noten nach Hause brachte. Sie habe ihr dann einmal gesagt, dass sie sie ermutigen solle und konkrete Vorschläge machen solle, wie sie sich verbessern könne. Sie sei überzeugt, dass die Ermutigung ihrer Mutter ihr helfe. [...]

Forschungskontext

In den letzten Jahren seien aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Unruhen viele Menschen aus Simbabwe nach Südafrika ausgewandert (Africanews, 2023). In der Highschool OV kommen die Schülerinnen und Schüler mit simbabwischen Wurzeln aus M, dem Schwarzen Township neben OV. Es leben dort viele Menschen auf engem Raum zusammen. Es gibt keine offiziellen Zahlen zur

Bevölkerung, Schätzungen zufolge liegen die aktuellen Zahlen bei über 40 000. Die meisten Wohnräume sind Hütten, in denen jeweils 5 bis 6 Personen wohnen (Masicorp, 2021). Die hohe Bevölkerungsdichte kann negative, wie positive Effekte haben. Avery berichtet, wie er gerne mit seinem Onkel und dessen Freunden zusammensitzt und von ihnen lerne. Seine Einstellungen scheinen von den Gesprächen geprägt zu sein. Im Leben der Jugendlichen aus der Highschool scheint der enge und der erweiterte Familienkreis eine wichtige Rolle zu spielen. Der Schulleiter Mr S erwähnt im Interview, dass die Lernenden, die die Risikofaktoren überwinden, oft eine starke Unterstützung von zu Hause haben. Das seien nicht nur die Eltern, sondern auch Onkel, Tanten und Cousins (siehe Anhang 6.8: Interview 8). Shakira erzählt mir, dass sie von ihrer Tante Rat und Unterstützung bekomme und sie ihr bei Schularbeiten helfe: *«She always helps me with school, cause she wants me to pass [...] at home when we don't have a few things, she will help us out and stuff like that»* (siehe Anhang 6.5: Interview 5).

Für Ravah ist die Unterstützung innerhalb der Familie elementar wichtig. In einem späteren Gespräch bezeichnet sie ihre Schwester als ihre grösste Motivatorin. Ihre Mutter habe sie früher unter Druck gesetzt. Am Ende seien alle simbabwischen Mütter gleich. Sie würden viel fordern, aber sie würden ihre Kinder auch unterstützen: *«When she comes back from work, she asks how it went and you literally have to tell her, oh that paper was harder than I thought, just don't expect too much. But you can expect something»* (siehe Anhang 5.16: Beobachtung 16).

Der Einfluss von Peers auf die Entwicklung von Jugendlichen wurde bereits angesprochen. Gruppendruck ist einer der stärksten Prädikatoren für Drogenmissbrauch (Jelsma & Varner, 2020). Es bleibt offen, worauf Avery und Ravah konkret anspielen, wenn sie sagen, dass man sich von schlechtem Einfluss fernhalten sollte. Es könnte sein, dass sie auf die Gangs anspielen. Klar ist aber, dass beide der Meinung sind, dass man sich selbst von schlechtem Einfluss fernhalten muss. Ähnliches berichten Tha, Calvin und Anthony in meinen Gesprächen mit ihnen. Anthony erzählt von sich und Calvin: *«Choose your friends wisely, cause everybody is not here to help you bro...[...] we know we had friends... we not that close anymore... we can both talk about that...we're not like them, we kept on going, kept on pushing...and now we doing Matric together and I know we gonna definitely pass together...»* (siehe Anhang 6.1: Interview 1). Shakira sagt, dass sie nichts mit kriminellen Jugendlichen zu tun habe: *«I tell myself: That is the path they wanna choose. I have my own path. If they wanna do that stuff, I will do my own stuff. They wanna mess up their lives, that is their choice, but I am not going to.»* Sie sagt, sie versuche sich nicht einzumischen bei Dingen, die sie nicht betreffen. Sie habe nur etwa zwei bis drei Freundinnen in der Klasse und das sei gut. *«When you have a lot of friends... that is when trouble comes... rather keep it small...»* (siehe Anhang 6.5: Interview 5).

Kontext der Forschung

Die beschriebene Situation hat sich für mich unerwartet positiv entwickelt. Das Gespräch, das Avery und Ravah führen, eröffnet mir einen Blick in ihre Gedankenwelt. Ich verfolge ihre Diskussion gespannt mit. Sie nehmen mich zwar als ZuhörerIn wahr und sprechen mich ein, zwei Mal kurz an, doch die meiste Zeit sind sie ganz in ihr Gespräch vertieft. Ihre Prägungen sind deutlich erkennbar. Ich bin zufrieden, dass ich in dieser Situation «gelandet» bin, von der ich, nachdem Ms A das Zimmer verlassen hatte, nicht mehr viel erwartet hatte. Mein Interesse ist von der ersten Minute ihres Gesprächs geweckt. Am Schluss bleibt für mich die Frage woher die beiden ihre Ansichten und Meinungen haben. Ihre Antworten geben einen Einblick in die einflussreichen Personen in ihrer Lebenswelt.

4.1.4. Situation 4: Brad I

Die folgende Situation spielt sich während einer Lektion in Life Orientation ab. Den Jugendlichen, mit dem ich das Gespräch führe, habe ich bisher nicht kennengelernt. Er fragt mich zu Beginn der Lektion, ob ich neben ihm sitzen möchte, da es sonst keine anderen Plätze mehr habe.

[...] Oliver, der rechts von mir sitzt beantwortet die Fragen in sein Heft, während Brad beginnt, mich über die Schweiz auszufragen. Das ist mir nicht ganz recht. [...] Ich habe ein schlechtes Gewissen, da ich ja hier bin, um zu beobachten. Ich beantworte trotzdem seine Fragen zu der Währung, Ausbildungsmöglichkeiten und der Sicherheit, beziehungsweise der Kriminalitätsrate der Schweiz. Dann fragt er mich: «Do you drink?» Ich antworte und gebe die Frage zurück. Er sagt die Leute würden trinken, um zu vergessen und dass seine Mutter und seine Grossmutter innerhalb eines Monats gestorben seien. Danach habe er angefangen zu trinken. «I was always drunk... even coming to school drunk.» Er habe mit seinen Freunden Weed geraucht. Dann habe er gemerkt, dass er das nicht mehr machen möchte. Ich frage ihn, warum er aufgehört habe. Er sagt, dass seine Cousine mit ihm gesprochen habe. «She taught me how to cope.» Anfangs habe er nicht auf sie gehört, erst später. Seine Cousine sei nur 4 Jahre älter, aber sie habe schon ein Kind.

Ich merke, wie ich erleichtert bin, dass Brad einen neuen Weg gefunden hat, mit der Situation umzugehen. Und ich es berührt mich wieder einmal mit wie viel Schwerem die Jugendlichen hier in OV konfrontiert sind. Die Selbstverständlichkeit mit der Brad mir von seinem Leben erzählt hat, beeindruckt mich.

Nach der Lektion ist Mittagspause. Ich spreche mit Ms A über verschiedene Schülerinnen und Schüler der Klasse und spreche sie auf Brad an. Sie weiss, was passiert ist. Sie erinnert sich, wie Brad in der Zeit sehr frech und respektlos war. Sie hätten sogar eine Besprechung mit den Lehrpersonen über sein Verhalten gehabt. Sie habe ihn dann einfach gelassen. Ms A erzählt von seiner jüngeren Schwester, die sich erst sehr zurückgezogen habe, bis sie eines Tages in Tränen ausgebrochen sei. Sie habe dann mit ihr gesprochen und erfahren, dass ihre Mutter gestorben sei. Sie habe Brads Schwester dann erzählt, wie sie es gemacht habe als ihre Mutter starb. Ihre Worte an die Schwester waren: «You will be sad. There will be good days and bad days. Just take it as it comes.» Jetzt ginge es der Schwester wieder besser.

Ms A erzählt, dass viele Schülerinnen und Schüler durch vieles gehen würden. «And we expect them to focus. We expect them to be normal. But sometimes we don't even know, what they are going through. It is hard for them.»

Forschungskontext

Das Gespräch mit Brad ereignete sich in einem Setting, in dem eine Thematik dieser Art nicht zu erwarten ist. Er berichtet über den Tod von zwei nahen Familienmitgliedern: seiner Mutter und seiner Grossmutter. Brad erzählt nicht, aus welchen Gründen sie gestorben sind. Er berichtet offen von seinen Schwierigkeiten mit diesem Schicksalsschlag umzugehen. Er erwähnt, dass er begonnen habe, Alkohol zu trinken und betrunken in die Schule zu kommen. Bradizza, Reifman & Barnes (1999) erwähnen, dass Jugendliche nebst sozialen Gründen für Alkoholkonsum, diesen als Copingstrategie verwenden. Bei

Schwarzen Jugendlichen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Alkoholkonsum als Copingstrategie verwendet werde etwas höher als bei Weissen Jugendlichen.

Viele Jugendliche erzählten, dass sie jemanden aus ihrer Familie verloren haben (siehe Anhang 5.18: Beobachtung 18, Anhang 6.2, 6.4: Interview 2, Interview 4). Eine Lehrerin erzählt mir von einem tragischen Vorfall im Vorjahr: *«Sie erzählt mir auch, dass hier eigentlich 21 SuS sitzen sollten. Letztes Jahr im Dezember sei ein Junge der Klasse ertrunken. Einige der Klasse seien dabei gewesen. Sie seien zu einem Strand hier in der Nähe gegangen, wo die Strömung sehr stark sei. 'They were feeling the current was very strong and then they didn't see him anymore'»* (siehe Anhang 5.13: Beobachtung 13).

Familien in Südafrika sind mit verschiedenen Stressoren konfrontiert (Holborn & Eddy, 2011; Roman et al., 2016). Symptomatisch ist dies in den hohen Kriminalitätsraten, Drogenmissbrauch und dem Zerfall von Familien zu sehen (Roman et al., 2016). Eine Studie von Holborn und Eddy (2011) zeigte auf, dass es eine hohe Prävalenz von abwesenden Vätern, alleinerziehenden Müttern und verwaisten Kindern in südafrikanischen Familien gibt. Familien in Südafrika sind von den Auswirkungen der Gewalt innerhalb der Familie und in den Communities herausgefordert. Brad erzählt, seine Cousine habe ihm geholfen die schwierige Zeit zu bewältigen. Familiärer Zusammenhalt ist in OV wichtig, dies ist in den zahlreichen geführten Gesprächen klar ersichtlich. Viele Jugendliche berichten in den Gesprächen von ihren Geschwistern, Onkeln, Tanten, Cousins, Cousinen, Müttern und Vätern (siehe Interviews 1, 2, 7). Wenn die biologischen Eltern ihre Aufgaben nicht erfüllen können, springen oft Familienmitglieder aus dem erweiterten Familienkreis in die Bresche. Es scheint trotz der Vulnerabilität und verschiedenen Stressoren, Familien zu geben, bei denen der Rückhalt gross ist.

Ms A hat Brads Schwester während der schwierigen Zeit unterstützt und ihr Rat gegeben. Zu ihr schien sie einen besseren Zugang zu haben als zu Brad. Ms A ist sich bewusst, dass ihre Schülerinnen und Schüler vielen Herausforderungen gegenüberstehen. Bei verschiedenen Gelegenheiten erzählt sie von den teils haarsträubenden Erfahrungen, die sie bereits gemacht habe (siehe Anhang 6.4: Interview 4). Sie versucht ihre Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Verschiedene weitere Lehrpersonen werden von den Jugendlichen als Unterstützung oder Hilfe benannt (siehe Anhang 6.1, 6.2: Interview 1, Interview 3 Aliya). Dies kann für die Jugendlichen sehr bedeutsam sein. Laut einer Studie von Wentzel, Russell & Baker (2016) gibt es einen Zusammenhang zwischen dem wahrgenommenen emotionalen Support durch Lehrpersonen und den akademischen Leistungen der Lernenden.

Kontext der Forschung

Zu Beginn der Lektion fühle ich mich unwohl, weil ich die Beobachtungen nicht durch mein eigenes Handeln manipulieren möchte. Dass Brad mit mir über die Schweiz zu sprechen beginnt, ist mir erst unangenehm. Ich entscheide mich dann, mich auf die Situation einzulassen. Es entwickelt sich ein spannendes Gespräch. Es erstaunt mich, dass Brad mir von seinen persönlichen Erfahrungen erzählt, ohne dass wir uns gut kennen. Ich bin berührt und beeindruckt von seiner Offenheit, seiner Geschichte, seinen Einstellungen und seinem Weg mit dem Schicksalsschlag umzugehen.

Brad erwähnt nicht, wie seine Cousine ihn genau unterstützt hat. Er meint er habe anfangs nicht auf sie gehört, danach schon. Sie hat also mit ihm gesprochen. Ich vermute, sie hat ihm Ratschläge gegeben. Es scheint allerdings für Brad nicht so wichtig zu sein, was genau sie zu ihm gesagt hat. Er erwähnt es nicht, erzählt aber noch mehr von ihr. Die Cousine scheint eine Schlüsselperson für Brad zu sein.

Das Gespräch mit Ms A hilft mir einzuordnen, was Brad mir erzählt hat. Ich bin beeindruckt davon, wie sehr Ms A die Jugendlichen der Highschool in verschiedenen Bereichen unterstützt.

4.1.5. Situation 5: Staff Meeting II

Das Staff Meeting findet um 8.00 Uhr im Staff Room statt. Es sind ungefähr 40 Lehrpersonen versammelt. Ich setze mich neben Mr St, den Geografielehrer. Mr S geht den Plan der Woche durch. Er erinnert die Lehrpersonen an den «Food Fair» [Anlass mit Essensständen], der am Samstag stattfindet und betont, dass er alle Lehrpersonen dort erwarte. Der Food Fair müsse in der Halle stattfinden, da es draussen zu gefährlich wäre. Wenn die Gangs sehen würden, dass ein Gangster aus der anderen Gang dort wäre, könnte es zu einer Schiesserei kommen. Als ich das höre, fühle ich mich nicht überrascht, sondern eher verärgert. Ich finde es unfair, dass die Jugendlichen wegen der Gewalt, die in der Community herrscht, auf so viel verzichten müssen.

Mr S fährt fort und gibt ein Update über den Zustand einer Schülerin. Diese ist letzte Woche von einem Backstein am Kopf getroffen worden. Einer der suspendierten Schüler habe ihn in die Gruppe geworfen. Die Schülerin habe einen Bruch am Schädel und innere Blutungen. Die Eltern seien sich am überlegen, die Schule anzuzeigen. Mr S hält sein Personal an, die Aufsicht ernst zu nehmen und wenn sie Gewalt beobachten, zu versuchen die SuS davon abzuhalten. Sie müssten sich nicht physisch nähern [und sich somit selbst in Gefahr begeben], aber rufen, dass sie aufhören sollen. Er sagt den Lehrpersonen, sie sollen die Schüler motivieren, Verantwortung zu übernehmen und zuzugeben, falls sie den Stein geworfen hätten. Ich bin schockiert, dass der Zustand der Schülerin so schlimm ist. Ich denke, die Schule ist kein sicherer Ort für die SuS. Ich hätte mich in dieser Highschool nicht sicher gefühlt.

Forschungskontext

Die beschriebene Situation zeigt exemplarisch die Prävalenz von Gewalterfahrungen an der Highschool OV. Dass die Essensstände nicht draussen aufgestellt werden, ist eine Sicherheitsmassnahme. Diese Motivation kann von der Massnahme, Lernende für eine gewisse Zeit von der Schule zu verweisen, ebenfalls angenommen werden. Das Schulpersonal bemüht sich, die Schulumgebung möglichst sicher zu gestalten. Trotzdem gelingt es in der Highschool OV nicht, eine gewaltfreie Umgebung zu schaffen. Gewalterfahrungen in den Highschools von Kapstadt sind ein wiederkehrendes Thema. Eine Studie von De Wet (2016) untersuchte Berichterstattungen von Zeitungen über Gewalt an Schulen in Kapstadt. Besonders die Cape Flats am Western Cape, zu denen OV gehört, seien von Schiessereien zwischen rivalisierenden Gangs betroffen. Gewalt an Schulen stehe in einem engen Zusammenhang mit der Existenz von Gangs in der Nachbarschaft. De Wet (2016) berichtet, dass Lehrpersonen sich nicht sicher fühlen. Sie wollten den Lernenden helfen, seien aber um ihre eigene Sicherheit besorgt. Ms A berichtet von Gewalt auf dem Schulgelände und deren Auswirkungen auf das Schulpersonal. Sie erzählt, dass ein Lehrer in der Woche zuvor mit einer Waffe bedroht worden sei (siehe Anhang 6.4: Interview 4). Sie erwähnt eine Schiesserei, die vor ungefähr einem Jahr stattgefunden habe: *«Sie hätten ihr Auto als Schutzschild benutzt. Ein Teil der Lernenden sei zur Schiesserei hingernnt, da sie sehen wollten, was passiert. Ihr Subject Advisor hätte an der Schule einen Termin gehabt und habe die Schiesserei miterlebt, da sie sich zu dem Zeitpunkt gerade in ihrem Auto auf dem Parkplatz befunden habe. Ms A erzählt,*

sie habe versucht, sie zu warnen, doch es sei schon zu spät gewesen. Es sei ihr nichts passiert, aber sie sei nie mehr an ihre Schule gekommen» (siehe Anhang 6.4: Interview 4). De Wet (2016) zitiert einen Zeitungsbericht, in dem eine Schulleiterin berichtet: «*she was 'running for her life, ducking from bullets, during a shooting'*». Burton & Leoschut (2013) berichten, dass eine von drei Lehrpersonen sich auf dem Schulgelände schon einmal unsicher gefühlt hat.

Die Berichterstattungen von Zeitungen liessen jedoch oft die strukturellen Faktoren, die zur Gewalt führen, aussen vor (De Wet, 2016). Sie lassen sich nicht zuletzt auf das historische Erbe der Apartheid zurückführen. Dass diese Faktoren ignoriert oder nicht diskutiert werden, führe dazu, dass sich Lesende von der Thematik distanzieren könnten, während Vorurteile über Rasse, Geschlecht und sozialer Klasse reproduziert würden. Gangstertum sei der wichtigste Grund für Gewalt an Schulen im Western Cape (De Wet, 2016).

Leoschut und Burton (2013) berichten von einer Korrelation zwischen erlebter und beobachteter Gewalt in der Familie und Nachbarschaft und erlebter Gewalt an der Schule. Besonders viel Angst erleben die Jugendlichen in Toiletten oder «open grounds or spaces», wie zum Beispiel dem Pausenplatz – wo der in der Situation beschriebene Vorfall mit dem Backstein stattgefunden hat. Die Lernenden aus OV scheint die Gewalt an der Schule und in der Community zu belasten. «*I do feel safe at school... kinda... and kinda not [...] it is just the children that doesn't make school fun...*», erklärt mir Aliya (siehe Anhang 6.3: Interview 3) und fährt fort mit ihren Ausführungen. Personen, die ihr nahegestanden seien, seien gestorben. Viele ihrer Cousins seien gestorben. «*I was scared to come to school. It was so dangerous... I couldn't trust walking anywhere. It took my focus off from school.*» Sie fährt fort: «*walking outside you get robbed, you get gun pointed...*» Ich frage sie, ob ihr das auch mal passiert sei. «*Yes, many times... I am scared to walk outside and stuff, that is why I stay inside the house.*» Einer ihrer Cousins sei ein Gangster gewesen. «*It is everywhere*» (ebd.). Die Angst vor Gewalt könne im gleichen Masse schädigend sein, wie die Gewalterfahrung selbst: Sie könne die Ursache für Schulabsentismus, Schulabbruch oder Verlust von Konzentration im Klassenzimmer sein. Ausserdem könne die Angst vor Gewalterfahrungen genauso wie die Gewalterfahrung selbst verhindern, dass prosoziale Beziehungen aufgebaut werden können. Angst, auch Angst auf dem Schulweg, sei unter Highschool Lernenden, besonders unter Schülerinnen, verbreitet (Burton & Leoschut, 2013).

Tha erklärt, dass man vorsichtig sein müsse. «*Es seien die anderen SuS, vor denen man aufpassen müssen, weil es hier ziemlich gefährlich sein könne. Wenn du mit einem Mädchen sprichst, das einen Freund habe, könne es sein, 'that after school they will stab you', weil dieser Junge denke, dass mit seiner Freundin Kontakt habe. 'Being a student here is not bad, it is just the students you gotta watch out for.'* Er selbst sei sehr vorsichtig. «*I mind my own business*»» (siehe Anhang 6.6: Interview 6). Das Schulklima ist nach Milner & Khoza (2008) ein wichtiger Prädiktor für die «Matric Pass Rate», also die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die die Matric bestehen. Die Pass Rate von der Highschool OV lag im letzten Jahr 2022 bei 50.6%. Die umliegenden Highschools hatten Quoten von 67.4% (Highschool von M) oder höher als 90% (halbprivate Schulen).

Der Bericht von (Burton & Leoschut, 2013) erwähnt wie einfach die Jugendlichen Zugang zu Alkohol, Drogen und Waffen hätten: Einer von sieben Lernenden habe einfachen Zugang zu Alkohol, einer von zehn berichtete einfachen Zugang zu Drogen zu haben, fast ein Zehntel erzählte, dass es für sie einfach wäre, eine Feuerwaffe an der Schule zu bekommen und einer von fünf Lernenden sagte aus, einen

einfachen Zugang zu Messern oder anderen Waffen an ihrer Schule zu haben. Die Waffen und Drogen seien durch Personen, die in Aktivitäten mit Drogen oder Waffen involviert seien, zugänglich. Fast ein Viertel der Befragten kannten jemanden an der Schule, der in kriminelle Aktivitäten involviert war und fast ein Zehntel kannte Personen an der Schule, die Drogen verkauften (Burton & Leoschut, 2013).

Petrus (2017) berichtet über den Kontext von Subkulturen, die es ermöglichen, dass Gangs entstehen und gedeihen. Eine besonders hervorgehobene Subkultur sei das «klipgooiers», das Steinewerfen, welches mit Gangs assoziiert wird und oft der Anfangspunkt für Jugendliche sei, die sich später in Gangs involvieren. Interessanterweise ist genau dieses Verhalten in der Situation beschrieben. Das Vorkommen von «gang-related activities», also Aktivitäten, die mit Gangs in Verbindung gebracht werden, ist an der Highschool OV erstaunlich oft zu beobachten. Die folgende Situation zeigt dies ebenfalls.

Kontext der Forschung

In dem Staff Meeting werden zwei Themen gesprochen, die mit Gewalt zu tun haben. Auf die Information, dass die Essensstände der Schule in der Halle aufgestellt werden müssen, weil es zu riskant ist, sie auf offenem Gelände aufzustellen, reagiere ich verärgert. Ich finde es unfair, dass die Schülerinnen und Schüler immer wieder wegen der Gewalt, die in der Community vorherrscht, auf Dinge verzichten müssen oder «normale» Events, wie dieser «Food Fair» nur unter Sicherheitsvorkehrungen stattfinden kann. Ich spüre, dass ich mir anderes gewohnt bin. Bei «uns», in der Schweiz, sind solche Themen inexistent oder haben eine viel weniger Einfluss auf die Gestaltung der Schulkultur.

Erschreckend und überraschend ist für mich in dem Moment die Gewalt, die von den Jugendlichen selbst auszugehen scheint. Als Schülerin hätte ich mich an der Highschool bestimmt nicht wohl oder sicher gefühlt. Wenn ich aber mit den Schülerinnen und Schülern des Grade 12 gesprochen habe, berichteten mir einige, dass sie sich in der Schule teilweise sicher fühlten und Lernende manchmal sogar sehr riskante Verhaltensweisen zeigen (siehe Anhang 6.2, 6.7: Interview 2, 7). Wenn ich eine Schülerin an der Highschool wäre, würde ich versuchen möglichst nicht aufzufallen und würde nach möglichen Gefahren Ausschau halten und ihnen aus dem Weg gehen.

4.1.6. Situation 6: Das Kreiselspiel

Die folgende Situation habe ich spontan beobachtet, als ich nach einem Interview die Geschichtslektion von Mr M besuchte.

Ich sehe, dass zwei Jungen das Zimmer verlassen. Mr M scheint sie zu ignorieren. Ich gehe aus dem Zimmer und sehe wie etwa acht Jungen in einem Kreis stehen. Sie spielen das Kreiselspiel, das ich schon ein paar Mal auf dem Pausenplatz oder auf den Strassen von OV beobachtet habe. Ich frage den Schüler, der vorher im Geschichtsunterricht bei Mr M war, wie das Spiel funktioniert. Er erklärt es mir. Man müsse den Plastikkreisel mithilfe einer Schnur, die um den Kreisel gewickelt wird, so wirbeln, dass er auf den Boden falle und sich dort drehe. Die Jungen spielen auf sandigem Boden und doch drehen die Kreisel überraschend gut. Einige der Schüler nehmen ihren Kreisel in die Hand und werfen ihn wieder auf den Boden, während er sich dreht. Es wird der Reihe nach gespielt. Spieler 1 spielt den Kreisel. Er dreht sich auf dem Boden. Spieler 2 muss nun seinen Kreisel so werfen, dass er den Kreisel von Spieler 1 trifft. So geht es der Reihe nach. Wenn man nicht trifft, hat man verloren.

Die Jugendlichen sind vertieft in das Spiel. Es scheint ihnen Spass zu machen. Sie lachen, wenn jemand nicht trifft. Ich finde es sympathisch, dass sie sich – wenn sie schon nicht im Zimmer sitzen – immerhin mit etwas sozialem, ungefährlichem beschäftigen.

Ich frage den einen Jungen, warum er nicht im Unterricht sei. Er meint, er sei schon fertig mit abschreiben. Ich frage ihn, ob er oft draussen sei. Er sagt, wenn es langweilig sei, schon – aber in der nächsten Stunde würde er wieder in die Lektion gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Wir stehen noch eine Weile dort, bis ich mich entscheide, zurück in die Halle zu Grade 12 zu gehen.

Am Tag nach dieser Beobachtung hatte ich ein aufschlussreiches Gespräch mit einer Lehrerin der High-school. Sie erzählte mir mehr über die Hintergründe des Verhaltens der Jugendlichen. Einen Ausschnitt des Gesprächs ist hier angefügt. Er erklärt die Hintergründe des Kreiselspiels und weitere Verhaltensweisen, die ich bei den Jugendlichen beobachtete.

Die Lehrerin erzählt weiter, dass einige SuS bereits Gangmitglieder sind. Sie würden neue Mitglieder in der Schule rekrutieren. Dann erzählt sie mir, wie die Schüler zu den Gangstern hochschauen. Sie wollen sein wie sie. Die Lehrpersonen erzählen mir, dass einige Schüler sich die Nummern 26, 27 oder 28 auf den Hals schreiben, um ihre Sympathie für die Numbers Gang auszudrücken. Die Nummern haben eine spezifische Bedeutung. Das Kreiselspiel, das ich gestern beobachtet habe, sei ein Spiel, das die Gangster in den Gefängnissen mit Messern spielen. Wer nicht treffe, werde erstochen. Gangster hätten eine bestimmte Körperhaltung. Sie zeigt mir zwei Posen vor und meint die Jugendlichen würden sie nachmachen. Ich habe diese Körperhaltungen bei den Jugendlichen auch schon gesehen. Natürlich habe ich mir nichts dabei gedacht. Die tiefsitzenden Hosen würden übrigens ebenfalls mit Gangstern assoziiert. Ihnen werde der Gurt weggenommen, wenn sie im Gefängnis seien. Ich erinnere mich an einige Schüler, bei denen mir die tiefsitzenden Hosen aufgefallen sind. Ich fühle betroffen von all den neuen Informationen. Und ich fühle mich etwas naiv, dass ich mir nichts Weiteres gedacht und nicht nachgefragt habe bei dem Kreiselspiel. Ich finde es spannend diese Infos mitzubekommen und bin sehr dankbar, dass die Lehrpersonen mir einige Dinge erzählt haben. Ich verstehe nun einiges mehr.

Forschungskontext

Die von der Lehrerin erwähnte Numbers Gang ist eine sogenannte «Prison Gang», also eine Gang, die in den Gefängnissen von Südafrika aktiv ist. Laut Steinberg (2004) geht die Geschichte der Numbers Gang über hundert Jahre zurück und ist auf eine einzige ursprüngliche Gang zurückzuführen, deren Anführer sich nach Meinungsverschiedenheiten aufgeteilt hatten. Es gäbe die Nummern 26, 27 und 28. Sie bezeichnen je eine Untergruppe der Numbers Gang. Die Mitglieder von einer Nummer haben eine bestimmte Funktion und einen bestimmten Status. Die 26s seien verantwortlich für Glücksspiel, Schmuggel, Diebstahl und Wohlstand im Allgemeinen. Die 28s seien die Krieger und verantwortlich für die Kämpfe aller drei Untergruppen. Die 27s seien die «Gesetzeshüter» der Gang und seien für ein friedliches Miteinander verantwortlich (ebd.).

De Wets im Jahr 2016 publizierte Studie bestätigt den Einfluss von Gewalt in der Community auf die Gewalt an der Schule. Der Zusammenhang von erhöhter Gewaltbereitschaft oder -tätigkeit wurde bereits erläutert. Burton & Leoschut (2013) geben an, an den Schulen im Western Cape sei eine hohe

Prävalenz von erlebter Gewalt zu erwarten, da es in den Communities viele gangverwandte Aktivitäten gäbe. An der oben beschriebenen Situation ist sichtbar, wie die Jugendkultur von der in der Nachbarschaft gelebten Gangkultur untrüglich beeinflusst ist. Sie ahmen die Gangster nach und sehen sie als Vorbilder (siehe Anhang 6.8: Interview 8).

Dass der Schüler lieber draussen ist, statt dem Geschichtsunterricht zu folgen, schiebt er selbst auf Langeweile. Die von ihm betitelte Langeweile könnte Überforderung, Desinteresse, Kapitulation oder Rebellion bedeuten. Es könnte sein, dass er die unangenehmen Emotionen, mit denen er im Unterricht konfrontiert ist, vermeiden oder sich gegen sie auflehnen möchte. Fest steht, dass er draussen das Kreisspiel spielt, statt im Unterricht zu bleiben. Er versichert aber, dass er in der nächsten Lektion den Unterricht wieder besuchen wird. Er scheint ein Pflichtgefühl zu haben und scheint zu wissen, was von ihm erwartet wird.

Kontext der Forschung

In der Situation wird die Fremdheit des Kontextes, indem ich mich befindet klar ersichtlich. Was für die Jugendlichen und das Personal der Schule Alltagswissen ist, ist für mich fremd und unbekannt. Die Naivität, mit der ich die Situation auf dem Pausenplatz beschreibe, hat etwas Humoristisches. Nachdem ich die weiterreichende Bedeutung des Verhaltens der Jugendlichen kenne, fühle ich mich auf der einen Seite naiv, auf der anderen Seite informiert, weil ich das Verhalten nun besser einordnen kann. Sie Insiderinformationen, die die Lehrerin mir gegeben hat, helfen mir meine Beobachtungen einzuordnen und erweitern mein Wissen über den Kontext. Die Informationen über die Numbers Gang und das Kreisspiel in Kombination mit meinen täglichen Beobachtungen in OV zeigen mir, wie sehr die verschiedenen Ebenen von Geschichte, Kultur, Politik, Lebenswelt und Verhalten einander beeinflussen und dass jedes Verhalten tieferliegende, oft latente Aspekte aufzeigt.

4.1.7. Situation 7: Vor der mündlichen Prüfung

Die folgende Situation ereignet sich während des Unterrichts bei Ms A. Sie unterrichtet die Klasse 12D, welche die meisten Fächer in Afrikaans besucht. Deshalb verstehe ich nicht alles, auch wenn eine Schülerin immer wieder für mich übersetzt. Die 12. Klassen hatten in der letzten Woche ihre erste Abschlussprüfung in Englisch geschrieben. Heute sind die Orals, also die mündlichen Prüfungen.

Der Unterricht wird von einer Lautsprecherdurchsage unterbrochen. Es folgt die Info, wer von den SuS an die «Orals» muss. Ich spüre wie die Stimmung im Klassenzimmer umschlägt und angespannt wird. Ich kann förmlich sehen, wie einige die SuS die Luft anhalten. Liam, Antonia und Kean müssen an die Orals. Die Klasse reagiert mit Zurufen und Lachen. Die anderen scheinen erleichtert zu sein, dass sie nicht ausgewählt worden sind. Ich denke, dass es sehr spannend wäre, die SuS vor, während oder nach den Orals zu beobachten. Die Ausgewählten gehen aus dem Zimmer. Sie wirken angespannt.

Die restlichen SuS der 12D sind nun nicht mehr ruhig bei der Arbeit. Einige schreiben in ihr Heft, während sie sprechen und zuhören, andere sprechen mit Ms A und lachen. Da sie Afrikaans sprechen, verstehe ich nicht viel, ausser, dass sie über die Matric sprechen. Das finde ich schade, da es mich interessieren würde, was sie sagen. Jerry ruft Ms A etwas zu, worauf alle lachen. Ich frage

Kiana, was er gesagt hat. Sie meint er habe gesagt: «I'm gonna carry you food pots, if I pass this year.» Ich muss lachen. Ich frage mich, ob er bewusst auf das Essen Bezug genommen hat. Ms A ist nämlich verantwortlich für das Essen, das gratis an die SuS verteilt wird. Und dann frage ich mich, ob er (wirklich) denkt, dass er das Jahr nicht bestehen wird. Die kommenden Abschlussprüfungen scheinen die SuS zu beschäftigen. Charlene und Kiana lachen und sagen etwas, während sie in ihr Heft schreiben. Die Sirene läutet. Die Lektion ist vorbei.

Ich spreche mit Ms A und frage, ob es möglich wäre, die Orals zu beobachten. Sie ist sich nicht sicher, schickt mich aber zu Ms M. Ms M nimmt mich mit in die Assembly Hall. Sie erklärt mir, was es mit den Orals auf sich hat.

Forschungskontext

Orals sind die institutionalisierten mündlichen Prüfungen, die nach der offiziellen schriftlichen Prüfung eines Faches stattfinden. Während die schriftlichen Prüfungen von den Lehrpersonen korrigiert und benotet werden, werden die mündlichen Prüfungen von dem für das Fach verantwortlichen Departement abgenommen. Der jeweilige Subject Advisor, also der Verantwortliche für ein bestimmtes Fach, nimmt die Orals ab. Er prüft bei den Lernenden die Lernziele. Je nachdem, wie die mündlichen Prüfungen im Vergleich zu den schriftlichen ausfallen, wird die Bewertung des ganzen Jahrgangs nach oben oder nach unten angepasst. Die Leistungen der Lernenden, die an die Orals müssen, können also die Noten des ganzen Jahrgangs beeinflussen. Die Lernenden werden zufällig ausgewählt und kurz bevor die Orals beginnen kommuniziert. Dies erklärte mir Ms A (siehe Anhang 5.6: Beobachtung 6).

In Südafrika gibt es verschiedene Programme von der Regierung oder anderen Organisationen, die Mahlzeiten für Schülerinnen und Schüler organisieren. Das National School Nutrition Programme versorgt neun Millionen Schülerinnen und Schüler in ärmeren Schulen mit einer Mahlzeit pro Tag, um so bessere Voraussetzungen für das Lernen zu schaffen (Government of South Africa, 2023). Die Highschool von OV wird aber nicht von der Regierung mit Mahlzeiten versorgt. Ms A erzählte, *«sie habe früher selbst Essen gekauft für die Kinder und Jugendlichen, die hungrig zu ihr gekommen sind. Nun arbeite die Schule mit einer Organisation zusammen, die neu Lebensmittel für 80 Mahlzeiten pro Tag liefere. Etwas über 1000 Jugendliche besuchen die Highschool von OV, es habe oft zu wenige Mahlzeiten für alle Jugendlichen, die das Angebot in Anspruch nehmen wollten. Ms A erzählt, dass einige Jugendliche sich dafür schämen, dass sie sich das Essen nicht selbst finanzieren können. Diese würden dann nicht vorbeikommen, selbst wenn sie hungrig wären. Das Essen wird immer in der ersten Pause, die ungefähr um 11 Uhr stattfindet, verteilt»* (siehe Anhang 6.4: Interview 4).

Die Thematik Armut wurde bereits ausführlich beschrieben. Sie ist in der beschriebenen Situation latent spürbar. Die verteilten Mahlzeiten werden von Jerry in seinem Witz aufgenommen.

Er scheint mit der Anspannung und dem Druck von den Orals und der ganzen Prüfungszeit mit Humor umzugehen. Nachdem klar war, welche Schülerinnen und Schüler an die Orals müssen, ist die Atmosphäre sehr viel lockerer und lauter geworden und war von Lachen geprägt. Die Lehrerin und die Lernenden arbeiteten zwar noch an der Aufgabe, doch die Konzentration und Anspannung haben stark abgenommen, nach dem die zu prüfenden das Zimmer verlassen hatten.

Kontext der Forschung

Als die Lautsprecherdurchsage den Unterricht unterbricht, wird es still im Klassenzimmer. Der plötzliche Wechsel in der Atmosphäre überrascht mich und ich höre der Durchsage gespannt zu. Zu dem Zeitpunkt weiss ich noch nicht viel über die «Orals», habe die Jugendlichen jedoch immer wieder darüber raunen hören. Ich kann ihnen die Furcht oder die Anspannung und später die Erleichterung ansehen. Die Ausgewählten gehen aus dem Klassenzimmer und wirken angespannt. Was sind wohl ihre Gedanken? Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind und dass sie sehr nervös sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass man ausgewählt wird, scheint in den grossen Klassen nicht sehr hoch zu sein. Sind sie überrascht, als sie ihre Namen hören? Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr nervös sind. Dies kann man aufgrund der Erleichterung der anderen Lernenden annehmen.

Die Atmosphäre im Klassenzimmer kommt mir danach sehr gelöst vor. Die Lehrerin und die Schülerinnen und Schüler scheinen erleichtert und die Jugendlichen etwas überdreht zu sein. Die Situation deutet darauf hin, dass die Jugendlichen eine gute Beziehung zu Ms A haben. Ich merke, dass ich wegen der Sprachbarriere nicht ganz an der Situation teilhaben kann. Das finde ich schade. Ich bin froh, dass Kiana für mich einen Teil des Gesprächs übersetzt.

Ich frage mich, ob Jerry es für unwahrscheinlich hält, dass er die Prüfungen besteht. Seine humorvolle Bemerkung ist mir sympathisch. Ich bin neugierig, wie die mündlichen Prüfungen sich abspielen werden.

4.1.8. Situation 8: Die mündliche Prüfung

Die folgende Situation ereignet sich nach der Situation 7. Ich gehe in die Assembly Hall, wo die Orals der Klassen 12A, 12B und 12C stattfinden. Dies sind die Englischklassen, deshalb verstehe ich mehr als bei der Klasse 12D. Das oben beschriebene Szenario wird sich in den anderen Klassen ähnlich abgespielt haben. Das Beobachtungsprotokoll ist ausführlicher gehalten, da gut darin gut ersichtlich ist, wie sich die Jugendlichen in der Stresssituation verhalten.

Ich trete in die Halle, in der eine angespannte Stille herrscht. Neun Schülerinnen und Schüler sitzen vor ihren Tischen in einem Halbkreis auf der Bühne. Ungefähr 3 Meter vor ihnen steht ein grosser Tisch und dahinter sitzt Mr P, der Subject Advisor. Auf dem Tisch liegen verschiedene Dossiers und Ordner. Ms M und ich nähern uns der Bühne. Eine Schülerin scheint sich gerade vorzustellen. Wir warten leise. Ich hoffe wir stören nicht. Als sie fertig ist wendet sich Mr P mir und Ms M zu. Ms M erklärt, wer ich bin und warum ich hier bin. Der Prüfungsabnehmer gibt sein Einverständnis, dass ich die Orals beobachten kann. Zufälligerweise ist noch ein zehnter Platz neben den SuS frei und ich setze mich hin. Mr P fordert mich auf, mich kurz vorzustellen. Einige SuS lächeln mich an, weil sie mich ja schon kennen. Mr P fragt in die Runde, ob sie wissen, wer ich sei. Die SuS bejahen. Ich stelle mich trotzdem kurz vor. Die Jugendlichen stellen sich danach weiter vor.

Alisha [...] spiele Fussball und lese gerne online. Sie habe ADHS und das bedeute, dass sie oft schnell ihren Fokus verliere. Sie sei abgelenkt und ihre Medikation helfe nicht immer. Auf die Nachfrage von Mr P meint sie aber, dass sie «coping strategies» habe. Ich frage mich, ob sie das nur sagt, weil Mr P sie ausdrücklich danach gefragt hat.

[...] Lauren meint sie lese gerne Comics, da sie lieber lese, wenn es noch Bilder habe. Sie lacht. Sie habe einmal in einer Krippe als Volunteer gearbeitet, damit sie Arbeitserfahrungen sammeln könne. Sie lacht. Sonst habe sie keine Hobbys. Sie habe früher einmal Violine gespielt, konnte dann aber nicht mehr zu ihrer Lehrerin gehen wegen Covid. Nach der Matric möchte sie wieder anfangen zu spielen. Musik sei ihre Leidenschaft. Mir fällt auf, dass sie sehr leise spricht und immer wieder verlegen lacht. Jo, der neben mir sitzt, atmet tief ein. Er schlafe und game gerne, spiele gerne Fussball und möchte später einmal Influencer werden. Er lacht. Er finde lesen schwierig. Er sei zu faul, um zu lesen. Dann erzählt er, dass er früher manchmal seinem Bruder vorgelesen habe. Seine Mutter sei alleinerziehend. Sie habe immer hart gearbeitet und sie unterstütze ihn. Er wackelt mit dem Stuhl. Es sei ziemlich hart. Er lehnt sich nach hinten und lacht. Seine Mutter arbeite in einer Krippe und habe ihm früher als Kind vorgelesen.

Die Vorstellungsrunde ist abgeschlossen. Nun, erklärt Mr P, sollen sie ihr ausgewähltes Thema präsentieren. Die Jugendlichen haben alle Notizen vor sich. Leanna und Kate haben Karteikarten, die anderen ein A4-Blatt vor sich. Für den Teil der Prüfung müssen die SuS aufstehen [...]. Ehan spricht über «Gangsterism» und erklärt, dass er den Grund für die vielen Gangs in der Armut sieht. Arbeitslosigkeit bewirke, dass Leute nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollten. Man kämpfe jeden Tag, die einfachsten Bedürfnisse zu stillen. Die Regierung solle Armut beseitigen. Während Ehan spricht, überfliegen Kate, Jo und Lauren ihre Notizen. Tallum bewegt ihre Beine hin und her. Sie ist als nächstes dran. Sie spricht in ihrer Präsentation über Selbstliebe und dass man immer zuerst auf sich selbst achten sollte. «You have to be confident in your love for yourself.» Während ihrer Präsentation verlagert sie ihr Gewicht immer wieder nach vorne und nach hinten, von einem Bein aufs andere. [...] Währenddessen wackelt Lauren mit ihren Füßen.

Tha, der als nächstes dran ist, spricht eher laut und deutlich. Er gestikuliert, erzählt und erklärt. Er wirkt gleichzeitig nervös und selbstbewusst. Er hat dasselbe Thema wie Leanna gewählt und führt aus, warum Schurken eine Faszination auf ihn haben. Alisha spricht über FOMO [Fear of missing out], der sozialen Angst etwas zu verpassen. Sie wirkt etwas nervös. Mr P fragt sie, ob sie FOMO kenne. Alisha erzählt, dass eine Freundin von ihr FOMO habe. [...].

Während ihrer Präsentation spricht Lauren leise und schaut ab und zu auf ihre Notizen. Sie wirkt anfangs unsicher. Im Laufe der Präsentation wirkt sie etwas selbstbewusster und gestikuliert mit den Händen, wirkt aber weiterhin eher zurückhaltend. Jo wirkt sehr nervös. Bis anhin hat er sich fast ununterbrochen bewegt, hat seine Beine und Füße bewegt, immer wieder tief eingeatmet oder zu den anderen oder auf seine Notizen geschaut. Er präsentiert sein selbst gewähltes Thema. Er räuspert sich und holt einmal tief Luft. Er erzählt über die Effekte vom Rauchen von Wasserpfeifen und lässt seine eigenen Beobachtungen einfließen. Er erwähnt Jugendliche aus der Schule, die Wasserpfeife rauchen, namentlich. Die anderen SuS wirken etwas unruhig, als sei ihnen das Thema unangenehm. Sie tauschen Blicke aus. Ich finde es irritierend, dass Jo genau dieses Thema ausgewählt hat und dann noch unpassende Bemerkungen dazu macht. Jo lacht während seiner Präsentation immer wieder und verlagert sein Gewicht von der einen Seite auf die andere. Mr P stellt ein, zwei Nachfragen. Er fragt Jo, was er denke, was man gegen den Drogenkonsum von Jugendlichen machen könnte. «They have nothing to do. You have to give them more opportunities. Like sports, like soccer for example.» Diese Aussage überrascht mich sehr. Was er sagt, habe ich in meiner

theoretischen Auseinandersetzung mit Schutzfaktoren ebenfalls gelesen. Ich bin wieder einmal erstaunt wie klar die Jugendlichen ihre Schwierigkeiten, aber auch mögliche Lösungen erkennen und artikulieren können.

Die Präsentationen sind nun abgeschlossen. Es folgt ein unvorbereitetes Vorlesen. [...] Mr P wirkt sehr wohlwollend und interessiert auf mich. Nach dem Vorlesen sind die Orals vorbei. Mr P richtet seine Worte nochmals an die Jugendlichen und gibt ihnen Tipps für die kommende Prüfungsphase. Sie sollen nicht aufgeben und viel lernen für die Abschlussprüfungen, aber auch Pausen einplanen. Es werde eine strenge Zeit. Die Jugendlichen hören aufmerksam zu. Danach verabschiedet Mr P die SuS. Sie packen ihre Sachen zügig zusammen und gehen aus der Halle. Ich würde gerne mit ihnen rauslaufen, um sie zu fragen, wie es für sie war, möchte aber nicht unhöflich sein und spreche noch ein paar Minuten mit Mr P. Er erklärt mir, was genau seine Aufgaben sind und für welche Region und welche Schulen er verantwortlich ist. Er meint, je nach Schule seien es verschiedene Welten. Das Bildungsniveau sei sehr unterschiedlich. In privilegierten Schulen seien die Jugendlichen viel selbstbewusster und nicht so nervös. [...]

Ich verabschiede mich von Mr P und gehe zurück ins Klassenzimmer der 12A, die inzwischen bei Ms A LO haben. Es ist eher laut im Klassenzimmer. Die SuS korrigieren die eben gelöste Aufgabe mit Ms A. Ich sehe drei der SuS, die soeben bei den Orals waren. Sie sitzen alle in der vordersten Reihe und wirken etwas überdreht. Tha redet und lacht. Er schreibt die richtige Lösung in die Lücke. Ich frage ihn, wie es gelaufen ist. «Good, it went good. He said we didn't disappoint him.» Viele SuS reden und lachen weiterhin. [...] Die Klasse korrigiert noch einige Aufgaben, bevor die Lektion zu Ende ist. Ich wende mich an Tallum, die neben mir sitzt und stelle ihr dieselbe Frage wie Tha. Sie antwortet: «I was neeeerous. I felt cold. And I felt proud that I was chosen.» Ich frage mich, warum sie wohl stolz war, und frage sie, was sie gegen ihre Nervosität gemacht habe. «I told myself affirmations. I told myself: Be confident. Don't be nervous and put your hands in front. Don't doubt yourself. It helped. As I continued, I grew more confident.» Ich frage sie, wie sie denkt, dass es gelaufen sei. Sie meint: «I think it went well. He said it went well.» Tallum wirkt selbstbewusst auf mich. Ich bin beeindruckt. Ich bin etwas überrascht, dass Tallum und Tha ihre Einschätzung nicht auf ihrem Gefühl, sondern auf der Aussage von Mr P basieren.

Ich begeben mich aus dem Klassenzimmer auf den Pausenplatz und treffe dort auf Jo. Ich frage ihn, wie er die Orals erlebt hatte. Er erzählt, dass er am Anfang sehr nervös gewesen sei, und es mit der Zeit aber besser geworden sei. Die Antwort erstaunt mich, da er auf mich bis am Schluss sehr nervös gewirkt hatte.

Forschungskontext

Im Kontext von Risikofaktoren, die Schulerfolg erschweren, werden unter anderen Lernschwierigkeiten genannt. Ihr ADHS wird von Alisha als hinderlich für ihr Lernen wahrgenommen. Es ist das Erste, was sie über sich erzählt. Dass es bei ihr überhaupt diagnostiziert wurde, ist keine Selbstverständlichkeit. Viele Kinder mit Lernschwierigkeiten kommen in die Sekundarschule ohne eine Diagnose. Die Lehrpersonen wüssten oft nicht, wie sie mit diesen Jugendlichen umgehen oder wie sie sie fördern sollten (siehe Anhang 6.4: Interview 4). Es gibt keine Schulischen Heilpädagogen in der Highschool. In OV gibt es aber eine «Special Needs School», also eine Sonderschule (Western Cape Government, 2023).

Mr P spricht im Anschluss an die Prüfung über die Unterschiede zwischen den Highschools, für die er verantwortlich ist. In Südafrika gibt es drei Hauptkategorien von Schulen. Es gibt die «Public Schools», das sind die öffentlichen Schulen, die von der Regierung finanziert werden. Oftmals hätten Public Schools überfüllte Klassen, wenig Ressourcen und schlechte Infrastruktur (Caps 123, 2023). Es gäbe eine kleine Schulgebühr, die die Eltern bezahlen müssen. Die «Private Schools» seien Schulen, die unabhängig von der Regierung geführt werden. Die Kosten für die Eltern seien in Private Schools hoch. Vorteile seien die kleineren Klassen, besseren Anlagen und dass sie allgemein mehr Ressourcen zur Verfügung hätten. Die «Model C Schools» seien Schulen, die zur Regierung gehören, aber mehr Autonomie haben als die Public Schools. Es sind halbprivate Schulen. Die Eltern bezahlen eine Gebühr, die zwar höher sei, als bei den Public Schools, aber tiefer als bei den Private Schools (Caps 123, 2023). Selod und Zenou (2003) argumentierten, dass der Zugang zu den Model C Schools für die Schwarze Bevölkerung noch immer erschwert sei, wegen den Transportkosten und den hohen Schulgebühren. Die Regierung sei nicht für die Private Schools, aber für die Model C und Public Schools verantwortlich (Caps 123, 2023). Das heisst der Subject Advisor Mr P besucht Public und Model C Schools. Zwischen diesen beiden Schultypen seien aber grosse Unterschiede zu beobachten. Von diesen berichtet Mr P. Auffällig sei, dass die Schülerinnen und Schüler von diesen privilegierteren Schulen viel selbstbewusster auftreten, als die Schülerinnen und Schüler der Highschool OV. Die geschichtlichen Hintergründe aus der Zeit des Kolonialismus und der Apartheid sind im Bildungssektor heute noch spürbar. Dass die Schülerinnen und Schüler der Highschool in OV als weniger selbstbewusst wahrgenommen werden, erinnert an Diskussionen über internalisierten Rassismus (David, Schroeder & Fernandez, 2019). Bei internalisiertem Rassismus beginnen Mitglieder einer marginalisierten Gruppe die stereotypisierten Vorurteile zu übernehmen und haben Gefühle von Selbstzweifel, Geringschätzung oder Ekel gegenüber der eigenen ethnischen Gruppe oder sich selbst (David et al., 2019). Lauren wirkt beispielsweise eher unsicher und nervös, obwohl sie wahrscheinlich mehr geleistet und erreicht hat als ihre Peers aus anderen Schulen.

Christie und McKinney (2017) berichten zudem von Diskriminierung innerhalb von Highschools - zum Beispiel in der Sprache, die während des Unterrichts gesprochen wurde. Die Schülerinnen und Schüler mussten Afrikaans als zweite Sprache neben Englisch wählen und konnten nicht eine afrikanische Sprache wie isiXhosa wählen. Dies hatte im Jahr 2016 zu Protesten in verschiedenen Highschools geführt (Christie & McKinney, 2017). Einige Jugendliche erzählten mir, dass es für sie schwierig sei, Afrikaans zu lernen (siehe Anhang 5.21: Beobachtung 21). Für mehrere Schülerinnen und Schüler ist Afrikaans die fünfte oder sechste Sprache. Chris begegnet dieser Tatsache mit Humor. Am Tag der Afrikaansprüfung erklärt er mit einem schelmischen Lächeln: «*I am not writing today*», weil es keinen Sinn mache (ebd.).

Jo macht eine interessante Bemerkung als er sich vorstellt. Er spricht von seiner Mutter, die als Kinderbetreuerin arbeitet. Sie ist also nicht arbeitslos, wie viele Eltern (Kapitel 2.3.1). Er erwähnt, dass sie ihm als Kind vorgelesen habe. Er hatte also Bücher zu Hause und hatte somit schon früh Berührungspunkte mit bildungsnahen Kulturgütern. Selod und Zenou (2003) gehen davon aus, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem Einkommen und dem Humankapital unter der Schwarzen Bevölkerung. Das heisse, die reicheren unter den Schwarzen sind die Gebildeteren. Dieser Zusammenhang ist aufgrund von Jos Bemerkung auch für die die Coloured Bevölkerung in OV als zutreffend anzunehmen.

Weitere Themen, in der Situation sind das von Ehan angesprochene Gangstertum, das bereits ausführlich diskutiert wurde. Er lässt seine eigenen Erfahrungen einfließen, als er von dem Thema spricht. Er zeigt ein Verständnis für die weiteren Zusammenhänge von Gangstertum und sieht die Verantwortung bei der Regierung, die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen soll. Wie in dem Kapitel zu Gewalt erläutert steht Gangstertum in einem Zusammenhang mit Armut, sozialer Ungleichheit und Arbeitslosigkeit (Parliamentary Monitoring Group PMT, n. d.).

Der von Jo erwähnte Drogenmissbrauch hat, wie in der Situation 1 erläutert, eine hohe Prävalenz bei Schwarzen und Coloured Jugendlichen in südafrikanischen Highschools (Mohale & Mokwena, 2020). Er benennt in dem Zusammenhang ausserschulische Aktivitäten als Schutzfaktor. Wie Ehan zeigt Jo ein Verständnis für die grösseren Zusammenhänge. Die schützende Wirkung von ausserschulischen Aktivitäten werden von Ms A betont und viele Jugendlichen nehmen ihr Hobby als Ressource wahr (siehe Anhang 6.1-6.4, 6.7: Interview 1-4, 7).

Kontext der Forschung

Zu Beginn der beschriebenen Situation begeben wir uns in Begleitung von Ms M in die Halle. Ich nehme eine angespannte Stimmung wahr, die sich auf mich überträgt. Ich hoffe, dass wir nicht stören und dass die Unterbrechung der Prüfungssituation für alle Beteiligten in Ordnung ist. Die Schülerinnen und Schüler wirken sehr nervös und lächeln mir zu als Mr P mich auffordert, mich vorzustellen. Könnte es sein, dass es für sie beruhigend wirkt in der Situation eine Person zu sehen, die sie, wenn auch flüchtig, kennen? Ihr wissendes Lächeln, das auf die Aufforderung von Mr P folgt, deutet ich als ein Verhalten, das zeigt, dass wir bereits eine Beziehung aufgebaut haben.

Der neben mir sitzende Jo wirkt sehr nervös auf mich. Seine Witze und unangemessenen Kommentare wirken irritierend. Die Prüfungssituation sollte ernst genommen werden, da sie grosse Auswirkungen haben kann. Es stört mich in einem ersten Eindruck, dass Jo die Situation allem Anschein nach nicht ernst nimmt. Die Blicke, die die anderen Lernenden austauschen, deutet ich ähnlich. Umso erstaunter bin ich, als Jo die Bemerkung zu den ausserschulischen Aktivitäten macht. Er scheint ein hohes Bewusstsein für die Problematik um Drogenkonsum zu haben und kennt Handlungsmöglichkeiten. Als ich Jo nach der Prüfung frage, wie es gelaufen sei, sagt er, dass er sehr nervös gewesen sei, sich aber dann beruhigt habe. Bei einer zweiten Betrachtung der Situation lässt sich vermuten, dass Jo die unpassenden Bemerkungen vielleicht nicht gemacht hätte, wenn er weniger nervös gewesen wäre.

Aufgefallen sind mir das Lachen und die rhythmischen Bewegungen, welche fast alle Jugendlichen gemacht haben, während sie warten mussten. Könnte das eine unbewusste Reaktion auf ihr Stresserleben sein?

Die Unterschiede in der Form der Vorbereitungsnotizen sind mir aufgefallen. Einige Jugendliche hatten sorgfältig Karteikärtchen geschrieben, während andere ihre Notizen auf einem A4-Papier hatten.

Tha und Tallum scheinen der Einschätzung von Mr P stark zu gewichten. Wie hätten sie sich eingeschätzt, wenn Mr P ihnen keine Rückmeldung gegeben hätte? Tallum wirkt in ihrem Auftreten während der Prüfungssituation, sowie in ihrer Selbsteinschätzung nach der Prüfung selbstbewusst. Sie erzählt mir, dass sie stolz war, dass sie ausgewählt wurde. Ich kann diese Bemerkung erst nicht einordnen. Könnte es sein, dass sie stolz war, dass sie den Jahrgang an den Orals vertreten durfte? Sie könnte es als eine Ehre angesehen haben. Selbstermutigung scheint für sie zu funktionieren. Ich finde es beeindruckend, dass sie die Strategie der Selbstermutigung effektiv anwendet.

4.1.9. Situation 9: Nationale Prüfung in Life Orientation

In der beschriebenen Situation schreiben die Jugendlichen ihre erste Abschlussprüfung, die für die Maturic zählt. Meine Beobachtungen werden von dem Interview mit Mr S und einem Besuch in der Geschichtslektion von Mr M unterbrochen.

Es ist kurz vor acht Uhr morgens. Ich laufe zur Assembly Hall, wo heute die ersten National Exams stattfinden. Ich sehe Cal, Jordy, Riley, Claire und noch ein paar weitere SuS vor dem Eingang stehen. Sie stehen ruhig unter dem Vordach. Ich begrüße sie. Ich frage, ob heute ein wichtiger Tag für sie sei. Sie bestätigen. Ich frage sie, ob sie sich für die Prüfung heute bereit fühlen. Sie lachen verlegen und deuten an, dass sie sich nicht ganz sicher sind, ob sie bereit seien. Sie erzählen wie viel sie übers Wochenende gelernt haben. Jordy sagt, er habe am Samstag und am Sonntag gelernt. Cal sagt: «I studied Saturday.» «He still gonna beat us», antwortet Jordy lachend. Cal meint: «Nooo...» Die Jugendlichen lachen.

Anthony stösst zur Gruppe dazu. Er läuft schwungvoll, mit grossen Schritten auf die Jugendlichen zu und verkündet: «I am ready.» Er grüsst die anderen mit einem Handshake und sagt immer wieder lachend: «I am ready.» Ich frage mich, ob das wirklich so ist, oder ob er seine Unsicherheit überspielt. Er bringt auf jeden Fall Leben und etwas Heiterkeit in die Gruppe. Er gesellt sich zu der Gruppe, die langsam grösser wird. Zayan, Chris und Ehan kommen dazu. Einige nehmen ihre Notizen oder die Übungsaufgaben hervor und lesen darin. Ich frage Riley, ob sie bereit sei. Sie sagt, es sei schwierig gewesen. Sie hätten bisher nie für LO lernen müssen, deshalb sei es schwierig gewesen, herauszufinden, was sie üben müssen. Anthony, Claire und Riley diskutieren ein paar Definitionen von Begriffen. «What is personality?» Anthony weiss zu jedem Begriff eine Erklärung. Er scheint tatsächlich bereit zu sein für die Prüfung. Er wirkt voller Selbstvertrauen.

Die SuS dürfen nun in die Halle gehen. Ich sehe Chris, einer der stärksten Schüler, wie mir Ms S erzählt hatte, und frage ihn, ob er sich für die Prüfung bereit fühle. Er antwortet: «For this exam you can never be ready.» Ich frage ihn, warum er das sagt. «You don't know what questions are going to come. You don't know how to study.» Die Jugendlichen hätten noch nie so eine Prüfung in Life Orientation geschrieben. Sie hätten immer nur Projects einreichen müssen. Chris erzählt, dass LO die Jahre vorher ein einfaches Fach gewesen sei, aber im letzten Jahr sei es viel schwieriger geworden. Das habe ich schon einige Male von den SuS gehört. Deshalb scheinen sie nicht zu wissen, wie sie sich auf die Prüfung vorbereiten müssen oder ob sie wirklich gut vorbereitet sind.

Die Jugendlichen nehmen ihre Bücher hervor und lesen nochmals ihre Notizen aus den Lektionen durch. Ich bin erstaunt, als ich sehe, dass Anny als eine der Letzten in die Halle kommt. Sie lacht einen Mitschüler an, der sie anschaut, geht zügig an ihren Platz und nimmt ihre Unterlagen hervor. In der Assembly [Zusammenkunft der Schule] von vorletzter Woche hatte sie über ihren Aufenthalt in Italien erzählt. Sie wurde ausgewählt, um dort bei einem Austauschprogramm mitzumachen. Von Ms A weiss ich, dass sie eine sehr gute Schülerin ist.

Ms K, die Co-Schulleitung, erklärt wie die Prüfung ablaufen wird. Es ist die erste «National» Prüfung, die die Lernenden schreiben. Mr S kommt in die Halle, erinnert die Aufsichtspersonen an die 10 Minuten «Reading Time» [Zeit die Aufgaben zu lesen] und wendet sich an die Lernenden. «This is a

national exam. This Monday at 9 o'clock every Grade 12 writes this exam. This is a very important exam.» Später stehen alle auf und beten halblaut das Vaterunser. [...]

Die Lehrpersonen öffnen die in Plastik verschweissten Prüfungsunterlagen und verteilen sie. Die Prüfungen wurden in Boxen geliefert. Die Lernenden lesen die Fragen. Chris streckt sich. [...]

Ich verlasse die Halle, da ich nun das Gespräch mit Mr S, dem Schulleiter, führen werde. [...] Als ich zurück in die Halle komme, sehe ich wie die meisten SuS vor ihrem geschlossenen Dossier sitzen. Einige haben ihren Kopf auf die Arme gelegt und halten die Augen geschlossen. Andere schauen umher. Ich habe das bereits bei anderen Prüfungen gesehen, dass die SuS das machen, aber es irritiert mich noch immer. Warum versuchen sie nicht, ihre Prüfung zu verbessern? Ich sehe, wie Cal noch an seinen Aufgaben arbeitet. Er überfliegt seine Antworten und ergänzt hier und da noch etwas. Er ist einer der wenigen, die noch schreiben. Ich frage mich, wie es wohl gelaufen ist. Die Lehrpersonen beginnen die Prüfungen einzusammeln. Ich frage sie Lernenden, die bei mir in der Nähe sitzen, wie es gelaufen sei. Sie antworten «gut». Cal meint, es sei einfacher gewesen als erwartet. Er denke die Prüfung sei gut herausgekommen. Riley sagt dasselbe. Sie habe ein gutes Gefühl. Die Lernenden dürfen nun reihenweise die Halle verlassen. Mr A, der Lehrer für Afrikaans, erinnert sie daran, ein Dossier mitzunehmen, mit dem sie sich auf die Afrikaans Prüfung vorbereiten können.

Die Jugendlichen wirken grundsätzlich entspannt und zufrieden. Als ich die Halle verlasse, sehe ich Ms A mit Jordy und Anny sprechen. Sie sprechen über die Prüfung und dass es die letzten Jahre viele Business-Fragen gegeben habe. Dieses Jahr sei es anders gewesen. Anny meint, sie habe einen Bereich deswegen weniger genau angeschaut und sei deshalb auf diese Fragen nicht so gut vorbereitet gewesen. Grundsätzlich scheinen sie zufrieden zu sein, wie die Prüfung gelaufen ist. Ich freue mich für sie. Alisha gesellt sich dazu und sagt zu Ms A: «I was so stressed. I practiced so much. But it wasn't even that hard. This was not worth the stress. It was not worth the stress that you gave us.» Sie und Ms A lachen. Ms A freut sich mit den Jugendlichen, dass die Prüfung anscheinend gut gelaufen ist. Danach sprechen sie über die Prüfungen, die diese Woche noch folgen werden. Nach und nach verabschieden sich die Lernenden. Ich spreche noch kurz mit Ms A und einer Köchin der Schule. Sie betonen, wie entscheidend die Einbindung der Eltern für den Schulerfolg der Jugendlichen sei. Man sehe es den Resultaten an, ob die Eltern sich für die Schule interessieren würden oder nicht. Wir sprechen über die Unterschiede in den Kulturen. Die Eltern, die aus Simbabwe kommen, würden ihre Kinder mehr kontrollieren und motivieren, sich in der Schule Mühe zu geben. Ich finde diese Aussagen interessant. Es ist mir auch schon aufgefallen, dass verhältnismässig viele der erfolgreicherer SuS wie Ravah oder Chris aus Simbabwe kommen. Sie zeigen oft eine andere Einstellung zur Schule.

Forschungskontext

An dem Tag wird die erste Abschlussprüfung für die Matric geschrieben. Die Abschlussprüfungen des National Senior Certificate, die oft als «Matric» bezeichnet werden, unterliegen bestimmten Richtlinien und Regeln. Wie Mr S den Jugendlichen erklärt, wird in ganz Südafrika zur selben Zeit die gleiche Abschlussprüfung geschrieben. Die Prüfungsbogen werden kopiert der Schule übergeben und werden erst zum Zeitpunkt der Prüfung geöffnet. Es gibt Richtlinien für die Lehrpersonen und Schulleitenden und Regeln für die Jugendlichen. Die Lernenden müssen eine Einverständniserklärung unterschreiben und sich verpflichten, sich an die Regeln zu halten (Western Cape Education Department, 2023). Die wichtigsten der geltenden Regeln werden den Jugendlichen an diesem Morgen noch einmal in Erinnerung gerufen: Es sind keine Telefone in der Halle erlaubt. Alle müssen ihre Schultaschen draussen lagern. Wer mit einem Handy erwischt wird oder wer die Schuluniform nicht angezogen hat, wird von der Prüfung verwiesen. Wenn die Jugendlichen eine Prüfung verpassen, werden sie die Matric nicht bestehen (siehe Anhang 5.8: Beobachtung 8). Mr S erinnert die Lehrpersonen daran, den Jugendlichen zehn Minuten Lesezeit zu geben, bevor die Prüfung startet. Die zehn Minuten Lesezeit gehören zu einer von vielen Richtlinien für die Matric (Department of Basic Education, 2014). Ravah erklärt in einem Gespräch, dass sie es sie früher so nervös gemacht habe, wenn sie eine Aufgabe nicht wusste, dass sie alles vergessen habe. Deshalb lese sie die Fragen nun erst, wenn die Prüfung offiziell starte (siehe Anhang 5.16: Beobachtung 16).

Ms A ist abwesend, obwohl sie die Lehrerin aller anwesenden Klassen für Life Orientation ist. Als sie später in die Halle kommt, erklärt sie mir, es sei ihr nicht erlaubt, in die Halle zu gehen, während die Schülerinnen und Schüler die Prüfung schreiben. Sie dürfe nur 5 Minuten hinein, um einen Prüfungsbogen zu holen (siehe Anhang 5.8: Beobachtung 8).

Die Anspannung der Jugendlichen vor der wichtigen Prüfung ist wahrnehmbar. Anthony zeigt sich voll Selbstvertrauen. Er interagiert mit seinen Peers und tauscht sich mit ihnen aus. Er kann Begriffe erklären und wirkt kompetent. Chris scheint sich der Sache nicht ganz so sicher zu sein. Er berichtet, wie es für ihn schwierig sei, einzuschätzen, ob er bereit sei. Die SuS haben noch nie eine solche Prüfung in LO geschrieben. Jordy vergleicht sich mit Cal. Er ist der Überzeugung, dass Cal eine bessere Note als die anderen schreiben werde, obwohl weniger geübt habe. Cal lacht und widerspricht ihm halbherzig. Die Aussage scheint ihm unangenehm zu sein.

Nach der Prüfung erklärt Ms A, wo sie die Gründe für Schulerfolg sieht: Die Partizipation der Eltern in die Bildung ihrer Kinder sei essenziell. Ms A und Mr S betonen in den Interviews beide die Wichtigkeit der Beteiligung der Eltern und die Unterstützung von zuhause (siehe Anhang 6.4, 6.8: Interview 4, 8). Dies kann in die erwähnten Schutzfaktoren eingeordnet werden.

Auch die Jugendlichen selbst erwähnen Verwandte als eine Unterstützung. Ravah meinte, dass ihre Mutter viel von ihr fordere, sie aber unterstütze (siehe Anhang 5.16: Beobachtung 16). Lauren erzählte, dass sie «*Unterstützung bekomme [...] von ihrer Mutter. Sie mache ihr [während dem Lernen] etwas zu essen und bei Business habe sie ihr geholfen mit Lernen. Jetzt sei sie sehr gut in Business*» (ebd.). Oft sind es aber nicht die Eltern, die als Support wahrgenommen werden, sondern Tanten, Onkel oder Cousins und Cousinen oder Peers. Viele Schülerinnen und Schüler betonen, dass sie ihren Schulabschluss *für* ihre Eltern (meistens für ihre Mutter) machen würden (siehe Anhang 6.3: Interview 3). Die Jugendlichen nennen zu keinem Zeitpunkt ihre Väter als enge Bezugsperson. Einzig Aliya erwähnt,

dass sie ihren Vater stolz machen möchte (siehe Anhang 6.3: Interview 3). Bei den einen ist der Vater verstorben, bei den meisten anderen wohnt er nicht im selben Haushalt.

Ms A erwähnt in der beschriebenen Situation, dass sie einen Unterschied zwischen Lernenden, die aus Simbabwe kommen, und Lernenden aus OV feststellt. In den letzten Jahren seien aufgrund der politischen und wirtschaftlicher Unruhen viele Menschen aus Simbabwe nach Südafrika ausgewandert (Africanews, 2023). Ravah erwähnt, dass simbabwische Eltern viel strenger seien als Südafrikanische und wird von Chris bestätigt. Sie nimmt das simbabwische Bildungssystem, in dem sie ihre ersten Schuljahre verbracht habe, als strenger und anspruchsvoller wahr (siehe Anhang 5.16: Beobachtung 16).

Kontext der Forschung

Als ich an diesem Tag zur Highschool komme, ist den Jugendlichen ihre Anspannung anzusehen. Ich bin gespannt darauf, wie sie sich vor und nach der Prüfung verhalten werden und hoffe Interessantes beobachten zu können und Hinweise auf ihre Copingstrategien zu finden. Ich frage die SuS nach ihrer Befindlichkeit. Da die Stimmung angespannt ist, fällt Anthonys Lockerheit umso mehr auf. Sie wirkt auf mich im ersten Moment aufgesetzt. Als ich dann merke, dass er selbstbewusst zu jeder Frage eine Antwort gibt, revidiere ich meine Meinung.

In der Halle bin ich erstaunt, als ich Anny als eine der Letzten mit einem Grinsen im Gesicht in die Halle kommen sehe. Das passt nicht in das Bild, das ich von ihr habe. Sie scheint nicht gestresst zu sein, sondern geht selbstbewusst an ihren Platz und bereitet sich auf die Prüfung vor. Ist sie wirklich nicht nervös oder wirkt das nur von aussen so?

Als ich vor der Abgabe der Prüfung wieder in die Halle komme, sehe ich wie viele Jugendliche nicht mehr arbeiten. Es irritiert mich, dass die SuS «schlafen». Für mich signalisiert das Desinteresse. Ich frage mich, ob sie wirklich so müde sind. Wann sind sie wohl aufgestanden? Müssen sie noch andere Dinge erledigen, bevor sie zur Schule kommen und sind vielleicht deswegen so müde? Besonders aus der simbabwischen Kultur habe ich gehört, dass die älteren Kinder viel Verantwortung für den Haushalt und die Betreuung jüngerer Geschwister übernehmen müssen.

Ich freue mich mit den Jugendlichen, dass ihnen die Prüfung gut gelungen zu sein scheint. Die Schülerinnen und Schüler der Highschool sind mir sympathisch. Je mehr ich über ihre Leben weiss, je mehr ich beobachte, je mehr Gespräche ich mit ihnen und den Lehrpersonen führe, desto mehr beeindruckt sie mich und desto mehr wünsche ich ihnen, dass sie erfolgreich sind.

Die Beziehung zwischen den Lernenden und Ms A nehme ich als vertrauensvoll, humorvoll und wertschätzend wahr.

4.1.10. Situation 10: Prüfung Geografie

Die Prüfungswochen haben begonnen. Die Morgen laufen meist gleich ab. Die Jugendlichen kommen ungefähr um 8 Uhr zur Halle, setzen sich an die vorgegebenen Plätze, schreiben ihre Prüfung und gehen um die Mittagszeit wieder nach Hause. Sie haben während den Prüfungswochen keinen Unterricht. Die folgende Beschreibung zeigt die Minuten, bevor die Geografieprüfung beginnt.

Ich gehe weiter zum hinteren Teil der Halle, wo die Klasse 12A sitzt. Anthony sagt: «I am ready. I am prepared.» Er und Aya diskutieren, wie man eine Strecke auf einer Karte ausrechnet. Anthony erklärt, warum man die Strecke durch zwei teilen müsse. Aya versteht es jetzt. Anthony sagt lachend: «I am glad I take physics.» Ich denke, er meint damit, dass er in Physik gelernt hat, wie man mit Formeln umgehen und wie man sie anwenden muss. Weitere SuS wenden sich ihm zu und fragen etwas oder diskutieren über die Inhalte. Tallum schreibt währenddessen verschiedene Begriffe in ihr Heft und murmelt leise vor sich hin. Ein Schüler hat kein Heft vor sich. Als ich ihn frage, sagt er, er habe es nicht dabei.

Chris sitzt entspannt auf seinem Stuhl und sagt zu mir: «For this I am ready.» Ich frage mich, was er damit meint. Ist er für etwas anderes nicht bereit? Ist er für die anderen Prüfungen nicht bereit? Chris sagt, er habe gestern bis spät in die Nacht gearbeitet. Er habe nur gestern gelernt, aber er habe die Inhalte schon von den Lektionen gewusst – er habe es nur repetiert. Er lerne auf Prüfungen, indem er Übungsaufgaben löse – das sei schwieriger, als einfach die Notizen durchzulesen, aber so wisse man, dass man wirklich bereit ist. Er hat einen Energydrink auf seinem Tisch.

Jordy schreibt in sein Heft. Ich frage ihn, was er aufschreibt. Für mich sieht es aus wie eine Zusammenfassung. Das würde mich erstaunen, da es meiner Meinung nach nichts bringt, ein paar Minuten vor der Prüfung eine Zusammenfassung zu schreiben und weil ich denke, dass er sich gut vorbereitet hat. Jordy erwidert, er schreibe den Prozess, um etwas herzuleiten, nochmals auf. Er habe es gelernt, aber er wolle es nochmals aufschreiben, damit er es sich besser merken kann. [...]

Nun müssen die SuS ihre Hefter und die Rucksäcke weglegen. [...] Als Anthony zurückkommt, ist Zayan gerade auf dem Weg nach draussen. Er gibt Zayan einen Handshake. Ich habe den Eindruck, dass er beliebt ist. Er hat viele Interaktionen mit verschiedenen SuS.

Forschungskontext

Die Jugendlichen schreiben ihre Quartalsabschlussprüfung in Geografie. Diese Prüfung ist nicht gleich relevant wie die Prüfung, die die Lernenden in Life Orientation geschrieben haben, da sie «nur» für die Noten des Term 3 zählen. Es gelten die gleichen Regeln wie bei den anderen Prüfungen (Western Cape Education Department, 2023). Geografie ist wie Physik ein Wahlfach, das heisst, es sind nicht alle Jugendlichen anwesend (Department of Basic Education, 2021). Mr St unterrichtet die Jugendlichen in dem Fach. Die Prüfung findet wie immer in der Assembly Hall statt. Die 30-45 Minuten vor der Prüfung werden von den Schülerinnen und Schülern genutzt, um Inhalte nochmals zu repetieren. Anthony wirkt selbstbewusst, wird von verschiedenen Schülerinnen und Schülern angesprochen und sie tauschen sich über die Lerninhalte aus. Anthony hat viele soziale Interaktionen. Eine Lehrerin erzählte mir, dass er vor zwei Jahren durch eine schwierige Zeit gegangen sei (siehe Anhang 5.13: Beobachtung 13). Er sei aber ein guter Schüler und habe ein logisches Denken. Physik scheint das anspruchsvollste Wahlfach zu sein. Nur wenige Schülerinnen und Schüler wählen es. Anthony ist dankbar, dass er Physik gewählt habe, da er deshalb die Formeln versteht.

Chris erklärt mir, wie er sich für die Prüfung vorbereitet hat. Er weiss, dass er besser lernt, wenn er sein Wissen in einer Aufgabe anwenden muss. Er scheint ein Verständnis über die Verarbeitungstiefe beim Lernen zu haben. Er sitzt mit seinem Energydrink scheinbar entspannt auf seinem Stuhl. Anthony und Chris erzählen mir, dass sie bereit sind für die Prüfung. Sie scheinen zu wissen, dass sie es wissen.

Chris erklärt, dass er die Aufgaben lösen konnte und deshalb bereit sei. Anthony kann den anderen Schülerinnen und Schülern die Inhalte erklären. Beide scheinen eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung zu haben. Anthony zeigt zudem eine hohe soziale Kompetenz, während Chris vor der Prüfung eine gute Selbstregulation zeigt. Er hat sich einen Energydrink gekauft, was darauf schliessen lässt, dass er weiss, was er für die Prüfung braucht und sich in diesem Bereich vorbereiten und planen kann. Er scheint über die finanziellen Mittel zu verfügen, sich den Energydrink leisten zu können.

Jordy verinnerlicht sich den Prüfungsstoff, den er seiner Einschätzung nach noch nicht sicher beherrscht, indem er ihn aufschreibt. Er geht seine Herausforderung aktiv an und kennt einen Weg, diese zu bewältigen. Alle drei evaluieren ihren Lernstand und ergreifen, wenn nötig Massnahmen.

Kontext der Forschung

Die Minuten vor dem Prüfungsstart sind für mich meistens spannender, da ich freier bin, mit den Jugendlichen zu sprechen. Die simple Frage, ob sie sich für die Prüfung bereit fühlen, ist oft der Ausgangspunkt für einen kurzen Austausch. Dass Chris entspannt auf dem Stuhl sitzt, gewinnt meine Aufmerksamkeit. Es ist nicht die Haltung, die ich vor einer Prüfung erwarte. Ich frage mich in der beschriebenen Situation, woher er weiss, dass er bereit ist. Als ich ihn frage, erklärt er mir, wie er sich auf Prüfungen vorbereitet. Die Antwort ist für mich beeindruckend. Chris scheint seinen Lernstand ständig zu evaluieren und hat dafür geeignete Strategien gefunden. Bei Jordy frage ich mich erst, was er macht. Es passt nicht in mein Bild von einem guten Schüler, dass er so kurz vor der Prüfung etwas Neues lernt. Meine Annahme war jedoch nicht richtig – Jordy erzählt mir, dass er den Inhalt schon gelernt habe.

Circa eine Stunde vor Abgabe betraut mich eine der Lehrpersonen mit dem WC-Dienst. Ich begleite die SuS auf die Toilette.

Ich merke, dass es eine super Gelegenheit ist, die Jugendlichen während der Prüfung zu fragen, wie es läuft oder was sie denken. [...] Ich begleite gut zehn Lernende zur Toilette. Rista schlurft aus der Halle. Als wir im Gang sind, seufzt sie laut. Es laufe nicht gut. Sie geht auf die Toilette. Ich begleite sie zurück zur Halle und sage ihr, sie solle nicht aufgeben. Nacheinander begleite ich verschiedene SuS zur Toilette und frage sie, wie die Prüfung bisher laufe. Charlene erzählt, es laufe gut, sie sei schon fertig. Zayan meint, es sei nicht so schwierig und Aya findet, es ginge gut und es sei leichter, als sie gedacht habe. Ein anderer Schüler meint, es laufe nicht gut. Bevor er wieder in die Halle geht, nimmt er die Fäuste hoch und «boxt» in kleinen Bewegungen in die Luft. Ich bin etwas überrascht über dieses Verhalten und finde es gleichzeitig interessant. Es scheint, als ob er sich bereit machen würde für den Kampf mit den Prüfungsfragen. Alisha hält den Daumen zur Seite, als ich sie frage, wie es läuft. «It wassss... was nothing like [unverständlich]... but ok.» Ich habe den Eindruck, dass es ziemlich schwierig war für sie, sie sagt aber, sie sei bereits fertig. Ein anderer Schüler meint: «It's cool.» Er findet, die Prüfung laufe gut. Tallum sagt, es wäre «stressful» gewesen, aber nun sei sie fertig. Sie ist sich nicht sicher, ob es gut gelaufen ist: «Let's see...». Ein weiterer Schüler macht Boxbewegungen in die Luft, als er in den Gang tritt und murmelt leise etwas. Er sagt: «It was fine... This paper was hard there. Harder than the last paper.» Olive fand die Prüfung schwierig. Sie habe nur ein paar Aufgaben lösen können.

Forschungskontext

Die Situation ereignet sich während der Geografieprüfung. Es ist auffällig, dass die Lernenden die Prüfung nicht gleich wahrnehmen. Die Rückmeldungen, die ich erhalte, reichen von «es läuft nicht gut» bis «gut» oder «es ist einfacher, als ich dachte». Einige Lernende empfinden die Prüfung als stressig, andere wirken ruhig und zufrieden. Prüfungen lösen in Jugendlichen oft Stress aus (Putwain, 2009; Xiao, 2013). Es kann zu Prüfungsangst kommen, welche die Prüfungsergebnisse negativ beeinflussen kann (Xiao, 2013). Die Lernenden gehen unterschiedlich mit dem Stress um. Sie haben verschiedene Copingstrategien und greifen auf ihre personalen Ressourcen zurück. An dieser Situation erkennt man die Selbstevaluierung und die Selbstregulation der Lernenden während einer herausfordernden, potenziell stressauslösenden Situation. Rista schlurft und seufzt. Ihre Körperhaltung wirkt, als ob sie nahe daran wäre aufzugeben. Ein Schüler boxt in die Luft und ist körperlich aktiv. Er wirkt, als ob er die Prüfung nochmals in Angriff nehmen wollte. Weitere Lernende wirken entweder zufrieden, entspannt, beschäftigt, überfordert oder gestresst.

Es bleibt offen, warum die Jugendlichen ihr spezifisches Verhalten zeigen. Sie kommunizieren mehr oder weniger bewusst mit der Beobachterin. Ob oder was sie damit etwas bezwecken wollen, ist nicht klar ersichtlich. Viele Jugendliche kommunizieren, dass die Prüfung schwierig(er) sei. Mr St, der Geografielehrer erklärt, dass es ihre erste dreistündige Prüfung sei – die Jugendlichen hätten wegen der Covid-19-Pandemie bisher keine solch langen Prüfungen geschrieben (siehe Anhang 5.8: Beobachtung 8).

Kontext der Forschung

Die Lernenden dürfen nur allein und in Begleitung einer Aufsichtsperson auf die Toilette. Da ich keine offizielle Aufsichtsperson bin, fühle ich mich erst unwohl. Ich nehme dann aber die Gelegenheit wahr, von den Jugendlichen eine Stellungnahme zur Prüfung zu hören, während sie noch an ihr arbeiten. Ich finde das eine interessante Möglichkeit. Ich wünsche den Jugendlichen, dass sie erfolgreich sind. Deshalb versuche ich Rista zu ermutigen. Ich spüre, dass ich mich mit den Jugendlichen zunehmend verbundener fühle.

Kann es sein, dass die Jugendlichen zusätzlich müde sind, weil sie es sich nicht gewohnt sind, solch lange Prüfungen zu schreiben? Meine Zwischenrolle als Beobachterin könnte die Jugendlichen ermutigen, mehr von sich preiszugeben, als wenn ich in der Rolle als Lehrperson auftreten würde. Es kann sein, dass sie sich von mir Unterstützung erhoffen – in der Interaktion mit Rista habe ich auf ihr Verhalten reagiert und ihr emotionale Unterstützung in der Form von Ermutigung gegeben. Die weisse, junge Beobachterin, die normalerweise nicht in dieses Setting gehört, scheint in der Situation als Ressource wahrgenommen zu werden. Meine Rolle ist von der einer Lehrperson abgegrenzt, selbst wenn ich vorübergehend bestimmte Aufgaben einer Lehrperson übernehme (WC-Aufsichtsdienst).

4.1.11. Situation 11: Prüfung Physik

Die beschriebene Situation ereignet sich vor der Physikprüfung, die nur 20 Schülerinnen und Schüler des gesamten Jahrgangs schreiben. Viele von ihnen gehören zu den starken Lernenden.

Ich komme bei der Halle an. Anthony, Anny, Aya, Oliver, Jordy, Calvin, Ehan, Aron und ein paar weitere SuS stehen vor dem Eingang. Einige sitzen auf der Backsteinmauer eines grossen Blumenbeets. Als ich ankomme, reden sie über verschiedene Formeln, Newtons Gesetz und Definitionen von Begriffen. Anny und Aya fragen sich gegenseitig ab. Anthony und Calvin reden mit. Es herrscht eine fokussierte, leicht angespannte Stimmung und trotzdem wird auch viel gelacht. Ich fühle mich wohl in der Gruppe. [...] Ich bin beeindruckt darüber, was sie alles können (müssen). Ich musste diese Dinge nie lernen.

Aya macht ein Zeichen mit der Hand, bei dem sie den Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger nach aussen streckt. Es scheint eine Hilfe für eine Formel zu sein. Anny fragt, wie das denn helfen solle. Aya erklärt ihr, wie sie die Hand halten muss. Anny hat Mühe, die Hand so zu halten. Die anderen machen dasselbe Zeichen mit der Hand. Sie lachen und sagen, wofür die drei Finger stehen. [...]

Chris kommt zur Gruppe dazu. Er ist einer der stärksten Lernenden. Anny fragt: «Why you come here?» und lacht. Chris scheint etwas irritiert über diese Frage, belässt es aber dabei. Anny sagt, dass er ja eh schon alles könne. Chris ignoriert die Bemerkung und schliesst sich dem Austausch an. Calvin läuft um die Gruppe zu Chris. Er fragt ihn, ob etwas so stimmt. Sie sprechen über eine Formel und deren Anwendung. Dann sprechen sie über etwas, worin Calvin sich noch unsicher zu sein scheint. Calvin sagt: «That, I am gonna study, as soon as I am inside.» Während der ganzen Zeit steht Jordy inmitten der Gruppe und scheint zuzuhören, spricht aber nicht. Aron stützt sich an der Mauer ab und hört zu, sagt aber ebenfalls nichts. Irgendwie finde ich das merkwürdig, da sie, wie ich von den Lehrpersonen weiss, sehr gute Schüler sind und die Antworten wahrscheinlich wüssten. Sie wirken ruhig und «bei sich».

Sie fragen sich, ob Ms S wohl hier sei. Anthony sagt, sie sei hier, er habe ihr Auto gesehen. Sie sagen lachend, sie hätten gehofft, dass sie die Prüfung nicht schreiben müssten, wenn sie nicht hier sei.

[...]

Einige SuS blättern in ihrem Prüfungsdossier. Alle starten. Es fällt mir auf, dass Chris als einziger ein leichtes Lächeln im Gesicht hat. Freut er sich auf die Herausforderung? Es wirkt fast so. Er wirkt zuversichtlich, fokussiert und selbstsicher. Die SuS arbeiten fokussiert an ihren Aufgaben.

Forschungskontext

Die beschriebene Situation zeigt das Verhalten der Jugendlichen vor einer herausfordernden Prüfung in Physik. Physik ist ein Wahlfach. Die Schülerinnen und Schüler müssen in Südafrika am Ende der 9. Klasse wählen, welche Fächer sie weiter besuchen und später in der Matric abschliessen wollen. Die Fächerwahl hat Auswirkungen auf die weiteren Bildungsmöglichkeiten der Lernenden nach der Matric (Department of Basic Education, 2021). Die Anwesenden scheinen sich zum Zeitpunkt der Fächerwahl zugetraut zu haben, Physik bestehen zu können.

Während einige Schülerinnen und Schüler sich intensiv mit anderen austauschen, sondern andere sich ab. Sie scheinen mit dem Stressor Prüfung unterschiedlich umzugehen. Da Anthony, Anny, Chris, Jordy und Aron in den vergangenen Prüfungen gute Resultate erzielt hatten (siehe Anhang 4: Resultate aus Term 2 und 3), kann davon ausgegangen werden, dass sie für sich passende Strategien im Umgang mit Prüfungsstress und Lernen, aber auch mit den Herausforderungen, die sie in der Schule und in OV bewältigen müssen, gefunden haben. Chris lässt sich von Annys Kommentar nicht verunsichern und

wendet sich Anthony und Calvin zu, die sich zum Prüfungsstoff austauschen. Calvin entscheidet sich, einen bestimmten Lerninhalt nochmals anzuschauen, sobald sie in der Halle seien. Anthony und Calvin sind oft zusammen unterwegs und interagieren viel miteinander, obwohl sie nicht in derselben Klasse sind (siehe Anhang 5.12, 5.15: Beobachtung 12, 15, Anhang 6.1: Interview 1). Ein Grossteil der Jugendlichen tauscht sich vor der Prüfung mit jemandem aus. Jordy und Aron stehen still bei der Gruppe. Claire erzählt zu einem anderen Zeitpunkt, was sie vor den Prüfungen macht: Sie sage zu sich, dass sie nicht nervös sein müsse. Sie beruhige sich selbst, mache Atemübungen und denke an einen schönen Ort (siehe Anhang 5.14: Beobachtung 14). Sie ist eine der Jugendlichen, die sich vor den Prüfungen von den anderen distanziert und allein oder mit Riley wartet. Calvin erzählt, er sage zu sich selbst *«it is just another exam, that everybody has to write. So go and just pass it. Don't stress, you know your work... I just tell myself that so you can get that nervousness out man... Cause then your heart is beating whole time, and you can't sit still and you're scratching whole time on the desk... so I tell myself it is just another exam, you can pass this»* (siehe Anhang 5.12: Beobachtung 12). Calvin und Anthony sind vor den Prüfungen oft mit anderen Jugendlichen im Austausch über den Prüfungsstoff. Es sei wichtig *«to have it fresh in your mind»* (siehe Anhang 5.12: Beobachtung 12).

Kontext der Forschung

In der beschriebenen Situation fühle ich mich zunehmend mit den Jugendlichen der 12. Klasse verbunden. Ich habe schon einige Gespräche mit ihnen geführt und wir kennen uns besser. Meiner Einschätzung nach verhalten sie sich ähnlich, wie wenn ich nicht dabei wäre. Während die Lernenden mir sympathischer werden, bin ich zunehmend beeindruckt von ihnen. Dass sie unter den bisher ausführlich beschriebenen, herausfordernden Umständen gute (oder überhaupt) Leistungen erbringen, beeindruckt mich sehr. Eine solche Situation könnte sich so ähnlich unter schweizerischen Maturanden abgespielt haben. Die «Normalität» des Verhaltens der Schülerinnen und Schüler ist insbesondere bemerkenswert und auffällig, weil es sich unter solch «abnormalen» Umständen zeigt.

4.1.12. Situation 12: Brad II

Das folgende Gespräch ereignete sich vor der zweiten Mathematikprüfung. Wir befinden uns vor der Assembly Hall und ich habe soeben mein Auto geparkt und bin ausgestiegen.

Brad kommt auf mich zu und erzählt mir von seinem Interesse für Autos. Er möchte später einen Honda fahren. Dazu brauche er einen Führerausweis, aber er könne schon fahren. Sein Vater habe es ihm gelernt [...]. Damit er einen Führerausweis machen könne, brauche er einen Job. Er habe die Möglichkeit, nach der Schule als Schiffsmechaniker zu arbeiten. Sein Onkel und seine Cousins würden dort arbeiten. Oder er gehe in die Armee, zur Navy, wie sein Grossvater. Er meint, es sei schwierig, als Coloured in die Navy zu kommen: «They have to see the potential in you... if you're Coloured. If you are white or black it is easier...». Brad erzählt, er wolle aber erst die Schule fertig machen. Er sei der Erste der Familie, der die Matric mache. Er mache es, um seine Mutter stolz zu machen. Es sei das Mindeste, was er für sie tun könne. [...] Er mache das alles auch, um ein gutes Vorbild für seine jüngeren Geschwister zu sein. [...] Er erzählt mir, dass sein Vater früher ein Gangster gewesen sei. Er hätte MP [ein Township in der Nähe von OV] verlassen müssen, weil es dort zu

gefährlich für ihn gewesen sei. Brad fürchte sich manchmal, da er seinem Vater sehr ähnlich sehe. Auch seine Cousins seien Gangster. Er grüsse sie, verbringe aber keine Zeit mit ihnen: «I greet them, but I don't sit with them... because then you are in danger, because they [the other gangsters] think you are one of them...». Einer seiner Cousins sei ein sehr ranghoher Gangster, «many people want to shoot him». Die Beziehung zu seinem Vater bezeichnet er als distanziert aber okay. Manchmal bereue sein Vater, was er getan habe, und manchmal wolle er wieder ein Gangster sein. Brad erzählt, dass er gerne reisen würde – aber er müsse erst die Schule abschliessen und einen Job finden. Er vertraue dabei auf Gottes Timing und würde sich nicht stressen lassen. Ich bin überrascht, über das Vertrauen, das Brad mir entgegenbringt und fühle mich etwas überfordert mit so vielen vertraulichen Informationen. Ich habe grossen Respekt dafür, welche Herausforderungen Brad in seinen knapp 18 Lebensjahren bereits überwunden hat.

Forschungskontext

Die beschriebene Situation ereignet sich im Rahmen der Prüfungswochen. Brad erzählt spontan von seinem Leben. Er berichtet von seinem Vater, der ein Gangster gewesen sei und seinen Cousins, die gegenwärtig in Gangs sind. Er hat also Gangster in seinem unmittelbaren Umfeld. Dies ist wie bereits erwähnt ein Risikofaktor in sich selbst und birgt zahlreiche weitere Risiken. Er beschreibt seine Angst, selbst für ein Gangster gehalten zu werden (Ähnlichkeit zum Vater oder Gemeinschaft mit anderen Gangstern). Deshalb sei er freundlich, bleibe ihnen aber fern. Den Personen, die einen schlechten Einfluss haben könnten oder ihn auf den «falschen» Weg bringen könnten, gehe er aus dem Weg.

Brad erzählt, er mache die Schule, um seine verstorbene Mutter stolz zu machen. Er möchte ein gutes Vorbild für seine jüngeren Geschwister sein. Auch solche Aussagen sind von sehr vielen Lernenden, mit denen ich gesprochen habe, zu hören. Riley erzählt beispielsweise, wie sie ihre jüngeren Geschwister motivieren möchte: « [...] sie sei so stolz gewesen, als sie heute morgen ihre Schwester für ihren Lesetest üben gesehen habe. Sie habe gestern Abend mit ihr gelernt und sie freue sich, dass sie einen guten Einfluss habe. Jetzt sei ihre Schwester am Morgen auch am Lernen, so wie sie das immer mache» (siehe Anhang 5.14: Beobachtung 14).

Brad spricht über die Ungleichheiten, die noch immer zwischen den Bevölkerungsgruppen existieren. Viele Coloureds fühlen sich, wie schon zuvor in der Geschichte Südafrikas vergessen oder benachteiligt «Coloureds can't really get jobs... The ruling parties are making it difficult for us... Finding a job is a struggle...so I am thinking what is my next move...» (siehe Anhang 6.2: Interview 2). Brad berichtet von diesen wahrgenommenen Ungerechtigkeiten und plant seine nächsten Schritte. Er scheint zu wissen, was es braucht, damit er seine Ziele (Geld verdienen, Reisen, Autofahren) erreichen kann. Sein Glaube an Gott gibt Brad Zuversicht für die Zukunft. Er vertraut darauf, dass alles so kommt, wie es soll. Der Glaube an einen Gott scheint für viele Jugendliche eine emotionale Ressource zu sein, denn auch Zayan, Arou oder Zita sagen, dass sie vor Prüfungen oder wenn es ihnen schlecht gehe, beten (siehe Anhang 5.10, 5.18: Beobachtung 10, 18). Viele glaubensbasierte Organisationen an einem Ort zu haben, wird als Schutzfaktor bezeichnet, was weiter auf die protektive Wirkung eines aktiv gelebten Glaubens hindeutet (Kapitel 2.4.1).

Kontext der Forschung

Brads bisherige Lebenserfahrungen sind von vielen Herausforderungen und Risikofaktoren geprägt. Ich bin tief beeindruckt von Brad und den anderen Lernenden. Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand in solchen Verhältnissen noch immer jeden Tag zur Schule gehen, lernen und Prüfungen schreiben kann. Ich nehme es nicht als selbstverständlich hin, dass die Jugendlichen sich mir mit ihren Geschichten anvertrauen. Dass die Möglichkeiten, die Menschen in Südafrika haben, noch immer rechtlich aufgrund der ethnischen Herkunft hergeleitet werden (Affirmative Action), ist für mich sehr befremdlich. Ich denke, dass Brad einen freundlichen, aber distanzierten Umgang mit seinen Cousins pflegt, ist nichts anderes als eine Überlebensstrategie. Er wirkt nicht berechnend oder abgeklärt auf mich, sondern eher wie jemand, den das Leben schon viel gelehrt hat.

4.1.13. Situation 13: Ravah und Lauren

Ich spreche nach der Mathematikprüfung mit Lauren und Ravah aus der 12C. Laurens Freund Chris wartet während der Zeit auf sie.

Lauren erzählt, sie habe nicht wirklich einen Lernplan gemacht. Sie lerne den ganzen Tag und mache zwischendurch Pausen, um sich etwas zu essen zu machen. Sie lerne circa 7 Stunden pro Tag. Heute sei sie um 2 Uhr aufgestanden und habe ihr Telefon und ihr Licht [starke batteriebetriebene Lampe] geladen, wegen dem Load Shedding. Dann habe sie bis 4 Uhr gelernt, habe dann eine Stunde geschlafen und sei um 5 Uhr wieder aufgewacht, um weiter zu lernen. Ich merke immer mehr, was für einen Einfluss das Load Shedding auf die Jugendlichen hat und bin froh, dass es das in der Schweiz nicht gibt.

Vor der Prüfung sage sie sich «I know this work because I studied the whooole term. There is hope that's in there somewhere», erzählt sie lachend. «I went through a very depressive state, so it was hard for me to stay focused, but yeah I went to a psychologist and then I got better.» Sie habe sich selbst motiviert, jetzt mehr zu lernen. «I just say my whole family wants me to now...blossom... this is one thing that keeps me motivated.» Sie fährt fort und erzählt, dass sie von ihrer Familie jedoch mehr Druck als Unterstützung wahrnehme und erzählt, sie sei gestern bei ihrer Tante gewesen und ihre Cousine sei jetzt schwanger. Die Cousine sei etwa im gleichen Alter wie sie. Jetzt sei die Familie sehr wütend deswegen. «They want me now, to just achieve more, since I will be the only one that will be finishing school. Most of them got pregnant.» Sie mache das alles für ihre zukünftigen Kinder. «I want them to know that they have a mother who is financially stable, 'cause things are expensive now, so I just wanna be able to buy anything we need or want.» Sie wolle später einmal Lehrerin werden.

Ich frage Ravah, wie sie die Prüfungen erlebt. «It's a lot of pressure, I'm not gonna lie.» [...] Sie habe sich einen Lernplan gemacht [...] und schaue YouTube-Videos. Die würden ihr helfen zu lernen. Für Mathe habe sie drei Stunden lang verschiedene Themen angeschaut. Zuerst vor dem Load Shedding, das, soweit sie glaube, um 8 begonnen habe. Sie habe von 7 bis 9 Uhr abends gelernt, sei dann schlafen gegangen und um 3 Uhr wieder aufgestanden und habe weitergelernt. Sie habe nämlich noch die YouTube-Videos runterladen müssen. Von 6 bis 7 Uhr habe sie nochmals geschlafen, bevor

sie dann zur Schule gegangen sei. [...] Ich frage sie, warum sie mitten in der Nacht lerne, denn das höre ich nicht zum ersten Mal. «Because it is very loud where I live during the day. People are listening to music and drinking alcohol. So, in the middle of the night, everything is quiet.» Ich bin beeindruckt von dem Engagement, das die Jugendlichen fürs Lernen aufbringen, und es wird mir bewusst, wie viel sie für ihren Bildungserfolg opfern müssen. [...] «I want to prove to the ones who told me I can't, that I actually can. That is pushing me to Grade 12.» [...] Ravahs Schwester sei ihr grösster Motivator. Sie sei ebenfalls in Matric gewesen letztes Jahr und habe ihr gesagt: «You know what. Whatever happens, just do your best...because this is your life. Don't let anybody tell you what to do in your life, just make sure you are satisfied with whatever you are doing». Sie fügt an: «Consistency is the key.» Sie habe sich die Worte ihrer Schwester zu Herzen genommen. Sie möchte gut abschliessen: «I am passing my best. I am getting my Bachelors pass. That keeps me motivated.» [...] Sie erklärt, dass sie viele jüngere Cousinen in Simbabwe habe. «I wanna be the person they look up to [...] I also wanna be that motivation for them.» Sie möchte sich im Leben auch alles leisten können. Nach der Schule möchte sie Recht studieren. Danach sei sie «settled». Das sei ihr Ziel. [...]

Forschungskontext

Die Schülerinnen erzählen von ihren Lerngewohnheiten. Sie lernen beide mitten in der Nacht. Tagsüber sei es zu laut, um zu lernen. Dass sie sich in der Nacht besser konzentrieren können, weil es nicht so laut ist, berichten auch Anny und Jani (siehe Anhang 6.2, 6.7: Interview 2, 7). Studien zeigen, dass ein ruhiger Lernort die Lernzeit für Prüfungen reduziert und als wichtig empfunden wird (Matošková & Potočková, 2017).

Bei dem Gespräch mit den zwei Schülerinnen kommt das Thema Load Shedding auf. In den vergangenen Tagen wurde der Strom immer wieder für mehrere Stunden abgeschaltet. Auf der Webseite des Stromanbieters Eskom werden die Zeiten für die verschiedenen Regionen frühzeitig kommuniziert (Eskom Holdings SOC Ltd, 2023). Die Jugendlichen müssen ihr Lernen «um das Load Shedding herum» planen, indem sie beispielsweise Youtube-Videos zu einer Zeit, in der es Strom gibt, herunterladen, weil das W-Lan während dem Load Shedding nicht funktioniert. In den ausführlichen Beobachtungsprotokollen im Anhang ist wiederholt beschrieben, wie während einer Prüfung die Lichter ausgehen (siehe Anhang 5.9, 5.17, 5.19-5.21: Beobachtung 9, 17, 19-21). Die meisten Jugendlichen nehmen dies als Tatsache hin und kommentieren den Zustand nicht. Doch Calvin macht eine interessante Aussage: «Calvin erzählt, dass das Load Shedding ein Problem sei. Gestern mussten sie bis um vier Uhr in der Schule bleiben, um die Informatikprüfung zu schreiben. Sie mussten nach Hause gehen, als es schon dunkel war. Das sei ein Problem. Ich frage nach, ob er meint wegen der Sicherheit. Er sagt ja» (siehe Anhang 5.12: Beobachtung 12). Zeitungen wie News24 berichten von erhöhter Kriminalität während des Load Shedding (McCain, 2023). Strassenbeleuchtungen oder Ampeln funktionieren während des Load Shedding nicht. So seien Personen, die sich zu dem Zeitpunkt draussen befinden, einfachere Opfer. Das Wissen um die Lernzeiten der Jugendlichen und das Load Shedding macht verständlich, weshalb sich die Jugendlichen manchmal müde zeigen.

Lauren spricht an, dass alle ihre Cousinen schwanger geworden seien und deshalb die Schule nicht fertig machen konnten. Dies zeigt anschaulich einen der unter Kapitel 2.3.4 benannten Risikofaktoren.

Kontext der Forschung

Als ich von den vom Load Shedding verursachten Herausforderungen höre, bin ich dankbar für das funktionierende schweizerische System. Ich musste mir bis anhin nie Gedanken darüber machen, wann ich mein Licht auflade oder Youtube-Videos zum Lernen herunterlade. Ich bin beeindruckt von der Anstrengungsbereitschaft und Motivation der Jugendlichen. Auch ihr Mindset, das sie durch alle Herausforderungen hindurch zeigen, beeindruckt mich.

4.2. Offene Interviews

In dem folgenden Teil werden vier der Protagonisten zu Wort kommen. Sie sollen exemplarisch für die anderen Jugendlichen und das Schulpersonal sprechen. Es handelt sich hierbei um Anthony, Jani, Aliya und Ms A. Ihre Aussagen werden in den Kontext der Aussagen aus den anderen Interviews gesetzt. Der Kontext ist bei vielen Aussagen schon bekannt und es wird nicht mehr im Detail darauf eingegangen. Ihre Aussagen werden im nächsten Kapitel zur Diskussion aufgenommen werden.

4.2.1. Interview 1: Anthony

Ich habe das Interview mit Anthony gegen Ende der Prüfungsphase im Staff Room geführt. Sein bester Freund Calvin hat auf ihn gewartet, während wir das Interview führten.

Anthony erzählt über sich. Er sei jetzt 18 Jahre alt. «I am friendly depending on how you are with me. I don't like rude people.» Er spiele gerne Fussball, er sei Verteidiger. Für seine Freunde würde er alles tun, «because we are all close and stuff». Er mag Leute, die auf dem Boden geblieben und demütig sind. Er sei mit seinen Grosseltern, seinem Bruder und seiner Mutter aufgewachsen. Von seinem Vater und seinen Halbgeschwistern von der Seite möchte er eigentlich nichts wissen. Er sei sich das gewohnt und seine Mutter sei mehr als genug. Sie sei Mutter und Vater gleichzeitig. Sein Bruder ist 10 Jahre jünger als er, also 8 Jahre. Sie würden sich sehr ähnlich sehen. Er sei der Anständige und sein Bruder der Anstrengende.

Herausforderungen seien vor allem die Gangs in der Community gewesen. Aber er habe sichergestellt, dass ihn das nicht beeinflusse. Er habe geschaut, dass er bei seinen Schularbeiten bleibe und er sei froh, dass er endlich in der Matric sei, ohne ein Gangster geworden zu sein oder sich in die falschen Dinge zu involvieren. Das sei aber einfach gewesen. «I know I am born to be different from everyone else... We all born to stand out... I wasn't born to fit in... that's the model I live by every day.» Es hätte eine Zeit gegeben, wo einige Klassenkameraden angefangen hätten, ihn in die falschen Dinge reinzuziehen; Schule schwänzen und so. Aber sie [er und Calvin] würden das nicht machen. Er habe gewusst, dass er anders sei, deshalb habe er das gar nie richtig angefangen.

Es habe Momente gegeben, in denen er fast aufgegeben habe. Seine Freunde hätten da eine grosse Rolle gespielt. Sie haben ihn ermutigt und gesagt, er solle nicht aufgeben und weitergehen und weiterkämpfen. Das seien alles Phasen, durch die man als Teenager gehe. «We survive that. It makes us stronger.» Er nehme es einfach Tag für Tag, das sei wortwörtlich alles, was er im Moment machen könne. Er wisse, was er erreichen wolle, und er wisse, dass er es könne.

Anthony's Ziel ist es, im Leben erfolgreich zu sein. Eines Tages möchte er seine eigene Familie gründen. «I don't want to raise my kids the same way I was raised... I want them to grow up with their Mum and Dad living in the same house.» Er möchte ein besseres Leben haben und den Leuten etwas zurückgeben, die in ihn unterstützt haben. Schon seit klein auf begeistere ihn alles, was mit Luftfahrt zu tun habe. Er möchte später gerne am Flughafen arbeiten. Es sei ihm eigentlich egal, was genau – alle Jobs am Flughafen würden gut bezahlt werden.

[...] Die Lehrpersonen seien sehr nett. Ein Lehrer steche aber heraus: Mr A. Er sei der Beste. Er ermutige sie immer, ihr Bestes zu geben. Seine Persönlichkeit sei gut; er verurteile niemanden, er

sei nett zu allen und er habe keine Lieblinge. Vor ein paar Wochen hätten sie «Extra Classes» in FH gehabt. Sie hätten Mr A, der in FH wohne, abgeholt und seien zum KFC gegangen. Er habe ihnen sogar noch etwas mehr Geld gegeben, um im KFC etwas zu kaufen.

Seinem kleinen Bruder würde er folgenden Rat geben: «Choose your friends wisely, cause everybody is not here to help you bro...» Und er spricht über sich und Calvin: «we know we had friends... we not that close anymore... we can both talk about that...we're not like them, we kept on going, kept on pushing...and now we doing matric together and I know we gonna definitely pass together...» Calvin stimmt ihm zu und nickt. Er würde seinem Bruder raten «to keep his head down, work hard...Don't be disrespectful, keep on going and you will have it...»

Forschungskontext

Anthony spricht viele Themen an, die bereits in den Beobachtungsanalysen zur Sprache kamen: die Gangs, die Matric, seine Freunde und die Lehrpersonen. Sein Lieblingslehrer sei Mr A. Er erklärt, dass er die Persönlichkeit von Mr A schätze. In Anhang finden sich weitere Beobachtungsprotokolle, die zeigen, dass Mr A mit den Schülern einen humorvollen Umgang pflegt und sich für die Jugendlichen engagiert. Er hatte einen Morgen organisiert, wo die Klassen in der Assembly Hall einen Film über ein gelesenes Werk schauen durften. Eine Schülerin kommentierte, dass sie das noch nie gemacht hätten (siehe Anhang 5.4: Beobachtung 4). Vor der Physikprüfung macht er den Kommentar «*Let's pray, cause you gonna need it*». Die Lernenden lachen. Später geht er in der Halle herum und tut so, als ob bei den Lernenden einen Spick suchen würde: «*Er geht durch die Reihe. Einige SuS schauen kurz auf. Er hält vor Calvin. Calvin schaut ihn an. Er nimmt seinen Massstab und dreht ihn um. Dasselbe macht er mit seinem Radiergummi. [...] Calvin beginnt zu lachen. Mr A geht weiter. Bei einem Mädchen mit langen Zöpfen hebt er die Haare und sagt leise etwas. Sie lacht ihn an. Dasselbe macht er bei Aya. Ich denke, er möchte die Stimmung auflockern. Die Jugendlichen schreiben schon lange. Mr A scheint sie nicht zu stören*» (siehe Anhang 5.13: Beobachtung 13). Mr A scheint eine gute Beziehung zu vielen Lernenden zu haben. Humor bewirkt eine entspannte und offene Lernatmosphäre und wirkt Stress entgegen (Azizinezhad & Hashemi, 2011).

Anthony ist einer der Jugendlichen, die mit nur einem Elternteil aufwachsen. Er betont aber, dass seine Mutter mehr als genug sei. Er distanziert sich von seinem Vater und diesem Teil der Familie, wünscht sich aber selbst einmal eine Familie, in der Vater und Mutter präsent sind.

Das Problem von Gangs in der Community und die Herausforderung, nicht hineingezogen zu werden, werden von Anthony angesprochen. Er sei froh, dass er es bis zur Matric geschafft habe, ohne involviert zu werden. Er berichtet über sein Hobby Fussball. Vermutlich besucht er den lokalen Fussballclub in OV – einer der wenigen Vereine in OV.

Kontext der Forschung

Anthony wirkt klar in seinen Aussagen. Er redet nicht ausschweifend über sich, sondern geradlinig und selbstbewusst. Ich habe den Eindruck, dass er weiss, was er möchte. Ich finde es schön zu sehen, dass er und Calvin es so gut haben. Ich bin überrascht, wie ernst er wirkt, wenn er mit mir spricht. Normalerweise ist er eher einer, der viel lacht und Spässe macht. Ich habe nicht gewusst, dass er und Calvin so eng befreundet sind. Sie wirken fokussiert auf mich. Ich bin froh, dass sie vermutlich ihren Weg finden und gehen werden.

4.2.2. Interview 2: Jani

Sie sei 18 Jahre alt und die grösste Herausforderung sei es gewesen, in einer Community voller Gewalt aufzuwachsen. Es sei nicht sicher; «they shoot anytime, there is no specific time that they shoot [...] Why you shoot in the first place?» Sie und ihre Familie hätten viele Personen, die ihnen nahestehen, verloren. Ihr Grossvater sei vor drei Jahren gestorben. Sie seien sich sehr nahestehend; «He was basically my father», erklärt sie. In der Zeit nach seinem Tod, habe sie es nicht ausgehalten, wenn Leute über ihn gesprochen hätten. «I shut down and went to my room...» Sie habe viel durchgemacht in den letzten zwei Jahren. Vor einem Jahr habe sie angefangen, Rugby zu spielen. In der Primarschule sei sie sehr sportlich gewesen, doch in der Highschool habe sie sich mehr aufs Lernen fokussiert und sei lieber im Haus geblieben, bei all dem was draussen abgehe. Im Juli des letzten Jahres sei sie dann dank Rugby wieder mehr aus dem Haus gegangen und habe nun weniger Angst nach draussen zu gehen: «That helps me cope and let my feelings out... I love it... It helps me release stress and anger...». Sie habe von ihren Freundinnen von Rugby gehört und ihre ganze Familie sei begeistert von dem Sport. So sei es auch mit ihrem Grossvater gewesen. Er sei eigentlich der Hauptgrund, warum sie Rugby spiele. Sie fühle sich ihm näher so. Er sei die wichtigste Person, die sie ermutigt habe, gewesen. Rugby helfe ihr, mit dem Stress von der Schule umzugehen. Das Grade 12 sei sehr anstrengend.

Sie wohne mit ihrer Familie, das seien ihr Vater und ihre Mutter. Aber sie stehe auch ihren Cousins und weiteren Verwandten nahe. Ihr Vater sei eigentlich ihr Stiefvater und so habe sie zwei Stiefschwestern, die aber beide schon Kinder hätten. Vor ein paar Jahren habe sie ihre Nichte verloren. Diese sei draussen am Spielen gewesen, als eine Schiesserei losgegangen sei. Sie sei in den Vorgarten des Hauses gerannt, doch dann habe sie eine Kugel getroffen und sie sei hingefallen. Ihre Nichte sei 6 Jahre alt gewesen, als das passiert sei. Der Fall sei noch immer vor Gericht. Das bedeute viel Stress für ihre Familie. «She's so young... to lose a life like that...», meint sie.

Im Moment sei es ihr grösster Stress, die Matric fertig zu machen. Sie mache sich viele Gedanken über die Zukunft. «Coloureds can't really get jobs... The ruling parties are making it difficult for us... Finding a job is a struggle...so I am thinking what is my next move...», meint sie. Sie überlege sich, ob sie weiter studieren oder einen Job annehmen sollte. «But I want to work myself up... so I got that motivation going on...»

[.] Sie wolle sich später um ihre Eltern kümmern können, besonders um ihre Mutter. [...] Ihre Mutter sei ihre Hauptbezugsperson. Ihre Mutter sage ihr, sie solle versuchen, sich zu entspannen und einfach ihr Bestes geben. Die ganze Familie würden Jani und ihre Cousine, die ebenfalls in Matric ist, motivieren. In ihrer Freundesgruppe würden sie sich immer wieder ermutigen und sagen, sie sollen sich keine Sorgen machen. Sie nennen sich gegenseitig «fam» und würden sich ziemlich nahestehen. Ihr Ziel sei es, Recht zu studieren. Sie möchte aber nichts mit den Gangstern zu tun haben, denn sie wisse, dass ihr Gerechtigkeit sehr wichtig sei. «Gangsters are not going to prison like they're supposed to...they pay off people...I can't take that» [...].

In der Highschool von OV zur Schule zu gehen sei herausfordernd [...] Doch wenn sie ehrlich sei, sie liebe diese Schule. Sie fühle sich auf der einen Seite sicher, aber auch nicht. «In a way no, because

of how many people are fighting and smoking... but I feel safe knowing that I have nothing to do with those people...» Es könne alles passieren, doch sie halte sich einfach fern von diesen Kindern.[...] Einer jüngeren Schwester würde sie den Rat geben, dass sie sich etwas suchen soll, mit dem sie sich entspannen könne. Etwas, das sie gerne mache. Sie solle jeden Tag lernen und sich in der Schule konzentrieren und, am allerwichtigsten, Pausen machen. Das sei wichtig für die mentale Gesundheit. Sie solle ihr Bestes geben. Wenn sie einmal fertig sei, würde es sich lohnen. Sie solle sich Freunde suchen, bei denen sie sich selbst sein könne und sich wohl fühle. Das habe sie auch. Es sei sehr wichtig, sich selbst sein zu können.

Forschungskontext

Jani erzählt über ihr grosses Hobby Rugby. Rugby helfe ihr, mit den Herausforderungen umzugehen. Ausserschulische Aktivitäten werden von Ms A als Schutzfaktor genannt und Mr S sagt, dass er die Möglichkeiten für diese an der Schule ausbauen möchte. Obadire & Sinthumule (2021) erwähnen die schützende Wirkung von ausserschulischen Aktivitäten. Die Jugendlichen seien verschiedenen Ideen, Interessen und Karrieremöglichkeiten ausgesetzt, was ihre Neugierde anregen würde. Fehlende ausserschulische Aktivität könne dazu führen, dass hyperaktive Lernende sich schlecht benehmen. Ausserschulische Aktivitäten, die von den Lehrpersonen angeleitet werden, würden es ermöglichen, dass die Lehrpersonen eine positive Beziehung zu den Lernenden aufbauen können (ebd.).

Einige weitere Jugendliche erzählen mir von ihren, meist sportlichen, Hobbys. Einzig Anny berichtet, dass sie gerne malt und schreibt – es helfe ihr zu schreiben (siehe Anhang 6.7: Interview 7).

Jani erwähnt die Gangs in der Nachbarschaft und Schiessereien in unserem Gespräch mehrmals. Sie habe ihre Nichte verloren. Sie berichtet wie Aliya und Shakira über ihre Angst, aus dem Haus zu gehen. Shakira meint, sie sei lieber drinnen «*too much happens outside...trouble, danger, shootings*» (siehe Anhang 6.5: Interview 5).

Kontext der Forschung

Ich höre Jani interessiert zu. Ich bin überrascht über die neuen Perspektiven, die sie in das Gespräch einbringt. Ich bin betroffen von ihrer Geschichte, besonders der Teil mit ihrer Nichte bewegt mich. Sie ist sehr freundlich und bedankt sich am Schluss bei mir, dass sie das Interview machen durfte.

4.2.3. Interview 3: Aliya

Aliya ist 18 Jahre alt. Sie erzählt mir, dass sie mit ihrem Vater lebe, ihre Mutter sei an Krebs gestorben, als sie 9 Jahre alt war. Deshalb sei sie ohne ihre Mutter aufgewachsen. Sie habe immer nach dieser Mutterfigur gesucht, aber keine gefunden. Ihr Vater habe eine neue Freundin, mit der er Kinder habe. Sie seien seit 10 Jahren zusammen. Als sie jünger gewesen sei, habe sie sie gut behandelt, aber jetzt, wo sie älter sei... Sie wisse nicht, was passiert sei. Sie koche nicht, kaufe nichts für sie und am Abend müsse sie ihr eigenes Essen kochen. Ihr Vater habe zwei Kinder mit ihr, auf die sie jeden Tag aufpasse. Sie wecke sie auf, kleide sie an, gebe ihnen zu essen, bringe sie zur Schule und hole sie wieder ab. Das lenke sie von ihren Schularbeiten ab. Sie habe sechs Geschwister, lebe aber nur mit drei. Die Beziehung zu ihren Geschwistern sei nicht gut, sie hätten keine Bindung. Ihre jüngere

Schwester sei 8 Jahre alt. Sie habe auch eine ältere Schwester, die aber nie da sei. Sie behandle sie, als ob sie nicht ihre Schwester sei. Sie sagt: «From a young age I had to figure things out for my own.» Sie musste die Dinge für sich selbst lernen und sie konnte niemanden um Hilfe bitten. Das habe sie zur Person gemacht, die sie heute sei. Sie sei so stolz auf sich, sie schliesse nun die Schule ab. Sie wolle ihren Vater stolz machen.

Es habe viele Momente in ihrem Leben gegeben, in denen sie aufgeben wollte, aber sie habe sich selbst gesagt: «It is not the time to give up, because I have a whole future.» Und wenn sie aufgeben würde, würde sie ihren Vater enttäuschen. «He wants me doing good in life.» Er sei die Person, die sie motiviere. Vor vier Jahren, in Grade 8 konnte sie nicht mehr damit umgehen, was alles um sie herum passiert sei. «I couldn't handle the things that were happening around me.» Personen, die ihr nahegestanden seien, seien gestorben. Viele ihrer Cousins seien gestorben. «I was scared to come to school. It was so dangerous... I couldn't trust walking anywhere. It took my focus off from school.» Sie fährt fort: «walking outside you get robbed, you get gun pointed...» Ich frage sie, ob ihr das auch einmal passiert sei. «Yes, many times... I am scared to walk outside and stuff, that is why I stay inside the house.» Einer ihrer Cousins sei ein Gangster gewesen. «It is everywhere.»

Als ich Aliya frage, ob es jemanden gegeben hatte, der ihr half, meint sie, niemand habe ihr geholfen. Sie lebe alleine. Ihr Vater sei nachts bei der Arbeit und sie sei bei ihren beiden kleinen Brüdern. «It's like I do need help and I also don't need help.» Sie sagt, sie werde eines Tages wissen, wie es sei allein zu sein. Sie spiele Basketball und Fussball und sie möchte das später professionell machen. Deshalb gebe sie jetzt nicht auf. Sie möchte ihre Ziele erreichen. Sie habe eine gute Bindung mit dem Team. Es sei wie eine Familie. «I love them really... I don't get along with my real family... but they will always be there for me...When I go to training, they will always ask me, what's wrong... But I am not the person to open up really...» Sie erwähnt ihre Trainerin, die sie wie ihre eigene Tochter behandeln würde. Sie sage ihr, dass sie für sie da sei. Sie könne zu ihr kommen und sprechen. «I don't really go, but if I go to training, I will be speaking to her about what is happening in my house and the reasons why I can't come to training...She speaks to me and tells me I shouldn't give up on what I do... I know I am good at what I am doing.» Ihre Trainerin motiviere sie, sich zu verbessern.

Ihr Ziel sei es, Motormechanik zu studieren oder etwas Künstlerisches oder Sportliches zu machen. Sie möchte Fussball oder Basketball spielen und die NBA-Spieler, Ronaldo und Messi treffen. Und sie möchte die Welt bereisen. Diese Ziele motivieren sie für die Schule, denn es sei ja offensichtlich, dass man nichts ohne ein Matric-Zertifikat machen könne. Deshalb müsse man zuerst die Schule fertig machen. Sie erzählt, dass sie sich auf die Highschool gefreut habe und dass es am Anfang richtig Spass gemacht habe. Sie wären auf Ausflüge gegangen und haben viele Events, bei denen sie ihre Klasse besser kennenlernen konnte, gehabt. Aber in den letzten Jahren sei es nicht mehr so. Sie gäbe nicht den Lehrpersonen die Schuld. Es seien die Kinder. Sie seien respektlos. Sie verhalten sich so, dass die Schule keinen Spass mehr mache. «I think to myself, why are you doing this?» Auf die Frage, ob sie sich an der Schule sicher fühle, antwortet sie: «I do feel safe at school... kinda... and kinda not...» In dem Moment sieht sie eine Lehrerin und winkt ihr zu. Sie erzählt mir, dass diese Lehrerin sie wie ihr eigenes Kind behandle. Sie komme gut mit allen Lehrpersonen aus. Sie sagen ihr, dass sie einfach ihre Arbeit machen soll, sodass sie eines Tages machen kann, was sie möchte.

Sie würden ihr helfen und sagen ihr, sie könne das. [...] «The connection, I love it...it is just the children that doesn't make school fun...»

Ihrer kleinen Schwester würde sie folgenden Rat geben: Sie würde ihr sagen, dass das Leben nicht einfach sei, wenn man kein Matric-Zertifikat habe. Sie selbst habe die Schule zu lange nicht ernst genommen: «I played too much, and I regret it.» Also müsse ihre Schwester Grade 12 abschliessen, damit sie das erreichen könne, was sie wolle. «Because not everybody is gonna be there for you at the end of the day. So you have to do it.»

Forschungskontext

Aliyas Geschichte zeigt auf eindrückliche Art und Weise, was viele Kinder und Jugendliche in Townships erleben. Ihre Mutter habe sie als junges Mädchen verloren und seit da scheint sie keine enge Bezugsperson mehr zu haben. Die Mortalitätsrate ist in den Communities wie OV höher als in anderen Gebieten um Capetown (Davies, Morden, Mosidi, Zinyakatira & Vallabhjee, 2020).

Aliya erzählt von ihren kriminellen Cousins, von denen viele verstorben seien. Vorsätzliche Gewalttaten sind die am weitesten verbreitete Todesursache bei Männern im Western Cape (ebd.). Sie lebt zwar mit ihrem Vater, scheint aber im Gegensatz zu den anderen Jugendlichen keine enge Verbundenheit mit ihm oder einer anderen Bezugsperson zu spüren. Sie erwähnt ihre Stiefgeschwister, um die sie sich während des Tages kümmern muss. Mit ihren leiblichen Geschwistern fühlt sie sich nicht verbunden. Sie erwähnt ihr Team und die Trainerinnen des Basketball- und Fussballvereines. Sie scheint das Zugehörigkeitsgefühl, von dem Ms A spricht, in den Sportclubs zu finden. Es scheint, als ob sie die Personen sind, die ihr am nächsten stehen. Sie scheint zu wissen, dass sie sich dort Hilfe holen kann, doch sie ist sich selbst nicht sicher, ob sie diese braucht: *«It's like I do need help and I also don't need help»*.

Kontext der Forschung

Im Gespräch mit Aliya kommen Gefühle von Hilflosigkeit auf. Sie wirkt auf mich, als ob sie ganz allein mit ihren Herausforderungen wäre. Die angebotene Unterstützung von ihren Trainerinnen kann oder will sie nicht annehmen. Ich hoffe für sie, dass sie lernt sich jemandem anzuvertrauen. Sie wirkt müde auf mich. Dass sie sich von ihren Teamkolleginnen und der Trainerin angenommen fühlt und ihre fürsorglichen Gesten wahrnimmt, stimmt mich zuversichtlicher. Ich hoffe, sie wird die Unterstützung annehmen können, wo sie sie braucht.

4.2.4. Interview 4: Ms A

Ms A ist seit über 30 Jahren Lehrerin an dieser Schule. Zu Beginn habe sie Handarbeit unterrichtet, heute unterrichtet sie LO. Sie habe viele Eltern ihrer gegenwärtigen SuS schon unterrichtet. Sie sei an dieser Schule, weil sie eine Leidenschaft für die Kids und die Community habe. Ihr Grossvater habe hier gelebt und ihre Familie habe ihn regelmässig besucht. Sie habe einen Teil ihrer Kindheit hier verbracht. Sie möchte die Lernenden unterstützen. Das sei, was sie motiviere. [...]

Faktoren, die das Lernen in der Highschool erschweren, seien die Probleme mit Drogenmissbrauch, Probleme zu Hause, keine Unterstützung von den Eltern und «genderbased violence». «They act out

in class because there are things happening at home. They are looking for that assistance.» Die SuS würden sich schlecht benehmen, weil zu Hause etwas passiert sei. [...]

Als die drei wichtigsten Faktoren, warum die SuS keine guten akademischen Leistungen zeigen, sehe sie die fehlende Beteiligung der Eltern, die Sicherheit der Lernenden und die Lernschwierigkeiten von einzelnen SuS. [...] Sie erzählt, dass manchmal fünfzehn Personen in einem Haus wohnen. Die Jugendlichen würden aufwachsen mit Erwachsenen, die Drogen konsumieren und arbeitslos seien. Viele bekämen Sozialleistungen von der Regierung. Diese Kinder seien oft diejenigen, die nur in der Schule seien, weil sie das müssen, damit sie das Geld bekommen. Sie hätten kein Ziel. Ms A erzählt, sie habe früher selbst Essen gekauft für die Kinder und Jugendlichen, die hungrig zu ihr gekommen seien. Nun arbeite die Schule mit einer Organisation zusammen, die neu Lebensmittel für 80 Mahlzeiten pro Tag liefere. Etwas über tausend Jugendliche besuchen die Highschool OV, es habe oft zu wenig Mahlzeiten für alle Jugendlichen, die das Angebot in Anspruch nehmen wollten. Die Highschool OV werde nicht von der Organisation der Regierung mit Mahlzeiten versorgt, sondern von einer privaten Organisation. Ms A erzählt, dass einige Jugendliche sich dafür schämen, dass sie das Essen nicht selbst finanzieren können. Sie würden dann nicht vorbeikommen, auch wenn sie hungrig wären. Das Essen wird immer in der ersten Pause, die ungefähr um 11 Uhr stattfindet, verteilt.

Einige SuS kämen zu ihr und fragen nach Hygieneartikeln. Sie würde es ihnen geben ohne Fragen zu stellen. Wenn sie jeden Tag kommen, frage sie «Is there nothing at home?» Wenn die Antwort «No Miss» sei, würde sie es ihnen für einen Monat mitgeben und sagen, sie sollen im nächsten Monat wieder kommen. Die elterliche Unterstützung sei oft nicht vorhanden. Die Eltern seien mehr Freunde von ihren Kindern als Erziehungspersonen. Deshalb würden sie ihnen keine moralische Werte mitgeben. Das Gangstertum und die Schiessereien seien ein grosser Faktor. Ms A berichtet von einer Schiesserei, die ungefähr vor einem Jahr auf dem Schulgelände stattgefunden habe. Die Gangster hätten auf dem Schulparkplatz begonnen zu schießen. Sie hätten ihr Auto als Schutzschild benutzt. Ein Teil der Lernenden sei zur Schiesserei hingekommen, da sie sehen wollten, was passiere. Ihr Subject Advisor hätte einen Termin gehabt an der Schule und habe die Schiesserei miterlebt, da sie sich zu dem Zeitpunkt gerade in ihrem Auto auf dem Parkplatz befunden habe. Ms A erzählt, sie habe versucht, sie zu warnen, doch es sei schon zu spät gewesen. Es sei ihr nichts passiert, aber sie sei nie mehr an die Schule gekommen. Zu den Schiessereien meint sie, dass die Jugendlichen wüssten, wer die Schützen seien. Sie vertrauen der Polizei nicht, da diese dann vielleicht den Gangstern verraten, wer es gesagt habe. Die Jugendlichen seien desensibilisiert. Sie rennen zu einer Schiesserei hin, statt weg. [...] Für sie sei es traurig, dass viele ehemalige Lernende getötet wurden. Sie frage sich dann warum. Warum dieser Lernende? Warum sei er in eine Gang gegangen? Es sei, weil die Gangster ihnen das gäben, was die Eltern ihnen nicht geben können. Zum Beispiel ein Paar Turnschuhe. «Now you are a runner. When you look again you are in. And you cannot get out.» [...] Ich frage Ms A, welche SuS die herausfordernden Situationen überwinden. Sie sagt, diese SuS hätten Unterstützung von aussen. Diese Lernenden würden «outside of the box» denken. [...] Sie benennt zwei Schutzfaktoren: ausserschulische Aktivitäten und wenn die SuS zu einem Verein für besonders talentierte SuS gehören würden.

Die SuS, die ausserschulischen Aktivitäten nachgehen, seien emotional und mental stärker. Das könne Fussball oder was auch immer sein. Sie bekämen dieses Zugehörigkeitsgefühl von irgendwo

anders und nicht von den Gangstern. Ihr Mindset würde stärker werden. Das Denken sei offen. Sie interagieren mit anderen Lernenden von anderen Schulen. [...]

Anny sei eine dieser Schülerinnen. Ihre Familie habe finanzielle Herausforderungen. Sie habe einen Weg gefunden, mit ihren Schwierigkeiten und Emotionen umzugehen: Sie schreibe. Sie schreibe wunderschöne Gedichte oder Kurzgeschichten. Sie sei in einer Gruppe, wo sie ermutigt werde, über ihre schwierigen Umstände zu schreiben und diese Gefühle zu verarbeiten. Sie gehe in eine andere Richtung, nicht in Richtung Gangs, das sei, warum sie Erfolg habe. [...]

Sie würde herausgeforderten Jugendlichen, die sie um Rat fragen folgenden Rat geben: «Change your attitude first.» Dann würde sie den Jugendlichen zeigen, wo sie in eine falsche Richtung gehen und ihnen raten «to direct their bad behaviour to a different area.» Sie meine damit, dass sie zum Beispiel ins Fussball gehen und ihre Wut am Ball auslassen. Dann würden die Lernenden in ein anderes Umfeld, mit anderen SuS kommen und sie würden emotional stärker werden. Sie würde ihnen raten, sich auf die kleinen Fortschritte zu fokussieren und selbst wenn sie als Lehrpersonen sagen, dass sie so oder so seien: «Show us wrong and do it for yourself.»

Forschungskontext

Viele der von Ms A angesprochene Themen wurden bereits diskutiert. Sie berichtet wie die Schülerinnen und Schüler reagieren, wenn es eine Schiesserei gibt. Sie rennen zum Geschehen hin. Eine Erklärung dafür sei, dass die Jugendlichen «desensibilisiert» seien. Burton & Leoschut (2013) berichten von einem ähnlichen Phänomen: Die Schülerinnen und Schüler fühlten sich sicher an der Schule, obwohl sie an dem Ort Gewalt (mit-)erleben. Sie führen dies auf eine «Dessensibilisierung» der Jugendlichen zurück. Auch Anny berichtet, dass sie sich sehr sicher fühle in der Schule. Sogar während der von Ms A erwähnten Schiesserei im letzten Jahr habe sie sich nicht unsicher oder gestresst gefühlt: «...*'because I knew the surrounding area was dangerous, so you grow accustomed to that...you know what to do, how to avoid it...'* [...] *Es habe viele Gangster an der Schule. Sie hätten ihre Freunde gewarnt, dass etwas passieren würde und dann habe sich das verbreitet. Das heisst, sie erwarte es nicht wirklich, weil wenn es eine Schiesserei gäbe, dann sei es immer so, dass jemand es schon gehört habe. 'So, when it does happen it doesn't really shock me... it is just like calm down it's gonna be over soon...'* Sie warte dann bis es vorbei sei. Wenn die anderen verletzt werden, sei das ihr eigener Fehler. *'When you hear a gunshot, the first thing you should want to do is to run...'* Anny findet es verantwortungslos, dass die Kinder zur Schiesserei hinrennen. Sie meint es liege daran, dass sie den Hype um die Gewalt lieben würden. *'A lot of children like the violence that is why they run towards...to see the violence'*» (siehe Anhang 6.7: Interview 7). Annys Aussage wirkt abgeklärt und sie distanziert sich deutlich von den Jugendlichen, die zu den Schiessereien rennen. Sie selbst würde abwarten, bis es vorbei sei. Ihre Aussage zeigt die Normalität von Gewalt in der Community auf. Sie erzählt, sie habe sich daran gewöhnt. Ein starkes Mindset, ausserschulische Aktivitäten, die Partizipation der Eltern und ein Denken «outside oft he box» seien Schutzfaktoren, die den Jugendlichen helfen, würden akademisch erfolgreich zu sein und sich positiv zu entwickeln.

Kontext der Forschung

Das Interview mit Ms A eröffnet mir eine erweiterte Perspektive auf die beobachteten Thematiken. Sie erzählt mir von ihren Anstrengungen, den Jugendlichen zu helfen. Ich bin beeindruckt von ihren Geschichten und Erfahrungen. Ich frage mich, was die Highschool und die Lernenden ohne Lehrpersonen wie sie machen würden.

5. Diskussion

5.1. Interpretation der Ergebnisse

Die Forschungsergebnisse werden in dem folgenden Kapitel nach der zugrundeliegenden Fragestellung um die Copingstrategien von Lernenden diskutiert. Die Herausforderungen und Stressoren, mit denen die Jugendlichen konfrontiert sind, werden nicht ausführlich diskutiert, sondern entlang der erörterten Copingstrategien ihre berechnigte Gewichtung finden. Das Kapitel wird aufgeteilt in kontextübergreifende Copingstrategien und spezifische Copingstrategien im Umgang mit einer bestimmten Herausforderung.

Es werden hauptsächlich Copingstrategien, bei denen auf personale Ressourcen oder auf soziale Ressourcen zurückgegriffen wird, erörtert. Materielle Ressourcen spielen in dem beobachteten Kontext eine untergeordnete Rolle. Das ist darauf zurückzuführen, dass sie, wenn überhaupt, nur in sehr begrenztem Mass verfügbar sind. Es wird bewusst auf eine Unterscheidung zwischen funktionalen und dysfunktionalen Copingstrategien verzichtet. Eine Bewertung wäre subjektiv in dem Sinn, dass von den Forschenden als «dysfunktional» bewertete Copingstrategien in dem beschriebenen Kontext sehr wohl äusserst funktional sein können. Es könnte zum Beispiel für eine junge Frau funktional sein, einen Gangster als Freund zu haben, weil sie so von ihm und von seinem Status als Gangster geschützt wird. Aus einer anderen Perspektive betrachtet, ist dies eher dysfunktional, da der Freund in gewalttätige Handlungen involviert ist und genderbasierte Gewalt keine Seltenheit darstellt.

5.1.1. Kontextübergreifende Copingstrategien

5.1.1.1. *Soziale Unterstützung einholen und annehmen*

Die wohl bedeutendste Copingstrategie, die die untersuchte Forschungsgruppe zeigte, ist das Zurückgreifen auf soziale Ressourcen. Diese Erkenntnis steht im Einklang mit zahlreichen Studien, die bisher zu Resilienz und Coping gemacht wurden (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2022; Henderson & Berla, 1994; Mottalepule, 2010). Besonders die Ermutigung, die sie von ihren Bezugspersonen erhalten, wird von den Jugendlichen immer wieder erwähnt. In den beschriebenen Beobachtungen und Interviews fällt auf, dass die Jugendlichen öfters nicht ihre Eltern, sondern (ältere) Geschwister, Cousinen, Tanten, Onkel oder die Grosseltern als enge Bezugspersonen sehen. Viele Jugendliche empfinden mindestens ein Elternteil nicht als unterstützend, weil dieser entweder selbst in kriminelle (Brad), risikoreiche (Shakira, Anny) Aktivitäten involviert oder abwesend (Aliya, Anthony, Ravah) ist. Wenn aus dem innersten Familienkreis niemand die Jugendlichen unterstützt, springen fast immer Verwandte aus dem erweiterten Familienkreis ein. Als weitere relevante Supportgruppe werden immer wieder Peers aus Schule und Freizeit genannt. In den gemachten Beobachtungen ist ersichtlich, dass die Jugendlichen sich stark auf die Unterstützung ihrer Mitlernenden verlassen. Eine dritte Art der sozialen Unterstützung geht von Lehrpersonen oder von Coaches in Freizeitclubs aus. Auf diese drei Personengruppen wird im Folgenden vertieft eingegangen.

1. Die (erweiterte) Familie

Familienmitglieder unterstützen die beobachteten Jugendlichen emotional, beratend und materiell. Ms A und Mr S bezeichnen die elterliche Partizipation als einer der wichtigsten Faktoren für Schulerfolg. In ihrem Bericht beschreiben Henderson & Berla (1994) verschiedene Studien, die die Einbindung der Eltern als den verlässlichsten Faktor für Schulerfolg bestätigen. Die hohen Erwartungen der Eltern lösen aber auch Druck aus, berichten beispielsweise Lauren oder Ravah. Dieser wird eher als hinderlich und stressauslösend wahrgenommen (siehe Anhang 5.13: Beobachtung 13).

Konkrete Unterstützung bei den Schulaufgaben durch Personen aus der Familie wird von den Jugendlichen selten erwähnt. Laurens Mutter habe ihr Business erklärt und Shakira sagt über ihre Tante: «*she always helps me with school, because she wants me to pass...*» (siehe Anhang 6.5: Interview 5). Dass die Familienmitglieder die meisten Lernenden nicht unterstützen, könnte daran liegen, dass die Eltern oder Verwandten dazu gar nicht in der Lage sind. Einige Lernende sagten, sie seien die Ersten oder die Einzigen der Familie, die die Matric machen (siehe Situation 12, 13).

Die emotionale Unterstützung durch Familienmitglieder wird häufiger erwähnt (siehe Anhang 6.2: Interview 2, Situation 12, 13). Jani erklärt zum Beispiel, ihre Mutter sei ihre Hauptbezugsperson und würde sie immer wieder ermutigen. Ravah erzählt, dass ihre Schwester ihre grösste Ermutigerin sei, und erinnert sich an ihre Ratschläge. Brad erzählt von seiner Cousine, die ihn, nachdem er seine Mutter und Grossmutter verloren hatte, beraten hatte, wie er mit dem Schicksalsschlag umgehen kann.

Shakira erwähnt, dass ihre Tante sie manchmal finanziell unterstütze, wenn sie für sich und ihre Schwester nicht genug Geld habe, um sich zu Essen oder Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen (siehe Anhang 6.5: Interview 5).

2. Die Peers

Eine wichtige Quelle von sozialer Unterstützung sind für die beobachteten Jugendlichen die Peers. Alle Jugendlichen erwähnen in den Interviews ihre Freundinnen und Freunde als wichtige Bezugspersonen, die sie unterstützen und ermutigen. Die meisten erwähnen ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, einige sprechen von Freundschaften ausserhalb der Schule. Wentzel, Russel & Baker (2016) erklären, die Beziehungen zu Peers seien ein Prädiktor für soziales Verhalten, während die Unterstützung von Eltern und Lehrpersonen vor allem Auswirkungen auf die akademischen Leistungen hätten. Dieser Befund kann in den gemachten Beobachtungen nur teilweise bestätigt werden. Die Beziehungen zu Peers scheinen das akademische Lernen und das soziale Verhalten zu beeinflussen. Die akademisch starken Lernenden umgeben sich meist mit anderen akademisch starken Lernenden. Dies lässt vermuten, dass die Beziehungen zu den Peers für die beobachteten Jugendlichen eine wichtige Komponente für das erfolgreiche akademische Lernen sind.

Die Gruppe um Anny, Aya, Cal und Jordy zu der sich manchmal Anthony, Calvin, Riley und Claire gesellen, scheint ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben. Sie nennen sich «fam» [Familie]. Eine zweite Gruppe, die in den beschriebenen Beobachtungen nicht zu sehr zum Vorschein kam, ist die Gruppe um Tha, zu der unter anderem Lauren und Chris gehören. Es ist auffällig, dass viele dieser Jugendlichen sehr starke, erfolgreiche Lernende sind. Die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe könnte sie davor schützen, sich Zugehörigkeit und Anerkennung in einer Gang zu suchen, was laut van der Westhuizen & Gawulayo (2021) einer der Gründe ist, einer Gang anzugehören. Gute schulische

Leistungen sind in dieser Gruppe vermutlich ein Grund zur Anerkennung. Die Jugendlichen stehen vor den Prüfungen oft zusammen, diskutieren und erklären sich gegenseitig mögliche Prüfungsfragen und vergleichen sich miteinander bezüglich ihrer akademischen Leistungen (siehe Situation 11). Dieses Verhalten steht im Kontrast zu den Jugendlichen, die in Situation 6 beschrieben werden. Die dort erwähnten Jugendlichen sehen, laut Aussage der Lehrperson, Gangster als Vorbilder und ahmen sie nach. Anthony fällt dadurch auf, dass er sehr viele Interaktionen mit verschiedenen Jugendlichen hat. Er diskutiert, lacht oder gibt Mitschülern vor der Prüfung einen Handshake. Er ist fast ununterbrochen mit anderen im Austausch. Anthony scheint sich, wie viele Jugendliche, dem Einfluss des Freundeskreises bewusst zu sein. Er meinte, «*Choose your friends wisely, 'cause everybody is not here to help you bro...[...] we know we had friends... we not that close anymore...*». Avery sagte, «*You need to surround yourself with people who teach you how to think*» und Ravah meinte, «*other people are [still] important... they can influence you in a good way*». Brad gestaltet seine sozialen Kontakte ebenfalls sehr bewusst. Er hält sich von schlechtem Einfluss fern, vermeidet Konflikte und umgibt sich mit Personen, die ihn positiv beeinflussen. Er lässt sich auf die Ratschläge seiner Cousine ein und sitzt in der Lektion vorne neben Oliver und Cal – nach dem Lesen seiner Aussagen liegt die Vermutung nahe, dass er dies sehr bewusst tut (siehe Anhang 6.1: Interview 1, Situation 3, 4).

3. Die Lehrpersonen oder Coaches

Das Wohlbefinden an der Schule und die akademischen Leistungen von Schülerinnen und Schülern sind stark beeinflusst von der Qualität der Beziehungen zu Peers, Eltern und Lehrpersonen (van der Westhuizen & Gawulayo, 2021). Wentzel, Russel & Baker (2016) bestätigen wahrgenommenen, emotionalen Support durch Eltern und Lehrpersonen als Prädiktor für akademischen Leistungen von Lernenden. Ms A und andere Lehrpersonen versuchen für die Jugendlichen da zu sein. Ms A macht sich viele Gedanken über das Wohlbefinden ihrer Lernenden. Einige der beobachteten Jugendlichen nehmen die Lehrpersonen als Unterstützung wahr. Anthony und Calvin schwärmen von ihrem Afrikaanslehrer – Mr A sei der beste Lehrer, weil er lustig und fair sei und keine Lieblinge habe (siehe Anhang 6.1: Interview 1). Aliya erzählt, dass eine Lehrerin sie wie ihr eigenes Kind behandle (siehe Anhang 6.3: Interview 3). Aus den Beobachtungen ist ersichtlich, dass sich viele Lehrpersonen um eine gute Atmosphäre und gute Beziehung zu den Lernenden bemühen. Es wird viel gelacht und manchmal über anderes als die Unterrichtsinhalte geredet (siehe Situation 7, 11). Einige Jugendliche erzählen, dass sie von den Lehrpersonen ermutigt werden (siehe Anhang 6.1, 6.3: Interview 1, 3). Die Unterstützung, die von den Lehrpersonen ausgeht, ist hauptsächlich emotionaler Art. Unterstützung beim Lernen wird zwar in Form von «Extra Classes» angeboten, doch wenige Jugendliche nützen dieses Angebot (siehe Situation 1). Einige Jugendliche nehmen materielle Unterstützung, vor allem in Bezug auf die Essensausgabe, in Anspruch (siehe Anhang 6.4: Interview 4).

4. Kommentar zur Sozialen Unterstützung

Grundsätzlich könnte soziale Unterstützung auch als Schutzfaktor und nicht als Copingstrategie klassifiziert werden. Es wird jedoch klar, dass nicht alle Jugendlichen die vorhandene Unterstützung annehmen oder aufzusuchen wissen. Brad beschreibt, wie er erst nicht auf seine Cousine gehört habe (siehe Situation 4) und Aliya sagt über ihre Trainerin und Teamkolleginnen, «*they will always be there*

for me...When I go to training, they will always ask me, what's wrong... But I am not the person to open up really...» (siehe Anhang 6.3: Interview 3). Als Copingstrategie kann demnach das aktive, bewusste oder unbewusste Aufsuchen und Annehmen sozialer Unterstützung bezeichnet werden. Die dazu nötigen sozial-emotionalen Kompetenzen, zu denen beispielsweise Konfliktfähigkeit oder Emotionsregulation gehören, werden in einer Studie von Wills & Hofmeyr (2019) als wichtigster Faktor für akademische Resilienz in Südafrika beschrieben. Sie beschreiben ebenfalls, dass kognitive, sprachliche, soziale und emotionale Kompetenzen voneinander abhängig sind und, nebst genetischen Faktoren, von den individuell gemachten Erfahrungen des Kindes oder des Jugendlichen geprägt werden (ebd.).

Perry & Winfrey (2021) argumentieren, dass Kindheitserfahrungen entscheidend beeinflussen, wie wir später zu anderen Menschen in Beziehung treten. Die gemachten Erfahrungen prägen unser Menschenbild, welches wir in der Art und Weise, in der wir später auf Menschen zugehen, reproduzieren. Wenn ein Kind zum Beispiel die Erfahrung mache, dass seine Bedürfnisse von der erwachsenen Bezugsperson wiederholt nicht gestillt werden, lerne es, dass seine Bedürfnisse nicht wichtig sind. Mit der Überzeugung werde das Kind zukünftig auf andere zugehen und diese Erfahrung in neuen Beziehungen mit grösster Wahrscheinlichkeit reproduzieren.

Aliya sagt, dass sie, nach dem Tod ihrer Mutter als sie neun Jahre alt war, immer nach jemandem gesucht habe, der die Rolle einer fürsorglichen Bezugsperson übernimmt, aber niemanden gefunden hat. *«From a young age I had to figure things out for my own»* (siehe Anhang 6.3: Interview 3). Sie musste die Dinge für sich selbst lernen und konnte niemanden um Hilfe bitten. Mit diesem Mindset scheint sie durchs Leben zu gehen, denn obwohl sie in ihren schwierigen Umständen Hilfe brauchen könnte, sagt sie, sie wisse gar nicht, ob sie wirklich Hilfe braucht (*«It's like I do need help and I also don't need help»*) und dass sie sich anderen nicht wirklich öffne (*«I am not the person to open up really»*). Es scheint ihr schwer zu fallen, Unterstützung anzunehmen. Brad hat seine Mutter vor zwei Jahren verloren. Er hat es nach einer gewissen Zeit geschafft, sich der Fürsorge seiner Cousine zu öffnen. Perry & Winfrey (2021) erklären dazu, dass traumatische Erlebnisse durch die Verbundenheit mit anderen Menschen verarbeitet werden. Denkweisen – in dem Fall das Mindset, mit dem wir auf Menschen zugehen – können dadurch erneuert werden. Aliya spricht sehr positiv von ihrer Lehrerin, ihren Teamkolleginnen und ihrer Trainerin. Wenn sie sagt, *«I love them really... I don't get along with my real family... but they will always be there for me...»*, zeigt dies erstens, dass sie weiss, dass sie bei diesen Personen Unterstützung finden kann. Zweitens könnte es sein, dass Aliya mit wachsendem Vertrauen und einer Kumulation von positiven Begegnungen im Laufe der Zeit bereit sein wird, die angebotene Unterstützung anzunehmen.

5.1.1.2. Ausserschulische Aktivitäten

«They have nothing to do...You have to give them more opportunities... like sports, like soccer for example», erklärt Jo an den Orals, als er gefragt wird, was man gegen Drogenmissbrauch von Jugendlichen machen könne (siehe Situation 8). Die schützende Wirkung von ausserschulischen Aktivitäten auf Drogenmissbrauch kann wissenschaftlich nicht bestätigt werden, da verschiedene Studien unterschiedliches herausgefunden haben. Es gibt jedoch Studien, die besagen, dass ausserschulische Aktivitäten eine schützende oder zumindest abmildernde Wirkung in Bezug auf Drogenmissbrauch haben (Cooley,

Henriksen, Van Nelson & Thompson Jr, 1995; Elder, 2000). Die unterschiedlichen Befunde könnten mit den unterschiedlichen Kontexten zusammenhängen.

Obadire & Sinthumule (2021) erklären die schützende Wirkung von ausserschulischen Aktivitäten in Südafrika folgendermassen: Die Jugendlichen seien verschiedenen Ideen, Interessen und Karrieremöglichkeiten ausgesetzt, was ihre Neugierde anregen würde. Aliya erzählt beispielsweise davon, dass sie später etwas Sportliches machen möchte. Sie nennt Messi und andere Stars als ihre Vorbilder, die sie einmal treffen möchte. Der Besuch von Sportclubs eröffnet ihr den Zugang zu sozialer Unterstützung (siehe Anhang 6.3: Interview 3).

Die schützende Wirkung von ausserschulischen Aktivitäten werden von Ms A betont und Mr S sagt, dass er die Möglichkeiten für diese an der Schule ausbauen möchte. Viele Jugendlichen nehmen ihr Hobby als Ressource wahr (siehe Anhang 6.1-6.4, 6.7: Interview 1-4, 7). Jani erzählt, dass sie bewusst ins Rugby geht, um sich zu erholen und Stress abzubauen: «*That helps me cope and let my feelings out... I love it... It helps me release stress and anger...*» (siehe Anhang 6.2: Interview 2). Sie bewältigt ihre Herausforderungen und den Stress mit einem bewussten, geplanten Schritt. Daraus folgt, dass der Besuch von ausserschulischen Aktivitäten in dem beobachteten Kontext als Copingstrategie bezeichnet werden kann.

5.1.1.3. Mindset

Bei einigen Jugendlichen ist erwartungsgemäss ein grosses Selbstvertrauen und eine hohe **Selbstwirksamkeitserwartung** beobachtbar. Dies zeigt sich in Aussagen, dass sie «ready» für die Prüfung seien, in ihren ambitionierten Zielen und in der Art und Weise, wie sie ihre Prüfungen angehen. «*I know I am good at what I am doing*», «*You gotta believe in yourself... You gotta believe you got it*» und «*I want to prove to the ones who told me I can't, that I actually can*» - alle diese Aussagen der Jugendlichen zeigen ihre inneren Überzeugungen (siehe Situation 3, 13, Anhang 6.3: Interview 3).

Die **Mentalität «anders als die Anderen»** zu sein, zeigten viele der beobachteten Jugendlichen. Anthony betont «*I know I am born to be different from everyone else...*» und er und Calvin seien «*...not like them, we kept on going, kept on pushing...*» (siehe Anhang 6.1: Interview 1). Shakira macht ein ähnliches Statement: «*I tell myself: That is the path they wanna choose. I have my own path. If they wanna do that stuff, I will do my own stuff. They wanna mess up their lives that is their choice, but I am not going to*» (siehe Anhang 6.5: Interview 5). Auch Avery grenzt sich klar von seinen Mitlernenden ab, als er sagt: «*Don't say you, say they*» (siehe Situation 2). Die Jugendlichen grenzen sich klar von «den Anderen» ab. Die Anderen sind in ihrem Verständnis die, die ihr Leben vermässeln, die den Unterricht stören und nicht lernen. Sie selbst sind die, die weitergehen und die ihr Leben nicht vermässeln werden. Gegenüber den Gangstern zeigen einige Jugendliche eine ähnliche Haltung. Sie distanzieren sich von ihnen und hinterfragen sie: «*Why you shoot in the first place?*» (siehe Anhang 6.2: Interview 2) oder «*I greet them, but I don't sit with them...*» (siehe Situation 12).

Auffallend sind die Aussagen von mehreren Jugendlichen als sie die Zusammenhänge von verschiedenen Thematiken aufzeigen. Anschaulich zeigt dies Ehans Äusserung über Gangs an den Orals. Die Gründe für Gangstertum sieht er letztendlich in der Armut. Er erläutert schlüssig, wie er zu dieser

Aussage kommt. Auch Jo zeigt zusammenhängendes Denken als er erklärt, dass man Jugendlichen etwas zu tun geben müsse, damit sie keine Drogen konsumieren. Jani und Brad erklären, dass es für Coloureds schwierig sei Jobs zu finden, wegen der momentanen Gesetzgebung. Ein **Denken in größeren Zusammenhängen** könnte den Jugendlichen helfen die erlebten Herausforderungen besser einzuordnen. Es kann aber auch sein, dass solche Denkweisen eine Opfermentalität fördern.

Viele der beobachteten Jugendlichen sind sich der Konsequenzen ihrer Handlungen bewusst. Sie wissen, dass das Matric Certificate ihnen die Türen zu mehr Möglichkeiten öffnet. Brad und Aliya erwähnen explizit, dass sie ihr Matric Certificate brauchen, um im Leben weiterzukommen. Aus diesen Überlegungen setzen sie sich ihre Ziele, was eine weitere wichtige Copingstrategie zu sein scheint.

5.1.1.4. Ziele

Im Einklang mit dem aktuellen wissenschaftlichen Stand zeigen die beobachteten Jugendlichen oft eine starke Zielorientierung. An verschiedenen Stellen erwähnen die Jugendlichen, auf welches Ziel sie hinarbeiten. Die Mehrheit der Lernenden erwähnt eine zukünftige Karriere, die sie verfolgen wollen. Oft sind finanzielle Überlegungen dabei. Ihre Ziele motivieren sie, das Herausfordernde aus- und durchzuhalten. Jani und Ravah meinen: *«But I want to work myself up... so I got that motivation going on...»* und *«I am passing my best... I am getting my Bachelors pass...that keeps me motivated»* (siehe Situation 13, Anhang 6.2: Interview 2). Viele Jugendliche haben zum Ziel, das Leben für jemand anderen besser zu machen. Jani erwähnt, dass sie sich später um ihre Mutter kümmern will, Anthony und Lauren möchten, dass ihre zukünftigen Kinder es besser haben: *«I want them to know that they have a mother who is financially stable, cause things are expensive now, so I just wanna be able to buy anything we need or want»* (siehe Situation 13). Ravah möchte ein Vorbild sein: *«I wanna be the person they look up to [...] I also wanna be that motivation for them»* (siehe Situation 13). Es scheint, als ob Ziele, die über den eigenen Profit hinausgehen ebenso stark wirken wie Ziele, die nur das eigene Leben tangieren. Eine gewisse Lockerheit im Umgang mit Hürden, die für die Zielerreichung überwunden werden sollen, scheint nicht hinderlich zu sein. Anthony und Chris wirken im Angesicht der Prüfungen meist entspannt. Chris weiss beispielsweise, dass Afrikaans nicht sein stärkstes Fach ist, begegnet dieser Tatsache aber mit Humor. Brad erzählt, dass er gerne reisen würde – dafür müsse er aber erst die Schule abschliessen und einen Job finden. Er vertraue dabei auf Gottes Timing und würde sich nicht stressen lassen.

5.1.1.5. Glaube

Das Aufsuchen von religiöser und spiritueller Unterstützung («positive religious coping») sei eine wirkungsvolle Copingstrategie, die sich positiv auf die mentale Gesundheit auswirke (Ano & Vasconcelles, 2005). Die Jugendlichen erzählen, dass sie vor allem vor den Prüfungen beten. Der Glaube an einen Gott scheint eine emotionale Ressource zu sein. Zayan, Arou und Zita sagen, dass sie vor Prüfungen oder wenn es ihnen schlecht gehe, für sich beten (siehe Anhang 5.10, 5.18: Beobachtung 10, 18). Die Jugendlichen und die Lehrpersonen beten vor jeder Prüfung das Vaterunser. Religion und Glaube scheinen in den schwierigen Umständen Trost, Zuflucht und Hoffnung zu bringen. Der Glaube scheint im beobachteten Kontext einen wichtigen Stellenwert zu haben.

5.1.1.6. Drogenmissbrauch

Drogenmissbrauch wird im Rahmen dieser Arbeit als Copingstrategie deklariert, obwohl er gleichzeitig ein Risikofaktor für die Jugendlichen in Südafrika darstellt. Die Jugendlichen in Südafrika sind mit verschiedenen Stressoren konfrontiert (Holborn & Eddy, 2011; Roman et al., 2016). Symptomatisch ist dies unter anderem am Drogenmissbrauch zu sehen (Roman et al., 2016). Bradizza, Reifman & Barnes (1999) erwähnen, dass Jugendliche, nebst sozialen Gründen für Alkoholkonsum, Alkoholkonsum als Copingstrategie verwenden. Bei Schwarzen Jugendlichen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Alkoholkonsum als Copingstrategie verwendet werde etwas höher als bei Weissen Jugendlichen. Drogenmissbrauch ist in Südafrika unter Highschool Schülerinnen und Schülern üblich. Eine Studie unter Schwarzen und Coloured Highschool Lernenden im Süden von Johannesburg im Jahr 2020 zeigte auf, dass die Prävalenz von Drogenmissbrauch bei 31% lag (Mohale & Mokwena, 2020). Es kann angenommen werden, dass die Zahlen in der Highschool OV in einem ähnlichen Bereich liegen (siehe Situation 4, Anhang 5.3: Beobachtung 3). Die Erklärung dafür sieht Perry (Perry & Winfrey, 2021) vereinfacht dargestellt darin, dass das Nervensystem von Kindern, die in stressreichen Umgebungen aufwachsen, konstant «dysregulated», also nicht reguliert oder gestresst, sei. Was den Stress abbaue und das Nervensystem beruhige, fühle sich gut an. So haben Jugendliche, die in widrigen Umständen aufwachsen, eine höhere Vulnerabilität für Drogenmissbrauch (ebd.).

5.1.2. Spezifische Copingstrategien im Umgang mit sozioökonomischen Herausforderungen

Aus den gemachten Beobachtungen können drei Copingstrategien im Umgang mit sozioökonomischen Herausforderungen erörtert werden. Als erstes soll die starke Zielorientierung genannt werden. Wie bereits im Unterkapitel 5.1.1.4 erwähnt, setzen sich viele Jugendliche zum Ziel, später einmal einen Beruf, möglichst einen, mit dem man viel Geld verdient, auszuüben. In diesen Aussagen sind die finanziellen Herausforderungen, die viele Menschen in OV zu bewältigen haben, erkennbar.

Eine weitere Bewältigungsform ist es, die materielle Unterstützung, die oft von der Schule oder dem erweiterten Familienkreis kommt, anzunehmen (siehe Anhang 6.4: Interview 4).

Als dritte Copingstrategie kann die Zugehörigkeit zu einer Gang bezeichnet werden. Ms A beschreibt, dass Gangster bedürftigen Kindern und Jugendlichen oft mit materiellen Dingen aushelfen. Dafür müssen die Betroffenen allerdings einen hohen Preis bezahlen; «*now you are a runner...when you look again you are in. And you cannot get out*» (siehe Anhang 6.4: Interview 4). Ehan erwähnt ebenfalls den Zusammenhang zwischen Armut und dem Beitritt zu Gangs (siehe Situation 8). Das führt uns zur nächsten Herausforderung.

5.1.3. Spezifische Copingstrategien im Umgang mit Gangs

Interessanterweise sind im Umgang mit Gangs zwei Copingstrategien auszumachen, die sich gegenseitig widersprechen. Die eine Copingstrategie im Angesicht der Gefahr, die hauptsächlich von den Gangs ausgeht, scheint paradoxerweise, die Nähe, Sympathie oder gar der Zutritt zu einer Gang zu sein. Mehrere Befunde zeigen, dass Jugendliche Gangs beitreten, um sich selbst zu schützen – zum

Beispiel aufgrund von Drohungen, die von der Gang selbst ausgehen (van der Westhuizen & Gawulayo, 2021).

Als zweite Copingstrategie ist eine Distanzierung von allem, was mit Gangs zu tun hat, zu beobachten. Die Jugendlichen berichten, wie sie Gangstern bewusst aus dem Weg gehen und Konflikte vermeiden. Sie bleiben oft lieber zu Hause, als sich nach draussen in die Gefahr zu begeben: *«too much happens outside...trouble, danger, shootings»* oder *«walking outside you get robbed, you get gun pointed [...] I am scared to walk outside and stuff, that is why I stay inside the house [...] it is everywhere»* (siehe Interviews 3, 5). In der Schule und wo es nicht möglich ist, den Gangstern aus dem Weg zu gehen, versuchen die Jugendlichen, sich soweit es geht zu distanzieren und sich nicht einzumischen: *«I mind my own business»*, *«if they wanna do that stuff, I will do my own stuff»*, *«we know we had friends... we not that close anymore...»*, *«I greet them, but I don't sit with them... because then you are in danger, because they [the other gangsters] think you are one of them...»* (siehe Anhang 6.1, 6.5, 6.6: Interview 1, 5, 6, Anhang 5.12: Beobachtung 12). In der letzten Aussage ist zu sehen, dass der Jugendliche versucht ein Gleichgewicht zu finden, zwischen der Gefahr, die durch Gangster, die er kennt, ausgeht und der Gefahr selbst in eine Gang zu geraten. Er sei freundlich, vermutlich, weil er die Gangster nicht verärgern möchte, distanzieren sich aber soweit es geht von ihnen.

Eine andere Art von Distanzierung ist die innere Distanzierung. Die Jugendlichen lassen den Schrecken um die Gewalt nicht mehr nah an sich heran – er ist für sie zur Normalität geworden. Beispielhaft ist dies an Anny's Aussage erkennbar: *«So when it does happen it doesn't really shock me... it is just like: calm down it's gonna be over soon...»* (siehe Anhang 6.7: Interview 7). Dass die Jugendlichen bei einer Schiesserei zum Ort des Geschehens rennen, sei, weil sie von der Gewalt «desensibilisiert» seien, meint Ms A (siehe Anhang 6.4: Interview 4). Anny's Aussage beschreibt dies ebenfalls anschaulich: *«A lot of children like the violence that is why they run towards...to see the violence...»* (siehe Anhang 6.7: Interview 7). Jani ist die Einzige, die die Gewalt offen hinterfragt und die Gangster kritisiert: *«Why you shoot in the first place? [...] Gangsters are not going to prison like they're supposed to...they pay off people...I can't take that»* (siehe Anhang 6.2: Interview 2).

Grundsätzlich schwingt bei den Gesprächen über Gewalt und Gangs ein Gefühl der Überforderung mit. Es wirkt, als ob niemand genau wissen würde, wie das Problem gelöst werden kann. Deshalb scheint innere und äussere Distanzierung die einzige, den Jugendlichen zugängliche Möglichkeit zu sein, diese Herausforderung persönlich zu bewältigen.

5.1.4. Spezifische Copingstrategien im Umgang mit Prüfungsstress

Da meine Beobachtungen im Rahmen der Abschlussprüfungen des Grade 12 durchgeführt wurden, konnten einige spezifische Copingstrategien in Bezug auf Prüfungen ermittelt werden. Grundsätzlich zeigten die beobachteten Jugendlichen meist ein aktives Bewältigungsverhalten im Umgang mit dem Prüfungsstress.

5.1.4.1. Selbst- und Fremdevaluation

Zu den problemorientierten Bewältigungsstrategien kann sicherlich das Lernen auf eine Prüfung gezählt werden. Die Jugendlichen berichteten von Lernplänen, die ihnen zur Vorbereitung auf die Prüfung helfen

sollten. Wichtige Strategien sind dabei die Selbstevaluation und das Planen. Die Jugendlichen schätzen ihren Lernstand ein und planen ihre Lernaktivitäten dementsprechend. Dies ist in der Situation 10 anschaulich dargestellt. Jordy schreibt ein Vorgehen auf, um es zu verinnerlichen, Tallum notiert sich wichtige Begriffe und Chris sitzt entspannt auf seinem Stuhl, weil er seiner Einschätzung nach «ready» ist. Anthony und Calvin sind oft zu beobachten, wie sie sich vor der Prüfung über Lerninhalte austauschen. Die Jugendlichen schätzen ihren Lernstand ein und verfügen über individuelle Lerntechniken, die sie nach Bedarf einsetzen. Manchmal wird ein Fremdfeedback zugezogen, um die erbrachte Leistung einzuschätzen (siehe Situation 8). Nach der Prüfung in Life Orientation sprechen Anny, Jordy und Alisha mit Ms A und erzählen, wie sie die eigene Leistung einschätzen (siehe Situation 9).

5.1.4.2. Problemlöse- und Planungskompetenz

Der Problemlöse- und Planungskompetenz scheint in der hohen Anzahl von Prüfungen eine erhöhte Relevanz zuzukommen. Insbesondere, weil das Lernen durch externe Faktoren erschwert wird. Die Jugendlichen müssen einen Weg finden, wie sie mit dem Lärm und anderen Ablenkungen umgehen. Viele lernen deshalb mitten in der Nacht: «*Because it is very loud where I live during the day. People are listening to music and drinking alcohol. So, in the middle of the night, everything is quiet*» (siehe Situation 13). Weitere erschwerende Faktoren müssen ebenfalls berücksichtigt werden: die batteriebetriebene Lampe und die YouTube-Videos müssen vor dem Load Shedding geladen werden (ebd.). Extra Classes wurden einzig von Anthony und Calvin erwähnt. Sie scheinen für die meisten Jugendlichen keine bedeutsame Ressource zu sein. Dies wird von der Aussage einer Lehrperson in Situation 1 bestätigt.

5.1.4.3. Rhythmische Bewegungen

Während den Prüfungen war ein interessantes Verhalten zu beobachten. Viele Jugendliche haben immer wieder ihre Füße oder Beine rhythmisch bewegt (siehe Situation 8). Perry (Perry & Winfrey, 2021) beschreibt, wie Rhythmus regulierend auf das Empfinden wirkt. Babys nähmen schon vor der Geburt den Herzrhythmus der Mutter wahr und so würden Rhythmen in derselben Frequenz nach der Geburt als beruhigend wahrgenommen. In dem Buch beschreiben Perry & Winfrey (2021) wiederholt den beruhigenden Effekt von Rhythmen, der zum Beispiel beim Wiegen eines Kleinkindes, bei einem Spaziergang im Wald oder beim Tanzen erlebt werde. Die nervös wirkenden, rhythmischen Bewegungen der Jugendlichen können als unbewusster Versuch zur Selbstregulierung in einer stressauslösenden Situation gedeutet werden.

5.1.4.4. Selbstermutigung

Als weitere emotionsorientierte Bewältigungsstrategie ist die Selbstermutigung auszumachen. Anthony propagiert vor den anderen Lernenden, dass er «ready» sei. Lauren erzählt, sie sage zu sich selbst, dass sie die Inhalte das ganze Quartal gelernt habe und Tallum spricht sich bewusst Affirmationen zu. Calvin sage zu sich selbst, er solle sich nicht stressen lassen und dass er seine Sache im Griff habe: «*you know your work*». Frick (2011) betont die ganzheitliche Wirkung von Ermutigung. Ermutigung bewirke unter anderem Zuversicht, emotionalen Rückhalt, Mut und Durchhaltevermögen. Die Jugendlichen wenden sie mehr oder weniger bewusst an. Die Selbstermutigung sei eine Form der Ermutigung

und die «Trotz-Selbstermutigung» eine spezielle Art der Selbstermutigung. Sie könne eintreten, wenn eine Person nach einer entmutigenden Aussage den Kampf ansage und sich jetzt erst recht anstrenge (Frick, 2011). Ravah zeigt diese Art der Selbstermutigung in ihrer Aussage: *«I want to prove to the ones who told me I can't, that I actually can. That is pushing me to Grade 12»* (siehe Situation 13). Bewegungen wie das in die Luft boxen, können ebenfalls als Selbstermutigung und «Kampfansage» gegenüber der Prüfung gedeutet werden (siehe Situation 10).

5.1.4.5. Humor

Besonders im Umgang mit den Prüfungen ist Humor als Copingstrategie zu beobachten. Lernende wie Lehrpersonen nutzen Humor, um die Atmosphäre aufzulockern und vermutlich, um den eigenen Stresszustand zu regulieren. Ein typisches Beispiel dafür ist Jerrys Bemerkung zu Ms A: *«I'm gonna carry you food pots, if I pass this year»* (siehe Situation 7). In weiteren Beobachtungen fallen Bemerkungen wie *«I know this work because I studied the whoole term. There is hope that's in there somewhere»* (siehe Situation 13) oder *«I am not writing today»*, weil Chris von sich selbst sagt, dass er kein Afrikaans könne (siehe Anhang 5.21: Beobachtung 21). Vor der Prüfung «hoffen» die Jugendlichen, dass sie die Prüfung nicht schreiben müssen, wenn Ms S krankheitshalber nicht da sein kann (siehe Situation 11).

Humor wird aber nicht nur von Schülerinnen und Schülern, sondern ebenso von Lehrpersonen verwendet. Im Klassenzimmer von Ms A wird viel gelacht und es fallen Sprüche. Mr A lockert die Stimmung vor und während der Prüfung mit seinem Verhalten und seinen Sprüchen auf: *«Let's pray, cause you gonna need it»* (siehe Anhang 5.13: Beobachtung 13). Humor bewirkt eine entspannte und offene Lernatmosphäre und wirkt Stress entgegen (Azizinezhad & Hashemi, 2011). Frick (2011, S. 174) erklärt: «Um negative oder unangenehme Situationen besser ertragen oder bewältigen zu können, kann Humor ausserordentlich hilfreich sein.» Humor wirke entspannend und helfe Stresssituationen leichter zu bewältigen. Humorvolle Menschen können sich besser von stressauslösenden Situationen distanzieren, was eine bedeutsame Copingstrategie sei. Zudem festige Humor die Beziehung. Fröhliche, humorvolle Kinder hätten mehr soziale Kontakte (Frick, 2011), was wiederum eine protektive Ressource darstellt. Es ist auffallend, dass Humor nur im Zusammenhang mit den Prüfungen verwendet wurde. Niemand machte eine humorvolle Bemerkung über Armut, Drogen oder Gewalt. Diese Thematiken könnten eine zu grosse Ernsthaftigkeit, Emotionalität und vielleicht Überforderung mit sich bringen, sodass Humor als Copingstrategie ungenügend ist. Vermutlich gehen diese Themen zu sehr durch Mark und Bein, oder die Betroffenen sind zu desensibilisiert, als dass Humor eine angemessene Copingstrategie zu sein scheint.

5.2. Erkenntnisse jenseits der Forschungsfrage

Aus den bisherigen Ausführungen wird klar, dass die Herausforderungen, denen die Jugendlichen von Tag zu Tag ausgesetzt sind, eine grosse Belastung darstellen. Schiessereien, Gewalterfahrungen oder der Verlust eines Familienmitglieds sind traumatische Erfahrungen, die aber in OV zur alltäglichen Belastung gehören. Dazu kommt das historisch schwere Erbe, das in Südafrika bis heute manifest und nicht zu übersehen ist. Um in diesem Kontext von Copingstrategien zu sprechen, kommt man um den Begriff Trauma nicht herum. Die Ergebnisse können nur im Wissen um traumatische Erfahrungen hinreichend diskutiert und eingeordnet werden. Diese Bezüge wurden im vorhergehenden Kapitel, wo es sinnvoll war, hergestellt.

Des Weiteren wird aus den Beschreibungen klar, dass die Herausforderungen nicht von individueller Natur sind, sondern, dass ganze lokale Gemeinschaften oder gar ethnische Gruppen generationenübergreifend betroffen sind. Die Erfahrungen, von denen die beobachteten Jugendlichen berichten, erzählen exemplarisch die Realität von tausenden von Kindern und Jugendlichen. Es müssen Wege gefunden werden, wie die ganze Community befähigt werden kann, die Herausforderungen zu bewältigen. Eine Chance scheint das Bewusstsein um die grösseren Zusammenhänge der erlebten Herausforderungen zu sein. Dieses Denken könnte ihre Ursprünge in der Geschichte Südafrikas und nicht zuletzt im gemeinsamen Aufarbeiten derselben unter Nelson Mandela haben.

Strukturelle Veränderungen sind zwingend nötig, um den Menschen aus OV überhaupt die Chance zu geben, ihre Herausforderungen wirkungsvoll zu bewältigen. Veränderungen im Exo- und Makrosystem brauchen viel Zeit und Ressourcen. Doch Bildung als einzige Form des Widerstands gegen die wirkenden sozialen Kräfte ist ungenügend (Soudien & Hardman, 2012) und zurzeit haben die Jugendlichen aus OV nur einen erfolgreichen Schulabschluss als Handlungsoption, um ihre Lebensumstände zukünftig zu verändern. Diskussionen um grössere gesellschaftliche Veränderungen werden zwar geführt, scheinen aber bei wichtigen Schlüsselorganisationen noch nicht ausreichend Gehör gefunden zu haben.

5.3. Reflexion der Forschungsmethodik

Die offene Herangehensweise der ethnografischen Feldforschung ist gleichzeitig eine grosse Chance und eine grosse Herausforderung. Die gemachten Beobachtungen und die geführten Gespräche ermöglichten zahlreiche Erkenntnisse auf den verschiedensten Ebenen. Die Menge an generierten Informationen war wohl eine der grössten Herausforderungen dieser Arbeit. Da der Aufenthalt im Feld sich über mehrere Wochen hingestreckte und gefühlsmässig in allem, in jeder Begegnung und jeder Beobachtung, eine wichtige Information zu finden war, musste die Fülle von Informationen sinnvoll gefiltert, strukturiert und in einen Zusammenhang gebracht werden. Einige interessante, aber nicht unbedingt notwendige Beobachtungen, mussten dabei leider aussen vor gelassen werden.

Die Fremdheit des Kontextes einer Highschool in einer Coloured Community in Südafrika erforderte viel Klärung und Offenheit für das Neue und Fremde. Die Beobachtungen mussten im kulturellen und sozialen Kontext interpretiert werden. Diesen Anspruch vollumfänglich zu erfüllen, war im Rahmen einer Masterarbeit nicht möglich – deshalb wurde die Klärung des Kontextes auf das Relevante reduziert.

Auf der einen Seite war es einfach einen Blick von aussen auf die Highschool zu werfen und eine nötige Distanz einzuhalten. Ich denke, meine Wahrnehmung war geschärft, da für mich vieles fremd war – so waren die für die Betroffenen latenten Zustände für mich einfacher wahrnehmbar. Bald übernahm ich jedoch einzelne Sichtweisen von den beobachteten Protagonisten. Dass mich gewisse Informationen, wie zum Beispiel das Mädchen, das im Spital lag, nachdem es einen Backstein an den Kopf geworfen bekam, nicht mehr schockierten, sondern für mich zum Alltagsgeschehen wurden, zeigt dies anschaulich. Ich konnte eine insiderähnliche Perspektive auf die soziale Wirklichkeit der Jugendlichen gewinnen. Die Zwischenrolle als Forschende, die weder zur Gruppe der Lernenden noch zur Gruppe der Lehrpersonen gezählt wurde, kam mir zunehmend zugute, da sich die Schülerinnen und Schüler mir ohne Angst vor Konsequenzen öffnen konnten. Mein jungliches Aussehen könnte mir zusätzlich geholfen haben – so begegneten die Jugendlichen mir nicht als Schülerinnen und Schüler, sondern als junge Menschen, die gerne einen Teil von ihrem Leben mit mir teilten. Inwiefern mein westeuropäisches Aussehen die Begegnungen im Kontext einer noch immer marginalisierten Coloured Community mitgeprägt hatte, ist für mich schwierig zu beurteilen. Ich habe jedoch viel Offenheit und Wertschätzung gegenüber meinem Interesse wahrgenommen.

Als einschränkend kann die geringe Anzahl und die Auswahl der beobachteten Jugendlichen gewertet werden. Es waren überwiegend starke, tendenziell schulerfolgreiche Lernende aus dem Grade 12. Keiner der im Fokus stehenden Jugendlichen war selbst in einer Gang. Somit kann es sein, dass die dargestellten Perspektiven etwas einseitig gefärbt sind.

Im vorhergehenden Teil wurde kurz darauf eingegangen, welchen Einfluss traumatische Erlebnisse auf einen sich entwickelnden Menschen und dessen Copingstrategien haben. Diese Verbindung konnte im Rahmen der Masterarbeit hergestellt, aber nicht vertieft erforscht und diskutiert werden. Um ein umfänglicheres Bild über den Zusammenhang der verwendeten Copingstrategien mit belastenden Kindheitserfahrungen zu entwickeln, ist gerade im Kontext Schule weitere Forschung hilfreich und notwendig.

6. Fazit

Das Ziel dieser Masterarbeit war es, herauszufinden, welche Copingstrategien die Jugendlichen einer Highschool in einem Township bei Kapstadt entwickeln, um ihre Herausforderungen zu bewältigen und akademisch erfolgreich zu sein. Die Fragestellung wird in den folgenden Abschnitten beantwortet.

Um mit den Belastungen umzugehen, entwickelten die Jugendlichen verschiedene Copingstrategien. Die Jugendlichen nahmen bei Herausforderungen soziale Unterstützung aus ihrem Umfeld in Anspruch. Die wichtigste Ressource schienen Personen aus dem familiären Umfeld zu sein. Damit waren nicht nur Eltern oder Geschwister, sondern Grosseltern, Tanten, Onkel, Cousins oder Cousins gleichermassen gemeint. Sie unterstützten die Jugendlichen vor allem emotional und teilweise materiell oder in Form von praktischer Unterstützung beim Lernen. Eine wichtige Funktion übernahmen die Peers. Durch Freundschaften erfuhren die Lernenden emotionale Unterstützung und Unterstützung beim Lernen. Die Unterstützung beim Lernen geschah vor allem in Form eines gemeinsamen Austauschs. Die dritte Gruppe, die zur sozialen Unterstützung beigezogen wurde, waren Lehrpersonen oder Coaches von Sportclubs. Diese Personengruppe ermutigte die Jugendlichen, insbesondere im Hinblick auf momentane Schwierigkeiten oder zukünftige Ziele. Wenn eine soziale Unterstützungsgruppe für die Jugendlichen nicht verfügbar war, kam die Unterstützung von einer anderen Gruppe.

Um von sozialer Unterstützung profitieren zu können, sind emotional-soziale Kompetenzen notwendig. Diese werden von Erlebnissen im Kindesalter entscheidend mitgeprägt. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass Jugendliche, die keine enge Bezugsperson hatten, sich schwerer taten als andere, soziale Unterstützung aufzusuchen oder anzunehmen.

Die akademisch erfolgreichen Jugendlichen haben ihren sozialen Umgang bewusst gestaltet. Die Lernenden gaben an, sich von negativen Einflüssen bewusst fernzuhalten, Konflikte zu vermeiden und sich ihre Freundschaften intentional auszusuchen. Dieses Verhalten zeigten die Jugendlichen vor allem im Umgang mit Gangmitgliedern.

Der Besuch von ausserschulischen Aktivitäten zeigt sich bei den Jugendlichen ebenfalls als Copingstrategie. Die schützende Wirkung scheint sich in den unterstützenden Beziehungen zu Peers und Coaches und in der emotionsregulierenden Wirkung von sportlicher Betätigung zu entfalten. Eine weitere Rolle spielten der Glaube und religiöse Copingstrategien. Zudem wurden Selbstwirksamkeit, die Überzeugung «anders zu sein» und ein Denken in grösseren Zusammenhängen als Copingstrategien identifiziert. Die erfolgreichen Jugendlichen setzten sich Ziele und wussten, was sie für deren Erreichung tun mussten. Sie waren darauf fokussiert, was sie zukünftig erreichen wollten.

Copingstrategien in Bezug auf die Prüfungen waren mehrere auszumachen. Die akademisch erfolgreichen Jugendlichen haben ihren Lernstand regelmässig eingeschätzt und daraus Konsequenzen für ihr Lernen gezogen. Sie haben ihr Lernen geplant und haben allfällige Hindernisse bedacht. Die akademisch erfolgreichen Jugendlichen haben beim Lernen bewusst Vorgehen gewählt, die sie als effektiv einschätzten. Sie haben sich in stressreichen Prüfungssituationen selbst ermutigt, haben ihre Emotionen mittels Bewegungen reguliert und zeigten manchmal einen humorvollen Umgang.

Die Forschungsfrage konnte beantwortet werden, indem mehrere Copingstrategien ausfindig gemacht werden konnten. Die wichtigsten Copingstrategien stehen im Einklang mit dem aktuellen Forschungsstand. Es konnten jedoch einige kontextspezifische Besonderheiten ausgemacht werden. Die bewusste Gestaltung der sozialen Kontakte und das Vermeiden von Konflikten schien in dem untersuchten

Kontext von erhöhter Wichtigkeit zu sein. In Verbindung mit Prüfungen konnten spezifische Strategien wie Humor, Selbstermutigung oder rhythmische Bewegungen ausgemacht werden. Diese hatten in anderen Bereichen für die Jugendlichen keine besondere Relevanz.

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt ausserdem, dass die Herausforderungen, denen die Lernenden in OV begegnen, grösstenteils den Gangs, der damit zusammenhängenden Gewalt, den Prüfungen und dem sozioökonomischen Hintergrund geschuldet sind. Die Aussagen der Beobachteten wiesen auf einen Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Hintergrund und dem Beitritt zu Gangs hin. Drogenmissbrauch wurde im Zusammenhang mit überfordernden Situationen als Copingstrategie ausgemacht. Drogenmissbrauch war jedoch auch ein Risikofaktor, dem die Jugendlichen in ihrem nahen Umfeld ausgesetzt waren.

Durch die Untersuchung wird an die Erkenntnisse zahlreicher Studien zu Resilienz angeknüpft. Sie bestätigt, dass die Anwendung von personalen Ressourcen sich als effektive Copingstrategien erweisen und dass soziale Ressourcen von grosser Wichtigkeit sind. Die vorliegende Arbeit bestätigt neuere Tendenzen in der Forschung, die darauf hinweisen, dass in der Kindheit gemachte Erfahrungen die zukünftigen sozialen Beziehungen beeinflussen. Im Hinblick darauf, dass soziale Unterstützung wiederholt als wichtigster Schutzfaktor genannt wird, kann es sinnvoll sein, diese Zusammenhänge in zukünftiger Forschung weiter zu untersuchen. Des Weiteren könnte es spannend sein, zu untersuchen, inwiefern negativ geprägte Kinder und Jugendliche durch soziale Verbundenheit ihre Denkweisen erneuern können. Im Bereich der Forschung um Copingstrategien kann es sich als entscheidend erweisen, mehr über die Faktoren, die die Entwicklung von stabilen Beziehungen zu Bezugspersonen beeinflussen, zu erfahren. Diese Erkenntnisse können in die Förderung von Copingstrategien bei Jugendlichen einfließen. Abschliessend ist zu erwähnen, dass die Erkenntnisse zu Copingstrategien in Prüfungssituationen auch in anderen Kontexten genutzt werden können, um Lernende in akademischer Resilienz zu fördern.

7. Literaturverzeichnis

- Africanews (2023). *South Africa: legal stay extended for thousands of Zimbabweans*. Verfügbar unter: <https://www.africanews.com/2023/06/12/south-africa-legal-stay-extended-for-thousands-of-zimbabweans/>
- All bursaries SA. (2022). *What are the Matric Pass Requirements*. Verfügbar unter: <https://allbursaries.co.za/blog/what-are-the-matric-pass-requirements/>
- Ano, G. G. & Vasconcelles, E. B. (2005). Religious coping and psychological adjustment to stress: A meta-analysis. *Journal of Clinical Psychology*, 61(4), 461–480. <https://doi.org/10.1002/jclp.20049>
- Azizinezhad, M. & Hashemi, M. (2011). Humour: A Pedagogical Tool for Language Learners. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 30, 2093–2098. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.407>
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: the exercise of control*. New York: W.H. Freeman.
- Bantwini, B. D. & Diko, N. (2011). Factors Affecting South African District Officials' Capacity to Provide Effective Teacher Support. *Creative Education*, 02(03), 226–235. <https://doi.org/10.4236/ce.2011.23031>
- Bengel, J., Meinders-Lücking, F. & Rottmann, N. (2009). *Schutzfaktoren bei Kindern und Jugendlichen: Stand der Forschung zu psychosozialen Schutzfaktoren für Gesundheit* (Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung). Köln: Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung, BZgA.
- Bornstein, M. H. & Bradley, R. H. (2003). *Socioeconomic status, parenting, and child development*. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
- Bradizza, C. M., Reifman, A. & Barnes, G. M. (1999). Social and coping reasons for drinking: predicting alcohol misuse in adolescents. *Journal of Studies on Alcohol*, 60(4), 491–499. <https://doi.org/10.15288/jsa.1999.60.491>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: experiments by nature and design*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Brunstein, J. C., Maier, G. W. & Dargel, A. (2007). Persönliche Ziele und Lebenspläne: Subjektives Wohlbefinden und proaktive Entwicklung im Lebenslauf. In J. Brandtstädter & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie der Lebensspanne: ein Lehrbuch* (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Bundesamt für Statistik. (2022). *Öffentliche Bildungsausgaben*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsfinanzen/oeffentliche-bildungsausgaben.html>
- Bundesamt für Statistik. (2023). *Obligatorische Schule: Betreuungsverhältnis*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsindikatoren/indicators/betreuungsverhaeltnis.html>
- Burton, P. & Leoschut, L. (2013). *School Violence in South Africa - Results of the 2012 National School Violence Study*. Cape Town, South Africa.
- Caps 123. (2023, August 27). *Private School Guide for South African Parents: Should You Consider It? CAPS 123*. Verfügbar unter: <https://caps123.co.za/private-school-guide-for-south-african-parents-should-you-consider-it/>
- Carelse, E. (2023). Matrics of 2022 beat the odds. *False Bay Echo*.
- Christie, P. & McKinney, C. (2017). Decoloniality and „Model C“ schools: Ethos, language and the protests of 2016. *Education as Change*, 21(3), 1–21. University of Johannesburg. <https://doi.org/10.17159/1947-9417/2017/2332>
- Cooley, V. E., Henriksen, L. E., Van Nelson, C. & Thompson Jr, J. C. (1995). *A Study to Determine the Effect of Extracurricular Participation on Student Alcohol and Drug Use in Secondary Schools*. Nr. 40(2). (S. 71–87). Verfügbar unter: <http://www.jstor.org/stable/45092062>
- David, E. J. R., Schroeder, T. M. & Fernandez, J. (2019). Internalized Racism: A Systematic Review of the Psychological Literature on Racism's Most Insidious Consequence. *Journal of Social Issues*, 75(4), 1057–1086. <https://doi.org/10.1111/josi.12350>

- Davies, M.-A., Morden, E., Mosidi, T., Zinyakatira, N. & Vallabhjee, K. (2020). *Western Cape Burden of Disease - Rapid Review Update 2019*. (Western Cape Government, Hrsg.). Verfügbar unter: https://www.westerncape.gov.za/assets/departments/health/burden_of_disease_report_2020.pdf
- De Boer, H. (2012). Beobachtung und Professionalisierung. In H. De Boer & S. Reh (Hrsg.), *Beobachtung in der Schule – Beobachten lernen* (S. 301–311). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18938-3_17
- De Wet, C. (2016). The Cape Times's portrayal of school violence. (Open Distance Learning, University of the Free State, Bloemfontein, South Africa, Hrsg.). *South African Journal of Education*, 36(2), 1–12. <https://doi.org/10.15700/saje.v36n2a1231>
- Delory-Momberger, C. (2007). Klippen und blinde Flecken (Europäische Bibliothek interkultureller Studien). In G. Weigand & R. Hess (Hrsg.). *Teilnehmende Beobachtung in interkulturellen Situationen* (S. 229–241). Frankfurt/Main: Campus-Verl.
- Department of Archaeology University of Cape Town. (2009). *Heritage statement: proposed infill planning at Ocean View, Simonstown District, Cape Town, Western Cape*. Rondebosch: University of Capetown.
- Department of Basic Education. (2014). *Regulations pertaining to the conduct, administration and management of the National Senior Certificate examination*. Verfügbar unter: <https://www.education.gov.za/Portals/0/Documents/Policies/RegCondAdminManageNSC.pdf?ver=2015-02-03-154709-103>
- Department of Basic Education. (2021). *Subject Choice and Career Pathing*. Verfügbar unter: <https://www.education.gov.za/Informationfor/Learners/SubjectChoiceandCareerPathing/tabid/980/Default.aspx>
- Department of Correctional Services. (n. d.). *DCS in Numbers – Department of Correctional Services*. Verfügbar unter: http://www.dcs.gov.za/?page_id=4601
- van Diemen, E. (2022, Juni 3). Crime crisis continues in first quarter of 2022 with women and children worst affected. *Daily Maverick*.
- Elder, C. (2000). Organized Group Activity as a Protective Factor Against Adolescent Substance Use. *American Journal of Health Behavior*, 24(2). <https://doi.org/10.5993/AJHB.24.2.3>
- Eskom Holdings SOC Ltd. (2023). *Eskom Load Shedding*. Verfügbar unter: <https://loadshedding.eskom.co.za/LoadShedding/Index>
- Faltermaier, T. (2022). *Gesundheitspsychologie* (Grundriss der Psychologie) (3., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Fishhoek.com. (2015). *Ocean View*. Verfügbar unter: <http://www.fishhoek.com/pages/oceanview.html>
- Frick, J. (2011). *Die Kraft der Ermutigung: Grundlagen und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe* (Psychologie-Sachbuch) (2., überarb. und erg. Aufl.). Bern: Huber.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (2022). *Resilienz* (UTB Psychologie, Pädagogik) (6. Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Govender, I. (2023). Gender-based violence – An increasing epidemic in South Africa. *South African Family Practice*, 65(1), 5729. <https://doi.org/10.4102/safp.v65i1.5729>
- Government of South Africa. (2023). *Education*. Verfügbar unter: <https://www.gov.za/about-sa/education>
- Graf, E. O. (2010). *Forschen als sozialer Prozess: zur Reflexion von Momenten der Forschung in sozialwissenschaftlicher Forschung* (2., erg. Aufl.). Luzern: Verlag an der Reuss.
- Hardman, J. (Hrsg.). (2012). Theories of development. *Child and adolescent development: a South African socio-cultural perspective* (S. 28–51). Cape Town: Oxford University Press Southern Africa.
- Henderson, A. T. & Berla, N. (1994). *A new generation of evidence: the family is critical to student achievement*. (National Committee for Citizens in Education, Hrsg.). Columbia, Md.: National Committee for Citizens in Education.
- Hess, R. (2007). Der teilnehmende Beobachter zwischen Nähe und Distanz (Europäische Bibliothek interkultureller Studien). In G. Weigand & R. Hess (Hrsg.), *Teilnehmende Beobachtung in interkulturellen Situationen* (S. 200–208). Frankfurt/Main: Campus-Verl.

- Holborn, L. & Eddy, G. (2011). *Healing the South African Family*. Johannesburg.
- Holtmann, M. & Schmidt, M. H. (2004). Resilienz im Kindes- und Jugendalter. *Kindheit und Entwicklung*, 13(4), 195–200. Hogrefe Verlag. <https://doi.org/10.1026/0942-5403.13.4.195>
- Hoogeveen, J. H. & Özler, B. (2006). Poverty and inequality in post-apartheid South Africa. In H. Bhorat, S.M.R. Kanbur & Human Sciences Research Council (Hrsg.), *Poverty and policy in post-apartheid South Africa*. Cape Town, South Africa: HSRC Press.
- Jansen, J. & Stroud, L. (2012). Health barriers that impede childhood development. In J. Hardman (Hrsg.), *Child and adolescent development: a South African socio-cultural perspective* (S. 330–354). Cape Town: Oxford University Press Southern Africa.
- Jelsma, E. & Varner, F. (2020). African American adolescent substance use: The roles of racial discrimination and peer pressure. *Addictive Behaviors*, 101, 106154. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.106154>
- Lapassade, G. (2007). Teilnehmende Beobachtung: Ursprünge - Differenzierungen - Abgrenzungen (Europäische Bibliothek interkultureller Studien). In G. Weigand & R. Hess (Hrsg.), *Teilnehmende Beobachtung in interkulturellen Situationen* (S. 39–61). Frankfurt/Main: Campus-Verl.
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York: Springer.
- Leoschut, L. & Burton, P. (2006). *How rich the rewards? Results of the 2005 National Youth Victimisation Study*. Capetown: Centre for Justice and Crime Prevention.
- Lüders, C. (2012). Beobachten im Feld und Ethnografie (Rororo Rowohlt's Enzyklopädie). In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung: ein Handbuch* (9. Auflage, Originalausgabe., S. 384–401). Reinbek bei Hamburg: rowohlt's enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Luthar, S. S., Cicchetti, D. & Becker, B. (2000). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work. *Child Development*, 71(3), 543–562. <https://doi.org/10.1111/1467-8624.00164>
- Marx, C. (2022). *Südafrika: Geschichte und Gegenwart* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Masicorp. (2021). *About Masiphumelele*. Verfügbar unter: <https://www.masicorp.org/masicorp/about-masiphumelele/>
- Matošková, J. & Potočková, G. (2017). Preparation for a University Exam: Students' Points of View. *The International Journal of Assessment and Evaluation*, 24(2), 17–32. <https://doi.org/10.18848/2327-7920/CGP/v24i02/17-32>
- McCain, N. (2023, Juni 1). Crimes during Load Shedding: Police beefs up resources to high-risk areas in Western Cape. *News24*. Verfügbar unter: <https://www.news24.com/news24/southafrica/news/crimes-during-load-shedding-police-beefs-up-resources-to-high-risk-areas-in-western-cape-20230601>
- Merkens, H. (2007). Teilnehmende Beobachtung: Grundlagen - Methoden - Anwendung (Europäische Bibliothek interkultureller Studien). In G. Weigand & R. Hess (Hrsg.), *Teilnehmende Beobachtung in interkulturellen Situationen* (S. 23–38). Frankfurt/Main: Campus-Verl.
- Milner, K. & Khoza, H. (2008). A comparison of teacher stress and school climate across schools with different matric success rates. (University of the Witwatersrand & University of Johannesburg, Hrsg.) *South African Journal of Education*, 28(2), 155–173. <https://doi.org/10.15700/saje.v28n2a38>
- Mohale, D. & Mokwena, K. E. (2020). Substance use amongst high school learners in the south of Johannesburg: Is this the new norm? *South African Family Practice*, 62(1). <https://doi.org/10.4102/safp.v62i1.5122>
- Moletsane, M. (2004). Families. In I. Eloff & L. Ebersöhn (Hrsg.), *Keys to educational psychology*. Cape Town: UCT Press.
- Motlalepule, R. M. (2010). *The relationship between resilience and school: A case study of middle-adolescents in township schools*. Pretoria: University of Pretoria.

- Murray-Harvey, R. & Slee, P. T. (2007). Supportive and Stressful Relationships With Teachers, Peers and Family and Their Influence on Students' Social/Emotional and Academic Experience of School. *Australian Journal of Guidance and Counselling*, 17(2), 126–147. <https://doi.org/10.1375/ajgc.17.2.126>
- Neves, D. (2012). Poverty, adversity, and resilience. In J. Hardman (Hrsg.), *Child and adolescent development: a South African socio-cultural perspective* (S. 287–306). Cape Town: Oxford University Press Southern Africa.
- Nontsele, S. P. and C. (2023, August 14). Taxi strike: Western Cape Education Department calls learners back to class. *Daily Maverick*. Verfügbar unter: <https://www.dailymaverick.co.za/article/2023-08-14-western-cape-education-department-urges-learners-to-go-back-to-class-after-taxi-strike/>
- Obadire, O. T. & Sinthumule, D. A. (2021). Learner discipline in the post-corporal punishment era: What an experience! *South African Journal of Education*, 41(2), 1–8. <https://doi.org/10.15700/saje.v41n2a1862>
- OECD. (2023). *Education at a Glance 2022: OECD Indicators* (Education at a Glance). OECD. <https://doi.org/10.1787/3197152b-en>
- Parliamentary Monitoring Group PMT. (n. d.). *Gangsterism*. Verfügbar unter: <https://pmg.org.za/page/Gangste%20rism#:~:text=Gangsterism%20in%20South%20African%20to%20wships,a%20serious%20threat%20to%20society.>
- Perry, B. & Winfrey, O. (2021). *What happened to you?: Conversations on trauma, resilience and healing*. Flatiron Books.
- Petrus, T. S. (2017). 'Die klipgooiers': gangsterism and the influence of the stone-throwing subculture in a gang-affected community in the Eastern Cape, South Africa. *Acta Criminologica : African Journal of Criminology & Victimology*, 30(5), 38–50. Criminological Society of Africa (CRIMSA). <https://doi.org/10.10520/EJC-e5efcf92e>
- Putwain, D. W. (2009). Assessment and examination stress in Key Stage 4. *British Educational Research Journal*, 35(3), 391–411. <https://doi.org/10.1080/01411920802044404>
- Roman, N. V., Schenck, R., Ryan, J., Brey, F., Henderson, N., Lukelelo, N. et al. (2016). Relational aspects of family functioning and family satisfaction with a sample of families in the Western Cape. *Social Work/Maatskaplike Werk*, 52(3). <https://doi.org/10.15270/52-3-511>
- Roth, S. & Cohen, L. J. (1986). Approach, avoidance, and coping with stress. *American Psychologist*, 41(7), 813–819. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.41.7.813>
- Schein, E. (1987). *The clinical perspective in fieldwork* (Qualitative research methods). Newbury Park, Calif: Sage Publications.
- Schlick, B. (2016). Offene nichtstandardisierte Interviews als Grundlage fallrekonstruktiver objektiv-hermeneutischer Sozialforschung. In D. Katzenbach (Hrsg.), *Qualitative Forschungsmethoden in der Sonderpädagogik* (1. Auflage., S. 56–58). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Selod, H. & Zenou, Y. (2003). Private versus public schools in post-Apartheid South African cities: theory and policy implications. *Journal of Development Economics*, 71(2), 351–394. [https://doi.org/10.1016/S0304-3878\(03\)00033-6](https://doi.org/10.1016/S0304-3878(03)00033-6)
- Soudien, C. (2011). The Ethics of Self-Rule: Violence and Masculinity in Contemporary South Africa. *Public Culture*, 23(2), 275–284. <https://doi.org/10.1215/08992363-1162030>
- Soudien, C. & Hardman, J. (2012). Children and violence in South Africa. In J. Hardman (Hrsg.), *Child and adolescent development: a South African socio-cultural perspective* (S. 307–329). Cape Town: Oxford University Press Southern Africa.
- Statistics South Africa (Hrsg.). (2018). *Demographic Profile of Adolescents in South Africa Report 03-00-10*. Pretoria.
- Steinberg, J. (2004). *Nongoloza's Children: Western Cape prison gangs during and after apartheid*. Braamfontein: Centre for the Study of Violence and Reconciliation.
- The South African Police Service. (2023). *Fourth Quarter 2022/2023 Crime Stats*. Verfügbar unter: <https://www.saicb.co.za/news/criminals-in-south-africa-are-getting-desperate-and-more-violent>

- Thielen, M. (2015). Ethnografieforschung (Psycholehrbuch plus). In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung* (S. 328–331). Göttingen Bern Wien Paris Oxford Prag Toronto Boston Amsterdam Kopenhagen Stockholm Florenz Helsinki: Hogrefe.
- UNESCO-UNEVOC International Centre & for Technical and Vocational Education and Training. (2022). *Dynamic TVET Country Profiles*. Verfügbar unter: <https://unevoc.unesco.org/home/Dynamic+TVET+Country+Profiles/country=ZAF>
- Vogel, C. (2017b). Die doppelte Hermeneutik. In C. Vogel (Hrsg.), *Offensive Sozialarbeit: Beiträge zu einer kritischen Praxis. Band 2: Verfahren und Anwendungen* (1. Auflage., S. 31–48). Norderstedt: BoD Verlag.
- Vogel, C. (2017a). *Offensive Sozialarbeit: Beiträge zu einer kritischen Praxis. Band 2: Verfahren und Anwendungen / Christian Vogel* (1. Auflage.). Norderstedt: BoD Verlag.
- Welter-Enderlin, R. (2016). Resilienz aus Sicht von Beratung und Therapie (Paar- und Familientherapie). In B. Hildenbrand & R. Welter-Enderlin (Hrsg.), *Resilienz - Gedeihen trotz widriger Umstände* (5. Auflage, 2016.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme-Verlag.
- Wentzel, K. R., Russell, S. & Baker, S. (2016). Emotional support and expectations from parents, teachers, and peers predict adolescent competence at school. *Journal of Educational Psychology*, 108(2), 242–255. <https://doi.org/10.1037/edu0000049>
- West, J. & Meier, C. (2020). Overcrowded classrooms – The Achilles heel of South African education? *South African Journal of Childhood Education*, 10(1). <https://doi.org/10.4102/sajce.v10i1.617>
- Western Cape Education Department. (2023). *Commitment agreement to the 2023 NSC exam*. Verfügbar unter: <https://www.westerncape.gov.za/file/commitment-agreement-2023-nsc-exam>
- Western Cape Education Department. (n. d.). *Safe Schools Programme*. Verfügbar unter: <https://wcedonline.westerncape.gov.za/safe-schools-programme>
- Western Cape Government. (2023). *Special Needs Schools*. Verfügbar unter: <https://www.westerncape.gov.za/directories/facilities/788>
- Western Cape Government Education Department (WCED). (2020, August 29). Grade 9 Pass requirements. *WCED ePortal*. Verfügbar unter: <https://wcedportal.co.za/eresource/150366>
- van der Westhuizen, M. & Gawulayo, S. (2021). *Youths in gangs on the Cape Flats: if not in gangs, then what?*. Nr. 57(1). (S. 118–132). Verfügbar unter: <https://dx.doi.org/10.15270/52-2-810>
- Wild, L. & Schwartz, S. (2012). Adolescence. In J. Hardman (Hrsg.), *Child and adolescent development: a South African socio-cultural perspective* (S. 203–244). Cape Town: Oxford University Press Southern Africa.
- Wills, G. & Hofmeyr, H. (2019). Academic resilience in challenging contexts: Evidence from township and rural primary schools in South Africa. *International Journal of Educational Research*, 98, 192–205. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.08.001>
- Wustmann, C. (2004). *Resilienz: Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern: Beiträge zur Bildungsqualität*. (W.E. Fthenakis, Hrsg.). Mülheim: Verlag an der Ruhr.
- Wustmann, C. (2016). *Resilienz: Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern: Beiträge zur Bildungsqualität* (6. Auflage.). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Xiao, J. (2013). *Academic Stress, Test Anxiety, and Performance in a Chinese High School Sample: The Moderating Effects of Coping Strategies and Perceived Social Support*. Georgia State University. <https://doi.org/10.57709/4050111>
- Yutar, D. (2006, Mai 16). Youth of SA caught in a cycle of violence. *Cape Argus*.
- Žižek, S. (2008). *Violence: six sideways reflections* (Big ideas/small books) (1st Picador ed.). New York: Picador.

8. Anhang

Anhangsverzeichnis

Anhang 1: Zusammenfassung Geschichte Südafrika	92
Anhang 2: Grade 9 Pass requirements	98
Anhang 3: Weekly Planner	99
Anhang 4: Resultate aus Term 2 und 3	100
Anhang 5: Beobachtungsprotokolle	101
<i>Anhang 5.1: Beobachtung 1</i>	101
<i>Anhang 5.2: Beobachtung 2</i>	103
<i>Anhang 5.3: Beobachtung 3</i>	105
<i>Anhang 5.4: Beobachtung 4</i>	108
<i>Anhang 5.5 : Beobachtung 5</i>	109
<i>Anhang 5.6 : Beobachtung 6</i>	113
<i>Anhang 5. 7: Beobachtung 7</i>	117
<i>Anhang 5. 8: Beobachtung 8</i>	118
<i>Anhang 5. 9: Beobachtung 9</i>	121
<i>Anhang 5.10 : Beobachtung 10</i>	123
<i>Anhang 5.11 : Beobachtung 11</i>	124
<i>Anhang 5.12 : Beobachtung 12</i>	126
<i>Anhang 5.13 : Beobachtung 13</i>	129
<i>Anhang 5.14 : Beobachtung 14</i>	131
<i>Anhang 5.15 : Beobachtung 15</i>	132
<i>Anhang 5.16 : Beobachtung 16</i>	133
<i>Anhang 5.17 : Beobachtung 17</i>	135
<i>Anhang 5.18 : Beobachtung 18</i>	136
<i>Anhang 5.19 : Beobachtung 19</i>	138
<i>Anhang 5.20 : Beobachtung 20</i>	139
<i>Anhang 5.21 : Beobachtung 21</i>	140
Anhang 6: Offene Interviews	142
<i>Interview 1: Anthony</i>	142
<i>Interview 2: Jani</i>	143
<i>Interview 3: Aliya</i>	145
<i>Interview 4: Ms A</i>	147
<i>Interview 5: Shakira</i>	150
<i>Interview 6: Tha</i>	151
<i>Interview 7: Anny</i>	154
<i>Interview 8: Mr S</i>	156

Anhang 1: Zusammenfassung Geschichte Südafrika

Der Kolonialismus

Im 15. Jahrhundert kamen mit den Portugiesen zum ersten Mal Europäer in die Region von Kapstadt. Bartholomeo Dias entdeckte den Südweg nach Indien. Das Kap Südafrikas wurde zum «Kap der Guten Hoffnung» benannt, da die Portugiesen nun unabhängig vom Osmanischen Reich, das den Handel kontrollierte, Güter direkt von Asien importieren konnte (Marx, 2022).

Die Khoikhoi waren das Volk, das die Region bis anhin bewohnt hatte. Sie gehörten zu den Khoisan. Die Europäer begannen mit ihnen Handel zu treiben, um wichtige Lebensmittel für die weitere Überfahrt zu beziehen. Es kam teilweise bereits bei den ersten Kontakten zu gewalttätigen Konfrontationen. Anfangs des 17. Jahrhunderts wurde in den Niederlanden die Vereinigte Ostindische Kompanie (VOC) gegründet. 1651 wurde Jan van Riebeeck beauftragt eine Lebensmittelstation beim Kap zu gründen, um zu verhindern, dass sich die Engländer dort festsetzten (Marx, 2022). Aus der Lebensmittelstation wuchs langsam eine kleine Siedlung heran. Die Khoikhoi verloren immer mehr ihrer Rinderherden, die sie gegen andere Güter wie Tabak, Kleider oder Metallgegenstände eintauschten. Dies versuchten sie zwar zu verhindern, doch die Europäer spielten die verschiedenen Stämme gegeneinander aus, sodass die Khoikhoi immer mehr verarmten. Erst fürchteten die Niederländer bewaffnete Konflikte mit den Khoikhoi und gingen ihnen aus dem Weg. Als die Siedlung wuchs, nahmen sie immer mehr Weidegründe der Khoikhoi in Beschlag (Marx, 2022).

Bewaffnete Auseinandersetzungen kamen verhältnismässig wenig vor, was die militärische Schwäche der Khoikhoi belegt, die ihnen nur allzu bewusst war. So wurden die Khoikhoi im Laufe der Jahrzehnte immer stärker in die Kolonialgesellschaft hineingezwungen. Ihre Stellung wurde formal nicht geändert. Sie durften nicht versklavt werden: Die Kompanie (VOC) verbot aus Angst vor teuren Konflikten die indigene Bevölkerung zur Arbeit zu zwingen. Da für die Produktion von Lebensmitteln aber zu wenig Arbeiter in der Region waren, wurden bereits sechs Jahre nach der Gründung der Kolonie die ersten Sklaven aus Asien nach Südafrika gebracht. Die Zahl der Sklaven stieg von wenigen Dutzend auf über 25 000 zu Beginn der britischen Vorherrschaft im 18. Jahrhundert und die Sklaven waren ab diesem Zeitpunkt ständig in der Mehrheit. Die landlos gewordenen Khoikhoi blieben zwar rechtlich «frei», wurden aber als billige Arbeitskräfte benutzt, deren Arbeitsbedingungen sich kaum von den Sklaven unterschieden. Die Mehrheit der Sklaven waren Männer. Sie arbeiteten auf den Feldern. Die weiblichen Sklavinnen arbeiteten im Haus, unter anderem arbeiteten viele javanische Frauen in der Küche. Dies ist der Ursprung der Verbreitung der südostasiatischen Küche in Kapstadt heute. Die Sklaverei in Kapstadt war gekennzeichnet von Brutalität und grausamen Körperstrafen. Die VOC sorgte dafür, dass ihre eigenen Sklaven christlich getauft wurden. Die Bürger fürchteten allerdings, dass sie ihre eigenen getauften Sklaven nicht mehr verkaufen könnten oder gar freilassen müssten, deshalb blieben die meisten bürgerlichen Sklaven ungetauft. Von ihnen wandte sich eine Minderheit dem Islam zu, der mit seiner Gleichheitslehre eine willkommene Alternative zu dem Christentum bot, das von den Kolonialisten als Rechtfertigung zur Unterdrückung missbraucht wurde (Marx, 2022).

Der VOC brach gegen Ende des 18. Jahrhunderts aufgrund innerpolitischer Konflikte zusammen.

Grossbritannien, das eine Vormachtstellung Frankreichs fürchtete, annektierte die Kapkolonie 1795. Für kurze Zeit fiel die Kolonie an die Niederlande zurück, diese musste dann 1814 das Gebiet abtreten. Die europäischen Siedler drangen immer wieder ins Land ein, was zu Kriegen mit den Xhosa führte. Die Xhosa konnten den Europäern härteren Widerstand entgegensetzen als die Khoikhoi. Es begann ein hundert Jahre währender Konflikt, der neunmal in offene Kriege ausartete (Marx, 2022).

Vom 19. Jahrhundert bis 1948

Im 19. Jahrhundert genoss die Kapkolonie einen wirtschaftlichen Aufschwung. Grossbritannien kümmerte sich nicht gross um die Kolonie, solange sie die ökonomischen Verpflichtungen erfüllten. Neu gewann die Zucht von Merinoschafen an Bedeutung. Die andauernden Grenzkonflikte mit den Xhosa und später mit anderen Chieftoms (Königreiche von bantusprachigen Afrikanern), wie zum Beispiel den Zulus, brachten Grossbritannien dazu, Siedler in die Kolonie zu schicken, um für mehr Stabilität zu sorgen und das Grenzgebiet zu sichern (Marx, 2022). Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Chieftoms unterworfen.

Der burischen Bevölkerung, die Farmer, die ursprünglich aus den Niederlanden kamen, wurden Rechte zugesprochen, um die Loyalität gegenüber der britischen Vorherrschaft zu gewährleisten. 1828 wurde die englische Sprache zur Amtssprache, 1834 bestimmte die britische Regierung das Ende der Sklaverei. Ehemalige Sklaven wurden in die Gruppe der «Cape Coloured People» integriert. Im Jahr 1853 sprach Grossbritannien der Region mehr Autonomie zu. Es kam zu Wahlen, bei denen sowohl die weisse wie die Schwarze und Coloured Bevölkerung wählen durfte. Allerdings wurde das Wahlrecht auf Männer beschränkt, die ein bestimmtes Vermögen hatten. Deshalb wurde, obwohl es keine offene Diskriminierung gab, die Mehrheit der dunkelhäutigen Bevölkerung von den demokratischen Grundrechten ausgeschlossen. Durch die Abschaffung der Sklaverei sahen sich die Buren in ihrer Existenzgrundlage bedroht. Sie zogen nach Norden und gründeten eigene kleine Republiken. Dabei kam es zu Konflikten mit den afrikanischen Ureinwohnern. Die Briten besiegten diese schlussendlich und sorgten für den Schutz der Buren, welche dafür Steuern zu entrichten hatten. Die Unzufriedenheit der Buren wuchs und es kam 1899 bis 1902 zu vier Kriegen zwischen den Buren und der britischen Armee.

Mit der Gründung der Union von Südafrika wurde ein teilweises Wahlrecht für die Coloured und Schwarze Bevölkerung eingeführt. Dies sollte in den folgenden Jahrzehnten drastisch ändern.

Konkurrierende Nationalismen

Seit dem Burenkrieg hegten die Buren tiefe Ressentiments gegen die Briten. Die Buren fühlten sich unter anderem auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert, nicht zuletzt, weil Englisch nun Amtssprache war. Die Briten intendierten eine Versöhnung und eine gemeinsame Nation aller Weissen, was nebst wirtschaftlichen Interessen zum Fokus ihrer Politik wurde. Die Spannungen zwischen den Briten und den Buren flammten unter anderem im Ersten Weltkrieg, wo Südafrika die Briten im Kampf gegen die Deutschen unterstützen sollten, wieder auf.

Die Schwarzen hatten wenig berufliche Möglichkeiten, sie konnten nur wenige Universitäten besuchen und konnten nach dem «Native Land Act» von 1913 noch 7% der Gesamtfläche Südafrikas überhaupt erwerben und die Weissen hatten eine monopolartige Stellung bei dem Verkauf von alltäglichen Dingen (Marx, 2022). «Die allumfassende Privilegierung der Weissen verhinderte die

Entstehung einer Schwarzen kommerziellen Mittelschicht, weshalb die politische Führung sich einseitig auf die Bildungselite beschränkte» (Marx, 2022). Es zeichnete sich ab, dass sich das rassistische Privilegiensystem der Union von Südafrika weiter verschärfen würde. Es formierte sich Widerstand in der Schwarzen Bevölkerung, bei denen sich gebildete Schwarze Bürger mit den Chiefs, die sich neu orientiert und ihren Söhnen eine westliche Bildung verschafft hatten, zusammenschlossen (Marx, 2022). So formierte sich 1912 der ANC, der African National Congress, dem später Mandela angehörte und der noch heute politisch aktiv ist. Auch die Coloureds gründeten eine eigene Partei. Die Schwarze Bildungselite protestierte mit anerkannten Protestformen wie Petitionen, hatte damit allerdings wenig Erfolg. Später kamen Streiks und Revolten dazu, zeitweise umfassten die entstandenen Massengewerkschaften um die 100'000 Menschen. Die Proteste wurden niedergeschlagen. Bei den Buren hielt sich, geprägt vom burischen Nationalismus, die Vorstellung, dass eine südafrikanische Nation nur aus Weissen bestehen könne. Sie wollten ein Südafrika, in dem Schwarze nicht vorkommen sollten. Inder waren unerwünschte «Fremde» und auch Coloureds sollten ausgegrenzt werden (Marx, 2022). Es fanden mit Hygienemassnahmen und Seuchenprävention begründete Zwangsumsiedlungen aus Innenstädten in ausserhalb gelegene Townships statt (Marx, 2022). Englische Intellektuelle waren die Protagonisten der Rassentrennung. Sie begründeten diese unter anderem mit der Zivilisationsunfähigkeit der Afrikaner. Sie sahen Alkoholismus, Gewalt und Prostitution nicht als Folgen der sozialen Verhältnisse und Armut, sondern führten es auf die Unvereinbarkeit der Kulturen zurück. Der Begriff Apartheid tauchte um 1930 erstmals auf. 1936 wurde in ganz Südafrika das Wahlrecht für Schwarze abgeschafft. Rassentrennung wurde zur dominanten Form des Umgangs mit den sozialen Problemen in Südafrika erhoben (Marx, 2022). Die Mehrheit der weissen Bevölkerung sah keine realistische Alternative zur Rassentrennung.

Die Apartheid

Die treibenden Kräfte der Apartheid waren anfangs der burische Nationalismus, dessen Befürworter von Angst vor dem Verlust ihrer eigenen Kultur und von Rassismus getrieben wurden. Das Ziel war es die weissen Privilegien zu schützen und billige Schwarze Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. 1948 trat das Gesetz der Rassentrennung in Kraft, bei dem die Bevölkerung in Weisse, Natives und Coloured eingeteilt wurden. Die Coloured waren die Restgruppe. Diejenigen die weder eindeutig Schwarz, noch eindeutig weiss waren. Die grosse Mehrheit der Coloured waren Nachkommen der südafrikanischen Sklaven und der Khoikhoi-Bevölkerung. Um zu bestimmen, ob jemand Coloured war, gab es den sogenannten «Bleistifttest»: Es wird ein Bleistift in die Haare gesteckt und wenn dieser herausfällt, ist die besagte Person Coloured. Es waren Reklassifizierungen möglich. Dieses Vorgehen zeigt die Willkürlichkeit und die Absurdität der Apartheid, war aber für die Menschen von existentieller Bedeutung. Die Zugehörigkeit zu einer Rasse hatte Auswirkungen auf berufliche Möglichkeiten, den Wohnort, den Zugang zu Bildung und öffentlichen Einrichtungen, Rechte, Status und Wahl der Heiratspartner. Das Apartheidsystem war ein patriarchisches System, indem Frauen diskriminiert wurden. Sie hatten allerdings unterschiedliche Rechte, sodass sie sich nicht solidarisierten. Das Leben der südafrikanischen Bevölkerung war von einer strikten Rassentrennung im Bereich des öffentlichen Lebens, der städtischen Ordnung, des Intimlebens, der Bildung und der Arbeitsmärkte gekennzeichnet. Die «National Party», die 1948 bis 1994 an der Macht war, erliess über Jahre immer

mehr widersprüchliche Gesetze. Die Einhaltung dieser Gesetze wurde mit Polizeigewalt durchgesetzt. Zwangsläufig wurden die Betroffenen früher oder später straffällig. Dies diente dazu ganze Bevölkerungsgruppen zu kriminalisieren (Marx, 2022). Es kam zur Rassentrennung bei Ämtern, Eisenbahnzügen, Bahnhöfen, Bussen, Schulen, öffentlichen Toiletten, Stränden, Parkbänken und teilweise durften Schwarze Geschäfte nicht einmal betreten.

Es wurden Umsiedlungen bestimmt, um die räumliche Segregation voranzutreiben. Es bildeten sich Townships, die sich nahe an den Städten befanden, da deren Bewohner die Transportkosten zu ihren Arbeitsplätzen möglichst niedrig halten wollten. Die Townships waren der Regierung ein Dorn im Auge. Um die Apartheid zu stärken, wurde den Chiefs neue Macht versprochen, sie wurden aber eingebunden in die Verwaltungsstruktur des Apartheidstaates, indem sie ein Salär bekamen. Die Chiefs, die sich weiterhin für die Interessen ihrer Bevölkerung einsetzten, wurden abgesetzt und entmachtet. Dieses Vorgehen war die Voraussetzung für die Homelands-Politik von Verwoerd, dem Präsidenten von 1958 bis 1966. Homelands seien die Gebiete, in denen die «Bantu-Nationen» schon immer gelebt hätten. In Wirklichkeit war es der Rest, der nach den Kolonialeroberungen und Landenteignungen übrig geblieben war. In diese Homelands sollte die gesamte Schwarze Bevölkerung umgesiedelt werden. Damit konnte die Ausbeutung billiger Schwarzer Arbeitskräfte noch besser gerechtfertigt werden, da sie nun als «Ausländer» galten. Arbeitslose wurden ebenfalls in die Homelands umgesiedelt. Verwoerd verfolgte das Ziel eines weissen Nationalstaats, indem er die Schwarze Mehrheit als distinkte Nation definierte und mit Territorium versah (Marx, 2022). Chiefs, die mit der Bevölkerung sympathisierten, wurden des Amtes enthoben – eine Strategie, die sich jahrzehntelang hielt. Die Chiefs bereicherten sich selbst, was durch Selbstregierung möglich war. Die Bevölkerung litt unter häuslicher und öffentlicher Gewalt, an Umweltproblemen und fehlender Infrastruktur. Aufstände wurden niedergeschlagen. Es gab streng kontrollierte Passgesetze, um die Bewegung der Schwarze städtische Bevölkerung möglichst zu begrenzen. In den 1950er-Jahren wurde das Wahlrecht der Coloureds wieder abgeschafft, um dem wachsenden Widerstand keine Chance zu geben.

Südafrikas Wirtschaft änderte sich so, dass nicht mehr Billigarbeiter gebraucht wurden, sondern ausgebildete Fachkräfte. Deshalb bekam ein Teil der Schwarzen Bevölkerung die Chance zur Schule zu gehen. Es wurden viele Schulen und auch, nach Rassen getrennte Universitäten, gebaut. Die Schüler und Studenten von Missionsschulen schlossen sich später der ANC-Jugendliga an, die sich radikalisierte als Reaktion auf neue diskriminierende Massnahmen. Es kam zu einer Zusammenarbeit mit den Indern und der ANC wich vom bisherigen ethnischen Nationalismus auf einen breiten Staatsbürgernationalismus um. Sie protestierten mit der Nichtbeachtung von bestimmten Gesetzen. In Sharpeville kam es bei einer Massendemonstration zu einem Massaker, bei dem Polizisten in die unbewaffnete Menge schossen. Darauf folgten Aufstände in verschiedenen Teilen Südafrikas, die ein Jahr lang anhielten. Der ANC wurde daraufhin verboten. 1963 wurde die Führungsspitze, zu der auf Nelson Mandela gehörte, vom ANC festgenommen und zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Mit dem 1967 erlassenen Terrorismus-Gesetz konnten Personen ohne Haftbefehl festgenommen werden und es wurden koloniale Gewaltmuster reproduziert, unter anderem in physischer und psychischer Gewalt oder Foltermethoden.

In den späten 1960er-Jahren kam es zur Black Consciousness-Bewegung. Schwarze Studenten, die weiterführende Schulen besuchten, begannen sich gegen Diskriminierung zu protestieren. Sie

propagierten eine Selbstbefreiung, nach der jeder einzelne erst sich selbst von dem Einfluss der Apartheid und des Kolonialismus lösen müsse, bevor er sich dagegen einsetzen könne. Einige Studenten wurden exmatrikuliert und wurden Lehrer in den Townships. So war die Verknüpfung von den Studenten zu den Schülern hergestellt. Nach dem Schüleraufstand von Soweto 1976 schlossen diese sich dem ANC an. Der neue Präsident Botha versprach Reformen und verbesserte sicht- und spürbar die Situation in den Townships. Doch sollte jede Form von Widerstand unterdrückt werden. Botha erlaubte Indern und Coloureds wieder ein politisches Mitbestimmungsrecht. Sie hatten allerdings keine Chance auf eine Mehrheit. Die «United Democratic Front» wurde gegründet. Die Regierung sah die Organisation als Gefahr und griff auf verschiedene Strategien zurück, um den Einfluss der UDF auf die Bevölkerung zu brechen: Kriminelle Banden wurden bewaffnet in Gebieten, wo die Polizei die Kontrolle verloren hatte, es gab Spezialeinheiten und politische Morde und die weisse Bevölkerung wurde militarisiert.

Reformen, wie die Aufhebung des Passgesetzes 1986, kamen zu spät. In dem Jahrzehnt wurde die südafrikanische Gesellschaft zur gewalttätigsten der Welt, worunter vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen litten (Marx, 2022). Es war die «vielleicht massivste Verletzung elementarer Menschenrechte durch ein staatliches Gesetz» (Marx, 2022, S. 226). Ausgerechnet die Buren, die inzwischen gut etabliert waren, von Botha aber zur Seite geschoben wurden, begannen über grundlegende Fragen nachzudenken und weitreichende Diskussionen zu führen. Sie kamen 1987 in Dakar mit dem ANC für Verhandlungen zusammen und man entdeckte die kulturellen Gemeinsamkeiten.

Der Weg zur Demokratie

Wilhelm de Klerk, der inzwischen Staatspräsident war, liess 1989 die gesamte ehemalige Führung des ANC frei, mit Ausnahme von Nelson Mandela (Marx, 2022). 1991 wurde Nelson Mandela freigelassen. Dieser wurde zum Vizepräsidenten des ANC gewählt. Es begannen Verhandlungen zwischen der amtierenden Regierung, dem ANC und übrigen Parteien, die jedoch kaum Einfluss hatten. Die Verhandlungen mit dem Ziel eine Übergangsverfassung auszuarbeiten und die ersten freien demokratischen Wahlen vorzubereiten, brachen mehrmals fast ganz zusammen und wurden unterbrochen wegen unüberbrückbarer Differenzen. Währenddessen erfasste eine Gewaltwelle Südafrika, in die verschiedenste Parteien, auch der ANC selbst verstrickt waren. Die Polizei ging gewaltsam gegen die Aufstände vor. Die Gewalt brachte Südafrika mehrfach an den Rand des Abgrunds (Marx, 2022). Das weisse Parlament liess ein Rassentrennungsgesetz nach dem anderen aufheben und wurden die Grundrechte in einer Übergangsverfassung festgeschrieben.

Die Idee, die Homelands wieder zu integrieren, gefiel Buthulezi, der das Zulugebiet unter sich hatte nicht. Er weigerte sich bis eine Woche vor den Wahlen, an ihnen teilzunehmen (Marx, 2022). Schlussendlich gingen die ersten freien Wahlen 1994 erstaunlicherweise friedlich vonstatten. Nelson Mandela wurde zum südafrikanischen Präsidenten gewählt. Vizepräsidenten waren de Klerk und Mbeki. Mandela war eine Schlüsselfigur, die mit hochsymbolischen Akten der Versöhnung als Beispiel voranging. Er war aussenpolitisch aktiv, Mbeki kümmerte sich um die Tagesgeschäfte der Politik. Die Neuverteilung von Land gestaltete sich nicht als einfach, da es schwierig war, den eigenen Anspruch auf Land nachzuweisen. Deshalb hatte sich die Landverteilung bis 15 Jahre nach Ende der Apartheid kaum verändert. Es kam zu Überfällen auf weisse Farmer. Mbeki baute sich seine eigene Regierung

zusammen und marginalisierte andere Politiker, weshalb die «National Party» um de Klerk 1996 in die Opposition ging. Mbeki übernahm das Präsidentialamt von Mandela. Das Hauptproblem war die Schaffung von Arbeitsplätzen. Eine Schwarze Elite bildete sich heraus, während der Grossteil der Schwarzen Bevölkerung unter der Armut litt. «Statt Verbesserungen zu erleben, hatten sie mit wachsendem Zorn ansehen müssen, wie sich eine neue Schwarze Oberschicht in der Macht einrichtete und sich die Reichtümer des Landes aneignete, während die Mehrheit der Township- und Slumbewohner weiterhin in Armut lebte und sich selbst überlassen blieb» (Marx, 2022, S. 255). Immerhin gab es in den Townships erstmals eine Stromversorgung und fliessendes Wasser. Der ANC ging ein Bündnis mit den Chiefs ein, um seine Machtstellung zu stärken. Mbekis autoritäre und zentralistische Regierung war blind für die Korruption und die gemachten Fehlentscheide. Kritik an der Regierung wurde schnell als rassistisch motiviert abgewehrt. Die Politiker um Mbeki vermischten Geschäfts- und Parteiinteressen. Die nötige politische und soziale Umgestaltung blieb weitgehend aus und arme Bevölkerungsschichten wurden weiterhin marginalisiert. Beispielhaft zeigt dies die Räumung von Townships für den Bau des Stadions für die Fussball-WM von 2010, die an die Umsiedlungen während der Apartheid erinnern.

Misswirtschaft und Korruption führen zu Versorgungsengpässen in der Elektrizität. Es kam zu Gewaltausbrüchen. Mit der Weltwirtschaftskrise von 2008 kam es zu einer Auswanderungswelle von Fachkräften, die auf die Weigerung der Regierung die Affirmative Action zu beenden, reagierten. Affirmative Action ist die einseitige Bevorzugung von Schwarzen bei der Vergabe von Arbeitsplätzen – eine berechtigte Massnahme nach der Apartheid, die jedoch Vetternwirtschaft und Korruption begünstigte (Marx, 2022). Mbeki machte sich viele Feinde und wird schlussendlich von seiner eigenen Partei zum Rücktritt gezwungen. Zuma, der ihm folgte, erwies sich als «durch und durch korrupter Politiker» (Marx, 2022), der seine Position zur Selbstbereicherung nutzte. Medien wurden von Zuma zensiert und er machte Geschäfte mit den Guptas, einer Familie aus Indien. Durch den Auftrag zur Stromversorgung liessen diese Milliarden in die eigenen Taschen fliessen (Marx, 2022). Es kam wieder zu Streiks und zu Massakern.

Ramaphosa, der nebst Mandela in die Verhandlungen zur Übergangsverfassung involviert war und von Mandela vor Mbeki als Nachfolger favorisiert wurde, wird nach Zuma zum Staatsoberhaupt. Ramaphosa, der sich zuvor in die Wirtschaft zurückgezogen hatte, musste vorsichtig agieren, da Zuma noch immer viel Macht und viele Anhänger hatte.

Die Covid-Pandemie 2020 setzte Südafrikas Wirtschaft zu. Da sie erst keine Impfstoffe geliefert bekam, musste die Regierung Lockdowns und harte Restriktionen anordnen. Zu Beginn der Massnahmen, kam es zu exzessiver Gewalt durch die Polizei. Dank dem niedrigen Durchschnittsalter der Bevölkerung hielten sich die Todeszahlen glücklicherweise in Grenzen (Marx, 2022).

Die Plünderungen von Shopping Malls im Jahr 2021 nach der Verurteilung zu einer Haftstrafe Zumas können als Destabilisierungsversuch gedeutet werden. Sie waren aber teilweise durch die verbreitete Armut derart eskaliert. Ramaphosa verkündete er möchte ein Mindesteinkommen prüfen. Er wird aber noch lange damit beschäftigt sein, die Schäden von seinen Vorgängern zu beheben (Marx, 2022). Gegenwärtig ist es ein unerlässliches Ziel, einen wirtschaftlichen und sozialen Ausgleich zu erreichen, zudem müssen die demokratischen Strukturen stabilisiert und die Korruption überwunden werden.

Anhang 2: Grade 9 Pass requirements

(Western Cape Government Education Department (WCED), 2020)

Pass requirements for Grade 9

You need to meet the following requirements to pass Grade 9:

The table (figure 1) shows the minimum requirements to pass Grade 9.

Subject	Minimum requirement	
	Level	%
Home Language	4	50
First Additional Language	3	40
Mathematics	3	40
Any other three subjects	3	40
Any other two subjects	2	30

Table (figure 2) gives the possible levels of achievement.

Achievement level	Achievement descriptor	%
7	Outstanding achievement	80 - 100
6	Meritorious achievement	70 - 79
5	Substantial achievement	60 - 69
4	Adequate achievement	50 - 59
3	Moderate achievement	40 - 49
2	Elementary achievement	30 - 39
1	Not achieved	0 - 29

Set goals for passing Grade 9:

Choose your Grade 10 subjects based on the strength of your marks. You may also want to consider attending an FET college after Grade 9.

1. Set goals higher than the minimum requirements. For example, in Home Language the minimum is 50% to pass, but you could set it at 60% or higher to ensure you have a safety margin.
2. If you are struggling with Mathematics and want to take it in Grade 10, consider a goal of at least 50%, otherwise Mathematical Literacy may become compulsory for you. To be successful in Mathematics you have to work hard.
3. Complete all the required Formal Assessment Tasks or School Based Assessment in all of your subjects. Remember at the end of the year, the examination will count 60% of the total mark for each subject. The other 40% will come from the marks you obtained through your school-based assessment during the year.

Good luck, Grade 9 learners!
Enjoy your studies.

Anhang 3: Weekly Planner

SECONDARY SCHOOL
WEEK PLANNER: WEEK 5 - TERM 3
Monday 14 August to Friday 18 August 2023

Ground Duty Points:

- 1 – In Front of Rm 51; 2 – In Front of Rm 62; 3 – In Front of Rm 80;
 4 – Passage; 5 – In Front CAT LAB; 6 – Lapa; 7 – Tap in Front;

Security – At the big tree in front

GENERAL – Textbook Audit

Monday 14 August 2023

Ground Duty: 1st Interval

2nd Interval

- 1.1 Grade 12 Afrikaans HT Extra Classes
- 1.2 CA Consumer Studies Practical
- 1.3 Gr 9 Meeting (BD)
- 1.4 Gr 12 Learners at Risk (BA)
- 1.5 Gr 12 Maths (SA)
- 1.6 Grade 12 Maths Support Session

Tuesday 15 August 2023

Ground Duty: 1st Interval

2nd Interval

- 2.1 Assembly – Celebrating Woman
- 2.2 LO Moderation Cape Academy
- 2.3 Grade 8 Maths (SH & PS)
- 2.4 JIT
- 2.5 Talent Show (DLD)
- 2.6 Grade 12 Maths Support Session

Wednesday 16 August 2023

Ground Duty: 1st Interval

2nd Interval

- 3.1 Grade 12 English FAL Extra Classes (SB)
- 3.2 Grade 12 Afrikaans HT Extra Classes
- 3.3 Grade 11 Life Sciences (KM)
- 3.4 JIT
- 3.5 Talent Show (DLD)

Thursday 17 August 2023

Ground Duty: 1st Interval

2nd Interval

- 4.1 Grade 12 Afrikaans Oral Moderation
- 4.2 Gr 8 & 9 Maths (SH & PS)
- 4.3 Grade 12 Afrikaans HT Extra Classes
- 4.4 Gr 12 Life Sciences (KM)
- 4.5 Talent Show (DLD)
- 4.6 BOT Languages (RC & KD)

Friday 18 August 2023

Ground Duty: 1st Interval

- 5.1 Grade 9 Cake Sale
- 5.2 Grade 12 English Paper 3

Saturday 19 August 2023

BOT – Grade 8

Anhang 4: Resultate aus Term 2 und 3

TERM 2
GRADE 12
PHYSICAL SCIENCES

1.	[REDACTED]	75%
2.	[REDACTED]	45%
3.	[REDACTED]	44%
4.	[REDACTED]	44%
5.	[REDACTED]	40%

GRADE 12
MATH. AUGUST
TEST

1.	[REDACTED]	84%
2.	[REDACTED]	74%
3.	[REDACTED]	66%
4.	[REDACTED]	60%
5.	[REDACTED]	60%
6.	[REDACTED]	58%
7.	[REDACTED]	58%
8.	[REDACTED]	58%

Anhang 5: Beobachtungsprotokolle

Anhang 5.1: Beobachtung 1

Ich treffe um 8.00 Uhr in der Schule ein. Wie mit Ms A, der Lehrperson für «Life Orientation» abgesprochen, begeben wir uns in den Staff Room, das Teamzimmer. Darin befinden sich bereits ungefähr 30 Lehrpersonen, die auf den Stühlen oder auf dem Sofa sitzen und miteinander sprechen.

AJ, einer der Lehrpersonenassistenten, weist mir den Platz auf dem Sofa zu. Ich warte und beobachte die Lehrpersonen im Raum. Einige halten ein kopiertes Blatt in der Hand, den Week Planner. Mr S, der Principal (Schulleiter), betritt den Raum. Er begrüßt die Lehrpersonen. Er gibt Kommentare zu dem Week Planner und erinnert die Lehrpersonen, dass die Grade 11 Lernenden noch eine Arbeit abgeben müssen.

Mr S hält die Lehrpersonen an, die «weak learners» in die «extra classes» zu schicken. Eine Lehrerin wendet ein, dass nur die in die extra classes gehen, die sowieso schon gut sind, aber nicht diejenigen, die es nötig hätten.

Ich bin beeindruckt davon, wie präsent der Schulleiter ist und finde es gut, dass es einen Überblick über die Woche gibt. Ich fühle mich gleich besser informiert, auch wenn ich nicht alles auf dem Plan verstehe.

Mr S fordert mich auf, mich kurz vorzustellen, was ich auch tue.

Es spricht ein etwa 55-jähriger Lehrer über die Weiterbildung zu Benotung, die er besucht hat. Er habe gemerkt, dass er zu streng benote. Und er appelliert an die Lehrpersonen, dass sie die Resultate von den Exams genau anschauen sollen. Die Bereiche, in denen die Schülerinnen und Schüler schwach seien, müssen sich verbessern und da müssen sich auch die Lehrpersonen in ihrem Unterrichten verbessern. Er macht ein Beispiel, dass er selbst nicht gut sei im Textverstehen und dass er etwas ändern muss in der Art wie er es unterrichtet, damit seine Schülerinnen und Schüler dies besser lernen. Er sagt: «We don't want them to tell us the same thing each year over and over again.» Ich frage mich, was er mit "them" meint. Mr S ergänzt, dass es wichtig sei, sich immer wieder zu informieren, wie die Prüfungen benotet werden sollen.

Mr S fährt fort und nimmt einen Vorfall auf, bei dem eine Schülerin aus der 11. Klasse von ihrem Exfreund belästigt wurde. Die Lehrpersonen diskutieren, wie die Polizei bis heute nicht in der Schule aufgetaucht sei. Mr S meint, die Lehrpersonen sollen immer auch «Safer schools» informieren. Die seien für solche Fälle zuständig.

Mr S möchte, dass die Lehrpersonen ihm die Namen von den Schülerinnen und Schülern nennen, die auf dem Schulgelände Drogen nehmen (substance abuse). Es fallen ca. 8 Namen. Der Lehrer, der vorhin über die Weiterbildung gesprochen hatte, meint, sie sollten besser die Namen nennen von den Schülerinnen und Schülern, die keine Drogen konsumieren. Einige Lehrpersonen lachen. Mr S antwortet, er möchte die Namen von den Lernenden, die am offenkundigsten sind. Er werde mit ihnen sprechen.

Mr S sagt, dass die Lehrpersonen die Lernenden auf 30% bringen sollen. Es werde keine Ausnahmen mehr geben. «If we make an exception for one, we have to make an exception for everybody.» Ich nehme an, dass 30% das Minimum ist, das die Lernenden brauchen, um den Grade zu bestehen.

Er schliesst mit den Worten, über die Grade 12 students: Tell them they have 15 days to go. Motivate the learners to do their best.

Ich vermute, dass in drei Wochen die Prüfungen für den Term 3 stattfinden.

Period 1 Grade 11B

Die Schülerinnen und Schüler kommen ins Klassenzimmer und stehen hinter ihren Stuhl. Ich bin überrascht wie viele Lernende in dieser Klasse sind. Ich zähle 48. Alle Plätze sind besetzt. Ms A kommt ins Klassenzimmer. Alle SuS stehen auf. Ms A grüsst die Klasse: Good Morning. Good Morning Ms A. Alle setzen sich. Die SuS sprechen miteinander in Zimmerlautstärke, einige rufen anderen etwas zu. Ms A startet den Computer und projiziert ein Word-Dokument an das Whiteboard. Einige SuS beginnen abzuschreiben. Andere reden weiter. Ich empfinde die Lautstärke als laut und störend. Ms A zeigt mit ausgestrecktem Arm auf eine Gruppe, die besonders laut ist: You make a noise in my class. You don't know how to behave anymore. Und an alle gewendet: Take the bag from the table. Ms A scrollt auf dem Word-Dokument nach unten. "Ms A, you're moving fast." «We are just moving from where we left last time.» "Ah." Ms A geht durch die Klasse und korrigiert einzelne SuS.

Ich empfinde die Lautstärke noch immer als ziemlich laut. Einige SuS essen eine Mandarine, Chips, einen Lolli. Ich frage mich, ob das erlaubt ist. Und ich überlege wie man es machen könnte, dass die SuS leiser werden. Einige schreiben ruhig ab, was auf dem Dokument steht. Ich frage mich, ob sie das immer so macht, dass die SuS einfach alles abschreiben müssen, was sie lernen sollen.

Mr S, der Schulleiter tritt ins Klassenzimmer. Alle werden rasch ruhig und stehen auf. «Good morning.» «Good morning Mr S.» Die SuS setzen sich wieder. Mr S: You are the class of 24. Grade 12 is going to leave us in two months. You need to work hard. You're going to give us 100%. In the next weeks the samples for the jackets are going to be passed around and we will collect the money. Over the holiday period they will make the jackets. If you fail you keep the money." Viele SuS lachen und rufen: "Ohhh." Mr S: "You can wear the jackets at home."

Als er das Klassenzimmer verlässt, ist es etwas ruhiger.

Ich nehme Mr S als sehr präsent wahr. Es scheint ihm wichtig zu sein, dass seine Schülerinnen und Schüler erfolgreich lernen und die Prüfungen gut bestehen. Ich denke, dass es hier sehr wichtig ist, dass die Lernenden sich gut fokussieren können, insbesondere bei dem Lärm. Ich beobachte, dass es nur einen Lernenden mit einer Brille gibt. Was ist, wenn man nicht gut sieht? Merkt das jemand? Was wenn die Eltern kein Geld für eine Brille haben?

Die Sirene heult. Die nächste Period (die nächste Lektion) beginnt.

Ms A wendet sich an mich: «Did you see how full the class is?» Ich antworte, dass ich überrascht bin, wie voll die Klasse ist. Sie meint weiter: «They haven't seen each other for a week, that is why they are making a noise.»

Ich fühle mich irgendwie erleichtert, dass es anscheinend nicht immer so laut ist in der Klasse.

Anhang 5.2: Beobachtung 2

Kurz nach 8 Uhr finden sich die verschiedenen Klassen der 8. und 9. Klassen im Assembly Raum ein. Die Lehrpersonen weisen ihnen die Plätze zu. Es erinnert mich an unsere klassenübergreifenden Anlässe in der Schweiz.

Den SuS ist es nicht erlaubt, eine Kopfbedeckung zu tragen, trotzdem schlendern einige mit ihrer Mütze auf dem Kopf in die Halle. Sie werden von den Lehrpersonen harsch zurechtgewiesen, worauf sie ihre Mütze abnehmen. Ein Schüler, Abdul, wird von einem Lehrerassistent (JJ) zurückgehalten. Abdul hält seine Mütze fest in der Hand während JJ versucht, diese ihm aus den Händen zu zerren. Ich stehe direkt daneben und ich fühle mich unwohl. JJ packt den Schüler von hinten an den Schultern und stösst ihn weg von den andere SuS, aus dem Assembly Raum. Ich verstehe diese Reaktion nicht. Für mich hat M nichts Schlimmeres gemacht, als die anderen Schüler, die die Mütze noch getragen hatten. Ich frage mich, was der Grund für die «extreme» Reaktion von JJ sein könnte. Ich denke, er könnte überfordert sein mit der Situation, aber bin trotzdem schockiert über dieses gewalttätige Einschreiten von JJ.

Die Assembly startet. Der Projektor funktioniert nicht. Ungefähr nach 10 Min entscheidet sich Mr J, dass er die Präsentation ohne Powerpoint hält. Er informiert die SuS über die kommende Talentshow und über den Food Fair. Später wird Anny, eine der «Top Learners» der Schule, auf die Bühne gebeten. Sie erzählt über ihre Reise nach Italien, wo sie sich mit anderen Lernenden aus der ganzen Welt austauschen konnte und ermutigt die SuS in der Schule ihr Bestes zu geben. Danach kommt eine weitere Schülerin auf die Bühne. Sie war in Paris an einem Dance Contest und zeigt eine kurze Performance. Die SuS johlen und applaudieren. Danach verabschiedet die SL die Jugendlichen und alle verlassen die Halle.

Ich unterhalte mich in der Pause kurz mit Mr M. Mr M fragt mich nach meinem Studium. Er erzählt mir, dass es hier viele benachteiligte Lernende gibt. Die Schule sei seit 50 Jahren nicht mehr renoviert worden. Er möchte raus von hier.

Group discussion

In der dritten Lektion bin ich bei Mr M in Geschichte. Wir sprechen über das Studium und er erklärt mir mehr darüber, was er studiert hat. Er erwähnt, dass die 12C eine tolle, fleissige Klasse sei und bietet mir an, dass ich den Schülerinnen und Schülern Fragen stellen kann. Ich fühle mich etwas überrascht über sein Angebot, nehme es aber an.

Die Lektion beginnt. Es sind zu meinem Erstaunen nur 15 Schülerinnen und Schüler, da Geschichte ein Wahlfach ist. Mr M spricht über Kolonialisierung und die Unabhängigkeit afrikanischer Staaten am Beispiel von Kongo. Ich höre zu und versuche mir gleichzeitig ein paar Fragen zu notieren. Ich denke, ich hätte lieber mehr Zeit gehabt, um mich vorzubereiten.

Nach ungefähr 15 Minuten übergibt er mir das Wort und verlässt das Zimmer, um sich einen Kaffee zu holen. Ich frage die Schülerinnen und Schüler, ob sie Fragen an mich hätten. Es folgen ein, zwei Fragen über die Schweiz. Ich nehme die SuS als ruhig und eher zurückhaltend wahr. Ich hoffe, dass sie sich auf die Fragen einlassen.

Wir sprechen über ihre Motivation und was sie denken, dass ihnen geholfen hat, so weit zu kommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Jugendlichen das Grade 12 erreichen. Nur wenige SuS

äussern sich von sich aus zu den Fragen, deshalb spreche ich einige persönlich an. Das ist mir etwas unangenehm.

Ich frage: «How did last week's exam go?» «We don't want to overhype ourselves. We want to wait until the results come, because the last time we overhyped ourselves and that wasn't good.»

«Who thinks that they are going to be ready for the coming exams?» Einige lachen. «What are you going to do so you feel ready for the exams? Studying?»

Ein Schüler antwortet: «Start fighting with the books.» Ich frage zurück: «What does this mean for you? Where, at home or at the school?» «At home.» «Nobody studies at the school?» Einige sagen, sie würden mit Ms M lernen. Eine Schülerin erzählt, dass sie in der Nacht aufstehe, um zu lernen. Ein Schüler ergreift das Wort und erzählt, warum er noch immer in der Schule ist und sich Mühe gibt: «The community motivated me. I saw what is wrong outside every day. And I don't want to be there. And that is what motivated me.»

Ravah sagt dazu: «The situation I grew up in because I am not from here actually. I am from Zimbabwe. So, literally it is just that the situation right there, schoolwise, is not the same as this side, cause it is more, it is way harder than this side. I think the situation here and home is really a better script, and that keeps me on going.»

Eine weitere Schülerin erzählt, dass ihre Eltern sie sehr unterstützen: «because I am the first one who is doing matric.» Ihre Sitznachbarin ergänzt: «I also have a lot of motivation from home. I am the first on this side that is doing matric.»

Ein Jugendlicher sagt: «It's Goals that I would like to achieve. Mostly the situation. Where do you find your motivation? I dig deep in myself.»

Einem jüngeren Geschwister würden die Jugendlichen folgende Ratschläge mitgeben: «Say goodbye to your weekends and make good friends in school», «She must do the work now», «I would tell her to study hard, man», «Never doubt yourself Miss». Es ist die letzte Antwort, die mich am meisten beeindruckt: «First, I would tell her to occupy her mind and keep her away from boyfriends. And to open up her mind real early, open her eyes to this society that we live in, this messed up community, government, politicians. She should be open to see what she can do to better that situation.» Die Lektion ist um. Ich bedanke mich bei den Jugendlichen für ihre Offenheit und verlasse das Schulzimmer.

Grade 8A

Ich bin in Ms As Klassenzimmer. Sie kontrolliert die Hausaufgaben und schreibt die Lösungen an das Whiteboard. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten einige Minuten ruhig und konzentriert. Danach beginnen sie eine Diskussion mit Ms A. Ich verstehe nicht alles, da sie Afrikaans sprechen. Sie erzählen ihr unter anderem, dass Matthew bei einem anderen Lehrer aus der Klasse gelaufen ist. Ms A scheint sehr erstaunt zu sein. Matthew arbeitet in ihrer Klasse sehr ruhig und konzentriert. Die SuS erzählen Ms A mehr über diese andere Lehrperson, worauf Ms A meint, sie sollen das mit ihr besprechen. Die Aufmerksamkeit fällt auf die Schülerin, die hinter mir sitzt. Das Mädchen, das neben mir sitzt, übersetzt, worum es geht: Die Schülerin habe Pearl genommen, eine Droge, die macht, dass man sich nicht mehr richtig spürt. Die Schülerin scheint das abzustreiten, sie hält die Hände in die Höhe und sagt etwas. Sie steht auf und will zu Ms A. Es läutet. Die SuS schauen zu der Schülerin und packen ihre Schulbücher zusammen. Ms A weist die Schülerin an, auf einen Stuhl zu sitzen. Sie

spricht kurz mit ihr. Danach laufen wir gemeinsam zum Büro der Schulleitung. Auf dem Weg erklärt mir Ms A, dass die Schülerin schon einmal in der Rehab war. Und jetzt sei sie zurück. Wir laufen zum Eingang der Schule, wo sich das Schulleitungsbüro, sowie das Sekretariat befindet. Ms A und die Schülerin verschwinden im Büro des Schulleiters. Ich frage beim Sekretariat nach den Stundenplänen der Grade 12.

Anhang 5.3: Beobachtung 3

Ich komme kurz nach 8 Uhr in der Highschool an. Die Teachers haben gerade ein Meeting, deshalb warte ich mit den Teaching Assistants im Kopierraum. Jay erklärt mir, was die Aufgaben von einem Assistenten sind. Als die Lehrpersonen aus dem Zimmer kommen, mache ich mich auf den Weg zum Zimmer von 12D. Sie warten vor dem Zimmer und sprechen und lachen miteinander. Kiana kommt zu mir, deckt mit ihrer Hand ihre Jacke ab, auf der ihr Spitzname steht und fragt mich: «Do you remember my name?» Ich antworte mit ihrem Namen und sage, dass es einer der einzigen Namen ist, den ich kann. Die Lehrerin kommt und lässt die Jugendlichen ins Zimmer. Es ist der Computerraum. Kiana sagt zu ihrer Kollegin, dass sie eine der wenigen ist, an deren Namen ich mich erinnere. Die Jugendlichen sitzen in Gruppen und sprechen miteinander, sind am Handy oder spielen Computerspiele. Ich frage mich, ob das erlaubt ist, aber die Lehrperson geht nicht darauf ein. Die Jugendlichen müssen sich eintragen, damit die Anwesenheit überprüft werden kann. Kiana kommt lächelnd auf zu: Do you remember my name? Ich sage ihren Namen. Sie lacht und geht wieder an ihren Platz. Ich spreche mit Ms CAT, bis es Zeit ist, dass die SuS sich in die Prüfungshalle begeben.

Ich gehe mit der Klasse aus dem Teil mit den Trakten in Richtung Prüfungshalle. Ich warte mit ihnen vor der Halle. Etwa 15 Meter entfernt von uns haben Schülerinnen einen Konflikt. Sie diskutieren laut bis eine Lehrperson kommt. Er schickt die eine Gruppe zu den Trakten und fragt die anderen: «Are you Grade 12?» Sie bestätigen dies. Er schickt sie in Richtung Prüfungshalle. Inzwischen ist eine andere Lehrerin bei der Klasse 12D. Sie schickt sie zur Prüfungshalle, wobei sie auf Protest stösst. Die SuS haben bisher die Prüfungen in einem Klassenzimmer, das heute von einer anderen Klasse belegt ist, geschrieben. Sie wollen die Prüfung nicht in der Halle schreiben. «This is our room.» Die Lehrerin antwortet, dass es nicht ihr Raum sei. Der Raum gehöre der Schule und nicht ihnen. Ein Junge sagt: «We're gonna strike.» Drei Schüler wenden sich an mich und sagen, dass sie die Prüfung nicht da schreiben wollen. Ich sehe ihre Reaktion und denke, dass es Unsicherheit auslösen kann, wenn 5 Minuten vor der Prüfung bekannt wird, dass diese heute an einem anderen Ort stattfindet. Ich verstehe nicht ganz, warum der Raum für die Klasse geändert wurde. Ich frage den einen Jungen, warum sie nicht in der Halle schreiben wollen, ob es zu viele Leute da habe? Er meint ja.

Gleichzeitig halten einige SuS die Lehrerin auf und sagen, dass sie in den anderen Raum wollen. Die Lehrerin antwortet nochmals etwas und geht dann in die Prüfungshalle.

Die Halle wird für verschiedene Anlässe genutzt, unter anderem für die Assemblies, sowie besondere Events der Highschool. Es ist ein grosser Raum mit hoher Decke und einer Bühne auf der einen Seite und einer Treppe auf der anderen Seite. Eine Treppenstufe ist etwas breiter. Dort stehen ein Tisch und zwei Stühle. Die Lehrpersonen, die die Prüfungsaufsicht haben stehen dort.

In der Halle werden den verschiedenen Klassen die Plätze zugewiesen. Die Lehrerin hält eine Liste in der Hand. Sie steht nahe beim Tisch der vordersten Schülerin. Sie meint zu ihr, dass die SuS sie nerven. Ich habe den Anfang des Gesprächs verpasst, doch ich vermute, dass die Schülerin sie auf ihre Mimik angesprochen hatte. Die Lehrerin wirkt angespannt und wütend.

Zwei Schüler haben keinen Platz mehr. Ein Junge schaut zu mir und sagt: «You see?». Ich denke er will damit sagen, dass er Recht hatte mit seinen Beschwerden.

Alle Schülerinnen und Schüler sitzen jetzt an ihrem Platz. Es ist ruhig. Ms B vom Sekretariat erinnert die SuS an die Regeln: Es dürfen keine Kleider und Etais auf dem Pult sein.

Einige SuS nehmen ihr Heft hervor und blättern und lesen darin. Ich frage mich, was jetzt passiert und beobachte. Es folgt die Information von Ms B: «You now have 10 Minutes to revise your work.»

Viele SuS haben ihr Heft auf dem Pult, blättern und lesen darin. Andere sitzen ruhig da.

Mia blättert in ihrem Heft. Sie stützt ihren Kopf auf die Hand. Lauren sitzt ziemlich aufrecht auf ihrem Stuhl. Sie hält die Finger verschränkt. Sie sitzt ruhig, schaut ab und zu in den Raum, ansonsten blickt sie gerade nach vorne. Sie wirkt fokussiert und erwartungsvoll. Sie hat zwei Stifte und ein Lineal auf dem Tisch. Jake hat sein Material auf dem Tisch bereitgelegt. Er sitzt aufrecht auf dem Stuhl und scheint abzuwarten. Er spricht nicht. Cal sitzt ebenfalls auf seinem Stuhl und scheint abzuwarten. Ms B gibt die Anweisung die Rucksäcke zu versorgen. Das Dossier mit den Aufträgen wird von den beaufsichtigenden Lehrpersonen verteilt. Die Lehrpersonen werden sich im Verlauf des Morgens mit anderen Lehrpersonen abwechseln. Ein kleiner Notizzettel liegt vorne auf dem Pult. Darauf steht, welche Lehrperson die SuS zu welchen Zeiten beaufsichtigen muss.

Ms B gibt die Instruktionen zu den Aufgaben weiter. Einige SuS blättern schon weiter und lesen die detaillierte Fragestellung andere richten ihren Blick auf die Aufgaben, die Ms B gerade erläutert. Eine Schülerin legt den Kopf auf das Blatt, das auf dem Tisch liegt. Ich frage mich, warum sie das macht? Was möchte sie damit kommunizieren? Was fühlt sie? Hat sie jetzt schon aufgegeben?

«You can start now», sagt Ms B und alle beginnen mit der Bearbeitung der Aufgaben. Zu meiner Erleichterung auch das Mädchen, das vorher keine Anstalten dazu gemacht hatte. Im ganzen Raum ist es ruhig.

Ich zähle die Reihen. Es sind 16 Zehnerreihen plus zwei einzelne Plätze. In dem Raum sind also 162 SuS. Es vergehen circa 20 Minuten.

Zarey streckt auf. Eine der Lehrpersonen geht zu ihm. Er fragt sie etwas und deutet auf das Blatt. Die Lehrperson zeigt etwas. M dreht seinen Kopf schräg weg und scheint ein paar Sekunden zu überlegen. Danach schreibt er etwas auf. Cal bewegt seine Beine rhythmisch auseinander und zusammen. Er macht nickende Bewegungen mit seinem Kopf. Er schreibt einen kurz etwas, blickt dann auf die vordere Seite, die er bereits beschrieben hat und schreibt dann weiter. Lauren dehnt ihren Nacken.

Jerry schaut von seinem Blatt auf. Er blättert in dem Dossier mit der Aufgabenstellung, dreht den Kopf zur Seite. Dann schaut er nach vorne und wiederholt auf die Aufgabenstellung und auf seinen Essay. Er bewegt den Stift rhythmisch mit den Fingern in der Luft. Er schaut auf. Auf mich wirkt er etwas hilflos oder unkonzentriert. Er richtet seine Aufmerksamkeit immer wieder auf etwas anderes.

Nach ungefähr 30 Minuten seit Beginn der Prüfung ruft Tian eine Lehrperson und fragt, ob er auf die Toilette darf. Er schiebt den Tisch und den Stuhl nach hinten, was ein gut hörbares Geräusch macht. Etwa 40-50% der SuS drehen ihren Kopf in seine Richtung. Er steht auf und verlässt mit einer

Lehrperson den Raum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die SuS nur in Begleitung einer Lehrperson die Halle verlassen dürfen. Antonia und Riley schauen in meine Richtung. Ich sitze inzwischen vor den SuS auf der Treppe. Ich lächle sie an, was sie erwidern, und sie wenden sich wieder ihrer Arbeit zu. Ich frage mich, ob es besser ist, wenn ich wieder hinter die SuS auf die Treppe zur Bühne sitze. Ich möchte sie nicht ablenken. Doch von hier aus habe ich eine bessere Sicht auf die SuS, die ich beobachten möchte. Die Sirene, das Signal für das Ende der Lektion, ist zu hören. Keiner der SuS reagiert gross. Das erstaunt mich leicht, da während des Regelunterrichts, sobald die Sirene ertönt, die SuS ihre Sachen packen und aus dem Zimmer gehen wollen, auch wenn die Lehrperson mitten im Thema ist. Auch die Lehrpersonen unterbrechen ihren Unterricht, sobald die Sirene ertönt.

Ian fragt, ob er auf die Toilette darf und verlässt mit einer Lehrperson die Halle. Lauren gähnt. Ist sie müde? Sie liest und bewegt ihre Lippen. Ich sehe, dass sie mit dem Finger auf ihr Blatt tippt. Ich vermute, dass sie die Wörter zählt. Der Aufsatz muss eine bestimmte Anzahl Wörter umfassen. Mr ST kommt in den Raum. Er geht durch die Reihe und legt zwei Schülerinnen die Hand väterlich auf die Schulter, schaut auf ihre Arbeit und lächelt sie an. Sie lächeln zurück.

Ich lese die vorgeschlagenen Aufsatzthemen. Teilweise sind sie sehr persönlich, zum Beispiel: The worst day of my life. Ich frage mich, ob es den SuS einfach fällt über so etwas zu schreiben, da ich vermute, dass viele von ihnen schon viele schlimme Dinge erlebt haben.

Ian hat etwas im Mund, das wie ein Lollipopröhrchen aussieht. Er hat den Stift nicht in der Hand und schaut nach vorne. Kurz darauf geht eine Lehrperson zu ihm und fragt ihn etwas. Er nickt. Die Lehrperson entfernt sich wieder. Er streckt die Beine aus und seine Hände sind nun in der Hosentasche. Er schaut erst auf das Dossier und danach leicht zur Seite. Der erste, der die Prüfung abgibt ist Maheel, der momentan von der Schule verwiesen ist und nur die Prüfungen hier schreibt.

Ich bewundere die Jugendlichen für ihre Ausdauer. Sie arbeiten drei Stunden ohne Pause. Elio schaut auf seine goldene Uhr. Anny wirkt entspannt, sitzt schräg auf dem Stuhl und hat eine Hand in den Haaren. Sie schaut auf den Stift in ihrer Hand. Lauren wirkt unbeeindruckt. Sie reibt sich die Augen. Ist sie müde?

Eine Lehrperson macht einen Kommentar zur verbleibenden Zeit, den ich nicht ganz verstehe. Es wird unruhig, einige SuS äussern ihren Unmut. Eine andere Lehrperson ermahnt die SuS und sagt, dass sie wissen, wie lange sie Zeit haben. Ein Junge legt den Kopf auf die Arme. Antonia flüstert leise mit ihrer Nachbarin. Ein Mädchen bewegt ihre angewinkelten Arme rhythmisch hin und her. Es sieht aus als würde sie «tanzen». Jake hält die Hände unter dem Tisch. Die Blätter mit dem Aufsatz liegen gefaltet vor ihm auf dem Tisch. Ist er fertig? Er sitzt aufrecht und schaut nach vorne. Lauren schreibt weiterhin an ihrem Aufsatz. Antonia schaut immer wieder zu mir. Lenke ich sie ab? Bin ich vielleicht eine willkommene Ablenkung? Lauren richtet sich auf und atmet tief durch (seufzen). Ihre Augen wirken klein (halb geöffnet). Ist sie müde?

Ian wackelt auf seinem Stuhl. Die Sirene läutet. Ich frage mich, warum es hier keine Uhr gibt. Die SuS, die keine Armbanduhr haben, wissen nicht wie viel Zeit sie noch haben. Ian schlägt die ausgestreckten Beine übereinander. Cal ist währenddessen noch immer mit seinem Aufsatz beschäftigt. Er blättert immer wieder und liest, was er schon geschrieben hat. Ein Junge schaut auf zu den Lehrpersonen die vorne neben mir stehen. Er deutet mit der Hand auf das Handgelenk. Er scheint wissen zu wollen, wie viel Uhr es ist. Die Lehrpersonen bleiben stehen und lachen leise. Er lacht in ihre

Richtung. Die eine Lehrperson schaut auf die Uhr und deutet ihm mit aufgestreckten Fingern, wie viel Uhr es ist. Es ist 10.45 Uhr. Die Klasse 12D darf um 11.30 Uhr abgeben. Da Englisch ihre Zweitsprache ist, ist die Aufgabenstellung einfacher und sie haben eine halbe Stunde weniger Zeit. Ungefähr 20 Minuten vor Abgabe sind fast alle der SuS der 12D off task. Sie scheinen abzuwarten, bis sie endlich nach Hause dürfen. Einige sprechen leise, andere schauen umher und lachen. Die Lehrpersonen intervenieren nicht. Anny aus 12A lehnt auf ihrem Stuhl nach hinten, die Augen hält sie geschlossen. Cal ist damit beschäftigt zu lesen und zu schreiben. Lauren schreibt. Mia sitzt aufrecht. Sie scheint zu warten. Die Lehrpersonen sammeln kurz vor 11.30 Uhr die Prüfungen der 12D ein. Sie holen ihre Rucksäcke und verlassen zügig und relativ ruhig die Halle. Cal scheint weiterhin mit der Überarbeitung seines Aufsatzes beschäftigt zu sein. Er blättert, liest das Geschriebene und schreibt (ergänzt). Anny knackst mit den Fingern. Mia schreibt und arbeitet weiter an ihrem Aufsatz. Lauren stützt ihr Kinn auf den Händen. Sie schiebt ihre Stifte mit dem Lineal auf dem Tisch hin und her. Einige der SuS haben ihren Kopf auf die Arme gelegt und scheinen zu schlafen. Ich frage mich, warum sie so müde zu sein scheinen. 7 Minuten vor Abgabe sind noch 3-4 der SuS am Arbeiten, alle anderen sind off task und scheinen zu warten, bis sie gehen können. Cal blättert nochmals in seinem Aufsatz und scheint ihn durchzuschauen. Die Lehrpersonen sammeln schliesslich die Prüfungen ein. Die SuS beginnen miteinander zu sprechen. Lauren lächelt ihre Nachbarin an. Die SuS verlassen die Halle. Als ich einige Minuten später nach draussen gehe, sehe ich wie ein Chris Laurens Hand nimmt und sie händchenhaltend durch das Schultor die Schule verlassen.

Anhang 5.4: Beobachtung 4

Heute findet der Unterricht für die Klassen 12ABC in der Assembly Hall statt. Sie schauen heute morgen einen Film über ein Buch, das sie auf Afrikaans gelesen haben. Als ich in die Halle komme richtet Mr B, der für die Technik verantwortlich ist, den Ton und den Projektor ein. Ein Schüler befindet sich bereits in der Halle. Anthony soll auf den Projektor aufpassen bis der Film startet. Ich frage ihn, worum es in dem Film geht. Der Film erzählt die Geschichte einer coloured Frau, die ein weisses Kind adoptiert. Anthony meint, sie hätten Glück gehabt, es komme nicht oft vor, dass die SuS einen Film schauen dürfen. Wir sitzen eine Weile ruhig nebeneinander. Das ist mir etwas unangenehm, aber ich weiss nicht, was ich sagen soll.

Nach ungefähr 5 Minuten kommen die ersten Klassen in die Halle und setzen sich auf die Stühle. Es ist laut, bis Mr A die Klassen zur Ruhe auffordert und ihnen erklärt, dass der Film schon älter sei und dass er nicht immer mit dem Buch übereinstimmt.

Lauren sitzt neben ihrem Freund und Mia. Sie halten Händchen. Anny sitzt neben Aya. Cal neben Ehan. In der Halle ist es ruhig. Ich stehe am Rand der Halle, unsicher wo ich mich hinsetzen soll. Ich frage mich, ob es sich überhaupt lohnt, jetzt zu beobachten, aber nun bin ich einmal hier. Zwei Mädchen rufen mich. Neben ihnen hat es noch einen Platz frei. Ich setze mich hin. Sie fragen mich, was ich genau hier mache und ob ich auch unterrichte. Ich erkläre, dass ich eine Abschlussarbeit für mein Studium schreibe. Der Film beginnt. Zum Glück gibt es englische Untertitel, denke ich.

Während der Film spielt, gehen immer wieder einige SuS aus der Halle aufs WC. Sie dürfen nur allein raus und werden immer von einer Lehrperson begleitet. Ab und zu unterbricht Mr A und erklärt den Zusammenhang oder was im Buch anders beschrieben ist.

Nach ungefähr einer Stunde gibt es eine Pause, wo die Jugendlichen eine heisse Schokolade holen können. Ich frage mich, wie lange das geht bis 130 Jugendliche eine bekommen werden. Ich stehe auf und sehe, wie Ms LS mit Anny und Aya spricht. Ich nähere mich und folge dem Gespräch. Sie sprechen über eine Prüfung, die bald ansteht. Ms LS gibt Anny und Aya die detaillierten Infos zum zur Prüfung. Sie sollen es an die Klasse weiterschicken. Anny schreibt Notizen in ihr Smartphone. Aya erzählt die letzte Prüfung wäre das erste gewesen, das sie nicht bestanden hätte. «I don't like that.»

Ms LS gibt weitere Informationen, die die beiden an die Klasse weiterleiten sollen. Es sei ein «open book test», das heisst die SuS dürfen ihre Unterlagen benutzen. «But you don't talk. Do not intercontaminate with others.» Anny legt den Kopf zur Seite und lacht: «What? Intercontaminate?» Sie lachen. Das Gespräch geht noch weiter, sie witzeln und Anny. Sie wirkt entspannt und schelmisch. Ich denke, dass die zwei eine gute Beziehung zu haben scheinen. Als Ms LS weg ist frage ich Anny, ob sie nun allen der Klasse die Infos schicken müsse. Sie bejaht. Die Lehrpersonen haben nicht von allen die Telefonnummer. Ich finde es etwas befremdend, dass die Lehrpersonen nur von ausgewählten SuS die Kontaktdaten haben. Also schickt sie die Infos zur Prüfung in den Chat, indem sich alle SuS der Klasse befinden.

Die Pause ist mittlerweile vorbei und der Film geht weiter. Ich setze mich wieder an meinen Platz. Der Rest des Films verläuft ohne grosse Zwischenfälle. Einige SuS schauen interessiert zu, andere wirken müde oder sprechen leise mit ihren Sitznachbarn. Als der Film zu Ende ist, kündigt Mr A an, dass es für alle noch Popcorn gibt. Die Jugendlichen freuen sich darüber. Sie gehen der langsam aus der Halle. Die Stimmung wirkt locker und entspannt. Ich finde, es war ein toller Morgen und denke den SuS hat es auch gefallen. Ich finde es etwas schade, dass so etwas anscheinend nicht öfter gemacht wird.

Anhang 5.5 : Beobachtung 5

Ich trete in das Klassenzimmer von Ms A. Die Klasse 12C sitzt schon auf ihren Plätzen. Sie sprechen miteinander. Die Lektion scheint bald zu beginnen. Ms A sitzt an ihrem Laptop und sucht nach dem Dokument, das sie mit der Klasse heute besprechen möchte.

«Get up! Say good morning», höre ich Ms A in die Klasse rufen. Es ist mir etwas unangenehm, da ich in dem Setting keine grosse Aufmerksamkeit auf mich ziehen möchte. Ich sehe mich als Person, die zwischen den SuS und den Lehrpersonen und dem sonstigen Staff der Schule steht.

Die Klasse 12C erhebt sich. Ich warte, bis sie ruhig werden, was eine Weile dauert. Als sie ruhig sind begrüsse ich sie mit «Good Morning», worauf sie mit «Good morning Miss» antworten.

Ms A startet mit ihrem Unterricht, unterbricht aber gleich wieder. «Take your caps off.» Einige Schüler haben noch ihre Mütze auf. Zwei Jungen nehmen die Mütze ab. Zwei andere Jungen tragen noch immer ihre Mütze. Eine Schülerin sagt: «He doesn't hear you Miss». Einige SuS sagen dem einen Jungen er soll die Mütze abnehmen, was dieser schlussendlich auch macht. Ein weiterer Junge, der

von Ms A, so nehme ich an, nicht gesehen wurde, trägt noch immer seine Mütze. Eine Schülerin protestiert lautstark, dass alle ihre Mützen abnehmen müssen, und zeigt auf den Jungen, der noch eine Mütze trägt. Langsam nimmt der Angesprochene die Mütze vom Kopf.

Einige Schüler kommen verspätet ins Klassenzimmer und sitzen ruhig an ihren Platz. Ich bin überrascht, dass Ms A sie ins Klassenzimmer lässt, da sie die SuS meistens vor der Türe warten lässt, wenn sie zu spät kommen.

Ms A beginnt den Inhalt der Lektion zu referieren. Sie liest vor, was auf dem Worddokument, das an das Whiteboard projiziert wird, steht. Einige SuS beginnen, was vorne steht in ihr Heft abzuschreiben. Das Thema ist Work Ethics. Die Lautstärke ist ziemlich laut. Einige SuS sprechen, andere sind an ihrem Handy. Vor allem die hintere rechte Ecke, in der etwa fünf Jungen sitzen fällt mir auf. Sie sprechen relativ laut miteinander und schauen nicht nach vorne. Ich bin irritiert, da ich dachte, dass die Jugendlichen beim Thema «Work Ethics» sich zumindest Mühe geben eine gute Arbeitshaltung zu zeigen.

Miss A sagt: «You see if you don't learn discipline at home, you won't have discipline at school.» Einige SuS reagieren mit einem «ohh» auf ihren Kommentar.

Ms A erläutert weiter: «If you come late to school, you will come late to your work place. If you go work next year and you come late now, you will come late then also. If you go to study, you come late now, you will be late to University also. When you come late at work they will give you first an oral warning, then a written warning, and then they will let you go.»

Ich finde es interessant, dass Ms A sehr konkret mit ihnen spricht und ihnen klar ihre Meinung sagt. Einige SuS hören zu und schreiben mit, andere sprechen oder schauen im Zimmer umher oder auf ihr Handy.

Ms A schliesst das Dokument auf ihrem Computer und fährt den Projektor herunter. Jemand aus der Klasse ruft: «What are you doing Miss?» «You are not interested. You don't work.» Miss A steht auf. Avery sitzt vorne in der Mitte. Er hatte bisher in seinem Heft mitgeschrieben, schaut zu Miss A und sagt: «No not all of us Miss.» Ms A geht in Richtung der Türe und meint: «You don't want to work» Avery erwidert: «Don't say you. Say they.» Sein Körper ist Ms A zugewandt, sein Gesichtsausdruck ist angespannt. Ich vermute, dass er verärgert ist und dass er es unfair findet. Ich würde diese Reaktion verstehen. Ich finde es ehrlich gesagt auch unfair, dass nun die SuS, die mitgemacht haben ebenfalls nicht weiterlernen können, verstehe aber die Reaktion von Ms A. Ms A verlässt das Klassenzimmer. Ich bin gespannt, was jetzt passiert.

Die Klasse zeigt sich relativ unbeeindruckt. Viele schauen auf ihr Handy, andere sprechen und lachen miteinander. Josh, der auf der rechten Seite in der Mitte sitzt lässt ein Lied auf seinem Handy abspielen. Ich kenne das Lied nicht, vermute aber, dass es Afrikaans Rap ist. Einige SuS beginnen einen Teil des Titels mitzusingen. Avery steht auf und schaut zu Josh. «No, don't do that.» Ich vermute, dass das Lied einen Text hat, der in der Schule nicht toleriert würde, zum Beispiel zum Thema Gewalt, Drogen, Sex oder ähnlichem. Avery setzt sich wieder hin. Josh ignoriert seine Bemerkung und lässt das Lied weiterlaufen. Ich frage Jade und Kelsey, die neben mir sitzen, ob das oft passiert. Sie sagen ja, vor allem bei anderen Lehrpersonen.

Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Zu meiner Überraschung bleiben die SuS sitzen und beschäftigen sich am Platz mit ihrem Handy oder sprechen zusammen. Die Lautstärke ist ziemlich laut, sodass

es mir schwer fällt die SuS in meiner Nähe zu verstehen. Ich bin aber leicht erstaunt, dass die SuS nicht aufstehen und auch nicht anfangen zu streiten.

Avery und Ravah, die an den Tischen neben mir sitzen, beginnen ein Gespräch, das meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Avery sagt: «You have to think for yourself. You need to think outside of the box. You need to surround yourself with people who teach you how to think.»

Sie sprechen über den Einfluss von Personen im eigenen Umfeld. Avery sagt: “situations are not supposed to affect you. It is all in your mind. You have to think for yourself.” Ravah erwidert: “Yes, but other people are still important. They can influence you in a good way.” Avery ist der Meinung, dass man sich nicht abhängig von Menschen oder Situationen machen. Man soll sich von “Fake people” und Personen, die einen schlechten Einfluss haben fernhalten. «You don’t need other people to motivate you. You need to motivate yourself.” Ravah meint, es sei wichtig gute Leute im Leben zu haben und erzählt aber wie sie sich von einigen Personen entfernen musste, weil sie keinen guten Einfluss auf sie hatten. Dies sei ihr schwer gefallen. Avery meint: “You know that is why so many people are depressed nowadays... because they can’t be alone anymore.” Ravah nimmt weiterhin einen anderen Standpunkt ein: «At the end of the day you need to know you can do it. You need someone to encourage you... to believe in you.” Die Diskussion nimmt ihren Lauf, sie nehmen auch Geschichten aus der Bibel als Referenz um ihre Argumentationen zu stützen. Die beiden sind in ihr Gespräch vertieft und lassen sich nicht von der lauten Geräuschkulisse vom Gespräch abbringen. Sie sprechen genug laut, sodass ich das meiste verstehe. Ihre Körpersprache zeigt wie involviert sie in das Gespräch sind: Sie gestikulieren mit Händen und Armen, Avery erhebt sich sogar einmal, sie sitzen einander zugewandt. Schlussendlich stimmt Avery Ravah, bezüglich Ermutigung durch andere Personen zu: «It is true... but people relate to much on people» Ravah sagt: «You have a choice”. Ich denke sie bezieht sich darauf, welche Personen man in seinem Leben haben möchte.

Die Sirene läutet. Die Lektion ist um. Während die anderen SuS ihre Sachen zusammenpacken, sind Ravah und Avery sind noch immer am Diskutieren, werden aber von Aliya, die mit einem Arm Avery umarmt und etwas Unverständliches sagt, unterbrochen.

Avery und Ravah gehören zu den letzten im Schulzimmer. Avery wendet sich an mich und erklärt, dass das Selbstbild entscheidend ist. «You gotta believe in yourself. You gotta believe you got it.» Ich habe mich bewusst aus der Diskussion herausgehalten, doch nun stelle ich den beiden die Frage, woher sie ihre Haltungen haben. Avery erklärt mir, dass er gerne mit älteren Menschen, wie mit seinem Onkel und dessen Freunden spricht. Das inspiriere ihn. Ravah erzählt, dass ihre Mutter sie früher oft getadelt hatte, wenn sie keine guten Noten nach Hause brachte. Sie habe ihr dann einmal gesagt, dass sie sie ermutigen sollte und konkrete Vorschläge machen soll, wie sie sich verbessern kann. Sie sei überzeugt, dass die Ermutigung ihrer Mutter ihr hilft.

Die SuS der nächsten Klasse kommen ins Schulzimmer. Wir erheben uns und gehen aus dem Zimmer.

LO 12A

Nach der vorhergehenden Lektion in Consumer studies im Klassenzimmer nebenan, gehe ich zurück ins Zimmer für Life Orientation (LO). Das Klassenzimmer ist voll. 49 von den 50 Plätzen sind besetzt. Ich setze mich auf einen Stuhl vorne im Zimmer neben der Türe. Brad, mit dem ich bisher noch nicht gesprochen habe, fragt mich, ob ich an seinen Tisch sitzen möchte. Ich lehne erst ab, nehme aber

dann sein Angebot an. Ich will die SuS nicht stören, und will nicht, dass sie sich anders verhalten, wenn ich in ihrer Nähe bin. Doch dann denke ich, dass ich so viel besser höre, was sie sagen und ich genauer beobachten kann. Cal, einer der stärksten SuS von Grade 12 sitzt mir schräg gegenüber. Ms A zeigt ihnen Beispielaufgaben für die kommende Prüfung. Die SuS sollen die Aufgaben in ihr Heft beantworten. Viele SuS tun dies. Ich bin sehr erstaunt, als ich sehe, dass Cal nicht arbeitet. Er hat sein Heft ungeöffnet auf dem Tisch, doch er beantwortet die Fragen nicht und spricht mit seinen Banknachbarn. Oliver, der rechts von mir sitzt beantwortet die Fragen in mein Heft, während Brad beginnt mich über die Schweiz auszufragen. Das ist mir nicht ganz recht. Erstens wollte ich eigentlich Cal und Anny, die zwei stärksten Lerner der Klasse beobachten und bin nun abgelenkt. Zweitens habe ich ein schlechtes Gewissen, da ich ja hier bin um zu beobachten. Ich beantworte trotzdem seine Fragen zu der Währung, Ausbildungsmöglichkeiten und der Sicherheit, beziehungsweise Kriminalitätsrate der Schweiz. Dann fragt er mich: «Do you drink?» Ich antworte und gebe die Frage zurück. Er sagt die Leute würden trinken, um zu vergessen und antwortet, dass seine Mutter und seine Grossmutter innerhalb eines Monats gestorben seien. Danach habe er angefangen zu trinken. «I was always drunk... even coming to school drunk.» Er habe aus mit seinen Freunden Weed geraucht. Dann habe er gemerkt, dass er das nicht mehr machen möchte. Ich frage ihn, warum er aufgehört habe. Er sagt, dass seine Cousine mit ihm gesprochen habe. «She taught me how to cope.» Anfangs habe er nicht auf sie gehört, erst später. Seine Cousine sei nur 4 Jahre älter, aber sie habe schon ein Kind.

Ich merke, wie ich erleichtert bin, dass Brad einen neuen Weg gefunden hat mit der Situation umzugehen. Und ich es berührt mich wieder einmal mit wie viel Schwerem die Jugendlichen hier in OV konfrontiert sind.

Nach der Lektion ist Mittagspause. Ich spreche mit Ms A über verschiedene Schülerinnen und Schüler der Klasse und spreche sie auch auf Brad an. Sie weiss, was passiert ist. Sie erzählt, wie Brad in der Zeit sehr frech und respektlos war. Sie hätten sogar eine Besprechung mit den Lehrpersonen über sein Verhalten gehabt. Sie habe ihn dann einfach gelassen. Sie erzählt von der jüngeren Schwester, die sich zuerst sehr zurückgezogen hatte, bis sie eines Tages in Tränen ausgebrochen ist. Sie habe dann mit ihr gesprochen und erfahren, dass die Mutter gestorben ist. Sie habe ihr dann erzählt, wie sie es gemacht habe als ihre Mutter starb. Ihre Worte an die Schwester waren: «You will be sad. There will be good days and bad days. Just take it as it comes» Jetzt ginge es der Schwester auch wieder besser.

Ms A erzählt, viele Schülerinnen und Schüler gehen durch vieles. «And we expect them to focus. We expect them to be normal. But sometimes we don't even know what they are going through. It is hard for them.»

Die Selbstverständlichkeit mit der Brad von seinem Leben erzählt hat, beeindruckt mich einmal mehr. Ich würde ihm am liebsten sagen, dass dies nicht normal ist. Ein Einzelschicksal, das doch nur ein Blitzlicht auf die Realität vieler Schülerinnen und Schüler wirft. Ich frage mich, was getan werden kann oder muss, um diese Realität zu verändern oder zumindest erträglicher zu machen. Nachdenklich verlasse ich das Klassenzimmer.

Staff Meeting

Das Staff Meeting findet um 8.00 Uhr im Staff Room statt. Es sind ungefähr 40 Lehrpersonen versammelt. Ich setze mich neben Mr ST, den Geografielehrer. Mr S geht den Plan der Woche durch. Er erinnert die Lehrpersonen an den Food Fair, der am Samstag stattfindet und betont, dass er alle Lehrpersonen dort erwartet. Der Food Fair muss in der Halle stattfinden, da es draussen zu gefährlich wäre. Wenn die Gangs sehen würden, dass ein Gangster aus der anderen Gang dort wäre, könnte es zu einer Schiesserei kommen. Als ich das höre, fühle ich mich nicht überrascht, sondern eher verärgert. Ich finde es unfair, dass die Jugendlichen durch die Gewalt, die in der Community herrscht, auf so viel verzichten müssen.

Mr S fährt fort und gibt ein Update über den Zustand einer Schülerin. Diese ist letzte Woche von einem Backstein am Kopf getroffen worden, den einer der suspendierten Schüler in die Gruppe geworfen hatte. Die Schülerin hat einen Bruch im Schädel und innerer Blutungen. Die Eltern seien sich am überlegen, ob sie die Schule anzeigen. Mr S hält sein Personal an, die Aufsicht ernst zu nehmen und wenn sie Gewalt beobachten, die SuS versuchen sollen davon abzuhalten. Sie müssten sich nicht physisch nähern, aber rufen, dass sie aufhören sollen. Er sagt den Lehrpersonen sie sollen die Schüler motivieren zuzugeben, wenn sie den Stein geworfen haben und Verantwortung zu übernehmen. Ich bin schockiert, dass der Zustand der Schülerin so schlimm ist. Ich denke, die Schule ist kein sicherer Ort für die SuS. Ich hätte mich in dieser Highschool nicht sicher gefühlt.

LO Grade 12D

Die Klasse schreibt Fragen in ihr Heft. Jeremiah sitzt vorne in der Mitte neben Charlene. Sie schreiben ruhig. Vier Jungs hinten links schauen auf ein Handy, bis Ms A sie zurechtweist. Einige Minuten später setzt sich Liam zu Charlene und Jeremiah. Er schreibt nun ruhig in sein Heft. Kiana sitzt mit einer Schülerin eher hinten. Sie schreibt die Fragen in ihr Heft. Jeremiah gähnt. Er scheint fertig zu sein: Er hat sich aufgesetzt und den Stift abgelegt. Mikyle, der hinten sitzt, ordnet seinen Ordner. Er nimmt verschiedene Blätter aus den Zeigebuchtaschen und steckt sie wieder hinein. Ein Bündel farbige Blätter auf denen etwas steht, ich vermute es ist ein Project, nimmt er hinaus und gibt es seiner Banknachbarin. Diese schaut es an und gibt es ihm kurz später wieder zurück. Er versorgt es wieder in seinem Ordner. Ich frage mich, ob er schon damit fertig ist, die Fragen abzuschreiben.

Kiana ist damit fertig, die Fragen abzuschreiben. Charlene schreibt ebenfalls in ihr Heft. Auch die vier Jungen hinten links schreiben nun ruhig in ihr Heft.

Jeremiah lacht Antonia, die ihm schräg gegenüber sitzt an und spricht mit Charlene. Liam sagt etwas zu Jeremiah in Zimmerlautstärke. Sie lachen. Kiana spricht mit ihrer Banknachbarin. Sie lachen. Liam schaut auf sein Smartphone. Zuerst bin ich etwas verwirrt, weil ich denke, dass er irgendetwas privates anschaut. Doch dann sehe ich, dass er die Fragen, die auch am Whiteboard projiziert sind anschaut. Sieht er nicht gut?

Ich sehe, dass Kiana nur die Fragen abgeschrieben hat und bemerke dann, dass bisher alle nur abgeschrieben haben. Charlene steht auf und fotografiert mit Liams Smartphone die Fragen vom Laptop von Ms A. Der Unterricht wird von einer Lautsprecherdurchsage unterbrochen. Es folgt die Info, wer von den SuS an die «Orals» muss. Ich spüre wie die Stimmung im Klassenzimmer

umschlägt und angespannt wird. Ich kann förmlich sehen, wie einige die SuS die Luft anhalten. Liam, Antonia und Kean müssen an die «Orals». Die Klasse reagiert mit Zurufen und Lachen. Sie scheinen erleichtert zu sein, dass sie nicht ausgewählt worden sind. Ich denke, dass es sehr spannend wäre, die SuS vor, während und nach den Orals zu beobachten.

Orals, sind die mündlichen Prüfungen, die nach einer schriftlichen Prüfung stattfinden. Während die schriftlichen Prüfungen von den Lehrpersonen korrigiert und benotet werden, werden die mündlichen Prüfungen von dem für das Fach verantwortlichen Departement abgenommen. Je nachdem wie die mündlichen Prüfungen im Vergleich zu den schriftlichen ausfallen, wird der die Bewertung des ganzen Jahrgangs nach oben oder nach unten angepasst.

Die restlichen SuS der 12D sind nun nicht mehr ruhig bei der Arbeit. Einige schreiben in ihr Heft, während sie sprechen und zuhören, andere sind nicht mehr bei der Arbeit, während sie sprechen mit Ms A und lachen. Da sie Afrikaans sprechen, verstehe ich nicht viel, ausser dass sie über die Matric, den Abschluss sprechen. Das finde ich schade, da es mich interessieren würde, was sie sagen. Reagan ruft Ms A etwas zu, worauf alle lachen. Ich frage Kiana, was er gesagt hat. Sie meint er habe gesagt: «I'm gonna carry you food pots, if I pass this year.» Ich muss auch lachen. Ich frage mich, ob er bewusst auf das Essen Bezug genommen hat. Ms A ist nämlich verantwortlich für das Essen, das gratis an die SuS verteilt wird. Und dann frage ich mich, ob er wirklich denkt, dass er das Jahr nicht bestehen wird. Die kommenden Abschlussprüfungen scheinen die SuS zu beschäftigen.

Charlene und Kiana lachen und sagen etwas, während sie in ihr Heft schreiben. Die Sirene heult. Die Lektion ist vorbei.

Ich spreche mit Ms A und frage, ob es möglich wäre, dass ich an die Orals kann, um zu beobachten. Sie ist sich nicht sicher, schickt mich aber zu Ms M. Ms M nimmt mich mit in die Assembly Halle. Unterwegs erklärt sie mir, was es mit den Orals auf sich hat. Orals, sind die institutionalisierten mündlichen Prüfungen, die nach der offiziellen schriftlichen Prüfung eines Faches stattfinden. Während die schriftlichen Prüfungen von den Lehrpersonen korrigiert und benotet werden, werden die mündlichen Prüfungen von dem für das Fach verantwortlichen Departement abgenommen. Der jeweilige Subject Advisor, also der Verantwortliche für ein bestimmtes Fach, nimmt die Orals ab. Er prüft bei den Lernenden die Lernziele. Je nachdem, wie die mündlichen Prüfungen im Vergleich zu den schriftlichen ausfallen, wird der die Bewertung des ganzen Jahrgangs nach oben oder nach unten angepasst. Die Leistungen der Lernenden, die an die Orals müssen, können also die Noten des ganzen Jahrgangs beeinflussen. Die Lernenden werden zufällig ausgewählt und kurz bevor die Orals beginnen kommuniziert.

Orals 12ABC

Ich trete in die Halle, in der eine angespannte Stille herrscht. Neun Schülerinnen und Schüler sitzen vor ihrem Tisch in einem Halbkreis auf der Bühne. Ungefähr 3 Meter vor ihnen steht ein grosser Tisch und dahinter sitzt Mr P. Auf dem Tisch liegen verschiedene Dossiers und Ordner. Ms M und ich nähern uns der Bühne. Eine Schülerin scheint sich gerade vorzustellen. Wir warten. Als sie fertig ist wendet sich der Mr P mir und Ms M zu. Ms M erklärt, wer ich bin und warum ich hier bin. Der Prüfungsabnehmer gibt sein Einverständnis, dass ich die Orals beobachten kann. Zufälligerweise ist noch ein zehnter Platz neben den SuS frei und ich setze mich hin. Mr P fordert mich auf, mich kurz

vorzustellen. Einige SuS reagieren mit einem Lächeln, weil sie mich ja schon kennen. Mr P fragt in die Runde, ob sie wissen, wer ich sei. Die SuS bejahen. Ich stelle mich trotzdem kurz vor.

Alisha fährt nun weiter und stellt sich vor. Sie spiele gerne Fussball und liest gerne online. Sie habe ADHS und das bedeute, dass sie oft schnell ihren Fokus verliere. Sie sei abgelenkt und ihre Medikation helfe nicht immer. Auf die Nachfrage von Mr P meint sie aber, dass sie «coping strategies» habe. Ich frage mich, ob sie das nur sagt, weil Mr P sie ausdrücklich danach gefragt hat.

Kate stellt sich vor. Sie lese gerne und sei gerne draussen. Sie lese gerne Bücher, in denen Morde vorkommen. Sie möchte später einmal Wirtschaftsrecht studieren. Während sie spricht klopft sie mit den Füßen rhythmisch auf den Boden. Lauren meint sie lese gerne Comics, da sie lieber lese, wenn es noch Bilder habe. Sie lacht. Sie habe einmal in einer Krippe als Volunteer gearbeitet, damit sie Arbeitserfahrungen sammeln kann. Sie lacht. Sonst habe sie keine Hobbys. Sie habe früher einmal Violine gespielt, konnte dann aber nicht mehr zu ihrer Lehrerin gehen wegen Covid. Nach der Matric möchte sie wieder anfangen zu spielen. Musik sei ihre Leidenschaft. Mir fällt auf, dass sie sehr leise spricht und immer wieder verlegen lacht. Jo atmet tief ein. Er schlafe und game gerne, spiele gerne Fussball und möchte später einmal Influencer werden. Er lacht. Er finde lesen schwierig. Er sei zu faul, um zu lesen. Dann erzählt er, dass er früher manchmal seinem Bruder vorgelesen habe. Seine Mutter sei alleinerziehend. Sie habe immer hart gearbeitet und sie unterstütze ihn. Er wackelt mit dem Stuhl. Es sei ziemlich hart. Er lehnt sich nach hinten und lacht. Seine Mutter arbeite in einer Krippe und habe ihm früher als Kind vorgelesen.

Die Vorstellungsrunde ist abgeschlossen. Nun, erklärt Mr P, sollen sie ihr ausgewähltes Thema präsentieren. Die Jugendlichen haben alle Notizen vor sich. Leigh und Kate haben Karteikarten, die anderen ein A4-Blatt vor sich. Für den Teil der Prüfung müssen die SuS aufstehen. Limpuwa startet. Ihr gewähltes Thema heisst «The principles I live by». Sie erzählt, dass für sie Dankbarkeit und Zuversicht solche Prinzipien sind. Sie zitiert auch die Bibel. Sie verlagert ihr Gewicht von einem Bein aufs andere und hält ihre Hände auf dem Stuhl. Während sie spricht, tauschen die anderen Blicke aus und Jo zeigt etwas auf seinem Dossier. Ehan spricht über Gangsterism und erklärt, dass er den Grund für die vielen Gangs in der Armut sieht. Arbeitslosigkeit bewirke, dass Leute nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollten. Man kämpfe jeden Tag, die einfachsten Bedürfnisse zu stillen. Die Regierung sollte Armut beseitigen. Während Ehan spricht, überfliegen Kate, Jo und Lauren ihre Notizen. Tallum bewegt ihre Beine hin und her. Sie ist als Nächste dran. Sie spricht in ihrer Präsentation über Selbstliebe und dass man immer zuerst auf sich selbst achten sollte. «You have to be confident in your love for yourself.» Während ihrer Präsentation verlagert sie ihr Gewicht immer wieder nach vorne und nach hinten, von einem Bein aufs andere. Leighs Präsentation geht um Bösewichte in Filmen. Sie erklärt welche Bösewichte sie trotz allem inspirierend findet und schaut dabei immer wieder auf ihre Stichwortkarten. Nach kurzer Zeit wirkt sie sehr selbstbewusst. Ihre Gesten untermalen ihre Aussagen und sie moduliert ihre Stimme dem Inhalt angepasst. Es fällt mir leicht, ihr zuzuhören. Währenddessen wackelt Lauren mit ihren Füßen.

Tha, der als nächstes dran ist, spricht eher laut und deutlich. Er gestikuliert, erzählt und erklärt. Er wirkt gleichzeitig nervös und selbstbewusst. Er hat dasselbe Thema wie Leigh gewählt und führt aus, warum Schurken auf ihn eine Faszination haben. Alisha spricht über FOMO (fear of missing out), der Angst etwas zu verpassen. Sie wirkt etwas nervös. Mr P fragt sie, ob sie FOMO auch kennt.

Alisha erzählt, dass eine Freundin von ihr FOMO habe. Kate spricht als nächstes über Social Media. Sie verlagert ihr Gewicht rhythmisch von einem Bein aufs andere, während sie ihre Stichwortkarten in der Hand hält. Auch sie gestikuliert und untermalt damit ihre Aussagen. Lauren spricht leise während ihrer Präsentation und schaut ab und zu auf ihre Notizen. Sie wirkt anfangs unsicher. Im Laufe der Präsentation wirkt sie etwas sicherer und gestikuliert mit den Händen, sie wirkt aber weiterhin eher zurückhaltend. Jousa wirkt sehr nervös. Bis anhin hat er sich fast ununterbrochen bewegt, hat seine Beine und Füße bewegt, immer wieder tief eingeatmet oder zu den anderen oder auf seine Notizen geschaut. Er präsentiert sein selbst gewähltes Thema. Er räuspert sich und holt einmal tief Luft. Er erzählt über die Effekte vom Rauchen von Wasserpfeifen und lässt auch seine eigenen Beobachtungen einfließen. Die anderen SuS wirken etwas unruhig, als sei ihnen das Thema unangenehm. Sie tauschen Blicke aus. Ich finde es auch irritierend, dass er genau dieses Thema ausgewählt hat und dann noch etwas unpassende Bemerkungen dazu macht. Jo lacht während seiner Präsentation immer wieder und verlagert sein Gewicht von der einen Seite auf die andere. Mr P stellt ein, zwei Nachfragen. Er fragt Jo, was er denke, was man gegen den Drogenkonsum von Jugendlichen machen könnte. «They have nothing to do. You have to give them more opportunities. Like sports, like soccer for example.» Diese Aussage überrascht mich sehr. Diese Aussage habe ich in meiner theoretischen Auseinandersetzung mit Schutzfaktoren ebenfalls gelesen. Ich bin wieder einmal erstaunt wie klar die Jugendlichen ihre Schwierigkeiten, aber auch über mögliche Lösungen erkennen und artikulieren können.

Die Präsentationen sind nun abgeschlossen. Es folgt ein das unvorbereitete Vorlesen. Mr P verteilt einen Text, von dem alle einen Teil vorlesen müssen. Danach stellt er den SuS Fragen zum Text. Sie können die meisten beantworten. Mr P wirkt sehr wohlwollend und interessiert auf mich. Nach dem Vorlesen sind die Orals vorbei. Mr P richtet seine Worte nochmals an die Jugendlichen. Sie sollen nicht aufgeben und viel lernen für die Abschlussprüfungen, aber auch Pausen einplanen. Er werde eine strenge Zeit. Die Jugendlichen hören aufmerksam zu. Danach verabschiedet er die SuS. Sie packen ihre Sachen zügig zusammen und gehen aus der Halle. Ich würde gerne mit ihnen rauslaufen, um sie zu fragen, wie es für sie war, möchte aber nicht unhöflich sein und spreche noch ein paar Minuten mit Mr P. Er erklärt mir, was genau seine Aufgaben sind und für welche Region und welche Schulen er verantwortlich ist. Er meint, je nach Schule seien es verschiedene Welten. Das Bildungsniveau sei sehr unterschiedlich. In privilegierten Schulen seien die Jugendlichen auch viel selbstbewusster und nicht so nervös.

Die sozialen Ungleichheiten, wie sie in Südafrika auftreten, sind wieder einmal unüberschaubar spürbar für mich.

Ich verabschiede mich von Mr P und gehe zurück ins Klassenzimmer der 12A, die inzwischen bei Ms A LO haben. Es ist eher laut im Klassenzimmer. Die SuS korrigieren die eben gelöste Aufgabe mit Ms A. Ich sehe drei der SuS, die soeben bei den Orals waren. Sie sitzen alle in der vordersten Reihe und wirken etwas überdreht. Tha ist am Reden und Lachen. Er schreibt die richtige Lösung in die Lücke. Ich frage ihn, wie es gelaufen ist. «Good, it went good. He said we didn't disappoint him.» Viele SuS sind weiterhin am Reden und Lachen. Eine Schülerin ruft: «Miss, can we continue?» Die Klasse korrigiert noch einige Aufgaben, bevor die Lektion zu Ende ist. Ich wende mich an Tallum, die

neben mir sitzt und stelle ihr dieselbe Frage wie Tha. Sie antwortet: «I was neeervous. I felt cold. And I felt proud that I was chosen.» Ich frage mich, warum sie wohl stolz war und frage sie was sie gegen ihre Nervosität gemacht habe. «I told myself affirmations. I told myself: Be confident. Don't be nervous and put your hands in front. Don't doubt yourself. It helped. As I continued, I grew more confident.» Ich frage sie, wie sie denkt, dass es gelaufen sei. Sie meint: «I think it went well. He said it went well.» Ich begeben mich aus dem Klassenzimmer auf den Pausenplatz und treffe dort auf Jo. Ich frage ihn, wie er die Orals erlebt hatte. Er erzählt, dass er am Anfang sehr nervös war, und es dann aber besser geworden sei mit der Zeit. Die Antwort erstaunt mich, da er auf mich bis am Schluss sehr nervös gewirkt hatte.

Anhang 5. 7: Beobachtung 7

Heute ist «Gender Swap Day». Die Jugendlichen, dürfen sich als Mädchen oder als Junge verkleiden. Während der Pause beobachte ich die SuS, wie sie lustige Posen machen und sich gegenseitig fotografieren. Besonders drei Jungs, Josh und die Zwillinge, aus der 12C haben sich ins Zeug gelegt. Sie sind geschminkt, tragen Perücken und die Schuluniform der Mädchen. Es stehen ca. 15 Jugendliche um sie herum.

Ich gehe ins Zimmer für Consumer Studies. Ich erfahre von Charlene, der Assistentin, dass die Lehrerin für Consumer Studies heute abwesend ist. Sie beaufsichtigt die Klasse während der Zeit, es wird aber kein Unterricht stattfinden. Sie erzählt mir, dass sie nicht an einer Schule wie dieser unterrichten würde und fragt mich, ob die Schulen in der Schweiz auch so sind wie diese. Es entwickelt sich ein kurzes Gespräch.

Die SuS kommen ins Zimmer. Ich bin gespannt, wie diese Lektion verlaufen wird und denke es wird wahrscheinlich eher wild, da die Jugendlichen sowieso schon aufgedreht sind wegen dem Gender Swap. Die meisten setzen sich an einen Platz, einige laufen im Zimmer umher. Ich warte ab, da ich nicht weiss, wo ich mich hinsetzen soll. Ich entscheide mich dafür mich in die vorderste Reihe neben Ian zu setzen. Die meisten aus der Klasse sitzen in kleinen Gruppen zusammen. Inzwischen sind Josh und die Zwillinge in den Raum gekommen. Sie posieren und verhalten sich «wie Mädchen». Josh versucht sein Handy mit den Lautsprechern des Zimmers zu verbinden, findet aber das Kabel nicht. Ian steht auf und steckt es für ihn ein. Ich frage mich, ob das erlaubt ist, aber da Charlene nichts sage, gehe ich davon aus. Einige Mädchen und Jungen beginnen zu dem abgespielten Lied zu tanzen, andere filmen oder schauen zu. Es herrscht eine lockere und ausgelassene Stimmung. Ian neben mir schaut auf sein Handy. Er spielt ein Autorennspiel. Ich frage ihn, ob Autos seine Leidenschaft sind. Er bestätigt. Es gibt in OV jeden Sonntag ein «Car spinning». Einige fahren mit ihren Autos und machen «Kunststücke» wie Drehungen. Einige springen auf fahrende Autos und wieder herunter. Ian ist einer davon. Er zeigt mir einige Videos davon und zeigt auch, wo er auf dem Video zu sehen ist. Er erzählt mir, dass Autos seine Leidenschaft sind und dass er schon seit er 5 oder 6 Jahre alt ist an diese Events geht. Er erzählt mir, dass sich da ein grosser Teil der Community trifft und es nie Schiesereien gäbe da. Er liebe es das Lachen auf den Gesichtern von den Kindern zu sehen, wenn sie dem Car Spinning zuschauen. «It is a place where you can think about something else, where you

can forget about everything going on around.» Die Regierung von Kapstadt wolle diese Events anbieten, aber das werde nicht passieren.

Ich frage ihn, ob er später einmal mit Autos arbeiten möchte. Er sagt, er möchte Motoren zusammenbauen. Er könne bereits Autos reparieren, aber später möchte er ein Motor aus kleinen Teilen zusammenbauen können. Er weiss bereits auf welches College er dafür gehen muss und welche Fächer dazu wichtig sind. Sein Lieblingsfach an der Schule sei Consumer Studies «...because you can make stuff». Er meine, dass man zum Beispiel etwas kocht. Er erzählt, dass es in der Schule gut laufe. Ich frage mich, ob das stimmt, denn ich sehe ihn oft wie er nicht richtig aufpasst in den Lektionen. Er spricht weiter über das Car Spinning. «You must come and see. The whole community comes together. I am there every second Sunday. I love adrenalin.»

Nach unserem Gespräch wendet sich Ian wieder seinem Smartphone zu und spielt weiter Autorennen. Er wirkt wie in seiner eigenen Welt während die anderen weiterhin tanzen und lachen.

Die Lektion ist vorbei und die SuS verlassen das Zimmer. Ich gehe rüber ins Zimmer von Ms A.

Anhang 5. 8: Beobachtung 8

National Exams Day LO

Es ist kurz vor acht Uhr morgens. Ich laufe zur Assembly Hall, wo heute die ersten National Exams stattfinden. Ich sehe Cal, Jordy, Zoë, Claire und noch ein paar weitere SuS vor dem Eingang stehen. Sie stehen ruhig unter dem Vordach. Ich begrüsse sie. Ich frage, ob heute ein wichtiger Tag für sie sei. Sie bestätigen. Ich frage sie, ob sie sich bereit fühlen für die Prüfung heute. Sie lachen verlegen und deuten an, dass sie sich nicht ganz sicher sind, ob sie bereit sind. Sie erzählen wie viel sie gelernt haben übers Wochenende. Jordy sagt er habe am Samstag und am Sonntag gelernt. Cal sagt: «I studied Saturday.» «He still gonna beat us», antwortet Jordy lachend. Cal meint: «Nooo...» Die Jugendlichen lachen.

Anthony stösst zur Gruppe da. Er läuft schwungvoll mit grossen Schritten auf die Jugendlichen zu und verkündet: «I am ready.» Er grüsst die anderen mit einem Handshake und sagt immer wieder lachend: «I am ready.» Ich frage mich, ob das wirklich so ist, oder ob er seine Unsicherheit überspielt. Er bringt auf jeden Fall Leben und etwas Heiterkeit in die Gruppe. Er gesellt sich zu der Gruppe, die langsam grösser wird. Zayan, Chris und Ehan kommen dazu. Einige nehmen ihre Notizen oder die Übungsaufgaben hervor und lesen darin. Ich frage Zoë, ob sie bereit ist. Sie sagt, es sei schwierig gewesen. Sie hätten bisher nie für LO lernen müssen, deshalb sei es schwierig gewesen herauszufinden, was sie üben müssen. Anthony, Claire und Zoë diskutieren ein paar Definitionen von Begriffen. «What is personality?» Anthony weiss zu jedem Begriff eine Erklärung. Er scheint tatsächlich bereit zu sein für die Prüfung. Er wirkt voller Selbstvertrauen.

Die SuS dürfen nun in die Halle gehen. Ich sehe Chris, einer der stärksten Schüler, wie mir Ms S erzählt hatte, und frage ihn, ob er sich für die Prüfung bereit fühlt. Er antwortet: «For this exam you can never be ready.» Ich frage ihn, warum er das sagt. «You don't know what questions are going to come. You don't know how to study.» Die Jugendlichen hätten noch nie so eine Prüfung in Life Orientation geschrieben. Sie hätten immer nur Projects einreichen müssen. Chris erzählt, dass LO die Jahre vorher ein einfaches Fach gewesen sei, aber im letzten Jahr sei es viel schwieriger geworden.

Das habe ich schon einige Male von den SuS gehört. Deshalb scheinen sie nicht zu wissen, wie sie sich auf die Prüfung vorbereiten müssen oder ob sie wirklich gut vorbereitet sind.

Die SuS der Klasse 12A sitzen ganz rechts, die SuS der Klasse 12B in der Mitte, 12C sitzt links. Die ungefähr 200 Jugendlichen setzen sich hin. Inzwischen sind auch 5 Lehrpersonen anwesend. Es gibt anscheinend eine genaue Reihenfolge, wie sie sitzen müssen. Die Lehrpersonen setzen einige SuS um. «You don't know what you're doing to us.» Ich denke, das Umsetzen stresst die einen. Nach einigen Minuten sind die meisten Plätze besetzt. Die Jugendlichen nehmen ihre Bücher hervor und lesen nochmals ihre Notizen aus den Lektionen durch. Ich bin erstaunt als ich sehe, dass Anny als eine der Letzten in die Halle kommt. Sie lacht einen Mitschüler an, der sie anschaut und geht zügig an ihren Platz. In der Assembly von vorletzter Woche hatte sie über ihren Aufenthalt in Italien erzählt. Sie wurde nämlich ausgewählt, um dort bei einem Austauschprogramm mitzumachen. Von Ms A weiss ich, dass sie eine sehr gute Schülerin ist.

Ms K, die Co-Schulleitung, erklärt wie diese Prüfung ablaufen wird. Es ist nämlich die erste «National» Prüfung, die die Lernenden schreiben. Es ist aussergewöhnlich ruhig im Raum. Es sind keine Telefone erlaubt in der Halle. Alle müssen ihre Schultaschen draussen lagern. Wer mit einem Handy erwischt wird oder wer die Schuluniform nicht anhat, wird von der Prüfung verwiesen. Das gelte auch für die zukünftigen Prüfungen. Wenn die Jugendlichen eine Prüfung verpassen, werden sie die Matric nicht bestehen. Mr S kommt in den Raum und erinnert die Lehrpersonen daran, den Jugendlichen 10 Minuten «Reading Time», also Zeit in denen sie die Aufgaben lesen können, zu geben. Danach wendet er sich an die Lernenden. «This is a national exam. This Monday at 9 o'clock every Grade 12 writes this exam. This is a very important exam.» Später stehen alle auf und beten halblaut das Vaterunser. Ich bin überrascht, dass sie das machen. In der Schweiz wäre das nicht erlaubt. Ich finde es auch interessant, dass ein christliches Gebet gesprochen wird, wenn auch einige Jugendliche Muslime sind. Irgendwie kommt der Gedanke auf, als ob hier jede Hilfe willkommen ist, egal woher. Es kommt mir etwas fremd vor.

Die Lehrpersonen öffnen die in Plastik verschweissten Prüfungsunterlagen und verteilen sie. Die Prüfungen wurden in Boxen geliefert. Alle Lernenden des Grade 12 schreiben heute diese Prüfung. Die Lernenden lesen die Fragen. Chris streckt sich. Ich frage mich, warum Ms A eigentlich nicht hier ist. Sie ist die Lehrerin aller anwesenden Klassen für dieses Fach. Als sie später kurz in die Halle kommt, frage ich sie. Sie sagt, es sei ihr nicht erlaubt, in die Halle zu gehen während die SuS die Prüfung schreiben. Sie darf nur 5 Minuten rein, um einen Prüfungsbogen zu holen.

Ms K fährt fort mit einer kurzen Instruktion, wo und wie die Lernenden ihre Antworten hinschreiben haben. Danach weist sie sie an, ihren Namen hinschreiben und zu starten. Die Lernenden wirken noch fokussierter als sonst bei der Prüfung. Shawn ist der einzige, den ich sehe, der nicht gleich beginnt zu schreiben. Das verwirrt und erstaunt mich. Nach circa zwei Minuten beobachte ich aber auch ihn beim Schreiben. Ich habe das Gefühl er ist nicht sonderlich motiviert für die Prüfung.

Ich verlasse die Halle, da ich nun das Gespräch mit Mr S, dem Schulleiter, führen werde.

Das Protokoll von dem Gespräch findet sich in Anhang unter Interview 8.

Nach dem Gespräch mit Mr S gehe ich zu Mr M in die Klasse. Auf dem Weg erzählt er mir, dass die Gebäude der Schule schon 50 Jahre alt seien, also noch aus der Zeit der Apartheid stammen. Ich

komme in eine Klasse, in der etwa 15 Jungen aus Grade 9 sitzen. Er sagt mir, dass dies eine schlimme Klasse sei. Mr M verteilt ein Text zur Geschichte von Südafrika. Die Schüler sollen ein Teil abschreiben. Es wird viel geredet und einige Jungen laufen herum. Es irritiert mich, dass Mr M nichts sagt. Ist es ihm egal?

Ich sehe, dass zwei Jungen das Zimmer verlassen. Mr M scheint sie zu ignorieren. Ich gehe aus dem Zimmer und sehe wie etwa 8 Jungen in einem Kreis stehen. Sie spielen das Kreiselspiel, das ich schon ein paar Mal auf dem Pausenplatz oder auch auf den Strassen von OV beobachtet habe. Ich frage den Schüler, der vorher im Geschichtsunterricht bei Mr M war, wie das Spiel funktioniert. Er erklärt es mir. Man muss den Plastikkreisel mithilfe einer Schnur, die um den Kreisel gewickelt wird, so wirbeln, dass er auf den Boden fällt und sich dort dreht. Sie spielen auf sandigem Boden. Die Kreisel drehen, für mich überraschend, gut. Einige der Schüler nehmen ihren Kreisel in die Hand und werfen ihn wieder auf den Boden, während er sich dreht. Es wird der Reihe nach gespielt. Spieler 1 spielt den Kreisel. Er dreht sich auf dem Boden. Spieler 2 muss nun seinen Kreisel so werfen, dass er den Kreisel von Spieler 1 trifft. So geht es der Reihe nach. Wenn man nicht trifft, hat man verloren. Die Jugendlichen sind vertieft in das Spiel. Es scheint ihnen Spass zu machen. Sie lachen, wenn jemand nicht trifft. Ich finde es sympathisch, dass sie sich – wenn sie schon nicht im Zimmer sitzen – immerhin mit etwas sozialem, ungefährlichem beschäftigen.

Ich frage den einen Jungen, warum er nicht im Unterricht sei. Er meint er sei schon fertig mit abschreiben. Ich frage ihn, ob er oft draussen sei. Er meint, wenn es langweilig sei, schon. Aber in der nächsten Stunde würde er wieder in die Lektion gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Wir stehen noch eine Weile dort, bis ich mich entscheide zurück in die Halle zu den Grade 12 zu gehen.

Als ich zurück in die Halle komme, sehe ich wie die meisten SuS vor ihrem geschlossenen Dossier sitzen. Einige haben ihren Kopf auf die Arme gelegt und halten die Augen geschlossen. Andere schauen umher. Ich sehe wie Cal noch an seinen Aufgaben arbeitet. Er überfliegt seine Antworten und ergänzt hier und da noch etwas. Er ist einer der wenigen, die noch schreiben. Ich frage mich, wie es wohl gelaufen ist.

Die Lehrpersonen beginnen die Prüfungen einzusammeln. Ich frage sie Lernenden, die bei mir in der Nähe sitzen, wie es gelaufen sei. Sie antworten gut. Cal meint, es sei einfacher gewesen als erwartet. Er denke die Prüfung sei gut herausgekommen. Zoë sagt dasselbe. Sie hätte ein gutes Gefühl. Die Lernenden dürfen nun reihenweise die Halle verlassen. Mr A erinnert sie daran, ein Dossier mitzunehmen, mit dem sie sich auf die Afrikaans Prüfung vorbereiten können.

Die Jugendlichen wirken grundsätzlich entspannt und zufrieden. Als ich die Halle verlasse, sehe ich Ms A mit Jordy und Anny sprechen. Sie sprechen über die Prüfung und wie es die letzten Jahre viele Business-Fragen gegeben habe. Dieses Jahr sei es anders gewesen. Anny meint, sie habe einen Bereich deswegen weniger genau angeschaut und sei deshalb auf diese Fragen nicht so gut vorbereitet gewesen. Grundsätzlich scheinen sie zufrieden mit der Prüfung. Alisha gesellt sich dazu und sagt zu Ms A: «I was so stressed. I practiced so much. But it wasn't even that hard. This was not worth the stress. It was not worth the stress that you gave us.» Sie und Ms A lachen. Ms A freut sich mit den Jugendlichen, dass die Prüfung anscheinend gut gelaufen ist. Danach sprechen sie über die Prüfungen, die diese Woche noch folgen werden. Nach und nach verabschieden sich die Lernenden.

Ich spreche noch kurz mit Ms A und einer Köchin der Schule. Sie betonen wie entscheidend die Einbindung der Eltern sei, für den Schulerfolg der Jugendlichen. Man sehe es den Resultaten an, ob die Eltern sich für die Schule interessieren oder nicht. Wir sprechen über die Unterschiede in den Kulturen. Die Eltern, die aus Simbabwe kommen, kontrollieren und motivieren ihre Kinder mehr, sich in der Schule Mühe zu geben. Ich finde diese Aussagen interessant. Es ist mir auch schon aufgefallen, dass viele der erfolgreichen SuS aus Simbabwe kommen. Sie zeigen oft eine andere Einstellung zur Schule.

Anhang 5. 9: Beobachtung 9

Geography

Die SuS laufen in die Halle. Ich treffe Zayan, der sich gerade in die Halle begibt. Ich laufe mit ihm in die Halle. Er sagt, er fühle sich bereit für die Prüfung. Einige Jugendliche sind schon in der Halle. Die Lehrpersonen weisen einigen Jugendlichen die Plätze zu. Ich glaube erst sie sitzen gleich wie gestern, doch dann sehe ich das einige Plätze leer bleiben und dafür SuS der 12D in der Halle sind. Dann erinnere ich mich daran, dass Geografie ein Wahlfach ist.

Ich frage ein paar SuS, ob ich ihnen nachher ein paar Fragen stellen darf. Sie bestätigen.

Curtis und ein Mitschüler sitzen hinten. «I am not ready. This is the first time I open my book», sagt er lachend. Ich frage ihn, warum. Er sagt: «Because I am confident in myself.» Ich sage: «But then you're ready.» Er schaut mich an, dann lachen wir beide. Er sitzt vor seinem Buch. Ich gehe weiter zum hinteren Teil der Halle, wo die Klasse 12A sitzt. Anthony sagt: «I am ready. I am prepared.» Anthony und Aya diskutieren, wie man eine Strecke auf einer Karte ausrechnet. Anthony erklärt, warum man die Strecke einfach durch zwei teilen muss. Aya versteht. Anthony sagt lachend: «I am glad I take physics.» Ich denke er meint, dass er in Physik gelernt hat, wie man mit Formeln umgehen und wie man sie anwenden muss. Weitere SuS wenden sich ihm zu und fragen etwas oder diskutieren über die Inhalte.

Tallum schreibt währenddessen verschiedene Begriffe in ihr Heft und murmelt leise vor sich hin. Ein Schüler hat kein Heft vor sich. Als ich ihn frage, sagt er, er habe es nicht dabei.

Chris sitzt entspannt auf seinem Stuhl. Er erzählt mir, dass er sich ready fühlt. «For this I am ready.» Ich frage mich, was er damit meint. Ist er für etwas anderes nicht bereit? Ist er für die anderen Prüfungen nicht bereit? Chris sagt, er habe gestern bis spät in die Nacht gearbeitet. Er habe nur gestern gelernt, aber er wusste die Inhalte schon von den Lektionen – Er habe es nur repetiert. Er lerne auf Prüfungen, indem er Übungsaufgaben löse – das sei schwieriger als einfach die Notizen durchzulesen, aber so wisse man, dass man wirklich bereit ist. Er hat einen Energydrink auf seinem Tisch.

Jordy schreibt in sein Heft. Ich frage ihn, was er aufschreibt. Für mich sieht es aus wie eine Zusammenfassung. Das würde mich aber erstaunen, da es meiner Meinung nach nichts bringt, ein paar Minuten vor der Prüfung eine Zusammenfassung zu schreiben und weil ich denke, dass er sich gut vorbereitet hat. Jordy erwidert, er schreibe den Prozess, um etwas herzuleiten nochmals auf. Er habe es gelernt, aber er will es nochmals aufschreiben damit er es sich besser merken kann.

Ich sehe, dass fast alle ihre Arbeitsblätter in ihr Geografieheft geklebt haben. Ehan hat sie in einem Sichtmäppchen aufbewahrt und versorgt sie gerade wieder. Ich denke, dass es wahrscheinlich ziemlich mühsam ist, die Blätter so zu finden.

Nun müssen die SuS ihre Hefter und die Rucksäcke weglegen. Es werden jeweils 2-3 Reihen aufgerufen und die Schultaschen werden vor der Halle deponiert. Als Anthony zurückkommt, ist Zayan gerade auf dem Weg nach draussen. Er gibt Zayan einen Handshake. Ich habe den Eindruck, dass er beliebt ist. Er hat viele Interaktionen mit verschiedenen SuS.

Lehrpersonen verteilen Prüfungsbogen. Ms S liest eine Frage auf Englisch vor, weil sie auf Afrikaans im Bogen steht. Die SuS schreiben die englische Frage auf. Eine Lehrperson verteilt ein «Protractor», ein Winkelmesser. Ms S ermahnt die SuS, dass sie für die Nationale ihre Arbeitsutensilien selbst mitbringen müssen. Es hat nicht genug Karten für alle SuS. Sie sollen sie teilen. Ich finde das interessant, da die SuS sonst gar nicht miteinander sprechen dürfen.

Um 9 Uhr dürfen die SuS starten. Chris dehnt seinen Nacken. Jordy liest die Fragen. Er kratzt sich am Hals. Tallum streckt auf. Eine Lehrperson kommt zu ihr. Sie stellt eine Frage. Die Lehrerin liest die Frage nochmals selbst und nickt. Sie läuft zu den anderen Lehrpersonen. Sie zeigt den anderen Lehrpersonen etwas. Sie diskutieren. Sie geht in Richtung zu Tallum, nickt und zeigt den Daumen hoch. Ich frage die Lehrerin, was sie gefragt hatte. Es seien einige Buchstaben nicht auf dem Paper gewesen (abcd zu den Aufgaben). Ms M informiert alle SuS, dass sie einfach die Buchstaben hinschreiben sollen.

Es windet und regnet. Die Vorhänge wehen. Es ist kühl in der Halle. Nach einer Stunde geht das Licht aus. Es ist wieder einmal Load Shedding. Ich fühle mich irritiert, weil ich es krass finde das die SuS bei all diesen Bedingungen Bestleistungen vollbringen sollen.

Für die nächsten 2 Stunden arbeiten die SuS an ihren Prüfungen.

Circa eine Stunde vor Abgabe betraut mich eine der Lehrpersonen mit dem WC-Dienst. Ich begleite die SuS auf die Toilette. Ich merke, dass es eine super Gelegenheit ist die Jugendlichen, während der Prüfung zu fragen, wie es läuft oder was sie denken. Also perfekt für meine Beobachtungen. Ich begleite gut zehn Lernende zur Toilette. Rista schlurft aus der Halle. Als wir im Gang sind seufzt sie laut. Es laufe nicht gut. Sie geht auf die Toilette. Ich begleite sie zurück zur Halle und sage ihr, sie solle nicht aufgeben. Nacheinander begleite ich verschiedene SuS zur Toilette und frage sie, wie die Prüfung bisher läuft. Charlene ist die nächste. Es laufe gut. Sie sei schon fertig. Zayan meint, es sei nicht so schwierig und Aya findet es ginge gut, es sei leichter als sie gedacht habe. Ein anderer Schüler meint es laufe nicht gut. Bevor er wieder in die Halle geht, nimmt er die Fäuste hoch und «schlägt» in kleinen Bewegungen in die Luft. Ich bin etwas überrascht über dieses Verhalten, finde es interessant. Es scheint, als ob er sich bereit machen würde für den Kampf mit den Prüfungsfragen. Alisha hält den Daumen zur Seite, als ich sie frage, wie es läuft. «It wasssss... was nothing like (unverständlich)... but ok.» Ich habe den Eindruck, dass es ziemlich schwierig war für sie, sie sagt aber sie sei bereits fertig. Ein anderer Schüler meint: «It's cool.» Er findet die Prüfung läuft gut. Tallum sagt, es wäre «stressful» gewesen, aber nun sei sie fertig. Sie ist sich nicht sicher, ob es gut gelaufen sei: «Let's see...» Ein weiterer Schüler macht Boxbewegungen in die Luft, als er in den Gang tritt und murmelt leise etwas. Er sagt: «It was fine... This paper was hard there. Harder than the last paper.» Olive fand die Prüfung schwierig. Sie hätte nur ein paar Aufgaben lösen können.

Die Mehrheit der SuS fand die Prüfung schwierig, aber viele sagen auch sie sei gut gelaufen. Etwa eine halbe Stunde vor Abgabe sind die meisten fertig. Ich frage mich, ob sie sich einfach nicht mehr konzentrieren können oder ob wirklich alle ganz fertig und zufrieden mit ihrer Prüfung sind. Ich erinnere mich, dass ich immer eine der letzten war, die die Prüfung abgegeben haben. Mr ST erklärt mir, dass dieser Jahrgang wegen Covid ihre erste dreistündige Prüfung erst im Juni geschrieben habe. Sie können sich noch nicht so lange konzentrieren. Aber je länger die Prüfungsphase dauere, desto besser würde es gehen.

Einige haben ihre Arme und den Kopf auf dem Tisch und schlafen. Eine Lehrerin sammelt bei den SuS, die fertig sind, bereits die kopierten Karten ein. Dann ist es Zeit die Prüfungen einzusammeln. Die Lehrpersonen sammeln die Prüfungen klassenweise ein. Die Jugendlichen dürfen reihenweise die Halle verlassen. Ich packe meine Sachen ebenfalls zusammen und verlasse die Halle. Dort treffe ich auf drei Jugendliche und einige Lehrpersonen. Die Gespräche mit ihnen sind im folgenden Protokoll beschrieben.

Anhang 5.10 : Beobachtung 10

Gespräch mit Zayan, Lino und Luca

Ich sehe Zayan, Lino und Luca und frage sie, wie sie die Prüfungen erleben. Wir sprechen über die Prüfungen diese Woche und wie sie sich darauf vorbereiten oder einstellen.

Lino findet, dass die Prüfungen bisher gut laufen. Sie hätten mehr Arbeit jetzt und es wird härter werden. Er fühle sich aber ruhig und zuversichtlich. «Sometimes you gotta boost yourself.» Wenn er ehrlich sei, er bereite sich nicht vor auf die Prüfungen. Er kommt einfach an die Prüfung. Er lernt die Dinge in der Lektion und erinnert sich daran. "I tell myself, I can make it." Am nächsten Tag komme er wieder und sage sich dasselbe. Wenn er während der Prüfung eine Aufgabe nicht lösen kann, lässt er sie aus und kommt später darauf zurück. Wenn er nach der Prüfung nach Hause komme, sage er sich; «now I am going to study, but when I am back home nothing happens.» Er lacht. Während der Prüfungsphase fährt er oft mit seinem Velo, um sich zu entspannen. Als ich ihn frage, ob er Unterstützung hat, meint er: «I am alone. No one is here saying look here do this do that, I am on my own.»

Luca, Linos Zwillingbruder findet es auch noch nicht so streng. Er lerne immer am Tag vorher. Er bereite sich mit den Übungsdossiers, die sie von den Lehrpersonen bekommen vor und bleibe dran bis er all seine Dinge gelernt habe. Er sagt, man solle sich nicht selbst runtermachen indem man sage, man könne es nicht. Er sagt sich selbst er könne es. Nach der Prüfung geht er die Prüfung gedanklich nochmals durch und überlegt sich, was wo falsch gelaufen ist oder was er bei welcher Aufgabe gemacht habe. Während der Prüfungsphase liegt er für den Rest des Tages herum. Seine Eltern sagen manchmal er soll lernen, was er manchmal macht, manchmal aber auch nicht.

Zayan erzählt er fühle sich zuversichtlich. Es sei wichtig dranzubleiben. Er beginne jeweils drei Tage vorher zu lernen. Er lese seine Notizen und schreibe alles auf, woran er sich erinnert. Dann schaut er an was er sich nicht erinnert hat und lernt diese Dinge. Am Tag der Prüfung mache er eigentlich nichts Besonderes, er lese einfach nochmals über die Inhalte. Am Abend vorher und am Tag der Prüfung bete er. Das beruhige seine Nerven. Wenn er eine Aufgabe während der Prüfung nicht

verstehe, überspringt er sie. Nach der Prüfung sagt er sich: «That study is done now.» Also mache es keinen Sinn noch darüber nachzudenken. In der Prüfungsphase treffe er Freunde und mache Pausen, «to take my mind off the exams. I don't stress so much.» Er sieht Unterstützung in seinen Freunden: «The day before we send each other work that we might not know or have missed and then yeah...» Weitere Unterstützung bekomme er von seiner Familie. Sie wünschen ihm viel Glück am Morgen und sagen ihm auch, dass er lernen soll.

Gespräch mit den Lehrpersonen

Ich verabschiede mich von den drei Jugendlichen und geselle mich zu den Lehrpersonen, die gerade Mittagspause haben. Wir kommen ins Gespräch über die Jugendlichen, Ocean View, Gangs und so weiter. Sie erzählen mir interessante Informationen, die ich bisher nicht wusste. Die Jugendlichen von OV sind sich nicht gewohnt, dass etwas schön aussieht. Sie zeigen auf die grauen Betonmauern und Häuser, die nicht gestrichen wurden. Deshalb machen sie zum Beispiel auch die Poster in den Zimmern kaputt. Eine Lehrerin sagt viele Jugendliche verbringen ihr ganzes Leben in OV. Sie leben hier und sterben hier. Einige der SuS seien noch nie in Kapstadt selber gewesen, obwohl OV zu Kapstadt gehöre. Die Lehrerin erzählt, sie sehe viele von den Matrics vom letzten Jahr jetzt auf den Strassen von OV rumhängen. Die Arbeitslosigkeit und die Armut seien grosse Probleme. Covid-19 habe es noch schlimmer gemacht. Ich denke die Jugendlichen haben keine wirklichen Perspektiven. Ich denke, dass es frustrierend sein muss als Lehrperson das zu beobachten.

Die Lehrerin erzählt weiter, dass einige SuS bereits Gangmitglieder sind. Sie würden neue Mitglieder in der Schule rekrutieren. Dann erzählen sie mir wie die Schüler zu den Gangstern hochschauen. Sie wollen sein wie sie. Sie erzählen mir, dass einige Schüler sich die Nummern 26, 27 oder 28 auf den Hals schreiben, um ihre Sympathie für die Numbers Gang auszudrücken. Die Nummern haben eine spezifische Bedeutung. Das Kreiselspiel, das ich gestern beobachtet habe, sei ein Spiel, das die Gangster in den Gefängnissen mit Messern spielen. Wer nicht treffe, werde erstochen. Gangster hätten auch eine bestimmte Körperhaltung. Sie zeigt mir zwei «Posen» vor und meint die Jugendlichen würden sie nachmachen. Ich habe diese Körperhaltungen auch schon gesehen bei den Jugendlichen. Natürlich habe ich mir nichts dabei gedacht. Die tiefsitzenden Hosen würden übrigens ebenfalls mit Gangstern assoziiert. Ihnen werde der Gurt weggenommen, wenn sie im Gefängnis sind. Ich erinnere mich an einige Schüler, bei denen mir die tiefsitzenden Hosen aufgefallen sind.

Ich fühle betroffen von all den neuen Informationen. Und ich fühle mich etwas naiv, dass ich mir nichts Weiteres gedacht und nicht nachgefragt habe bei dem Kreiselspiel. Ich finde es spannend diese Infos mitzubekommen und bin sehr dankbar, dass die Lehrpersonen mir einige Dinge erzählt haben. Es sind mir ein paar Lichter aufgegangen und ich verstehe einiges mehr.

Anhang 5.11 : Beobachtung 11

English Home Language

Ich komme in die Assembly Hall. Die SuS sitzen an ihren Plätzen. Viele haben ihre Bücher vor sich. Einige blättern in ihren Unterlagen, andere lesen oder schreiben. Ich setze mich auf die Treppe, die zur Bühne hinaufführt. Claire schaut in die Luft und bewegt ihre Lippen. Ihre Nachbarin macht dasselbe. Ich frage sie, was sie macht. Sie repetiert die Inhalte eines Werks von Hamlet. Letzte Woche

haben sie zu dem Werk den Film geschaut in Englisch. Ich laufe weiter durch die Reihe. Viele schauen auf die Infos zu Hamlet. Ich frage Anny, die gerade auf ihre Unterlagen schaut, ob sie bereit ist. Sie sagt in einem bestimmten Ton, mit einem leichten Lächeln: «Noo...» Sie repetiere gerade Hamlet, da diese Frage in der Prüfung am meisten Punkte gäbe. Chris blättert in seinen Unterlagen. Er sagt, er sei nicht bereit. Ich habe den Eindruck, dass die SuS Respekt vor diesem «Paper», der Prüfung, haben. Ein Mädchen und ein Junge haben ihre Unterlagen nicht dabei. Ich frage mich, warum. Es macht den Anschein, dass sie die Prüfung nicht wirklich interessiert. Jordy liest in seinem Notizbuch. Seine Notizen sind farbig gestaltet. Er hat bestimmte Wörter oder Satzteile in einer anderen Farbe geschrieben. Ich denke, dass das sehr ordentlich und übersichtlich aussieht.

Die SuS versorgen ihre Schultaschen. Als sie zurück sind, verteilen die Lehrpersonen die Prüfungsdossiers. Heute schreiben die Jugendlichen Englisch und zwar verschiedene Texte und Fragen zu bekannten Werken aus der englischen Literatur.

Mr A erklärt, wie die Fragen aufgebaut sind – wo die SuS auswählen können und welche Aufgaben sie machen müssen. «You start now.» Fast gleichzeitig beugen sich die Jugendlichen über die Unterlagen und beginnen zu schreiben. Die Stimmung wirkt angespannter und fokussierter als sonst. Ich denke, dass es wahrscheinlich eine wichtige und schwierige Prüfung ist. Ich frage Ms A, und sie bestätigt, dass die Prüfung schwierig und lang sei.

Es beginnt die zweite Lektion. Ich begleite Ms A zum Klassenzimmer, wo ich während einer Lektion mit den Grade 11 bin, da «meine» Klassen die Prüfung schreiben. Ich gehe mit ihr durch den Eingangstrakt und erfahre, dass es gerade einen Streit gegeben hat. Man hört lautes Rufen draussen. Als wir aus dem Eingangstrakt treten, kommt eine grosse Gruppe Jugendlicher auf uns zu. Sie laufen alle in unsere Richtung und scheinen jemandem zu folgen. Ein Junge hat einem anderen Jungen mit tiefsitzenden Hosen den Arm um den Hals gelegt. Sie laufen schnell und aufgebracht in unsere Richtung. Es laufen ihnen etwa 40 andere Schüler nach. Niemand sieht verletzt aus. Ms A lässt ungefähr fünf Jugendliche vorbei in den Trakt. Den anderen sagt sie, sie sollen in ihre Klassen gehen. Ich vermute die fünf wollen oder müssen zum Schulleiter. Langsam löst sich die Menge auf. Ich erfahre von Ms A, dass sie sich während dem Gambling gestritten haben. Ich verstehe, was sie damit meint und das gestrige Gespräch mit den Lehrpersonen kommt mir in den Sinn. Das Spiel das die Schüler auf dem Pausenplatz gespielt haben. Es gibt einen Kreisel, um den eine Schnur gelegt wird, die an einem Ring oder Ähnlichem befestigt ist. Es gilt den Kreisel so auf den Boden zu schmettern, dass er sich dreht. Der nächste Spieler muss den sich drehenden Kreisel mit seinem Kreisel treffen. In den Gefängnissen von Südafrika wird dieses Spiel mit Messern gespielt. Wer das Messer nicht trifft wird erstochen. Es gäbe auch eine spezielle Körperhaltung, die typisch sei für Gangster. Die eine ist hockend, die andere stehend aber ein Bein wird seitlich nach hinten abgedreht. Das Gewicht ist auf dem vorderen Bein, die Hände sind in den Hosentaschen. Die Jugendlichen ahmen diese Haltungen nach. Aus einem mir unbekanntem Grund ist es beim Kreiselspiel zu einem Konflikt gekommen.

Ich gehe mit Ms A zu ihrem Schulzimmer. Es würde mich aber interessieren, was genau vorgefallen ist. Die Lektion mit Grade 11 wird von einer Praktikantin gehalten. Die SuS sollen sich gute und schlechte Antworten zu einem imaginären Vorstellungsgespräch überlegen. Danach werden diese Antworten vorgetragen. Kurz vor Ende der Lektion gibt es eine Durchsage des Schulleiters, die sich

auf den Vorfall bezieht, der sich soeben ereignet hat. Es wird still im Klassenzimmer. Mr S erklärt: «That fight was over gambling. Does someone have to be seriously injured or die before that stops? Please learners.» Er kündigt an, dass alle SuS, die erwischt werden, wie sie das Kreiselenspiel spielen, für sieben Tage suspendiert würden. Ich bin erstaunt über die weitreichende Massnahme, die Mr S ergreift. Ich finde es aber eine gute Idee. Seit ich den Hintergrund des Spiels kenne, schaue ich das Ganze mit anderen Augen an.

Die Lektion ist vorbei.

Ich komme zurück in die Halle. Die meisten SuS sind voll bei der Arbeit. Alisha geht auf die Toilette. Anthony zählt seine Wörter. Er radiert etwas aus. Oliver zählt seine Anzahl Wörter. Cal schreibt. Alisha klopft mit den Füßen auf den Boden. Claire klopft mit den Füßen auf den Boden. Cal schreibt. Anthony schreibt. Mr ST geht zu Mia und legt ihr die Hand auf die Schulter. Er sagt etwas und sie nickt und lächelt. Oliver geht auf die Toilette. Eine Lehrerin, die Aufsicht hat, sagt etwas auf Afrikaans durch den ganzen Raum. Es wird kurz unruhig. Aya schaut zu ihrer Nachbarin. Sie lacht. Ansonsten ist es still. Anthony legt Kopf auf Arme. Ich frage mich, ob er schon fertig ist. Als ich durch die Reihen gehe, sehe ich, dass er und weitere SuS schon fertig sind. Sie haben alle Blätter vor sich auf den Tisch gelegt und warten ab. Einige SuS legen Pausen ein beim Schreiben. Oliver blättert seinen Aufsatz durch. Ich sehe, dass er ein Mind Map gemacht hat, um seinen Aufsatz zu planen. Ich bin beeindruckt. Ich frage mich, ob sie ihren Aufsatz planen mussten. Ein anderes Mädchen schreibt zuerst mit Bleistift und nachher mit Kugelschreiber drüber.

Nach weiteren Minuten machen sich die Lehrpersonen sich bereit, die Prüfungen einzusammeln. Jemand pfeift. Jemand anderes «antwortete». Von verschiedenen Richtungen hört man Pfeifgeräusche. Einige lachen. Ich bin angespannt und neugierig auf das, was jetzt passiert. Ich glaube, dass dies wahrscheinlich nicht gut ankommt bei den Lehrpersonen. Ich muss innerlich lachen. Vermutlich sind die SuS müde von der Prüfung. Einige, so auch Mia, haben bis jetzt durchgearbeitet.

Ms S kündigt an, dass sie die Prüfungen erst einsammeln, wenn das Pfeifen aufhört. Es dauert circa eine Minute bis es ganz ruhig ist. Nun sammeln die Lehrpersonen die Prüfung klassenweise ein und entlassen die SuS reihenweise aus der Halle. Ich verlasse die Halle ebenfalls und treffe auf drei Jugendliche. Unser Gespräch ist im folgenden Protokoll festgehalten.

Anhang 5.12 : Beobachtung 12

Gespräch mit Calvin, Anthony und Oliver

Vor der Halle treffe ich Calvin, Anthony und Oliver. Ich stelle ihnen ein paar Fragen zur Prüfungsphase. Bisher finden alle drei, dass die Prüfungen gut laufen. Das freut mich und ich hoffe gleichzeitig, dass es auch wirklich so ist. Oliver findet es gut, dass zuerst die Basisfächer kommen und die schwierigsten «as we go.» Anthony lernt jeden Tag und denkt, dass deshalb die Prüfungen gut laufen. Calvin berichtet, wie er die meisten Fragen innerhalb von einer Stunde beantworten konnte und dann noch eineinhalb Stunden Zeit hatte für den Aufsatz. Für diese Prüfung hätte er nicht «gelernt», sondern nur durch seine Arbeiten gelesen.

Für die Prüfung heute, habe Anthony zu viel gelernt. Er habe erst heute erfahren, dass man ja nur zwei der literarischen Werke kennen müsse. Aber das sei okay gewesen, er konnte ja dann alle

schon. Den Aufsatz habe er einfach geschrieben und dann nachher durchgeschaut. Es überrascht mich etwas, dass er nicht wusste, was genau vorkommt an der Prüfung. Weshalb hatte er diese Informationen nicht?

Oliver hat für den Essay ein Mind Map mit Stichworten gemacht. Ich spreche ihn darauf an. Er habe das gemacht, damit er sich während dem Schreiben daran orientieren konnte. Calvin schrieb zuerst einen Entwurf und hat diesen dann überarbeitet nach Fehlern, habe die Wörter und Abschnitte gezählt und kontrolliert, ob er alle Namen richtig verwendete – das sei das Wichtigste. Als er damit fertig war, habe er den die Reinschrift geschrieben. Irgendwie wirkt Calvin etwas nervös und angespannt auf mich.

Calvin erzählt, dass das Load Shedding ein Problem sei. Gestern mussten sie bis um vier Uhr in der Schule bleiben, um die Informatikprüfung zu schreiben. Sie mussten nach Hause gehen als es schon dunkel war. Das sei ein Problem. Ich frage nach, ob er meint wegen der Sicherheit. Er sagt ja. Aber ansonsten seien die Prüfungen bisher ok. Er erwähnt die Physikprüfung von morgen und die Jungs erzählen mir wie streng es wird und dass sie viel lernen müssen. Ich frage sie, wie sie sich auf die Prüfung vorbereiten. Anthony meint er lerne einfach und gehe seine Arbeiten durch. Oliver studiere die Fragen der Prüfungen vom letzten Jahr. Calvin antwortet ausführlich und erklärt er lerne alle Definitionen, Formeln und was jedes Symbol bedeute. Sie würden wissen, dass ihre Physiklehrerin Ms S, streng sei. Und falls er bei einer Übungsaufgabe eine Antwort nicht wisse, schaue er bei den «Memos» nach. Memos hätten die Fragen mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten. So könne man aussuchen, welche die beste und einfachere für einen ist. Oliver und Calvin haben sich einen Lernplan gemacht. Calvin meint lachend: «I prepared myself. I prepared. Last year I didn't prepare but still did okay. [...] I am not gonna fail English again.» Letztes Jahr habe er Englisch nicht bestanden, aber das werde ihm nicht mehr passieren. Ich glaube ihm das, weil es auf mich den Eindruck macht, als ob er das Lernen sehr ernst nehmen würde. Calvin erklärt seinen Lernplan: Er lerne jeden Tag von 6 bis 10 Uhr. Er lerne pro Tag drei bis vier Fächer je 50 Minuten. Er lernt nicht für jedes Fach jeden Tag, er lerne immer mehrere Fächer pro Tag und wechsele ab, damit er nicht nur Mathe und Physik machen müsse. Oliver lernt zwei bis drei Fächer pro Tag, vor allem am Wochenende strenge er sich an. Wenn er Pläne am Morgen hätte, lerne er am Nachmittag, wenn er Pläne am Abend hat, lerne er während des Tages. Anthony erzählt, dass er keinen Lernplan habe, er aber schon im August angefangen habe zu lernen, da er mit seinen Resultaten von Term 2 nicht zufrieden war. «I always try to aim higher than what I did before.»

Am Tag der Prüfung sei es wichtig, meint Anthony «to have it fresh in your head.» Er findet, dies sei das Wichtigste. Deshalb gehe er seine Arbeiten vor der Prüfung nochmals durch. Oliver sagt, dass er vor der Prüfung seine Augen schliesst und bete, da nur Gott ihm jetzt noch helfen könne. Er sagt, es helfe ihm ruhig zu werden, auch wenn er wisse, dass er später die Prüfung anschauen und weinen werde. Er lacht. Calvin erzählt vor einer Prüfung sage er sich folgendes "it is just another exam, that everybody has to write. So go and just pass it. Don't stress, you know your work – just tell myself that so you can get that nervousness out man... Cause then your heart is beating whole time, and you can't sit still and you're scratching whole time on the desk... so I tell myself it is just another exam, you can pass this." Zu diesem Zeitpunkt tut mir Calvin Leid. Auf mich wirkt es als ob die Prüfungen ihn stark stressen.

Wenn sie bei einer Frage nicht weiterkommen, lassen alle drei die Frage aus und gehen später zurück. Oliver erzählt, dass er zuerst alles macht, was er versteht, bevor er zu den schwierigeren Fragen geht. Er klassifiziert alle Fragen nach Level 1 bis 4 und löst dann zuerst Level 1 (die einfachsten), dann 2, 3 und 4. Calvin meint er schaue auf die Zeit und wenn er schon bei den nächsten Fragen sein sollte, geht er weiter zu denen, von denen er wisse, dass er sie kann. In den letzten 30 Minuten versuche er die Frage, die er nicht konnte, aus einer anderen Perspektive anzusehen, zum Beispiel die Frage umzudrehen oder zu zerlegen und versuche sie so zu lösen. Ich finde, das ist eine kreative Idee.

Ich frage sie, was sie nach der Prüfung gedacht haben. Anthony: «I am glad it's over.» Calvin sagt, grundsätzlich denke er folgendes: «Ugh, another one tomorrow. I am thinking of the one tomorrow, because I can still make up for that mark.» Heute habe er gelächelt «because I said; yoh, I really know my work.» Ich freue mich, das zu hören. Oliver erzählt, dass er dachte: «I am glad it's over, I don't have to do this again. But I have to study for the next one.» Dann sprechen sie darüber, wie ihnen manchmal die Antwort für eine Frage auf dem Nachhauseweg oder später am Tag in den Sinn kommt. Calvin frage sich dann, warum er nicht an das gedacht hat in den letzten zehn Minuten der Prüfung. Das passiere ihm oft, vor allem in Chemie. Ich erinnere mich, dass es mir früher manchmal gleich gegangen ist.

Entspannen könne er sich in der Prüfungsphase nur wenn er schlafe, meint Anthony. Oliver meint, er entspanne sich während der Zeit nur beim Essen. Calvin erzählt, dass er diese Woche zur Kirche gegangen sei und motiviert wurde, Flöte zu spielen. Er habe es ausprobiert und es habe Spass gemacht. Er sagt, vielleicht werde er das tatsächlich regelmässig machen. Es sei toll etwas Neues zu lernen und es habe ihm geholfen seine Gedanken etwas vom Lernen und der Schule abzulenken. Es sei schön gewesen, ein Instrument zu lernen. Als Calvin das erzählt, erinnert sich Anthony, dass ihm die Fahrstunde sehr gefallen hat und er sich sehr auf Freitag freue, weil er dann die nächste habe. Die Fahrstunde habe ihm auch geholfen sich zu entspannen.

Unterstützung bekomme Anthony von einer engen Freundin. Sie motiviere ihn und sage ihm, sie glaube, dass er es gut machen kann. Sie sei ein Jahr älter als er, aber auch in Matric. Oliver meint seine Mutter unterstütze ihn, aber seine Geschwister lenken ihn oft ab, sodass er nicht gut lernen kann. Calvin sagt auch, dass seine Mutter ihn unterstütze, aber sie könne ihm nicht helfen, da sie die Inhalte selbst nicht verstehe. Seine Grosseltern wollen nur Fernsehen schauen. Sie würden nicht verstehen, dass sein Lernen zuerst komme. Im August musste er dafür kämpfen, dass der TV nun früh ausgeschaltet wird. Er dürfe um 9 Uhr Abends nicht mehr eingestellt sein. «That is the time I am studying... in serious mode. And... there is people outside my household that support me.» Er erwähnt seinen Manager von Mac Donalds, wo an der Kasse arbeite. Er würde ihm 15 Minuten zusätzlich Pause geben, damit er über Mittag 30 Minuten lernen könne.

Ich bin beeindruckt, wie vor allem Calvin sein Lernen sehr ernst nimmt. Das hätte ich so nicht erwartet, weil ich ihn während des Unterrichts eher als unkonzentriert eingeschätzt hatte. Ich habe auch nicht gewusst, dass er einen Job hat, was ich bemerkenswert finde. Und auch die Art und Weise wie er an die Prüfungen herangeht imponiert mir. Er tut mir fast ein bisschen Leid, da ich das Gefühl habe, er macht sich etwas zu sehr einen Stress. Anthony kommt mir sehr entspannt vor. Ich hätte gedacht, dass er sich noch bewusster oder geplanter auf die Prüfungen vorbereitet. Er ist nämlich ein starker

Lerner. Vielleicht macht ihn das so selbstbewusst und ruhig. Und er ist ja schon ambitioniert und fokussiert. Ich bin gespannt, wie die Prüfungen von Oliver ausfallen werden. Ich bin mir nicht sicher, wie ich ihn einordnen sollte. Aber ich muss das ja gar nicht machen. Ich bedanke mich für das Gespräch und verabschiede mich von den Jugendlichen.

Anhang 5.13 : Beobachtung 13

Exam Physics

Ich komme bei der Halle an. Anthony, Anny, Aya, Oliver, Jordy, Calvin, Ehan, Aron und ein paar weitere SuS stehen vor dem Eingang. Einige sitzen auf der Backsteinmauer eines grossen Blumenbeets. Die anderen stehen. Als ich ankomme, reden sie über verschiedene Formeln, Newtons Law und Definitionen von Begriffen. Anny und Aya fragen sich gegenseitig ab. Anthony und Calvin reden mit. Es herrscht eine fokussierte, leicht angespannte Stimmung und trotzdem wird auch viel gelacht. Ich fühle mich wohl in der Gruppe. Da ich die Jugendlichen mich nun besser kennen, fühlt es sich vertrauter an und ich hoffe mit ihnen, dass die Prüfungen gut laufen. Auch bin ich beeindruckt darüber, was sie alles können (müssen). Ich musste das nie.

Aya macht ein Zeichen mit der Hand, bei dem sie den Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger nach aussen streckt. Es scheint eine Hilfe für eine Formel zu sein. Anny, fragt wie das denn helfen sollte. Aya erklärt ihr, wie sie die Hand halten muss. Anny hat Mühe die Hand so zu halten. Die anderen machen dasselbe Zeichen mit der Hand. Sie lachen und sagen, wofür die drei Finger stehen. Sie gehen eine weitere Definition durch. Aya und Anny sagen gleichzeitig die Definition auf und stoppen im selben Moment. Sie lachen. «How is it that we stop at the same moment?», meint Anny. Ehan läuft mit seinem aufgeschlagenen Buch weg von der Gruppe und schaut nochmals etwas für sich an.

Chris kommt zur Gruppe dazu. Er ist einer der stärksten Lernenden. Anny fragt lachend: «why you come here?» Chris ist etwas irritiert über diese Frage, belässt es aber dabei. Anny sagt etwas in die Richtung, dass er ja eh schon alles könne. Chris schliesst sich dem Austausch an. Calvin läuft um die Gruppe zu Chris. Er fragt ihn, ob etwas so stimmt. Sie sprechen über eine Formel und deren Anwendung. Sie sprechen über etwas anderes, wo Calvin sich noch unsicher zu sein scheint. Calvin sagt: «That, I am gonna study, as soon as I am inside.» Während der ganzen Zeit steht Jordy inmitten der Gruppe und scheint zuzuhören, spricht aber nicht. Aron stützt sich an der Mauer ab und hört zu, sagt aber ebenfalls nichts. Irgendwie finde ich das merkwürdig, da sie, soweit ich weiss, gute Schüler sind und die Antworten wahrscheinlich wissen. Sie wirken ruhig und «bei sich».

Sie fragen sich, ob Ms S wohl hier sei. Anthony sagt sie sei hier, er habe ihr Auto gesehen. Sie sagen lachend, sie hätten gehofft, dass sie die Prüfung nicht schreiben müssen, wenn sie nicht hier ist.

Claire steht abseits und repetiert die Themen für sich. Ich vermute es ist ihr zu viel los bei der Gruppe. Es ist Zeit in die Halle zu gehen. Mr A zeigt ihnen die zwei Reihen, in denen sie sitzen sollen. Es sind nur 20 Lernende, die Physik gewählt haben. Er macht ein paar Witze über wie viele Punkte sie bekommen, wenn sie miteinander sprechen oder den Test als Gruppe oder als «open book» Test lösen. Er wirkt auf mich entspannter als die letzten Tage. Vielleicht weil es so eine kleine Gruppe ist? Mr A sagt: «Let's pray, cause you gonna need it.» Einige lachen. Die SuS stehen hinter ihrem Stuhl und beten leise das Vaterunser. Danach setzen sie sich hin. Ms S kommt in den Raum. Sie ist krank und

kann nicht laut sprechen. Eine andere Lehrerin gibt den SuS die Instruktionen. Die SuS dürfen noch bis 8.50 Uhr ihre Unterlagen anschauen. Ich setze mich nach oben zu Ms S. Sie und die zweite Lehrerin sprechen über die Klasse. Ms S erklärt mir, dass Chris und Aron die stärksten Schüler seien. Anthony wäre gut gewesen in Grade 10, aber dann seien Dinge zu Hause passiert und nun sei es schwierig für ihn «zurückzukommen». Aber er denke sehr logisch. Er sei ein guter Schüler.

Sie erzählt mir auch, dass hier eigentlich 21 SuS sitzen sollten. Letztes Jahr im Dezember sei ein Junge der Klasse ertrunken. Einige der Klasse waren dabei. Sie sind zu einem Strand hier in der Nähe gegangen, wo die Strömung sehr stark ist. «They were feeling the current was very strong and then they didn't see him anymore.» Als sie ins Wasser gegangen sind, kamen sie mit Mühe zurück an den Strand. Den Jungen hätten sie dann nicht mehr gesehen.

Ich bin schockiert. Wieder einmal eine tragische Geschichte, die mir hier erzählt wird. Ich bin tief beeindruckt. Wie können die Jugendlichen überhaupt hiersitzen und funktionieren? Ich vermute, sie hatten keine wirkliche psychologische Begleitung. In OV geht das Leben einfach weiter. Irgendwie scheint niemand, weder die Lehrpersonen noch der Schulleiter, noch die Jugendlichen das zu hinterfragen. Es muss einfach weitergehen, sie scheinen keine anderen Möglichkeiten zu sehen. Ich bewundere die Jugendlichen, die heute hiersitzen und eine Physikprüfung schreiben, die ich niemals lösen könnte. In OV geht das Leben einfach weiter. Ich fühle mich frustriert und habe noch mehr Bewunderung für die Jugendlichen, die hier sitzen.

Ms S verteilt die Prüfungsbogen. Ich verteile die linierten Blätter, wo die SuS ihre Lösungen aufschreiben werden. Einige schauen mich an und bedanken sich. Calvin wirkt nervös. Er schaut mich an, holt tief Luft und lächelt. Ich lege sein Blatt auf den Tisch. Jordy hingegen wirkt immer noch ruhig. Nach den 10 Minuten «Reading time» dürfen die SuS mit der Prüfung beginnen. Einige SuS blättern in ihrem Prüfungsdossier. Alle starten. Es fällt mir auf das Chris als einziger ein leichtes Lächeln im Gesicht hat. Freut er sich auf die Herausforderung? Es wirkt fast so. Er wirkt zuversichtlich, fokussiert und selbstsicher. Die SuS arbeiten fokussiert an ihren Aufgaben. Riley schüttelt ihre Füße. Sie macht das immer wieder während der Prüfung. Chris und Calvin gehen auf die Toilette. Ansonsten sind die Jugendlichen konzentriert bei der Arbeit.

Die SuS sind seit 2 Stunden und 40 Minuten an der Prüfung. Mr A hat wieder Aufsicht. Er hatte vorher die Halle verlassen, um eine andere Klasse zu unterrichten. Er geht durch die Reihe. Einige SuS schauen kurz auf. Er hält vor Calvin. Calvin schaut ihn an. Er nimmt seinen Massstab und dreht ihn um. Dasselbe macht er mit seinem Radiergummi. Er tut so, als ob er einen Spick suchen würde. Calvin beginnt zu lachen. Mr A geht weiter. Bei einem Mädchen mit langen Zöpfen hebt er die Haare und sagt leise etwas. Sie lacht ihn an. Dasselbe macht er bei Aya. Ich denke er möchte die Stimmung auflockern. Die Jugendlichen schreiben schon lange. Mr A scheint sie nicht zu stören. Es fällt mir auf, dass im Gegensatz zu den anderen Prüfungen bei dieser Prüfung fast alle SuS 10 Minuten vor Schluss noch immer arbeiten. Sie tippen auf ihrem Rechner, schreiben oder schauen auf ihr Prüfungsblatt. Dann ist es Zeit die Prüfungen einzusammeln. Die Jugendlichen dürfen nach Hause gehen. Morgen ist die Matheprüfung.

Ms A sitzt mit zwei anderen Lehrerinnen im Lehrerzimmer. Sie sprechen über verschiedene Lernende. Unter anderem auch über das Mädchen, das vor drei Wochen auf Drogen in die Schule gekommen ist. Sie besprechen, dass SuS, die einen Entzug machen nicht mehr in dasselbe Umfeld

zurück dürfen. Ms A erzählt, sie hätte gewusst, dass das Mädchen einen Rückfall haben werde als sie gesehen hatte, dass sie wieder mit den gleichen Leuten unterwegs ist. «You have to take them out of the environment.» Ansonsten hätten sie keine Chance.

Anhang 5.14 : Beobachtung 14

Gespräch Claire und Riley

Nach der Physikprüfung spreche ich mit Claire und Riley. Riley findet die Prüfungen laufen ihr viel besser als im letzten Term. Sie habe ein gutes Gefühl. Sie habe mehr Motivation und lerne mehr. Sie hat sich einen Lernplan gemacht. Sie schreibt die wichtigsten Prüfungen dick in den Kalender und plant ein Repetitionstag vor der Prüfung ein. Sie hat eine Lerntechnik auf YouTube gefunden, die 753-Technik. Sie lerne 7, 5 und 3 Tage vor der Prüfung. Sie übe immer etwa 3 Stunden am Stück, weil sie nicht ruhig sein könne, bevor sie weiss, dass sie es kann. Sie lernt von 12Uhr bis 2Uhr nachts und dann nochmals um 6Uhr. Entspannen tue sie sich nur, wenn sie esse oder schlafe. Und manchmal liest sie oder hört Musik. Ich bin beeindruckt, dass sie mitten in der Nacht lernt und frage mich, warum sie das so macht. Es würde Dinge geben, die sie vom lernen abhalten, «factors at home». Ich frage sie, was sie damit meint. Sie sagt sie hätte Ängste gehabt, wegen den hohen Erwartungen von ihren Eltern. Ihre Noten müssen gut sein – sie sei dieses Kind. Das habe sie vom Lernen abgehalten. Sie habe ihre Eltern aber nicht damit belasten wollen, deshalb sei sie damit zur Schule gekommen. Sie habe es noch nicht überwunden, aber es gehe ihr okay. Sie wisse jetzt, was sie tun muss, wenn sie eine Panikattacke habe – sie macht Atemübungen.

Als ich sie frage, was sie vor einer Prüfung mache, sagt sie Gedanken seien etwas sehr Einflussreiches. Wenn sie denke, ich werde durchfallen, sei das das, was passiere. Deshalb sei es wichtig in allem positiv zu sein. Nach einer Prüfung denke sie, dass sie jetzt wisse, was sie für die nächste Prüfung noch lernen müsse. Sie sei immer sehr hart mit sich selbst und sie habe gelernt, dass sie nicht so hart mit sich selbst sein soll. Jetzt sage sie sich, dass es okay sei, dass sie nun wisse, was sie für die nächste Prüfung noch lernen kann. Nächstes möchte sie an die Universität gehen. Sie habe niemanden, der sie unterstütze, sie sei diejenige, die den anderen helfe. Sie motiviere ihre Geschwister – und sie sei so stolz gewesen, als sie heute morgen ihre Schwester für ihren Lesetest üben gesehen habe. Sie habe gestern Abend mit ihr gelernt und sie freue sich, dass sie einen guten Einfluss habe. Jetzt sei ihre Schwester am Morgen auch am Lernen, so wie sie das immer mache.

Claire erzählt, dass die Prüfungen sie stressen. Die «Finals» kämen näher und sie sei nervös, aber auch motivierter fürs Lernen. Sie möchte besser werden in allen Fächern. Sie habe keinen langfristigen Lernplan gemacht. Zwei Wochen vor der Prüfung würde sie beginnen zu lernen und dann alle zwei Tage für jedes Fach eine Übungsaufgabe lösen. Sie lerne etwa drei Stunden pro Tag und könne nicht abschalten, bevor sie wisse, dass sie es könne. Um sich zu entspannen, würde sie Filme oder Serien schauen oder schlafen. Früher sei sie faul gewesen, das sei ihr im Weg gestanden. Als nun die Prüfungen näherkamen, sei sie nervös geworden. Sie habe begonnen ihre Hefter besser zu organisieren und alle Notizen in ein Heft zu schreiben. Nun sei es viel einfacher sich auf die Prüfungen vorzubereiten. Vor einer Prüfung sage sie sich, dass sie nicht nervös sein müsse. Sie beruhige sich selbst, mache Atemübungen und denke an einen schönen Ort. Nach der Prüfung sage sie sich,

welche Themen noch besser anschauen muss und dass sie sich immer noch verbessern, könne bei der nächsten Prüfung. Unterstützung bekomme sie von niemandem. Sie sei die erste, die die Matric mache. Riley helfe ihr manchmal und sie schaue Videos auf Youtube, die die Aufgaben erklären. Sie bekomme keine Unterstützung von der Familie. Sie wollte schon immer Pilotin werden, das sei seit klein auf ihr Ziel gewesen. Darauf arbeitet sie hin.

Anhang 5.15 : Beobachtung 15

Exam Mathematics

Heute schreiben die Grade 12 Mathematik. Es gibt zwei verschiedene Levels. Mathematical Literacy und Pure Maths. Pure Maths ist das höhere Level. Die meisten Lernenden haben Mathematical Literacy gewählt. Die SuS betreten die Halle. Ich sehe, dass Olive hinkt und frage sie was passiert ist. «It's witchcraft Miss. It is complicated to explain», sagt sie und humpelt weiter in die Halle. Ich kann fast nicht glauben, was ich da gehört habe.

Die letzten SuS kommen in die Halle. Ich frage Jerry, ob er gestern den ganzen Tag gelernt habe. Die meisten hatten nämlich frei, da nur 20 Schülerinnen und Schüler Physik gewählt haben. Er sagt, er habe sich ausgeruht. Und dann von 6 bis 10 Uhr abends gelernt. Die SuS sitzen an ihre Plätze. Zwei brauchen noch einen Taschenrechner. Olive hat keinen Taschenrechner und Taras Rechner scheint nicht zu funktionieren, einige Tasten reagieren nicht. Ich gehe zu den Klassen, wo ihre Schwestern sind, frage nach dem Taschenrechner und bringe ihn zu ihnen. Ich frage mich, was sie gemacht hätten, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Calvin studiert seine Unterlagen. Er wirkt fokussiert. Der Zeitpunkt kommt, die Taschen wegzuräumen. Calvin schaut mich an. Er zieht die Augenbrauen hoch und lacht. Er scheint nervös zu sein. Ich zeige einen Daumen hoch. Anthony geht zu ihm und gibt ihm ein Highfive. Ich glaube er wünscht ihm viel Glück. Er scheint entspannt zu sein. Seine Körperhaltung ist locker. Möchte er Calvin Mut machen oder beruhigen? Er selbst scheint nicht nervös zu sein.

Die Lehrpersonen geben Korrekturen zu zwei Aufgaben an. Nach 10 Minuten «Reading Time» dürfen die SuS beginnen. Sie starten sogleich mit der Bearbeitung der Aufgaben. Sie schreiben 2.5 Stunden, bevor die ersten ihren Stift hinlegen. Einige arbeiten bis zur letzten Minute. Ich denke, dass diese Prüfungen wahrscheinlich ziemlich schwierig waren. Das Licht geht aus – es ist Load Shedding. Kurz nach 12 Uhr sammeln die Lehrpersonen die Prüfungen ein. Die SuS dürfen reihenweise aus der Halle gehen. Ian erzählt mir, dass er am Samstag, also morgen, an einem grossen Car Spinning teilnimmt. Deshalb wisse er nicht, ob er am Sonntag am Car Spinning in OV dabei sein wird. Es fällt mir auf, dass er nichts sagt, dass er auf die Prüfungen lernen möchte am Wochenende. Der Stellenwert der Schule ist wahrscheinlich nicht sehr hoch. Ich gehe aus der Halle. Und spreche mit Lauren und Ravah. Das Gespräch ist im nächsten Protokoll zu finden.

Gespräch mit Lauren und Ravah

Ich frage einige Jugendliche, wie es gelaufen sei. Die meisten sagen gut. Ich spreche mit Lauren und Ravah aus der 12C. Laurens Freund, Chris, wartet während der Zeit auf sie. Wir sprechen über die Prüfungen und das Lernen. Beide finden, es werde intensiver. Lauren sagt, an den Prüfungen komme alles, was sie von Term 1 bis 3 durchgenommen haben, deshalb sei es viel Druck. Es gehe besser diesen Term, wie beim Letzten. «Because I prepared myself. I know my work.» Sie habe nicht wirklich Lernplan gemacht. Sie lerne den ganzen Tag und mache zwischendurch Pausen, um sich etwas zu essen zu machen. Sie lerne circa 7 Stunden pro Tag. Heute sei sie um 2 Uhr aufgestanden und habe ihr Telefon und ihr Licht geladen, wegen Load Shedding. Dann habe sie bis 4 Uhr gelernt, habe dann eine Stunde geschlafen und sei um 5 Uhr wieder aufgewacht, um weiter zu lernen. Ich merke immer mehr, was für einen Einfluss das Load Shedding auf die Jugendlichen hat und bin froh, dass es das in der Schweiz nicht gibt.

Um sich zu entspannen, trifft sich Lauren mit ihren Freunden oder ihrem Freund. Sie gehe aber meistens nur am Wochenende raus, unter der Woche lerne sie. In der Primarschule musste sie nie auf eine Prüfung lernen. «I just passed.» Dann in der Highschool sei sie nicht motiviert gewesen zu lernen, wegen ihrer Depression. «I went through a very depressive state, so it was hard for me to stay focused, but yeah I went to a psychologist and then I got better.» Sie habe sich selbst motiviert, jetzt mehr zu lernen. «I just say my whole family wants me to now...blossom... this is one thing that keeps me motivated.» Sie fährt fort und erzählt, dass sie von ihrer Familie jedoch mehr Druck als Unterstützung wahrnehme und erzählt, sie sei gestern bei ihrer Tante gewesen und ihre Cousine sei jetzt schwanger. Die Cousine sei etwas im gleichen Alter wie sie. Jetzt seien sie sehr wütend deswegen. «They want me now, to just achieve more, since I will be the only one that will be finishing school. Most of them got pregnant.» Vor der Prüfung sage sie sich «I know this work because I studied the whooole term. There is hope that's in there somewhere», erzählt sie lachend. Wenn sie die Prüfung heute abgegeben habe sei sie einfach froh, dass sie damit fertig ist. Sie denke aber, dass bei der nächsten Matheprüfung am Montag die schwierigeren Themen drankommen. Unterstützung bekomme sie von ihrer Mutter. Sie mache ihr etwas zu essen und bei Business habe sie ihr geholfen mit lernen. Jetzt sei sie sehr gut in Business. Ihre Mutter sei nicht sehr streng. Sie sage «it's okay if you didn't do well, as long as you pass...but pass right». Sie mache das alles für ihre zukünftigen Kinder. «I want them to know that they have a mother who is financially stable, cause things are expensive now, so I just wanna be able to buy anything we need or want.» Sie wolle später einmal Lehrerin werden.

Ich frage Ravah, wie sie die Prüfungen erlebt. «It's a lot of pressure, I'm not gonna lie.» Sie investiere alles, wette ihr Leben darauf, sagt sie lachend. Sie habe sich einen Lernplan gemacht. Sie habe einen Kalender von Google heruntergeladen und lerne nun, je nach Fach mehr oder weniger lang. Sie schaue YouTube-Videos. Die helfen ihr zu lernen. Für Mathe habe sie drei Stunden verschiedene Themen angeschaut. Zuerst vor dem Load Shedding, das, soweit sie glaube um 8 begonnen habe. Sie habe von 7 bis 9 Uhr abends gelernt, sei dann schlafen gegangen und um 3 Uhr wieder aufgestanden und habe weitergelernt. Sie musste noch die YouTube-Videos runterladen. Von 6 bis 7 Uhr

habe sie nochmals geschlafen, bevor sie dann zur Schule ging. Ich frage sie, warum sie mitten in der Nacht lerne. Das höre ich nicht zum ersten Mal. «Because it is very loud where I live during the day. People are listening to music and drinking alcohol. So in the middle of the night, everything is quiet.» Ich bin beeindruckt von dem Engagement der Jugendlichen fürs Lernen aufbringen und es wird mir bewusst, wie viel sie für ihren Bildungserfolg opfern müssen.

Ravah wohnt in M, das heisst sie muss entweder mit einem Bustaxi zur Schule kommen oder hoffen, dass jemand sie mitnimmt. Um sich zu entspannen, scrollt sie manchmal 4 Stunden auf Tiktok oder Instagram oder geht zu einer Freundin. In der Primarschule sei sie nicht so gut gewesen in ihren Abschlussprüfungen. Das wäre gewesen als ihr Vater gestorben sei. Jetzt möchte sie allen zeigen, die nicht an sie geglaubt hatten, dass sie mehr könne und es besser könne als in der Zeit. «I want to prove to the ones who told me I can't, that I actually can. That is pushing me to Grade 12.» Ich weiss wieder einmal nicht, wie ich auf so eine Information reagieren sollte. Aber Ravah redet schon weiter. Ihre Schwester sei ihr grösster Motivator. Sie sei ebenfalls in Matric gewesen letztes Jahr und habe ihr gesagt: “you know what. Whatever happens, just do your best...because this is your life. Don't let anybody tell you what to do in your life, just make sure you are satisfied with whatever you are doing” und fügt an: “Consistency is the key.” Sie habe sich die Worte ihrer Schwester zu Herzen genommen. Sie möchte gut abschliessen: “I am passing my best. I am getting my Bachelors pass. That keeps me motivated.”

Früher habe sie jeweils die Fragen in der Reading Time vor der Prüfung durchgelesen, doch sie sei dann so nervös geworden, wenn sie eine Frage nicht genau wusste, dass sie alles vergessen hatte. Deshalb schaue sie die Fragen nun nicht mehr an. Wenn die Lehrpersonen sagen, dass sie starten dürfen, frische sie ihre Gedanken auf und beruhige sich. Als sie heute die Prüfung abgegeben hat, habe sie sich gedacht, dass sie ihre Bemühungen von gestern sehe. Einige Dinge seien nicht einmal drangekommen. Die werden dann an der nächsten Prüfung kommen.

Ihre Mutter habe sie früher unter Druck gesetzt. Am Ende seien alle simbabwischen Mütter gleich. Sie fordern viel, aber sie unterstützen ihre Kinder auch. «When she comes back from work she asks how it went and you literally have to tell her, oh that paper was harder than I thought, just don't expect too much. But you can expect something.» Als sie das erzählt, schaut sie zu Chris der ebenfalls aus Simbabwe kommt und er bestätigt ihre Aussagen lachend. Ihre Familie in Simbabwe motiviere sie. Sie hätten eine grosse Familie dort. Einige seien schon fertig mit der Schule und haben das Land verlassen. Sie erklärt, dass sie viele jüngere Cousinen in Sim habe. «I wanna be the person they look up to [...] I also wanna be that motivation for them.» Sie möchte sich im Leben auch alles leisten können. Nach der Schule möchte sie Recht studieren. Danach sei sie “settled”. Das sei ihr Ziel.

Ich bedanke mich bei den beiden für das Gespräch und ihre Offenheit. Laurens Freund hat die ganze Zeit auf sie gewartet. Nun laufen die drei zusammen vom Schulgelände.

Die Worte der zwei Schülerinnen gehen mir nach. Ich finde es interessant zu sehen, dass die Familie bei Ravahs Familie einen grossen Einfluss zu haben scheint. Ich finde es auch eindrücklich, wie fokussiert Ravah ist. Es scheint, als ob sie nichts aufhalten könnte. Sie wirkt selbstsicher. Ist sie das auch? Sie wirkt auch etwas getrieben oder gestresst auf mich. Ich habe das Gefühl, sie setzt sich ziemlich unter Druck.

Mathematics II

Als ich mein Auto parkiere, sehe ich wie einige Schüler mich beobachten.

Brad kommt auf mich zu und erzählt mir von seinem Interesse für Autos. Er möchte später einen Honda fahren. Dazu braucht er einen Führerausweis, aber er könne schon fahren. Sein Vater habe es ihm gelernt und er lerne es jetzt seinem kleinen Bruder. Dass er einen Führerausweis machen könne, brauche er einen Job. Er habe die Möglichkeit nach der Schule als Schiffsmechaniker zu arbeiten. Sein Onkel und seine Cousins würden dort arbeiten. Oder er gehe in die Armee, zur Navi, wie sein Grossvater. Er meint, es sei schwierig als Coloured in die Navi zu kommen: «They have to see the potential in you... If you're coloured. If you are white or black it is easier...».

Brad erzählt, er wolle aber erst die Schule fertig machen. Er sei der Erste der Familie, der die Matric mache. Er mache es, um seine Mutter stolz zu machen. Es sei das Mindeste, was er für sie tun könne. Er hatte mir bei einer anderen Gelegenheit bereits erzählt, dass seine Mutter und Grossmutter innerhalb kurzer Zeit verstorben seien. Er mache das alles auch, um ein gutes Vorbild für seine jüngeren Geschwister, seinen elfjährigen Bruder und seine Schwester, zu sein. Er erzählt mir, dass sein Vater früher ein Gangster gewesen sei. Er hätte Mitchell's Plain verlassen müssen, weil es dort zu gefährlich für ihn war. Brad habe fürchte sich manchmal, da er seinem Vater sehr ähnlich sehe. Auch seine Cousins seien Gangster. Er grüsse sie, aber er verbringe keine Zeit mit ihnen: «I greet them, but I don't sit with them... because then you are in danger, because they [the other gangsters] think you are one of them...». Einer seiner Cousins sei ein sehr ranghoher Gangster, «many people want to shoot him». Die Beziehung zu seinem Vater bezeichne er als distanziert aber okay. Sie würden sich nicht sehr nahe stehen. Manchmal bereue sein Vater, was er getan habe, und manchmal wolle er wieder ein Gangster sein. Er erzählt, dass er gerne reisen würde – aber er müsse erst die Schule abschliessen und einen Job haben. Er vertraue dabei auf Gottes Timing und würde sich nicht stressen lassen. Ich bin überrascht, über das Vertrauen, das Brad mir entgegenbringt und fühle mich etwas überfordert mit so vielen vertraulichen Informationen. Ich habe grossen Respekt dafür, welche Herausforderungen Brad in seinen knapp 18 Jahren bereits überwunden hat.

Ich gehe mit den Jugendlichen in die Halle.

Die SuS schreiben heute das Paper 2 in Mathematik. Sie setzen sich an ihre Plätze und lesen nochmals ihre Notizen. Nach ein paar Minuten sollen die SuS ihre Unterlagen zusammenpacken. Die Schülerin neben Claire erklärt Kian noch etwas. Er hört aufmerksam zu und fragt etwas nach, woraufhin sie weiter erklärt. Er zeigt auf ihr Heft und sagt etwas. Sie bestätigt. Er scheint es nun verstanden zu haben. Kian sitzt wieder an seinen Platz. Die Jugendlichen versorgen ihre Taschen. Die SuS die Mathematics schreiben strecken auf, damit sie die richtige Prüfung erhalten. Nachdem alle die Prüfungsdossiers und Antwortblätter bekommen haben erklärt Ms S, dass es noch ein weiteres Arbeitsblatt gibt, mit der Erläuterung einer Aufgabe, falls den SuS nicht klar sein sollte.

Um 9 Uhr beginnen die SuS mit der Bearbeitung der Aufgaben. Es ist kalt in der Halle, kälter als sonst. Es windet durch die offenen Fenster. Lassen die sich eigentlich wirklich nicht schliessen?

Ich langweile mich etwas. Die SuS sind beschäftigt mit ihren Aufgaben.

Um 10 Uhr gehen die Lichter aus. Es ist Load Shedding. Die SuS schreiben weiter an ihrem Paper. Ich beobachte wie Alisha ihre Finger mit ihrem Atem wärmt. Es ist heute echt kalt in der Halle. Ich frage mich, wie es in den anderen Schulen, zum Beispiel in M oder in FH ist. Ich denke, die Infrastruktur an anderen Schulen ist besser. Mr A geht mit einem Desinfektionsspray durch die Reihe. Er sprayt auf die Hände eines Schülers, der soeben auf der Toilette war. Im Moment gibt es kein fließendes Wasser, erklärt mir Mr Ma. Irgendeine Leitung sei kaputt. Mr A geht weiter durch die Reihe und spricht kurz mit einem Mädchen. Er legt ihr einen Lolli auf den Tisch. Warum macht er das? Oder hat er ihn ihr weggenommen und nun wieder hingelegt? Sie lacht. Mr A geht weiter durch die Reihe und bleibt neben Calvin stehen. Er schaut ihn an. Calvin lacht. Mr A geht weiter. Einige SuS lachen. Die Stimmung wirkt aufgelockert. Es wird wieder ruhiger und die Jugendlichen arbeiten weiter an der Prüfung. Die Prüfung scheint lang und schwierig zu sein. 10 Minuten vor Abgabe arbeiten viele der SuS noch. Chris, Anny, Claire, Riley, Oliver sind alle noch an der Prüfung. Einige haben nun aber auch ihre Blätter zur Seite gelegt und legen den Kopf auf die Arme. Claire nimmt ein Bonbon hervor, packt es aus und nimmt es in den Mund. Zaire schaut umher. Er und Anthony schauen sich an. Sie grinsen sich an.

Mr A steht vor die SuS. Die Zeit ist um. Er sagt welche Lehrpersonen welche Prüfungen einsammeln werden. «No talking.» Die Lehrpersonen sammeln die Prüfungen ein. Er wird unruhig. «No talking Grade 12», sagt Mr A. Die Lichter gehen wieder an. Das Load Shedding ist vorbei.

Anhang 5.18 : Beobachtung 18

Gespräch mit Arou und Zita

Die SuS verlassen die Halle. Ich spreche mit Arou und Zita.

Arou fühle sich überwältigt von der Arbeit, die sie machen müssen. In den Prüfungen kommen Inhalte vom Term 1 und 2. Aber sie nehme jeden Tag wie er komme. Über der Matheprüfung, die sie eben geschrieben hätten, fühle sie sich nicht zu sicher. Sie befürchtet, dass sie eine schlechte Note bekommen wird und das ihren Notenschnitt herunterdrückt. Es könne sein, dass es einen Einfluss darauf habe, wie gut sie bestehen werde – und sie möchte eigentlich ein «Bachelors Pass» erreichen. Arou bereitet sich auf die Prüfungen mit YouTube-Videos vor und die Inhalte repetiert. Sie lerne ohne Lernplan, sie sei diszipliniert. Die Fächer, die sie gerne habe – was eigentlich alle Fächer ausser Mathe sind – lerne sie, weil sie sich immer wieder damit beschäftige und Videos dazu schaue. Sie sagt, dass sie zwischen 8 und 10 Uhr oder zwischen 10 und 12 Uhr lerne. Manchmal wache sie schon um 5 Uhr auf, weil ihr Kopf dann noch frisch sei. Sie mache aber zu viele Pausen, sie findet sie sollte mehr machen und beständiger sein in ihrem Lernen. Sie verbringe zu viel Zeit damit Musikvideos zu schauen oder auf Instagram und Facebook.

Unterstützung bekomme sie von ihrer älteren Schwester. Sie sie sage ihr, dass sie sie viele grosse Dinge erreichen könne, sie müsse sich nur Bemühen. Sie sage, sie könne eine der besten Lernenden werden, wenn sie alles geben würde. Sie findet, sie würde im Moment nicht alles geben. Ihre kleine Schwester motiviere sie auch – sie sage ihr, sie sei echt klug. Das motiviere sie. Die Lehrpersonen, besonders Ms M und Ms K motivieren sie. Ms M sage «I can do anything; I am a hardworking student. Ms K, the life science teacher, says I mustn't study, I can just go and sleep, I already know my work.

Because I always spend time on life science." Ich habe den Eindruck, als ob die schulischen Inhalte sie interessieren würden. Für Arou scheint lernen nicht nur ein Müssen zu sein. Einige Fächer scheinen sie zu interessieren. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas höre.

Sie meint, sie sollte mehr von dieser Zeit für andere Fächer aufwenden. Es motiviere sie auch, dass andere SuS sie fragen, wenn sie etwas nicht verstehen. Das inspiriere sie. Im letzten Term sei sie abgelenkt gewesen, da sie mit einem Jungen gesprochen hätte, während dieser Zeit. Sie habe viel Zeit damit verbracht mit ihm zu sprechen und sei nicht fokussiert gewesen. Vor zwei Monaten habe sie ihren Vater verloren. Er sei 72 Jahre alt gewesen. Es sei sehr schwer gewesen – auch wenn sie lernen wollte. Es habe ihr geholfen, einfach zu weinen und auch zu beten. Sie sei eine sehr gläubige Person. Beten sei, was ihr hilft, weiterzumachen.

Vor einer Prüfung bete sie für den ganzen Jahrgang, dass ihre Hirnzellen gut funktionieren und dass sie so gut abschliessen werden, wie es geht. Wenn die Lehrpersonen die Prüfungen verteilen, sei sie so nervös, «I am biting my teeth». Da helfe es ihr zu beten, «it really works.» Nach einer Prüfung reflektiere sie und sage sich, dass sie es besser könne. Sie habe ja noch einen Term Zeit, «to fix this mess.» Sie nehme all das und versuche es das nächste Mal besser zu machen. Ihre Ziel ist es, Anwältin zu werden. Sie möchte anderen helfen, ihren zukünftigen Kindern und der nächsten Generation. Sie bewerbe sich für zwei verschiedene Unis, jetzt müsse sie aber noch die schulischen Anforderungen erreichen. Sie möchte auch ihrer Mutter und ihren Schwestern helfen und allen, die ihr und ihrer Schwester geholfen haben. Ihre Eltern hätten sich getrennt und verschiedene Leute hätten sie aufgenommen. Ihre Tante habe an sie geglaubt. Sie hoffe sie werde ihnen finanziell helfen können. Auch ihrer älteren Schwester, diese sei alles für sie. Sie sagt: «My success is the biggest gift I can give to them.»

Zita findet die Prüfungszeit stressig. Die Prüfung, die sie soeben geschrieben habe, wäre schlecht gelaufen, weil sie nicht gelernt habe. Der erste und der mittlere Teil sei gut gelaufen, beim letzten Teil wäre sie müde geworden und konnte sich nicht mehr gut konzentrieren. Sie lerne zwei Fächer pro Tag und habe sich einen Lernplan gemacht. Sie schaue an, was sie bisher gemacht hätten und lerne etwa 3 Stunden pro Tag. Sie mache manchmal einen Powernap, doch sie findet das nicht gut, da man dann den ganzen Tag müde sei. Um sich zu entspannen mache sie Spaziergänge oder gehe in die Sonne. Als ich sie frage, ob sie jemand unterstütze, sagt sie nicht wirklich, sie sei ein Einzelkind. Aber das sei gut, denn wenn sie einen Fehler mache, lerne sie davon. Ihre Eltern fragen sie manchmal ab. Dinge, die sie vom Lernen abhalten seien TikTok, Facebook oder WhatsApp – deshalb habe sie im letzten Term schlechte Noten geschrieben. Das möchte sie jetzt anders machen und investiere mehr Zeit ins Lernen. Vor einer Prüfung bete sie und hoffe, dass sich ihre harte Arbeit auszahle. Es beruhige sie zu beten. Sie sagt je mehr sie sich anstrenge, desto mehr würde es sich auszahlen auf die lange Dauer.

Ihr Ziel sei es in einer Kita zu arbeiten. Dafür sollte sie sich aber in Life Science verbessern. Sie brauche Leute, die sie motivieren. Sie müsse sich mehr bemühen in Mathematik und Life Science. Und dann werde sie sehen, wie die Dinge so laufen von da.

Exams Physics, History und Consumer Studies

Heute schreiben die SuS Physik, Geschichte oder Consumer Studies. Es sind die Wahlfächer. Die Lernenden kommen in die Halle. Heute ist es lauter als sonst. Einige Lernende stehen auf und gehen zu anderen SuS um die Inhalte zu diskutieren. Keine der anwesenden Lehrpersonen interveniert. Ist es heute okay, dass die SuS aufstehen und miteinander sprechen?

Brad spricht mit seiner Banknachbarin darüber, was sie in Geschichte lernen mussten. Sie erzählt, wann der Vietnamkrieg angefangen hat, und sucht nach einem Namen. Es kommt ihr nicht in den Sinn. Sie diskutieren weiter. Brad erzählt mir, dass er sich müde fühle, es sei streng. Die Prüfungen dauern noch zweieinhalb Wochen und dann käme eine kurze Pause, bevor die SuS die Abschlussprüfungen schreiben. Er sagt mir, dass er aus diesem Land möchte. Ich finde es auffällig wie viele Jugendliche oder Erwachsene dies zum Ziel haben. Viele scheinen keine Zukunft in Südafrika zu sehen. Ich erinnere mich, dass auch Mr M immer wieder betont hat, wie froh er ist, wenn er endlich aus diesem Land kommt.

Aya und Anthony sprechen über die Inhalte der Physikprüfung. Sie gehen zusammen ihre Notizen durch. Ehan schaut in sein Notizbuch und sagt, er fühle sich mässig bereit. Aber dieses Paper sei einfacher als das erste. Es gehe mehr um Basiswissen. Calvin spricht mit seinen Banknachbarn und gibt ihnen Tipps. Er blättert in seinem Notizbuch und erklärt mir, was in der Prüfung vorkommt. Bei einer Seite stoppt er und sagt, dass er das verstehe. Er erzählt mir, dass er vier Stunden auf die Prüfung gelernt habe. Er habe um 1 Uhr nachmittags begonnen und dann immer wieder Pausen gemacht und geschlafen. Um 10 Uhr sei er fertig gewesen mit lernen. Er wirkt ruhiger auf mich als sonst. Red kommt auf mich zu und fragt mich, ob sie mich etwas unter vier Augen fragen dürfe. Ich komme nicht ganz draus, was sie von mir möchte und bin verwirrt. Sie zeigt mir Whatsapp-Nachrichten von jemandem. Sie habe mit jemandem geschrieben, sie zeigt mir Fotos von einem Tisch mit verschiedenen Dingen und mit Geldnoten darauf. Eine Lehrperson weist Red an, sich an den Platz zu begeben. Red meint: «I am talking to Miss.» Ich fühle mich unwohl. Alle anderen SuS sitzen nun an ihren Plätzen. Ich möchte nicht den Ablauf stören. Aber das Anliegen scheint Red wichtig zu sein. Sie zeigt mir eine Nachricht in der steht, dass sie 2500 Rand überweisen solle. Sie frage mich, ob das ein Betrug ist. Ich bin mir sicher, dass die der Fall ist, auch wenn ich den Kontext nicht ganz verstehe. Ich sage ihr, dass ich denke, dass es ein Betrug ist. Sie schaut mich an. Ich sage, sie könne es mir nachher nochmals zeigen, aber ich sei mir ziemlich sicher. Sie geht an ihren Platz. Ich finde es spannend, dass sie mit dieser Frage zu mir kommt. Anscheinend vertraut sie mir, obwohl wir uns eigentlich nicht gut kennen und noch nicht viel miteinander gesprochen haben.

Die SuS versorgen nun ihre Taschen. Ich setze mich auf die hintere Treppe, die zur Bühne führt, um meine Beobachtungen aufzuschreiben. Der Schulleiter, Mr S steht vorne. Er informiert die Lernenden, sie es nicht mehr akzeptieren, dass die SuS zu spät kommen. Wer zu spät komme, werde im «Office Block» bis 12 Uhr warten und die Prüfung dann schreiben, wenn alle anderen fertig sind. «This is unacceptable», sagt er zu den SuS. Er informiert die Lernenden, dass sie die «Finals», die Abschlussprüfungen unter jedem Umstand schreiben müssen. Auch wenn sie ein Arztzeugnis bringen würden, würde das bedeuten, dass sie die Prüfungen entweder im Juni oder im November vom nächsten Jahr

nachholen müssten. Für die schulinternen Prüfungen können sie das organisieren, dass die SuS die Prüfung nachschreiben aber bei den nationalen Prüfungen gehe dies nicht. Er erzählt, dass zwei Lernende die LO-Prüfung nicht geschrieben hätten und nun bekämen sie ihr Matric-Zertifikat erst nächstes Jahr, nachdem sie die Prüfung geschrieben hätten. Die SuS hören ruhig zu. Nun verteilen die Lehrpersonen die Prüfungen, nach Fach aufgeteilt. Nach 10 Minuten «Reading time» dürfen die SuS mit der Prüfung starten. Mr S geht durch die Reihen und weist einige SuS daraufhin, dass sie noch eine Gebühr bezahlen müssen. Wenn sie dies nicht tun, werden sie nicht zu Matric zugelassen. Ich finde das noch immer gewöhnungsbedürftig, dass die SuS in Südafrika für die Schule bezahlen müssen. Was ist, wenn ihre Eltern es nicht bezahlen können oder wollen? Die SuS schauen Mr S an und nicken mit ernster Miene. Ich finde es befremdlich, dass Mr S das während der Prüfung macht. Er geht weiter durch die Reihen. Er sagt laut: «You can't write anything on your hands. That is cheating.» Riat steht auf und geht aus der Halle. Nach 1 Minute kommt er wieder. Ich vermute er hat sich die Hände gewaschen. Ich bin erstaunt, dass er nicht von der Prüfung verwiesen wurde. Manchmal verstehe ich die Regeln noch nicht so ganz.

Die SuS schreiben weiter an ihrer Prüfung. Ich merke, dass mein Laptop fast kein Akku mehr hat und bald Load Shedding ist. Ich hole mein Ladekabel und lade meinen Laptop noch für 20 Minuten. Danach gehen in der Halle die Lichter aus. Es ist wieder einmal Load Shedding.

Anhang 5.20 : Beobachtung 20

Business Studies

Ich laufe in die Assembly Hall. Heute schreiben die SuS Business Studies. Die Halle ist etwa zu zwei Drittel voll. Mr S kommt in die Halle und sammelt «Projects» für Business ein und erinnert die SuS, dass sie diese unbedingt abgeben müssen, sonst würde ihnen schon 25% der Note fehlen. Mr A informiert die SuS, dass die Prüfung heute 2 Stunden gehe. Er schreibt die Zeiten an die Tafel.

Ich frage Alia, ob sie sich bereit fühlt. Sie sagt für diese Prüfung fühle sie sich eher weniger bereit. Business sei ein schwieriges Fach für sie. Sie lächelt. Ian lehnt sich nach hinten und hat die Beine gestreckt. Die geschlossene Schultasche liegt vor ihm auf dem Tisch. Seine Mütze hat er auf den Kopf gelegt. Das habe ich schon einige Male bei verschiedenen Schülern beobachtet. Er sei zu hundert Prozent bereit, erklärt er mir mit einem schelmischen Lächeln. Er erzählt, dass er am Wochenende bei einem Car spinning war und dass es gut war. Sobald er darüber zu sprechen beginnt, wirkt sein Blick wacher und er richtet sich mehr auf. Er hat ein Lächeln im Gesicht. Ich glaube ihm nicht wirklich, dass er bereit ist. Ich hoffe für ihn, dass er bestehen wird. Ich denke, er scheint viel im Kopf zu haben, was nichts mit Schule zu tun hat.

Cal und Brad sitzen nebeneinander. Sie sprechen über die Prüfung. Cal sagt zum Spass, «you gonna fail». Brad lacht. Es ist das erste Mal, dass ich sie zusammen beobachte. Ich finde es gut, dass Brad sich mit guten Schülern umgibt. Ich denke, das wird ihn positiv beeinflussen.

Die SuS müssen nun ihre Schultaschen versorgen.

Ms K erklärt etwas zu den Prüfungen. Es habe zu wenig Prüfungsbogen. Da Load Shedding sei könnten sie die Prüfungen leider auch nicht kopieren. Das heisse, die einen müssen jetzt mit der Frage 3 beginnen und nachher erst die Fragen 1 und 2 lösen.

Die SuS hören aufmerksam zu. Niemand beklagt sich. Das finde ich bemerkenswert. Die Jugendlichen akzeptieren viel finde ich. Mich hätte das gestört und ich hätte es auch unfair gefunden. Die SuS beginnen mit der Prüfung.

Anhang 5.21 : Beobachtung 21

Afrikaans

Es ist Donnerstag. Ich fühle mich etwas traurig, da ich nächste Woche nach Hause fliege. Ich komme mit gemischten Gefühlen zur Halle. Ich freue mich auf die Gespräche, die ich heute noch führen werde. Ich fühle mich, als ob ich die Jugendlichen immer besser kenne. Es ist Load Shedding.

Ich frage einige SuS wie sie sich fühlen. Viele sagen, sie freuen sich nicht auf Afrikaans. Für einige ist es die dritte oder vierte Sprache, die sie lernen. In der Prüfung geht es um afrikaans Literatur, von Romanen über Gedichte.

Ich stehe neben Anny, Aya und Shora. Sie diskutieren über verschiedene Arten von Gedichten. Ich erinnere mich, dass ich das auch einmal gelernt habe. Anny sagt, dass sie Afrikaans einfach findet. Ich bin überrascht über diese Aussage. Die anderen stimmen nicht mit ihr überein. Sie sind aus M, wo viele Personen aus Zimbabwe oder anderen Teilen Afrikas kommen, wo kein Afrikaans gesprochen wird. Für Shora ist es die fünfte Sprache, die sie lernt. Die einzige Sprache, die sie wirklich gut kenne, sei isiXhosa. Shora erzählt, dass sie I love you auf Chinesisch schreiben könne. Sie schreibt ersten drei Zeichen. Anny sagt, dass das nicht stimmt. Shora sagt, es gehe noch weiter, aber sie könne sich nicht erinnern. Aya schreibt I love you auf koreanisch auf das Blatt. Ich frage sie, woher sie das wisse. Sie sagt, sie habe es auf TikTok gesehen und lerne nun zu schreiben und zu sprechen. Sie sprechen weiter und ich gehe weiter zu Chris. Er sagt mir mit einem Lachen «I am not writing today.» Ich verstehe nicht, was er meint. Dann erklärt er, er schreibe nur seinen Namen und gebe die Prüfung ab, da er überhaupt kein Afrikaans könne. Er lacht mich an. Er lerne erst seit 5 Jahren Afrikaans und es sei schwierig für ihn. Ich bekunde mein Mitleid und wünsche ihm trotzdem viel Erfolg an der Prüfung.

Ich frage Red, ob sie herausgefunden hat, ob es ein Betrüger war. Sie sagt, sie habe das Geld geschickt, aber nichts bekommen. Ich bin überrascht, dass sie das Geld trotzdem geschickt hat, und sie tut mir leid. Sie sagt, dass sie es jetzt bereut, dass sie das Geld geschickt hat. Ich sage, immerhin habe sie nicht so viel geschickt, wie sie verlangt hätten. Aber für sie sind 500 Rand wahrscheinlich ein Vermögen. Sie meint, sie würde das nie mehr machen. Ich gehe weiter, da die Prüfung bald beginnt. Die SuS versorgen ihre Schultaschen. Mr A gibt Instruktionen für die Prüfung. Er geht mit ihnen die Fragen durch und fragt sie, ob Kurzgeschichten durchgenommen hätten. Einige SuS antworten mit nein. Er sagt ihnen, dass sie den Teil mit den Kurzgeschichten auslassen sollen, da sie das nicht gemacht hätten. Ich denke er hat es aus dem Lehrplan gestrichen, um mehr Zeit für die anderen Inhalte zu haben. In Südafrika gibt es bei den Prüfungen oft Teile, wo die Jugendlichen

auswählen dürfen. Mr M hat mir auch schon erzählt, dass er gewisse Teile weglasse und sich mit den SuS auf wenige Teile fokussiere. So kann er seinen SuS besser auf die Prüfung vorbereiten. Ms S sagt den SuS, dass sie an den Abschlussprüfungen keine Instruktionen erhalten werden, da müssen sie es wissen. Ich denke, sie wollen ihnen sagen, dass sie an der Abschlussprüfung schlaue genug sein müssen, dass sie die Teile auswählen, die sie gelernt hätten und nicht plötzlich etwas anderes. Die Prüfung beginnt. Die SuS schreiben. Mr A geht durch die Reihen. Er schaut auf die Prüfungen der SuS und zeigt den einen SuS etwas auf dem Paper. Einige SuS haben fast nichts aufgeschrieben. Es sind fast immer die SuS aus M. Ich denke, dass es frustrierend sein muss, dieses Fach zu unterrichten und denke an Französisch bei uns. Mr A scheint aber nicht unzufrieden zu sein. Er erinnert die SuS nicht eine Frage zu beantworten zu einem Buch, dass sie gar nicht gelesen hätten. Er geht zu einem Schüler und schaut auf sein Blatt. Er hat viel geschrieben. Er nickt ihn an und gibt ihm einen Faustcheck. Der Schüler lacht ihn an. Er scheint stolz zu sein.

Ms K fordert die Formulare ein und liest in gereiztem Tonfall die SuS herunter, die es noch nicht abgegeben haben. Es geht um die Erlaubnis für die Schule, die Ergebnisse der Abschlussprüfungen beim Departement für Bildung abzuholen. Wenn sie die Erlaubnis nicht hätten, müssten die SuS selbst dorthin gehen und es abholen. Einige SuS lachen. Die Lehrpersonen weisen die SuS zurecht. Ich frage mich, warum sie das Formular während der Prüfungszeit einfordert. Es irritiert mich etwas. Eine Lehrerin geht zu Riat und sagt er soll aus der Halle. Riat sagt, er verstehe nicht weshalb. Ich glaube die Lehrerin meint gesehen zu haben, wie er gesprochen hat. Ich verstehe ihre Reaktion nicht, da es gerade noch unruhig war in der Halle und Riat sicher nicht der Einzige war, der gesprochen hatte. Möchte sie ein Exempel statuieren? Riat bleibt ruhig und antwortet Ms M. Sie sagt: «you are still talking» und wendet sich von ihm ab, bleibt aber vor ihm stehen. Es ist wieder ruhig in der Halle.

Anhang 6: Offene Interviews

Anhang 6.1: Interview 1 Anthony

Anthony erzählt mir über sich. Er sei jetzt 18 Jahre alt. «I am friendly depending on how you are with me. I don't like rude people.» Er spiele gerne Fussball, er sei Verteidiger. Für seine Freunde würde er alles tun, «because we are all close and stuff.» Er mag Leute, die auf dem Boden geblieben und demütig seien. Er sei mit seinen Grosseltern, seinem Bruder und seiner Mutter aufgewachsen. Von seinem Vater und seinen Halbgeschwistern von der Seite möchte er eigentlich nichts wissen. Er sei sich das gewohnt und seine Mutter sei mehr als genug. Sie sei Mutter und Vater gleichzeitig.

Sein Bruder ist 10 Jahre jünger als er, also 8 Jahre alt. Sie würden sich sehr ähnlich sehen. Er sei der anständige und sein Bruder der anstrengende.

Herausforderungen seien vor allem die Gangs in der Community gewesen. Aber er habe sichergestellt, dass ihn das nicht beeinflusse. Er habe geschaut, dass er bei seinen Schularbeiten bleibe und er sei froh, dass er endlich in Matric sei, ohne ein Gangster geworden zu sein oder sich in die falschen Dinge zu involvieren. Das sei aber einfach gewesen. «I know I am born to be different from everyone else... We all born to stand out... I wasn't born to fit in... that's the model I live by every day.»

Es hätte eine Zeit gegeben, wo einige Klassenkameraden angefangen hätte, ihn in die falschen Dinge reinzuziehen, Schule schwänzen und so. Aber sie (er spricht von sich und Calvin, der neben ihm sitzt) würden das nicht machen. Er habe gewusst, dass er anders sei, deshalb habe er das gar nie richtig angefangen.

Es habe Momente gegeben, in denen er fast aufgegeben hatte. Seine Freunde hätten da eine grosse Rolle gespielt. Sie haben ihn ermutigt und gesagt er solle nicht aufgeben und weitergehen und weiterkämpfen. Das seien alles Phasen, durch die man als Teenager gehe. «We survive that. It makes us stronger.» Er nehme es einfach Tag für Tag, das sei wortwörtlich alles, was er im Moment machen könne. Er wisse, was er erreichen wolle, und er wisse, dass er es kann.

Anthony's Ziel ist es erfolgreich zu sein im Leben. Eines Tages möchte er seine eigene Familie gründen. «I don't want to raise my kids the same way I was raised... I want them to grow up with their Mum and Dad living in the same house.» Er möchte ein besseres Leben haben und den Leuten etwas zurückgeben die in ihn unterstützt haben. Schon seit klein auf begeistere ihn alles, was mit Luftfahrt zu tun habe. Er möchte später gerne am Flughafen arbeiten. Es sei ihm eigentlich egal, was genau – alle Jobs am Flughafen würden gut bezahlt werden.

Er geniesse es, nun ein Senior an der Schule zu sein. Die anderen müssten auf sie hören und sie müssten ihnen Priorität geben. Anfangs Highschool habe er gedacht, dass er keine Freunde finden würde. Jetzt sagt er über die Schule: «This is my school... I am not going anywhere else...» Die Lehrpersonen seien sehr nett. Ein Lehrer steche aber heraus, Mr A. Er sei der Beste. Er ermutige sie immer, ihr Bestes zu geben. Seine Persönlichkeit sei gut; er verurteile niemanden, er sei nett zu allen und habe keine Lieblinge. Vor ein paar Wochen hätten sie «Extra Classes» in Fish Hoek gehabt. Sie hätten Mr A, der in Fish Hoek wohne, abgeholt und seien zu KFC gegangen. Er habe ihnen sogar noch etwas mehr Geld gegeben, um im KFC etwas zu kaufen.

Seinem kleinen Bruder würde er folgenden Rat geben: «Choose your friends wisely, cause everybody is not here to help you bro...» Und er spricht über sich und Calvin: «we know we had friends... we

not that close anymore... we can both talk about that...we're not like them, we kept on going, kept on pushing...and now we doing matric together and I know we gonna definitely pass together...» Calvin stimmt ihm zu und nickt. Er würde seinem Bruder raten «to keep his head down, work hard...Don't be disrespectful, keep on going and you will have it...»

Anthony wirkt klar in seinen Aussagen. Er redet nicht ausschweifend über sich, sondern geradlinig und selbstbewusst. Ich habe den Eindruck, dass er weiss, was er möchte. Ich finde es schön zu sehen, dass er und Calvin es so gut haben. Ich bin überrascht, wie ernst er wirkt, wenn er mit mir spricht. Normalerweise ist er eher einer der viel lacht und Spässe macht. Ich habe auch nicht gewusst, dass er und Calvin so eng befreundet sind. Sie scheinen eine echte Freundschaft zu haben, in der man wirklich füreinander da ist. Es fällt mir auf. Sie wirken fokussiert. Ich bin froh für sie, dass sie allem Anschein nach ihren Weg finden und gehen werden.

Anhang 6.2: Interview 2 Jani

Ich treffe mich mit Jani am Freitag. Sie schreibt heute keine Prüfungen, da sie Life Science nicht als Fach gewählt hat. Sie wartet auf mich vor der Assembly Hall. Wir gehen ins Teamzimmer und sie erzählt mir von ihrem Leben, ihren Herausforderungen und wie sie damit umgeht.

Sie sei 18 Jahre alt und die grösste Herausforderung sei es gewesen, in einer Community voller Gewalt aufzuwachsen. Es sei nicht sicher; «they shoot anytime, there is no specific time that they shoot [...] Why you shoot in the first place?» Sie und ihre Familie hätten viele Personen, die ihnen nahestehen verloren.

Ihr Grossvater sei vor drei Jahren gestorben. Sie seien sich sehr nahe gestanden; «He was basically my father», erklärt sie. In der Zeit nach seinem Tod, habe sie es nicht ausgehalten, wenn Leute über ihn gesprochen hätten. «I shut down and went to my room...» Sie habe viel durchgemacht in den letzten zwei Jahren. Vor einem Jahr habe sie angefangen Rugby zu spielen. In der Primarschule sei sie sehr sportlich gewesen, doch in der Highschool habe sie sich mehr aufs Lernen fokussiert und sie blieb auch lieber im Haus, bei all dem was draussen abgehe. Im Juli des letzten Jahres sei sie dann dank Rugby wieder mehr aus dem Haus gegangen und habe weniger Angst nach draussen zu gehen. «That helps me cope and let my feelings out... I love it... It helps me release stress and anger...» Sie habe von ihren Freundinnen von Rugby gehört und auch ihre ganze Familie sei begeistert von dem Sport. So sei es auch mit ihrem Grossvater gewesen. Er sei eigentlich der Hauptgrund, warum sie Rugby spiele. Sie fühle sich ihm näher so. Er sei die wichtigste Person, die sie ermutigt habe gewesen. Rugby helfe ihr auch mit dem Stress von der Schule umzugehen. Grade 12 sei sehr anstrengend.

Ihre Familie, das sei ihr Vater und ihre Mutter, mit denen sie wohnt, aber sie stehe auch ihren Cousins und weiteren Verwandten nahe. Ihr Vater sei eigentlich ihr Stiefvater und so habe sie auch noch zwei Stiefschwestern, die aber beide schon Kinder hätten. Vor ein paar Jahren habe sie ihre Nichte verloren. Sie sei draussen am Spielen gewesen, als eine Schiesserei losgegangen sei. Sie sei in den Vorgarten des Hauses gerannt, hab sie eine Kugel getroffen und sie sei hingefallen. Ihre Nichte sei 6 Jahre alt gewesen als das passiert sei. Der Fall sei noch immer vor Gericht. Das bedeute viel Stress für ihre Familie. «She's so young... to lose a life like that...», meint sie.

Im Moment sei es ihr grösster Stress die Matric fertig zu machen. Sie mache sich viele Gedanken über die Zukunft. «Coloureds can't really get jobs... The ruling parties are making it difficult for us... Finding a job is a struggle...so I am thinking what is my next move...», meint sie. Sie überlege sich, ob sie weiter studieren oder einen Job annehmen sollte. «But I want to work myself up... so I got that motivation going on...»

Die Coloureds hätten kürzlich angefangen für ihre Rechte zu kämpfen, da die Parteien es den Coloureds schwer machen in die Navy zu kommen oder Jobs zu bekommen. «They say they want us to be kicked out...»

Dieses Jahr habe es einen Moment gegeben, wo sie fast aufgegeben hätte. Das wäre zu Beginn von Term 3 gewesen (das ist zu dem Zeitpunkt des Interviews ungefähr 2 Monate her). Sie hätten so viele Projekte und Prüfungen gehabt und es habe keine Pausen gegeben. Sie habe einen «break down» gehabt. Aber dann habe sie sich selbst gesagt: «I need to pull myself together... I need to think about myself...». Sie wolle sich später um ihre Eltern kümmern können, besonders um ihre Mutter. Dieser sei es in der letzten Zeit nicht gut gegangen, da sie an ihrer Arbeitsstelle unfair behandelt wurde. Ihre Überstunden seien nicht bezahlt worden. Sie habe nun ihren Job gewechselt und es gehe ihr wieder besser. Sie sei wieder entspannt. Jani möchte, dass ihre Mutter sich entspannen könne. Sie schaue zu ihr hoch und sie möchte sich um ihre Eltern kümmern, sie hätten sich ja auch um sie gekümmert. Ihre Mutter sei ihre Hauptbezugsperson. Sie sage ihr, sie solle versuchen, sich entspannen und einfach ihr Bestes geben. Die ganze Familie würden Jani und ihre Cousine, die ebenfalls in Matric ist, motivieren. Und in ihrer Freundesgruppe würden sie sich immer wieder ermutigen und sagen, sie sollen sich keine Sorgen machen. Sie nennen sich gegenseitig «fam», sie würden sich ziemlich nahe stehen.

Ihr Ziel sei es, Recht zu studieren. Sie möchte aber nichts mit den Gangstern zu tun haben, denn sie wisse, dass ihr Gerechtigkeit sehr wichtig sei. «Gangsters are not going to prison like they're supposed to...they pay off people...I can't take that», deshalb möchte sie in Richtung Scheidung und Beerdigungen gehen. Eine andere Möglichkeit sei es IT zu studieren. Da gäbe es gute Jobmöglichkeiten. Als Letztes erwähnt Jani, dass sie gerne bei der Feuerwehr arbeiten würde, «cause I am a physical person like my grandpa...» Sie habe gerne Abenteuer.

In der Highschool von OV zur Schule zu gehen sei herausfordernd, aber «nice». Die Kinder würden nicht zuhören und seien respektlos. Sie könne sich manchmal nicht konzentrieren. Sie rede zwar auch viel, aber sie sei respektvoll zu den Lehrpersonen. Diese wollten nur das Beste für sie. Doch wenn sie ehrlich sei, sie liebe diese Schule.

Sie fühle sich auf der einen Seite sicher, aber auch nicht. «In a way no, because of how many people are fighting and smoking... but I feel safe knowing that I have nothing to do with those people...» Es könne alles passieren, doch sie halte sich einfach fern von diesen Kindern.

Sie lerne meistens am Abend oder in der Nacht, wegen dem Lärm. Während des Tages schlafe sie oder erledige ihre Ämtli zu Hause. Tagsüber laufe der Fernseher. Mit dem Lärm könne sie sich nicht konzentrieren. Manchmal schlafe sie nur drei bis vier Stunden in der Nacht, den Rest der Zeit lerne sie. Sie lese alles durch von 6 bis 8 Uhr, dann schaue sie es durch und kontrolliert, ob sie sich daran erinnert. Sie möchte alles nochmals durchgehen, auch wenn sie schon gelernt habe, als sie noch

keine Prüfungen geschrieben hätten. Sie möchte sehen, ob sie es weiss. Die letzten Wochen seien ermüdend gewesen, doch sie sei motiviert, denn es sei fast vorbei.

Einer jüngeren Schwester würde sie den Rat geben, dass sie sich etwas suchen soll mit dem sie sich entspannen könne. Etwas, das sie gerne mache. Sie solle jeden Tag lernen und sich in der Schule konzentrieren und am allerwichtigsten, Pausen machen. Das sei wichtig für die mentale Gesundheit. Sie solle ihr Bestes geben. Wenn sie einmal fertig sei, würde es sich lohnen. Sie solle sich Freunde suchen, bei denen sie sich selbst sein könne und sich wohl fühle, das habe sie auch. Es sei sehr wichtig sich selbst sein zu können.

Ich höre Jani interessiert zu. Ich bin überrascht über die neuen Perspektiven, die sie in das Gespräch einbringt. Ich bin betroffen von ihrer Geschichte, besonders der Teil mit ihrer Nichte bewegt mich... Sie ist sehr freundlich und bedankt sich am Schluss bei mir, dass sie das Interview machen durfte. Ich bedanke mich ebenfalls und bin froh, dass ich sie als Interviewpartnerin ausgewählt habe.

Anhang 6.3: Interview 3 Aliya

Ich setze mich mit Aliya auf die Backsteinmauer vor der Assembly Hall.

Ich sage ihr, sie soll mir etwas über sich erzählen und darüber, wie sie aufgewachsen sei. Aliya ist 18 Jahre alt. Sie erzählt mir, dass sie mit ihrem Vater lebe, ihre Mutter sei an Krebs gestorben, als sie 9 Jahre alt war. Deshalb sei sie ohne ihre Mutter aufgewachsen. Sie habe immer nach dieser Mutterfigur gesucht, aber keine gefunden. Ihr Vater habe eine neue Freundin, mit der er Kinder habe. Sie seien seit 10 Jahren zusammen. Als sie jünger gewesen sei, habe sie sie gut behandelt, aber jetzt, wo sie älter sei... Sie wisse nicht was passiert sei. Sie koche nicht für sie, kauft nichts und am Abend müsse sie für sich selbst kochen. Ihr Vater habe zwei Kinder mit ihr, auf die sie jeden Tag aufpasse. Sie wecke sie auf, kleide sie, gebe ihnen zu essen, bringe sie zur Schule und hole sie wieder ab. Das lenke sie von ihren Schularbeiten ab.

Sie habe sechs Geschwister, lebe aber nur mit drei. Die Beziehung zu ihren Geschwistern sei nicht gut, sie hätten keine Bindung. Ihre jüngere Schwester sei 8 Jahre alt.

Sie habe auch eine ältere Schwester, die aber nie da sei. Sie behandle sie, als ob sie nicht ihre Schwester sei. Sie sagt: «From a young age I had to figure things out for my own.» Sie musste die Dinge für sich selbst lernen und sie konnte niemanden um Hilfe bitten. Sie musste es selbst herausfinden. Das habe sie zur Person gemacht, die sie heute sei. Sie sei so stolz auf sich, sie schliesse nun die Schule ab. Sie wolle ihren Vater stolz machen.

Es habe viele Momente in ihrem Leben gegeben, wo sie aufgeben wollte, aber sie habe sich selbst gesagt: «It is not the time to give up, because I have a whole future.» Und wenn sie aufgeben würde, würde sie ihren Vater enttäuschen. «He wants me doing good in life.» Er sei die Person, die sie motiviere. Vor vier Jahren, in Grade 8 konnte sie nicht mehr damit umgehen, was alles um sie herum passiert sei. «I couldn't handle the things that were happening around me.» Personen, die ihr nahegestanden sind, sind gestorben, viele von ihren Cousins seien gestorben. «I was scared to come to school. It was so dangerous... I couldn't trust walking anywhere. It took my focus off from school.» Sie fährt fort: «walking outside you get robbed, you get gun pointed...» Ich frage sie, ob ihr das auch

mal passiert sei. «Yes, many times... I am scared to walk outside and stuff, that is why I stay inside the house.» Einer ihrer Cousins sei ein Gangster gewesen. «It is everywhere.»

Als ich Aliya frage, ob es jemanden gegeben habe, der ihr half, meint sie niemand habe ihr geholfen. Sie lebe alleine. Ihr Vater sei nachts bei der Arbeit und sie sei mit ihren beiden kleinen Brüdern. «It's like I do need help and I also don't need help.» Sie sagt, sie wird eines Tages wissen, wie es sei allein zu sein. Sie spiele Basketball und Fussball und sie möchte das später professionell machen. Deshalb gebe sie jetzt nicht auf. Sie möchte ihre Ziele erreichen. Sie habe eine gute Bindung mit dem Team. Es sei wie eine Familie. «I love them really... I don't get along with my real family... but they will always be there for me... When I go to training, they will always ask me, what's wrong... But I am not the person to open up really...» Sie erwähnt ihre Trainerin, die sie wie ihre eigene Tochter behandeln würde. Sie sage ihr, dass sie für sie da sei, sie könne zu ihr kommen und sprechen. «I don't really go, but if I go to training I will be speaking to her about what is happening in my house and the reasons why I can't come to training... She speaks to me and tells me I shouldn't give up on what I do... I know I am good at what I am doing.» Ihre Trainerin motiviere sie, sich zu verbessern.

Ihr Ziel sei es Motormechanik zu studieren oder etwas Künstlerisches oder Sportliches zu machen. Sie möchte Fussball oder Basketballspielen und die NBA-Spieler, Ronaldo und Messi treffen. Und sie möchte die Welt bereisen. Diese Ziele motivieren sie auch für die Schule, denn es sei ja offensichtlich, dass man nichts ohne ein Matric-Zertifikat machen könne. Deshalb müsse man zuerst die Schule fertig machen.

Sie erzählt, dass sie sich auf die Highschool gefreut habe und dass es am Anfang richtig Spass gemacht habe. Sie wären auf Ausflüge gegangen und hatten viele Events, bei denen sie ihre Klasse besser kennenlernen konnten. Aber in den letzten Jahren sei es nicht mehr so. Sie gäbe nicht den Lehrpersonen die Schuld. Es seien die Kinder. Sie seien respektlos, sie verhalten sich so, dass die Schule keinen Spass mehr mache. «I think to myself, why are you doing this?» Auf die Frage, ob sie sich an der Schule sicher fühle, antwortet sie: «I do feel safe at school... kinda... and kinda not...» In dem Moment sieht sie eine Lehrerin und winkt ihr zu. Sie erzählt mir, dass diese Lehrerin sie wie ihr eigenes Kind handle. Sie komme gut mit allen Lehrpersonen aus. Sie sagen ihr, dass sie einfach ihre Arbeit machen soll, sodass sie eines Tages machen kann, was sie möchte. Sie helfen ihr und sagen ihr sie könne das. Bei Ms A sei sie sich in Grade 8 nicht sicher gewesen, ob sie sie mag oder nicht, da sie oft gesagt habe, dass sie zu viel rede. Doch seit Grade 12 kämen sie so gut miteinander aus, «the connection, I love it... it is just the children that doesn't make school fun...»

Ihrer kleinen Schwester würde sie folgenden Rat geben: Sie würde ihnen sagen, dass das Leben nicht einfach sei, wenn man kein Matric-Zertifikat hätte. Sie selbst habe die Schule zu lange nicht ernst genommen: «I played too much, and I regret it.» Also müssten sie Grade 12 abschliessen, damit sie das erreichen könnten, was sie wollen. «Because not everybody is gonna be there for you at the end of the day. So you have to do it.»

Nach diesem Gespräch habe ich folgende Eindrücke: sie wirkt etwas verloren. Sie tut mir leid und ich fühle mich schockiert, traurig und mache mir Sorgen, um sie. Sie wirkt alleine, obwohl sie in ihrem Umfeld Personen hätte, die ihr helfen würden - kann sie Hilfe annehmen?

Anhang 6.4: Interview 4 Ms A

Ich darf heute mit Ms A sprechen und ihr ein paar Fragen stellen. Ich freue mich und bin etwas angespannt vor dem Gespräch. Ich treffe sie in ihrem Klassenzimmer. Sie hat für heute keine Lektionen mehr. Von draussen hört man die SuS rufen.

Ms A ist seit über 30 Jahren Lehrerin an dieser Schule. Zu Beginn habe sie Handarbeit unterrichtet, heute unterrichtet sie LO. Sie habe viele Eltern ihrer gegenwärtigen SuS schon unterrichtet. Sie sei an dieser Schule, weil sie eine Leidenschaft für die Kids habe und auch für die Community. Ihr Grossvater habe hier gelebt und ihre Familie habe ihn regelmässig besucht. Sie habe einen Teil ihrer Kindheit hier verbracht. Sie möchte die Lernenden unterstützen. Das ist, was sie motiviere. Seit Kurzem sei sie aber nicht mehr so motiviert. Das habe mit der neuen Schulleitung zu tun.

Ein Lehrer sei letzte Woche von einem Schüler aus Grade 10 mit einer Waffe bedroht worden. Bis jetzt sei nichts unternommen worden. Dieser Lehrer werde kündigen. Er sei nicht genug streng mit den SuS und diese kommen mit viel davon. Es habe auch viele «Outsiders» in der Schule, also Personen, die nicht zur Schule gehören. Das alles mache die Schule zu einem Ort, der nicht mehr sicher ist.

Was sie in ihrer Zeit als Lehrerin gelernt habe, sei, dass jede Situation anders sei. Sie könne in der Situation jeweils ruhig bleiben, deshalb rufen die Lehrpersonen und SuS sie, wenn irgendetwas ist. Sie erzählt von einem Vorfall, wo ein Junge ein Messer im Kopf hatte. Er sei von einem Klassenzimmer zu ihrem gelaufen. Sie habe ein Tuch genommen und es ihm auf den Kopf gehalten, während sie die Schulleitung informiert habe. Ein anderer Vorfall sei gewesen, als ein Kind einen epileptischen Anfall bekommen hätte. Da sei sie zu ihm gegangen und habe sich um ihn gekümmert und der Klasse gesagt, sie sollen weiterarbeiten und das Office informieren. Dies hätten sie gemacht. Sie wisse selbst nicht, wie sie in den Situationen immer so ruhig bleiben könne. Es sei wohl ein Überlebensinstinkt. Wenn sie nach Hause komme, gehe sie ihren Tag durch und überlege, wie sie eine herausfordernde Situation gut gemeistert habe. Sie lächelt. Sie scheint zufrieden mit sich zu sein.

Faktoren, die das Lernen in der Highschool erschweren seien die Probleme mit Drogenmissbrauch, Probleme zu Hause, keine Unterstützung von den Eltern und «genderbased violence». «They act out in class because there are things happening at home. They are looking for that assistance.» Die SuS würden sich schlecht benehmen, weil zu Hause etwas passiert sei. Sie sage den Eltern beim Elterngespräch sie sollen nie einen Konflikt haben mit ihrem Kind vor der Schule. Das Kind könne sich dann bis zur Pause nicht mehr konzentrieren.

Sie erzählt, dass manchmal 15 Leute in einem Haus wohnen. Die Jugendlichen würden aufwachsen mit Erwachsenen, die Drogen konsumieren und arbeitslos seien. Sie bekämen Sozialleistungen von der Regierung. Diese Kinder seien oft die, die nur in der Schule seien, weil sie das müssen, damit sie das Geld bekommen. Sie hätten kein Ziel. Ms A erzählt, sie habe früher selbst Essen gekauft für die Kinder und Jugendlichen, die hungrig zu ihr gekommen sind. Nun arbeite die Schule mit einer Organisation zusammen, die neu Lebensmittel für 80 Mahlzeiten pro Tag liefere. Etwas über 1000 Jugendliche besuchen die Highschool von OV, es habe oft zu wenige Mahlzeiten für alle Jugendlichen, die das Angebot in Anspruch nehmen wollten. Die Highschool von OV werde nicht von der Organisation der Regierung mit Mahlzeiten versorgt, sondern von einer privaten Organisation. Ms A erzählt,

dass einige Jugendliche sich dafür schämen, dass sie sich das Essen nicht selbst finanzieren können. Diese würden dann nicht vorbeikommen, auch wenn sie hungrig wären. Das Essen wird immer in der ersten Pause, die ungefähr um 11 Uhr stattfindet, verteilt.

Einige kämen zu ihr und fragen nach Hygieneartikeln. Sie würde es ihnen geben ohne Fragen zu stellen. Wenn die SuS jeden Tag kommen frage sie «Is there nothing at home?» Wenn die Antwort «No Miss» sei, würde sie es ihnen für einen Monat mitgeben und sagen, sie sollen nächsten Monat wieder kommen. Die elterliche Unterstützung sei oft nicht vorhanden. Die Eltern seien mehr Freunde mit ihren Kindern als Erziehungspersonen, deshalb würden sie keine moralische Werte mitgeben. Drogenmissbrauch von den Eltern sei auch ein Thema, viele Kinder würden mit ihren Grosseltern aufwachsen. Sie kopieren auch die genderbased violence, die sie zuhause sehen. Es gäbe Jungen, die ihre Freundinnen schon in der Schule geschlagen hätten.

Als die drei wichtigsten Faktoren, warum die SuS keine guten akademischen Leistungen zeigen, sehe sie die fehlende Beteiligung der Eltern, die Sicherheit der Lernenden und die Lernschwierigkeiten von den einen SuS.

Einige Eltern können auch nicht lesen und schreiben und ihren Kindern nicht helfen. Andere seien nicht involviert in das Lernen der SuS.

Das Gangstertum und die Schiessereien seien ein grosser Faktor. Ms A berichtet von einer Schiesserei, die ungefähr vor einem Jahr auf dem Schulgelände stattgefunden habe. Die Gangster hätten auf dem Schulparkplatz begonnen zu schiessen. Sie hätten ihr Auto als Schutzschild benutzt. Ein Teil der Lernenden sei zur Schiesserei hingerrannt, da sie sehen wollten, was passiert. Ihr Subject Advisor hätte einen Termin gehabt an der Schule und habe die Schiesserei miterlebt, da sie sich zu dem Zeitpunkt gerade in ihrem Auto auf dem Parkplatz befunden habe. Ms A erzählt, sie habe versucht, sie zu warnen, doch es sei schon zu spät gewesen. Es sei ihr nichts passiert, aber sie sei nie mehr an ihre Schule gekommen.

Zu den Schiessereien meint sie, dass die Jugendlichen wüssten, wer die Schützen seien, doch der Polizei nicht vertrauen, da diese dann vielleicht den Gangstern verraten, wer es gesagt hat. Die Jugendlichen seien desensibilisiert. Sie rennen zu einer Schiesserei hin, statt weg. Das sei wirklich besorgniserregend. Manchmal seien ihre Geschwister in Gangs involviert → Leoschut&Burton und sie wollen sichergehen, dass ihnen nichts passiert sei. Sie sage zu den Jugendlichen, dass sie ja nicht wissen, ob in der Menge ein anderer Gangster stehe und wenn das der Fall sei, würde der Schütze auch in die Menge schiessen, weil es sei nicht nur eine Person, die sie suchen.

Für sie sei es traurig, dass viele ehemalige Lernende ermordet wurden. Sie frage sich dann warum. Warum dieser Lernende? Warum sei er in eine Gang gegangen? Es sei, weil die Gangster ihnen das geben, was auch immer die Eltern nicht geben können. Zum Beispiel ein Paar Turnschuhe und «now you are a runner. When you look again you are in. And you cannot get out.»

Der dritte Faktor seien die Lernschwierigkeiten. In der Highschool dürfen sie diese nicht mehr diagnostizieren. ADHS, Lernschwierigkeiten oder das fetale Alkoholsyndrom. Die Lehrpersonen würden nicht wissen, wie sie diese Lernenden unterstützen sollen.

Ich denke, da wäre es gut, SHPs an der Schule zu haben.

Ich frage Ms A, welche SuS solche herausfordernden Situationen überwinden. Sie sagt diese SuS hätten Unterstützung von aussen. Diese Lernenden denken «outside of the box». Sie kennen nicht nur das, was hier passiere, sondern auch was ausserhalb der Community passiere.

Sie wüssten, was sie für die Zukunft wollen, und hätten wirklich ein Ziel vor Augen auf das sie hinarbeiten. Sie hätten ein weiteres Denken (broader mindset).

Sie benennt zwei Schutzfaktoren: ausserschulische Aktivitäten und wenn die SuS zu einer Association gehören würde, für besonders talentierte SuS.

Die SuS, die ausserschulischen Aktivitäten nachgehen, seien emotional und mental stärker. Das könne Fussball oder was auch immer sein. Sie bekämen dieses Zugehörigkeitsgefühl von irgendwo anders und nicht von den Gangstern. Ihr Mindset würde stärker werden. Das Denken sei offen. Sie interagieren mit anderen Lernenden von anderen Schulen.

Die stärksten Lernenden, die nicht in OV unterrichtet werden, seien raus aus der Situation in der Community. Das sei ein Faktor, den sie Erfolg haben lasse. Sie wissen gar nicht wirklich, was in in OV passiere. Ihr Fokus sei anders, sie würden fleissig arbeiten und hätten eine Möglichkeit sich auf eine andere Art und weise auszuzeichnen. Manchmal merken sie, dass sie ähnliche Interessen wie Lernende von anderen Schulen haben und so gibt es eine Connection und sie bekommen dieses Zugehörigkeitsgefühl von irgendwo anders. Sie haben ein «Team», auf das sie zählen können.

Sie erzählt mir von einem Schüler und einer Schülerin, die sie beeindruckt haben. Der Schüler hatte Lupus und viele hätten immer gesagt, dass er es nicht schaffen werde. Sie habe ihn motiviert und ihm gesagt, er solle sich nicht darum sorgen, was andere Leute über ihn sagen. Er soll es ihnen einfach zeigen. Sie denke, dass seine Grossmutter eine wichtige Rolle gespielt habe und manchmal auch die Motivation von ihrer Seite. Sie habe ihn ermutigt und gesagt, dass er es kann. Dass er auf sich selbst vertrauen soll und sich um nichts sorgen. Er sei jetzt ein Pastor und habe ein eigenes Bildungszentrum. Eine ehemalige Schülerin sei auch unter schwierigen Umständen aufgewachsen. Sie habe sich in der Schule respektlos verhalten. Aber sie habe ihr gesagt, Ms A sei wie ihre zweite Mutter gewesen und habe sie motiviert. Das Mädchen habe gesagt: «I am coming to show everyone that said I am going to drop out of school my certificate» und das habe sie auch getan.

Sie könne oft schon in Grade 8 sagen, welche SuS gut abschliessen werden. Sie hätten ein ganz anderes Mindset, ihr Fokus sei anders als die anderen SuS. Sie hätten eine gute Arbeitshaltung. Und dann sei da oft die Beteiligung der Eltern, die wollen, dass ihr Kind es besser macht als sie. Aber nicht nur das, auch die Primarlehrpersonen, die die SuS noch immer motivieren.

Diese SuS machen nicht das, was alle anderen tun, sie sitzen für sich und sagen Ms A nach der Lektion, was alles passiert in der Klasse. Ausserdem nehmen sie ihr Lernen ernst und sie wissen «when to work and when to play.» Sie hätten die Balance, sie wissen, wann etwas angebracht ist, und wann nicht.

Einige SuS ändern sich auch noch später, in Grade 12. Ihre Auffassung von der Schule habe sich verändert und sie haben Freunde «that give them that little push», die sie motivieren.

Anny sei eine dieser Schülerinnen. Ihre Familie hat finanzielle Herausforderungen. Sie habe einen Weg gefunden mit ihren Schwierigkeiten und Emotionen umzugehen: Sie schreibe. Sie schreibe wunderschöne Gedichte oder Kurzgeschichten. Sie sei in einer Gruppe, wo sie ermutigt werde über ihre

schwierigen Umstände zu schreiben und diese Gefühle zu verarbeiten. Sei gehe in eine andere Richtung, nicht in Richtung Gangs, das sei, warum sie Erfolg habe.

Arou und ihre Schwester seien verlassen worden. Sie habe nicht gezeigt, was sie durchmachen musste, bis sie in LO einmal darüber sprachen. Sie haben keine Stabilität in ihrem Leben. Sie konnten sich nicht auf ihre anderen Geschwister verlassen und hätten immer wieder bei anderen Leuten gewohnt. Sie habe ihr gesagt «look past that and just move on.» Sie soll Bildung nutzen, um in ein anderes Umfeld zu kommen. Sie soll es für sich machen, etwas erreichen und so verhindern, dass andere eifersüchtig werden auf sie und sie runterziehen. Sie habe ihr auch gesagt, dass sie ihre Schwester nicht zurücklassen soll, sondern dass sie auf sie schauen soll. Sie unterstütze Arou und ermutige sie und sage, dass sie an sie glaube und dass sie es schaffen kann.

Ich frage Ms A, was sie einem Schüler oder einer Schülerin, die schon in der Primarschule Lernschwierigkeiten und Verhaltensprobleme hatte, raten würde, wenn sie fragen würden, wie sie es bis zur Matric schaffen könnten. Sie antwortet «Change your attitude first.» Dann würde sie den Jugendlichen zeigen, wo sie in eine falsche Richtung gehen und ihnen raten «to direct their bad behaviour to a different area.» Sie meine damit, dass sie zum Beispiel ins Fussball gehen und wenn ihre Wut am Ball auslassen. Dann würden die Lernenden in ein anderes Umfeld, mit anderen SuS kommen und sie würden emotional stärker werden. Sie würde ihnen raten, sich auf die kleinen Fortschritte zu fokussieren und auch wenn sie als Lehrpersonen sagen, dass sie diese oder diese Art von Lernenden seien: «Show us wrong and do it for yourself.»

Ich bedanke mich für die Zeit und die Offenheit von Ms A. Ich habe wieder vieles erfahren und gelernt und fühle mich, als ob ich das Ganze erst noch verarbeiten müsse.

Anhang 6.5: Interview 5 Shakira

Ich spreche mit Shakira. Sie ist in OV aufgewachsen und in ihrer Freizeit schaue sie gerne Filme. Sie sei lieber drinnen, «too much happens outside...trouble, danger, shootings». Deshalb bleibe sie lieber zu Hause. Sie wohne mit ihrer Grossmutter, ihren Tanten, Cousins und ihrer kleinen Schwester, die 12 Jahre jünger ist, im selben Haus. Das mache Spass und sie würden ihr viel helfen. Ihr Vater wohne in St. Dieses Jahr war sehr schwierig für sie, sie hätte fast aufgegeben, wegen all dem, was Zuhause vorgefallen sei. «My Mummy drinks a lot. I look after my baby sister... cause she is only 6. And she like disappear whole week...whole weekend. She's just gone... yeah, stuff like that go on... My sister is young she don't know what is going on... so I have to be strong for her obviously... you see I have to be there for her, cause my mummy is not there, so I have to be there...» Sie kümmere sich um sie, koche, bringe sie zur Schule und so weiter.

Sie habe sich gesagt, dass sie es einmal besser haben möchte als ihre Eltern. Sie möchte nicht in OV bleiben, sie will woanders hin. Sie sagt, was hätte es ihr gebracht, wenn sie aufgegeben hätte? Zuhause hätte sie nichts machen können und um zu arbeiten, brauche man die Matric.

Unterstützung und Rat bekomme sie von ihrer Tante. Vor allem wenn ihre Tante sehe, dass sie zu viel zu tun habe, helfe sie ihr mit ihrer kleinen Schwester. Sie helfe ihr auch für die Schule, zum Beispiel in Afrikaans. Shakira sei nicht gut in Afrikaans, so habe ihre Tante, die gut sei in Afrikaans ihr damit geholfen. «She always helps me with school, cause she wants me to pass...» Sie habe

keinen Lernplan, lerne aber lieber am Abend, da es dann ruhiger sei. Sie lerne jeweils von 6 bis 10 Uhr abends für die Prüfung vom nächsten Tag. Es helfe ihr mit Farben zu lernen. Sie gestalte ihre Arbeiten künstlerisch, das helfe ihr es sich zu merken. «It can't just be plain, I wont remember it.»

Ihre Tante helfe ihnen, wenn ihnen etwas fehle: «And just at home when we don't have a few things, she will help us out and stuff like that.» Wenn sie einen Spaziergang zu ihren Freundinnen aus der Klasse mache, helfe ihr das, sich zu beruhigen. Dann sei sie bei ihnen für so eine Stunde und ginge dann wieder nach Hause. Das helfe ihr «to take my mind off things [...] I don't really have anyone to speak to, so they are the ones I speak to. When I have to get things out of my system I speak to them. And they can relate to it, because they are also going through similar stuff that I go through [...] We always tell ourselves we gonna better our lives...»

Shakira möchte später Polizistin werden. Sie möchte den Leuten helfen. Sie kenne viele Leute, die die Polizei gerufen hätten, doch die Polizei sei nicht gekommen. Sie möchte einen Unterschied machen. Sie würde gerne in OV arbeiten, aber das dürfe man nicht, weil man da die Leute kenne.

Sie sagt, sie gehe gerne hier zur Schule, sie würde nicht in eine andere Schule wollen. Jede Schule habe ihre eigenen Probleme. Es passiere viel in der Schule, aber das sollte einen nicht vom Lernen abhalten. Ich frage sie, wie sie das mache. «I tell myself: That is the path they wanna choose. I have my own path. If they wanna do that stuff, I will do my own stuff. They wanna mess up their lives that is their choice, but I am not going to.» Sie sagt, sie versuche sich nicht einzumischen bei Dingen, die sie nicht betreffen. Sie habe nur etwa zwei bis drei Freundinnen in der Klasse und das sei gut. «When you have a lot of friends... that is when trouble comes... rather keep it small...»

Ihrer kleinen Schwester würde sie den Rat geben, dass sie sich jemand suchen sollte «who has your back.» An der Schule würden viele Dinge passieren. Sie werde immer für sie da sein, wenn sie jemanden zum Reden brauche, weil sie wisse dass man das als Teenager brauche. Sie würde ihr raten sich nicht darum zu kümmern, was andere sagen und dass sie ein Ziel haben sollte.

Nach dem Gespräch empfinde ich Mitgefühl mit Shakira. Ich bin froh, dass sie ihre Tante als Unterstützung hat, doch für das, was sie alles machen muss, hat sie sehr wenig Unterstützung. Ich hoffe für sie, dass sie es schafft, aus dieser Situation zu kommen und ihr Leben zu verbessern.

Interview 6: Tha

Ich spreche mit Tha. Er erzählt mir, dass er bis er neun Jahre alt war in Zimbabwe aufgewachsen ist. Seine Mutter habe ihn mit 21 Jahren bekommen und das sei zu der Zeit gewesen, wo die es schwierig war Essen zu bekommen. Deshalb sei sie umhergezogen und Tha habe unter der Woche bei seiner Tante und am Wochenende bei seinem Grossvater gewohnt. Ab 3 Jahren musste er mit seinen Kleidern alleine von der Tante zum Grossvater laufen. Das waren etwa 1.5 Kilometer. Zu seiner anderen Tante musste er auch alleine reisen, das waren etwa 7 Kilometer. Er habe das Geld bekommen und musste den Bus nehmen.

Sein Grossvater sei sehr streng gewesen. Tha habe ihm einmal gesagt, dass er Angst im Dunkeln habe. Dann habe er ihn in den Hühnerstall eingesperrt und gesagt, er lasse ihn wieder raus, wenn er keine Angst mehr habe.

Er sei der beste Schüler der Klasse gewesen. Deshalb wollten seine Lehrpersonen ihn in ein Testzentrum schicken. Dafür musste sein Grossvater Geld bezahlen. Tha wusste nicht, dass der Reissverschluss von seiner Tasche kaputt war, deshalb hat er das Geld verloren. Sein Grossvater habe gedacht, er habe das Geld ausgegeben und ihn verprügelt und gesagt er solle ihn nicht anlügen. Tha habe gedacht, wenn ich es zugeben muss, damit er aufhört, mache er das halt. Danach hat der Grossvater ihn verprügelt, weil er gelogen hat. Er habe noch immer Narben an seinem Körper von diesem Tag. Im Alter von 9 Jahren sei er mit seiner Mutter nach Südafrika gekommen. «By that age, I knew most about the cruelties of the world.» Er habe angefangen Personen zu manipulieren und sich schlecht fühlen zu lassen. Er habe gedacht, wenn er nicht glücklich sein könne, soll das niemand können. Wenn er der sei, der Schlechtes mache, dann könne ihm nichts widerfahren. Er habe nicht, das Gesetz gebrochen, aber er habe die Leute manipuliert. Im Alter von 14 Jahren habe er eine junge Frau kennengelernt, die er sehr faszinierend fand. Sie sei nach aussen wie ein Engel gewesen, aber habe viele schlechte Dinge gemacht. Die Frau sei ebenfalls fasziniert von ihm gewesen. Sie habe ihn vergewaltigt und gesagt, dass niemand ihm glauben würde, wenn er es jemandem erzähle. Deshalb habe er es niemandem gesagt. Es sei ihm schlecht gegangen. Zu der Zeit habe er einen Mentor gehabt. Dieser habe gesehen, dass es ihm nicht gut geht und habe ihn gefragt, ob er ein Ziel habe. Dann sei er mit ihm zum Meer gegangen und habe gesagt er solle ins Wasser kommen. Als Tha dort war, hat er ihn gepackt und unter Wasser gedrückt, bis er fast ohnmächtig wurde. Dann habe er ihn hochgezogen und gefragt, wie er sich gefühlt habe. Tha habe gesagt er sei fast gestorben und er wollte leben. Sein Mentor habe geantwortet «every single time you wanna give up just remember that your dream if you don't accomplish that, that is how you are going to feel...you gonna feel like you gonna die but you want to live.» Das habe Tha aufgeweckt, auch wenn es eine sehr fragwürdige Methode gewesen sei, sagt er und lacht. Er würde seine Vergangenheit aber nicht ändern wollen. Die Erfahrungen hätten ihn zu der Person gemacht, die er heute sei.

Er habe insgesamt fünf Mentoren gehabt. Er hätte aber nicht um Hilfe bitten können, deshalb habe er sich gesagt, dass er sie nur ausnutze.

Jetzt habe er Unterstützung von seinen Freunden. Sie hätten ihm geholfen die Dinge aus einem anderen Licht zu sehen. Es habe letztes Jahr ein Mädchen gegeben, das so ein aufrichtiges, authentisches Lächeln im Gesicht gehabt hätte. Er habe das nicht verstanden und sie studiert und beobachtet. Es habe ein paar Monate gedauert, bis er zum Schluss gekommen sei, dass sei einfach glücklich ist. Sie seien auch Freunde geworden. Durch seine Freunde habe er gemerkt, dass man auch einfach glücklich sein kann. Er sei zu der Person geworden, die er heute sei. Er und seine Freunde würden aufeinander schauen, sie sehen sich als Familie. Er sei der Anführer, deshalb schaue er meistens auf sie, aber wenn sie sehen würden, dass etwas mit ihm nicht stimmt, würden sie für ihn da sein. «I cannot cope with the feelings», er müsse immer zuerst das Problem lösen, bevor er über seine Gefühle sprechen könne. Seine Freunde hätten ihm geholfen, aber schlussendlich sei es darauf angekommen, was er daraus machte. «No matter how much advice you get, it is upon you to listen and take that advice.»

Thas Ziel habe sich mit der Zeit verändert, aber es sei von etwas angetrieben: «I want to be remembered.» Er könne sich vorstellen Schauspieler zu werden, Geschäftsmann oder Politiker. Er möchte ein Business starten, damit er mehr Connections machen könne. Als Politiker würden die Menschen

sich an ihn erinnern und er könne den Leuten helfen und Geld machen. Er möchte auch nach seinem Tod den Leuten in Erinnerung sein.

Wenn er ehrlich sei, komme dieser Wunsch wahrscheinlich von seiner Kindheit, der Angst vergessen zu werden und nicht gesehen zu werden. «I was the guy that was always being forgotten. As much as I try to deny it that is probably what drives me. I want to be seen.» Das zeige sich auch in seinen Persönlichkeitsmerkmalen: in seinem Selbstbewusstsein, seiner Arroganz und seinem Wunsch im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen.

Als ich ihn danach frage, wie die Highschool für ihn sei, erklärt er, dass er nicht einverstanden sei mit dem Schulsystem: Alle müssen das Gleiche tun, sagen, anziehen und sich gleich verhalten, doch auf der anderen Seite würde ihnen gesagt, sie sollen sich selbst finden.

Bildung ja, mit dem sei er einverstanden. «I know if you can do that right, you are about to be successful.» Für die Prüfungen lerne er 10 Minuten pro Fach. Er habe eine sehr starke Merkfähigkeit. Wenn er einen Text einmal lese, wisse er, was drinstehe. Er sei für ihn einfach Dinge zu verstehen. Er müsse nur das Grundwissen lernen, dann wisse er, dass er es könne. Er mache die Schule nur seiner Mutter zuliebe fertig, er brauche die Schule nicht. Er erzählt mir, dass er nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen möchte, wenn es um die schulischen Leistungen gehe. Deshalb würde er Fragen extra falsch beantworten, damit er nicht zu gut sei. Wenn gerade keine Prüfungen anstehen, beschäftige er sich mit Dingen, die ihn interessieren, wie zum Beispiel Psychologie oder Philosophie. In der Schule hier müsse man immer über die eigene Schulter schauen. Es könne immer sein, dass jemand einen Streit anfangen möchte. Die Bildung hier sei ziemlich gut, es seien die anderen SuS, vor denen man aufpassen müssen, weil es hier ziemlich gefährlich sein könne. Wenn du mit einem Mädchen sprichst, das einen Freund habe, könne es sein «that after school they will stab you», weil dieser Junge denke, dass mit seiner Freundin Kontakt habe. «Being a student here is not bad, it is just the students you gotta watch out for» Er selber sei sehr vorsichtig, «I mind my own business» und versuche sich nicht zu beteiligen, ausser er sei körperlich beteiligt. «I sit back and watch and indulge myself in psychology, studying how they behave.»

Seine zwei jüngeren Schwestern, die von seinem Stiefvater seien, schauen zu ihm auf. Er wünsche ihnen nicht dieselbe Vergangenheit, sieht aber auch den Wert schwieriger Zeiten: “I don’t want them to go through the same as I did but you have to go through a little bit of that in order to progress as people.”

Er habe er gesagt sie sollen nicht so viel auf Social Media sein. Wenn man wirklich etwas bewirken wolle, dann könne man das nicht auf Social Media. Zuerst müsse man werden, wer ist bist. Sie solle damit aufhören sich selbst da draussen finden zu wollen. Sie solle aufhören auf Social Media zu schauen «and start looking inward.» Dann werde sich anfangen, etwas zu erreichen. Er sage ihr nicht sie solle lernen, lernen, lernen, so wie seine Mutter. «She has to see first, who she wants to become and then form there move on.»

Ich bin überrascht und beeindruckt von Thas Gedanken. Er ist erst 18 Jahre alt und hat schon viel über sich selbst und die Welt um ihn herum gelernt. Ich denke, dass es möglich ist, dass er sein Ziel erreicht.

Ich verabschiede mich von ihm. In der Nähe sehen 4 SuS. Ich frage ihn, ob das seine Freunde seien. Er meint ja und geht zu seiner Freundesgruppe, die auf ihn gewartet hatte. Es sind Lauren, Chris und noch ein Mädchen und ein Junge.

Anhang 6.7: Interview 7 Anny

Ich treffe Anny nach der Life Science Prüfung im Zimmer von Ms A. Sie erzählt mir über sich und ihr Leben. Ich bin gespannt, was sie mir zu erzählen wird. Ich habe von Ms A gehört, dass sie eine sehr gute Schülerin sei und auch einige schwierige Situationen meistern musste. Ich fühle mich erwartungsvoll.

Anny erzählt mir erst von ihrem neuen Hobby Gitarre spielen. Sie genieße es etwas neues zu lernen, sie habe ihre Gitarre vor ein paar Monaten gekauft. Sie zeichne sehr gerne. Sie möchte wenn sie älter ist zeichnen, sie wisse aber noch nicht, ob als Beruf oder als Hobby.

Sie erzählt mir, dass ihre Familie in Südafrika als arm bezeichnet würde. Sie hätten zwar immer genug zu essen gehabt, aber sie konnten sich einige Dinge nicht leisten. Sie habe das gemerkt als sie älter wurde als alle Handys und neue Schuhe hatten. Da habe sie gedacht «wow, I am not middle class... I am... South Africa would consider it poor...» Sie sei aber sehr verständnisvoll gewesen. Sie habe nichts von ihren Eltern gefordert, sie wusste, dass diese schon Schwierigkeiten hatten genügend Essen zu kaufen. Sie habe verstanden, dass es für einige Leute schwieriger ist als für andere. Ihre Familie bestehe aus ihren Eltern und 5 Kindern. Vier seien ihre biologischen Geschwister, eines sei ein Halbgeschwister. Sie sei die zweitälteste, der älteste sei ihr Bruder. Manchmal leben andere Leute in ihrem Haus, die gerade eine schwierige Zeit durchmachen. Ihre Familie gibt diesen Leuten gerne auf eine bestimmte Zeitdauer ein Zuhause.

Bevor ihr Vater angefangen habe zu arbeiten, sei ihre Mutter die einzige gewesen, die Geld verdiene, und sie sei deshalb oft nicht Zuhause gewesen. Ihr Vater sei drogenabhängig geworden als sie noch klein waren. Er sei dann oft ausser Haus gewesen. Wenn er zu Hause war sei er schnell gereizt gewesen oder wenn er auf Drogen war, habe er geschlafen. Das Thema sei stillgeschwiegen worden. Zwischen 9 und 12 Jahren habe sie damit Mühe gehabt und sei von ihrer Primarlehrerin zu einem «Counselor» (vergleichbar mit Schulsozialarbeitenden) geschickt worden. Die Primarlehrerin habe gemerkt, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Die Beratungen haben ihr sehr geholfen, «because she wasn't sorry for me... it was on a very factual kind of level...»

Ihr Bruder habe ihr sehr geholfen in dieser Zeit. Sie seien in der Familie wie Zwillinge. Sie hätten gespielt und seien wie in ihrer eigenen Welt gewesen: «He would make it all go away...»

Wegen ihrem Bruder habe sie angefangen zu zeichnen. Seine Freunde hätten das gemacht, so habe er angefangen und Anny habe es dann ausprobieren wollen. Sie wollte immer besser sein als er, sie seien sehr kompetitiv.

Heute zeichne sie noch immer. Wenn sie traurig sei oder in einer schwierigen Situation helfe es ihr zu zeichnen: «it takes me out of the universe or something...» Sie schreibe auch sehr gerne, auch wenn sie es sehr selten mache. Wenn sie aber einen etwas findet, das sie geschrieben hat, sei sie begeistert über ihre eigenen Texte.

Dank ihrem Talent fürs Schreiben durfte Anny diesen Sommer nach Italien reisen. Dort trafen sich Jugendliche von den verschiedensten Ländern. Sie hätten mit ihren geschriebenen Werken ein Theaterstück produziert.

Die schwierigen Umstände, durch die ihre Mutter durchmusste, motivieren sie. Anny möchte für sie da sein, das sei bis heute ihre grösste Motivation und sei einer der Gründe, warum sie bis heute noch nicht aufgegeben habe. Wenn sie einen Rat brauche, gehe sie zu einer ihrer besten Freundinnen. Sie sprechen viel miteinander über die verschiedensten Themen und ermutigen sich gegenseitig.

Anny möchte später Psychotherapeutin für Kinder mit Autismus werden. Ihr Partner sei autistisch, aber hochfunktional (high-functioning). Er und andere hätten gesagt, dass sie autistische Züge habe. Anny habe daraufhin verschiedene Bücher über Autismus gelesen und so habe sich ein Interesse dafür entwickelt. Sie sei fasziniert, wie diese Menschen denken. Sie erzählt mir, dass es typisch sei für Autismus, dass man soziale Sachen nicht richtig lesen könne. Sie habe sich gedacht, wow, wie man das so anders wahrnehmen könne.

Da sie auch sehr gerne Kinder habe, würde wolle sie diesen Beruf lernen.

Sie sei auch interessiert in chemischer Technologie, weil man da in den pharmazeutischen Bereich gehen könne.

Als sie in die Highschool kam, war sie sehr nervös, weil sie viel Negatives über die Schule gehört habe. Man höre, dass hier nur die Gangsters in die Schule gehen würden. Sie sei von einer Primarschule ausserhalb von Ocean View gekommen, aber aus finanziellen Gründen musste sie hier in die Highschool. Sie habe nur zwei Kinder von ihrer vorherigen Schule gekannt. Sie habe nun aber ihre Freundesgruppe gefunden, «the weird ones». Sie hätten alle irgendeine sonderbare Macke. Aya und Jordy würden ihr am nächsten stehen.

Als sie in die Highschool kam wollte sie die Beste Lernende sein, und sie habe gedacht mit so vielen Kindern würde das schwierig werden. Doch als sie im ersten Term die Beste war, habe sie sich wohl gefühlt. Sie findet der Hype um OV sei so viel schlimmer als es eigentlich sei. Es habe so viele gute Leute hier.

Sie fühle sich sehr sicher in der Schule, auch wenn es viele Konflikte gäbe. Letztes Jahr habe es eine Schiesserei auf dem Schulareal gegeben, aber sogar dann habe sie sich nicht wirklich unsicher oder gestresst gefühlt: «because I knew the surrounding area was dangerous, so you grow accustomed to that...you know what to do, how to avoid it...» Sie sei nicht geschockt gewesen oder so. Es habe viele Gangster an der Schule. Sie hätten ihre Freunde gewarnt, dass etwas passieren würde und dann habe sich das verbreitet. Das heisst, sie erwarten es nicht wirklich, weil wenn es eine Schiesserei gäbe, dann sei es immer so, dass jemand es schon gehört habe. «So when it does happen it doesn't really shock me... it is just like: calm down it's gonna be over soon...» Sie warte dann bis es vorbei sei. Wenn die anderen verletzt werden, sei das ihr eigener Fehler. «When you hear a gunshot, the first thing you should want to do is to run...» Anny findet es verantwortungslos, dass die Kinder zur Schiesserei hinrennen. Sie meint es liege daran, dass sie den Hype um die Gewalt lieben würden. «A lot of children like the violence that is why they run towards...to see the violence...»

Mit einigen Lehrpersonen sei sie nie ausgekommen. Sie würden sich nicht so viel Mühe geben, da in OV die «Pass rate» - also wie viel Prozent der SuS die Matric bestehen – sowieso nicht hoch sei. Es

gäbe aber auch Lehrpersonen, die sie sehr wertschätze. Diese würden die SuS pushen und motivieren, ihr Bestes zu geben, auch wenn die «Pass rate» so klein sei. Sie erwähnt Mr A, Ms S und Ms K. Auf die Prüfungen lerne sie meistens am Abend zuvor. Nur bei Mathe und Physik habe sie schon 2-4 Wochen vorher angefangen. Sie lerne von 2 bis 4 Uhr morgens und dann nochmals von 6 bis 7 Uhr morgens. In einem Haus voller Kinder sei es tagsüber laut. Ihre Schwester sei erst 3, ihr jüngerer Bruder erst 6 Jahre alt. In der Nacht sei es ruhig und sie könne lernen, ohne ihre Kopfhörer aufzusetzen. Sie sei sehr schnell abgelenkt und in der Nacht gäbe es viel weniger Ablenkungen.

Ihrer kleinen Schwester würde sie den Rat geben, dass sie das letzte Jahr, Grade 12 nicht unterschätzen sollte. Niemand sage einem wie hart dieses Jahr tatsächlich sei. Es sei mental erschöpfend; man gehe entweder in «Extra Classes» oder lerne zu Hause. Sie solle sich auf ein sehr ermüdendes Jahr einstellen. Man müsse viel investieren, damit man ein Resultat bekomme. Ihr Schwester solle im Vorhinein schon lernen und nicht faul sein. «I am lazy... I would tell her she should not be lazy... being lazy really gets you nowhere...» Sie solle sich mit Leuten umgeben, die sich selbst in der Zukunft sehen, weil Leute, die eine Idee davon haben, was sie werden wollen, wüssten wie sie dahin kommen. Ihre Schwester solle sich mit Leuten umgeben, die sich auf ihre Ziele konzentrieren.

Anny kommt mir sehr reif und abgeklärt, humorvoll, aufgestellt, reflektiert, selbstbewusst vor. Ich bin beeindruckt von ihren Antworten und über ihre Offenheit.

Anhang 6.8: Interview 8 Mr S

Wir befinden uns im Schulleitungsbüro von Mr S. Wir sitzen an einem runden Tisch mit 4 Stühlen, der von einem roten Tuch bedeckt ist. Es ist gerade Pause, deshalb warten wir kurz bis es wieder ruhiger ist. Er fragt mich wie es mir bisher gefällt. Er erzählt mir, wie lange er schon an der Schule arbeitet.

Nach ein paar Minuten wird es ruhiger draussen. Ich fühle mich etwas nervös.

Er erzählt von verschiedenen Risikofaktoren, denen die Lernenden der Highschool ausgesetzt sind. Er spricht von einer verarmten Community. Die Schule sei eine Erweiterung der Community und die sozioökonomischen Faktoren beeinflussen die Schule. Er erwähnt alleinerziehende Eltern, Drogenmissbrauch, Gangstertum, Alkohol- und Drogenmissbrauch, sowie Vernachlässigung durch die Eltern. Lernende müssen für sich selbst und teilweise sogar für ihre Geschwister sorgen. Eltern hätten ein nicht sehr hohes Bildungslevel und das bewirke, dass auch die Kinder weniger Interesse am Lernen hätten. Sie realisieren den Wert, den Bildung in ihrem Leben habe nicht. Bildung helfe zu einem produktiven, bedeutungsvollen Bürger für ihre Community zu werden.

Als wichtigste Faktoren benennt er die fehlende Beteiligung der Eltern in die Schule, den Drogenmissbrauch und das Gangstertum. Die Eltern seien bei jüngeren Kindern sehr beschützend, doch wenn die Jugendlichen älter werden und es noch mehr brauchen würden, ziehen sie sich zurück. Die Jugendlichen sehen Gangster als Vorbilder und sind angezogen von ihrem Lifestyle mit Autos und Markenkleidern. So entstehe eine negative Einstellung zur Schularbeit und sie arbeiten nicht mehr und sind in der Schule abwesend. Marihuana sei kürzlich von der Regierung legalisiert worden und viele Lernende kommen auf Drogen zur Schule. Dann seien sie entweder sehr ruhig und schlafen in der Lektion oder aggressiv.

Die Lernenden, die diese Risikofaktoren überwinden haben oft eine starke Unterstützung von zu Hause. Das sind nicht nur die Eltern, sondern auch Onkel, Tanten, Cousins. Aber es ist wichtig, Eltern zu haben, die sich einbringen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, nach Sicht des Schulleiters, der Glaube und eine starke Zielorientierung. «You have to have a goal. That is where it starts. Once you have a goal, you won't let anything, or anyone distract you from achieving your goal.» Den meisten Lernenden fehle das. Sie würden nicht realisieren, dass die 12 Jahre in der Schule eine Zeit sind, die einem hilft, das zu werden, was man nach diesen 12 Jahren ist, in der Erwachsenenwelt, um einen Beitrag zur Wirtschaft beizutragen. Wenn man keine gute, solide Basis habe «you're going to join the poverty cue.» Er würde Lernenden raten eine Basis an Unterstützung zu finden oder aufzubauen und Freunde zu finden, die sich ähnlich an Zielen orientieren, wie man selbst. Man solle sich Support suchen. Die Familie sei wichtig und hart und fleissig zu arbeiten. «Nothing in life is easy.»

Jungen Männern würde er raten besonders zielorientiert zu sein. Sie müssen wissen, wer sie später sein wollen, sie seien die Versorger der Familie. Sie müssen hart arbeiten, ihre Freunde weise wählen und keine Drogen nehmen. Es beginne immer im Kleinen.

In seiner Schule würde Mr S in fünf Jahren gerne sehen, dass die SuS gute akademische Leistungen bringen und deshalb ihre Angebote fürs Lernen ausbauen. Die Schule soll ein «beacon of hope» (Licht der Hoffnung) werden in der Community. Es sei die einzige Highschool in der Region. Er möchte auch die Möglichkeiten für ausserschulische Aktivitäten ausbauen. An der Schule gäbe es viele ausserordentliche Talente. Er nennt Theater oder Sport als Beispiele. Ebenfalls wünscht er sich mehr Platz, mehr Anlagen für die Schülerinnen und Schüler der Highschool. So stelle er sich die Schule in ein paar Jahren vor.

Ich verspüre Sympathie für die Ideen des Schulleiters. Ich hoffe innerlich, dass seine Visionen Realität werden. Ich bedanke mich für das Interview. Ich bin überrascht über wie viel wir in der kurzen Zeit gesprochen haben.